

Waldweihnacht im Funkenbühl

Der Verkehrsverein Wolfhalden lud Mitte Dezember zur all-jährlichen Waldweihnachtsfeier ein. Sie fand wie immer am gewohnten Platz im Funkenbühl statt. Bei besten Wetterbedingungen im schön verschneiten Wald. Liebevoll hergerichtete Finnenkerzen zeigten den zahlreich erschienen Gästen den Weg zur Waldlichtung. Herrlicher Duft der im Freien gekochten Gerstensuppe stieg leicht dampfend aus dem Suppentopf. Dieses Jahr spielte die Musikgesellschaft Wolfhalden unter der Leitung des Dirigenten J. Cahenzli zum Auftakt auf. Nach den Absagen der gesamten Schulen, gehörte nun die ganze Aufmerksamkeit dem Jugendchor der Musikschule Appenzell Vorderland unter fachkundiger Leitung von M. Blaser. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von Andreas Ennulat passte

sehr gut in die vorweihnachtliche Zeit. Zum Schluss machte er aus allen Anwesenden einen Engel, kennzeichnet dies mit einem Kleber.

Weiter im Programm ging es mit dem Gemischten Chor Wolfhalden unter der Leitung von E. Sohm.

Zum Schluss spielte die Musikgesellschaft Wolfhalden ein Musikstück und Stille Nacht mit Gesang aller Anwesenden.

Nach den gelungenen Konzerten durften sich alle Anwesenden von der feinen Gerstensuppe, dem Glühwein oder dem Tee bedienen.

Ich möchte es nicht unterlassen, allen Helferinnen und Helfern sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu danken, die zu einer gelungenen Waldweihnachtsfeier beigetragen haben.

*Für den Vorstand
Dorothea Stacher-Lutz*

Augsti Weihnachtsmarkt zum zweiten

Zitat Appenzeller Zeitung: ...eine Sonderstellung unter den Märkten nimmt in Ausserrhoden der Markt im Weiler Augsti ein.... und das mit Recht. Wiederum fanden hunderte Besucher am letzten Novemberwochenende den Weg in die Augsti und genossen die einmalige Stimmung. Vorab möchten sich der Verein Augsti speziell bei den Sponsoren bedanken für die Unterstützung. Es sind dies: EKW Wolfhalden, Bruno Kobel Holzbau Wolfhalden, Alfred Kobel Entsorgungen Muldenservice Wolfhalden, Covra Metall AG Goldach, Gemeinde Wolfhalden, Schule Wolfhalden Mittelstufe, Feuerwehr Wolfhalden, Jugendmusik Rehetobel, Duo Hackflö.

All diese haben in irgendeiner Weise mitgeholfen, dass unser Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg wurde. Dank geht auch an die Betreiber der Marktstände, die der eisigen Kälte getrotzt haben.

Das Open-House von Rita und Peter Caluori war ein weiterer Höhepunkt im Rahmen des Marktes. Zu Gunsten des Hilfsprojektes Anawim, kam ein beträchtlicher Geldbetrag zusammen, der nun in Nigeria entsprechend sinnvoll eingesetzt wird.

Der Verein Augsti und Afri'ca bedankt sich bei allen Besuchern und Sponsoren.

utha

2011 – das neue Jahrzehnt

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Gemeinderates einen ruhigen Ausklang des Jahres und dann einen fulminanten Start ins neue Jahr. Möge dieses für Sie alle voller freudiger, nachdenklicher, ruhiger, fröhlicher und spannender Momente sein

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeinderat mit neuer Aufgabenverteilung

Aufgrund des Entscheids der Stimmbürger vom 26. September 2010 wird das heutige, neunköpfige Gemeinderatskollegium per 1. Juni 2011 (= Beginn der neuen, vierjährigen Amtsperiode 2011/2015) auf sieben Mitglieder verkleinert. Entsprechend dieser Vorgabe hat sich der Gemeinderat eingehend mit der neuen Aufgabenverteilung befasst. Als mögliche Lösung aus diesen Beratungen hat sich folgende 7-teilige Ressortgliederung ergeben:

- **Präsidium**
(Gemeindeführung bezüglich Finanzen, Verwaltung, Soziale Dienste)
- **Bildung und Kultur**
(Schule, Kultur, Bibliothek)
- **Versorgung**
(Wasser, Hydrantennetz, Feuerwehler)
- **Entsorgung**
(Abwasser, Abfall, Umweltschutz)
- **Tiefbau**
(Strassen, Wege/Plätze, Friedhof, Landwirtschafts- und Forstwesen)
- **Hochbau**
(Gebäude, Krone-Betrieb)
- **Baubewilligungen**

Die wesentliche Änderung liegt darin, dass eine Aufgabentrennung zwischen Hochbau und Tiefbau erfolgt. Die bisherige Bau- und Strassenkommission wird aus diesem Grund aufgehoben. Im Ressort Tiefbau wird eine neue Tiefbaukommission und im Ressort Hochbau eine neue Hochbaukommission einzusetzen sein. Inwieweit sich weitere Veränderungen aufdrängen oder ergeben, wird sich im Detail noch zeigen müssen.

Revision des gemeinderätlichen Entschädigungsreglementes

Die Entschädigung für die Gemeinderatsmitglieder und das Gemeindepräsidium ist in einem entsprechenden Reglement festgelegt. Es wurde im Dezember 2006 erlassen und trat am 1.

Juni 2007 in Kraft. Die bisherige Jahrespauschale für die Ratsmitglieder (Präsidium ausgenommen) liegt bei 6'000 Franken; für das Präsidium bei 50'000 Franken. Mit der Ratsverkleinerung fallen zwei Pauschalen weg. Mit der Ziel der Kostenneutralität (inkl. Teuerungsanpassung) wurden die Pauschalen für die Ratsmitglieder von 6'000 auf 7'000 Franken, für das Vizepräsidium von 1'000 auf 4'000 Franken und für das Präsidium von 50'000 auf 54'000 Franken erhöht. Der genaue Wortlaut des revidierten Entschädigungsreglementes ist unter den News auf der Gemeinde-Homepage ersichtlich. Der Revisionsbeschluss des Gemeinderates unterliegt im Sinne von Art. 9 lit. f der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die 30-tägige Referendumsfrist ist am 10. Dezember eröffnet worden und dauert bis zum 10. Januar.

Rücktritte aus dem Gemeinderat / Wahltermine 2011

Rolf Kugler (nach 5 Amtsjahren) und Emil Koller (nach 2 Amtsjahren) haben auf Ende Mai 2011 ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt. Den beiden Zurücktretenden wird bereits an dieser Stelle für ihren Einsatz zum Wohl der Gemeinde bestens gedankt. Die Frist für Rücktritte aus dem Kantons- und Gemeinderat sowie aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission endet jeweils am 31. Januar. Rücktritte aus Kommissionen sind noch bis Ende Februar möglich. Der erste Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen 2011/2015 findet am 3. April 2011 statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang ist auf den 15. Mai terminiert.

Übergabe Altersheim-Gebäude Wüschbach

Nach dem gemeinderätlichen Beschluss vom September 2010 zur Einstellung des Altersheim-Betriebes im Wüschbach auf Ende 2010 wurden umgehend alle

erforderlichen Vollzugsschritte dafür eingeleitet. Glücklicherweise konnte innert sehr kurzer Zeit, d.h. bereits per Anfang November für alle Pensionäre ein geeigneter neuer Heim- bzw. Pflegeplatz gefunden werden. Dies wiederum erlaubte es, die Übergabe des Altersheim-Gebäudes an die Eigentümer Hans und Edith Schmid bereits am 26. November vorzunehmen. Die Eheleute Schmid sind zwischenzeitlich mit ihrer Familie bereits im Wüschbach, d.h. im Zentrum ihres Landwirtschaftsbetriebes eingezogen.

Arbeitsvergaben

Im Zuge der Kirchenrenovation sind weiteren Arbeiten vergeben worden. Mit den äusseren Natursteinarbeiten wurde die Firma Gautschi AG, Walzenhausen/St. Margrethen, beauftragt. Mit dem definitiven Beitritt bzw. dem Zusammenschluss unserer Feuerwehr mit der Regiwehr per 1. Januar 2011 zeigt sich die Notwendigkeit zur Erneuerung der ganzen Schliessanlage im Feuerwehr- und Bauamtsgebäude. Der Gemeinderat hat einer entsprechenden Offerte der SFS Unimarket AG in Heerbrugg sowie dem damit verbundenen Nachtragskredit von 14'000 Franken zugestimmt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:
Gasser Heinz, Weieren 48, 9523 Überwangen, Ersatz Dachlücke durch zwei Fenster beim Wohnhaus Assek. Nr. 151 auf Parz. Nr. 436, Wüschbach.
IC Aviatech AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Umbau Wohnhaus Assek. Nr. 670, Anbau Treppenhaus und überdachter Sitzplatz und Dachfenster-Einbau, Neubau Garage auf Parz. Nr. 872, Högle.
Wessner Bruno, Breitenstrasse 37, 4416 Bubendorf, Solaranlage, Dachfenster-Einbau und Heizungsersatz beim Wohnhaus Assek. Nr. 91 auf Parz. Nr. 378, Luchten.

Handänderungen

(19. Nov. bis 18. Dez. 2010)

Frey Christian, Innere Zelg an Brachlow-Palmer Sibylle-Christina, Parz. Nr. ab 664 zu 1049, Boden, Loch.

Jost Christian, Unterach an Brachlow-Palmer Sibylle-Christina, Parz. Nr. ab 666 zu 1049, Boden, Unterach.

Brachlow-Palmer Sibylle-Christina, Loch an Jost Christian, Unterach, Parz. Nr. ab 1049 zu 666, Boden, Loch.

Bösch Heinz, Altstätten an Pfiffner Paul, Heiden, Parz. Nr. 1438 Weg, Wiese, Weide, Hinterlochen.

Werner Daniel, Hinterbühle und Werner-Hautzinger Dunja, Seefeld (Österreich) an Rogger Roman, Lostorf, Parz. Nr. 1201 Wiese, Weide, Hinterbühle.

Egger Ernst sel., Unterwolfhalden an Egger-Stettler Margareta, Unterwolfhalden, 1/2 ME an Parz. Nr. 398, Wohnhaus Nr. 106, Gartenanlage, Weg, Inneres Holz und 1/2 ME an Parz. Nr. 1328, Wohnhaus Nr. 225, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Unterwolfhalden.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 7.1.1924 Kellenberger Margrit, Bleichstrasse;
- 10.1.1924 Kugler Dora, Falkenstrasse;
- 10.1.1925 Herzig Hans, Mühltoibel;
- 14.1.1929 Alder Trudy, Hinterergeten;
- 18.1.1931 Pizio Fermo, Inneres Holz;
- 23.1.1931 Heer Gertrud, Mühltoibel.

Im neuen Jahr!

...wir treffen uns im neu gestalteten Kirchenraum, in einem Begegnungsraum, Begegnungen werden möglich, Ideen, Gedanken, Bilder und Musik werden den Raum füllen ... so hoffe ich jedenfalls.

Anderes wird bleiben auch im neuen Jahr, ... das Unfassbare an Unmenschlichkeit hier bei uns und in der Welt, das Gewalttätige in der Welt, die Vereinsamung von Menschen, das Zuwenig an Verantwortung und Hoffnung.

Unsere Aufgabe wird es miteinander sein, im neuen Jahr dem letzteren Widerstand entgegenzusetzen ohne die Erfahrungen des Guten und Schönen – auch wenn es nur kleine Ereignisse und Erfahrungen sind – gering zu schätzen. Ich wünsche uns miteinander und füreinander ein gutes neues Jahr.

Andreas Ennulat, Pfr.

Neujahrs-Gottesdienst

11.00 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Pfr. Andreas Ennulat (Predigt), Birgitta Roggors Müller (e-piano) / Martina Bungert (Klarinette)

im Anschluss NEUJAHRS-APÉRO

ca. 11.50 Uhr im Kirchengemeinderaum «Dorf 5»

Alle Mitbürger- und Mitbürgerinnen aus Wolfhalden sind herzlich dazu eingeladen.

«Mirashkhani»

wie ein Käse ein ganzes Dorf verändert

Nicht mit Schweizer Milch gemacht.

Aber mit Schweizer Hilfe.

Im Kleinen Grosses bewirken.

HEKS Hilfswerk der Evang. Kirchen Schweiz.

am 16. Januar 2011 in der Kirche Wolfhalden

- **Gottesdienst** um 9.45 Uhr
- **Informationsausstellung** zum HEKS-Projekt in der Kirche Wolfhalden (bis zum 27.1.)
- **Dokumentarfilm** (30 Min.) im Anschluss an Gottesdienst
- **Gespräche** mit einem HEKS-Mitarbeiter

Kurt Marti (* 31. Januar 1921)

Gottesdienst zum 90. Geburtstag
des Dichterpfarrers aus Bern

«Wo chiemte mer hi // wenn alli seite //
wo chiemte mer hi // und niemer giengti //
fur einisch z'luege // wohi dass me chiem //
we me gieng.»

Sonntag, 30. Januar 2011 um 19.15 Uhr

Texte und Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat
e-piano: Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Januar

Alle Gottesdienste finden wieder im **neu renovierten Kirchenraum** statt; da die Orgel noch in den ersten Wochen des Jahres revidiert wird, werden die Gottesdienste vom e-piano begleitet.

Immer mehr ältere Mitbürger/innen sind aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen oder fehlender Postautoverbindungen nicht in der Lage, die Gottesdienste in der Kirche Wolfhalden besuchen zu können. Wir möchten es ermöglichen trotzdem zu kommen, indem wir in Zukunft einen **Fahrdienst** anbieten. Wer zu den Gottesdienst abgeholt werden möchte, teile uns dieses doch bitte jeweils bis am Freitagabend mit (Tel.071 891 13 34).

Neue Gottesdienstformen: in unregelmässigen Abständen wird es heissen: «**HILFSWERKE STELLEN SICH VOR ...**» in diesen Gottesdiensten wird die Arbeit verschiedener Hilfswerke vorgestellt; oder es heisst: «**WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST**», statt am Sonntagmorgen kommen wir am Freitagabend zu einer ruhigen und stillen Abendfeier zusammen; oder es heisst: «**WER WAR EIGENTLICH ...?**», hier werden wichtige Personen aus der Bibel, der Welt- und Kirchengeschichte vorgestellt. Ich freue mich über alle Interessierten.

Samstag, 1. Januar 2011 NEUJAHRS-GOTTESDIENST
11.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn mit Pfr. A.Ennulat

Sonntag, 2. Januar kein Gottesdienst

Freitag, 7. Januar WOCHENSCHLUSS-GOTTESDIENST
19.00 Uhr ...mit Pfr. Andreas Ennulat; n.n. (e-piano)

Sonntag, 16. Januar HILFSWERKE STELLEN SICH VOR...
09.45 Uhr **HEKS** Hilfswerk der Evang. Kirchen Schweiz
Gottesdienst und Informationen zum Projekt
«MIRASHKHANI», mit Pfr. Andreas Ennulat und
einem Mitarbeiter des HEKS. Musikalische
Begleitung : n.n.

Sonntag, 23. Januar WER WAR EIGENTLICH MATTHÄUS?
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat

Sonntag, 30. Januar DICHTERPFARRER KURT MARTI
ZUM 90. GEBURTSTAG
19.15 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte und Gestaltung)
und Birgitta Roggors Müller (e-piano)

Die Erzählung vom Kind in der Krippe und vom Mann auf dem Berg – das Matthäusevangelium

Der Schreiber des Matthäusevangeliums hat sich ca. 40 Jahre nach dem Tod des Jesus aus Nazareth daran gemacht, alle ihm verfügbaren Informationen zu einer durchgehenden Erzählung über das Leben, Wirken und Sterben dieses besonderen Mannes zusammenzuarbeiten.

Im monatlichen Rhythmus möchte ich dieser Erzählung folgen, erklären – was zu erklären ist aus der Zeit des Autors, beleuchten – wie in den Jahrhunderten seitdem die Texte verstanden wurden, und fragen – was die Texte uns heute sagen können. Diese Reihe von Abenden beginnt am 26. Januar (Kirche Wolfhalden) mit einer Einführung über den Erzähler ‚Matthäus‘ und sein Werk und wird fortgeführt am 23. Februar über ‚Das Kind in der Krippe‘ (Mt 1,1 – 2,23). Am 23. März beginnt dann die fortlaufende Erklärung der Bergpredigt. Eingeladen sind alle, die an biblischen Texten (und ihren [Aus-]Wirkungen) inter-essiert sind. (Auch Auswärtige sind willkommen).

Mittwoch, 26. Januar, 19.00 – 20.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Schon wieder haben wir ein Jahr «durchwandert», ein Jahr und kehrt nie mehr zurück. Wenn wir jetzt auf das verflossene Jahr Rückschau halten, können wir nur dankbar und zufrieden sein. Es geht uns doch noch gut, wo es weltweit so viel Unerfreuliches zu berichten gab. (Naturkatastrophen, Terroranschläge u.a.)

Das Grossereignis in unserer Gemeinde war das Appenzeller Kantonale Musikfest am Wochenende vom 14. bis 16. Mai. Leider fiel das Fest buchstäblich ins Wasser. Regen und Kälte begleiteten Teilnehmer und Gäste durch das ganze Wochenende. Trotz der Unbill des Wetters waren die Darbietungen im Zelt, in der Kirche und im Gemeindesaal sehr gut besucht.

Am Ostermontag pilgerten über 200 Wanderer aus der Schweiz und dem nahen Ausland von Walzenhausen über Wolfhalden nach Heiden. Im Zentrum stand das Werk Henry Dunants zu seinem 100. Todestag. Bei einem Zwischenhalt in Wolfhalden wurde bei der Kirche eine Gedenktafel angebracht, zur Erinnerung an die damalige Wolfhändler Posthalterin Katharina Sturzenegger, eine enge Mitarbeiterin von Dunant.

Unsere einheimische Industrie durfte sich wieder vermehrt an guten Aufträgen durchsetzen und es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend auch weiter geht. Einzige Marktlücke ist immer noch das Fehlen eines Dorfladens, speziell von der älteren Generation vermisst.

Und jetzt musste auch noch das ortsansässige Gemeinde-Älterstheim für immer geschlossen werden.

Auf dem Bausektor war wieder etliches in Bewegung. An verschiedenen Orten auf Gemeindegebiet entstanden neue Wohnhäuser. Eine grosse Baustelle war auch die Totalsanierung der gemeindeeigenen Dorfkirche. Auf dem Tiefbausektor waren vor allem die Sanierungen der Strassenteilstücke Plätzli/Bruggmühle, Bühne/Zelg und die

Sonderstrasse bei der Hub neu erstellt.

Auch die Landwirtschaft darf zufrieden Rückschau halten. Trotz den vielen Wetterschwankungen konnten wieder reichlich Futter- und Obsterträge eingeholt werden. Der grosse «Bauernsonntag» war wiederum die Vieh- und Schafschau.

Gemeindeabstimmungen

Als Kantonsrat hat Jürg Messmer seinen Rücktritt eingereicht. Das Stimmvolk wählte am Wahlsonntag 11. April Stephan Wüthrich zum Nachfolger, die Stimmbeteiligung betrug 16.7 Prozent. Am 26. September ging es um die Volksinitiative zur Verkleinerung des Gemeinderates von 9 auf 7 Mitglieder. Die Initiative wurde mit 258 ja zu 236 nein angenommen, bei einer Stimmbeteiligung von 42.1 Prozent. Und bei der letzten Gemeindeabstimmung ging es noch ums Budget 2011. Am 28. November wurde dann das Budget vom Wolfhändler Stimmvolk deutlich angenommen, mit 465 ja zu 83 nein. Die Stimmbeteiligung betrug 47.9 Prozent.

Vereine und Jubiläen

Am 4. Januar konnte Edgar Schmid auf 25 Jahre Gemeindeschreiber in Wolfhalden zurückblicken. Am 20. März hielt das neu gegründete Laientheater Wolfhalden im Gemeindesaal seine Erstaufführung. Am 18. September feierte der Gemischte Chor Wolfhalden sein 25-jähriges Bestehen mit einer Abendveranstaltung im Gemeindesaal. Am 7. November lud der Jodlerclub «Echo vom Kurzenberg» zu einer Nachmittagsunterhaltung in den Gemeindesaal. Überaus viele Besucher erhielt auch wieder der «Augsti Verein» zu ihrem Weihnachtsmarkt. Und schliesslich ist noch der Verkehrsverein der wieder an verschiedenen Anlässen das Dorfgeschehen belebte. Ein besonderer Anlass war die diesjährige Bundesfeier mit dem Besuch von Altbunderrat Christoph Blocher.

Kirchgemeinde

Höhepunkt des kirchlichen Jahres war die Innensanierung unserer Dorfkirche. Am 30. Mai fand der letzte Gottesdienst im alten Kirchenraum statt. Der Grundstein unserer Kirche wurde am 30. März 1652 gelegt und im gleichen Jahr am Bettag 1652 konnte sie schon eingeweiht werden. Der erste Ortspfarrer Johannes Zuberbühler hielt die Weihepredigt. Inzwischen sind nun 358 Jahre verflossen und die jetzige Total Innen- und Aussensanierung ist erst die dritte in diesem Umfang. Bei den ersten Abnutzungen des Gebäudes wurden nur Teilsanierungen und Flickwerke ausgeführt. Die letzte Total Innen- und Aussensanierung erfolgte im Kriegsjahr 1939, wo Decke und Chor neu erstellen wurden. Bei der Turmuhr wurde das Zifferblatt von gelb/grün auf schwarz/weiss erneuert. In diesem Jahr erhielt nun unsere schützenswerte Dorfkirche im Innern nicht nur eine Auffrischung, sondern auch ein ganz neues Gewand. Die Bestuhlung wurde so ausgewählt, dass auch anspruchsvolle Kirchenkonzerte hier stattfinden können, um damit auch der Öffentlichkeit die Kirche zugänglich zu machen. In den kommenden Wochen wird dann auch noch die Orgel neu revidiert, sie ist allein Eigentum der Kirchgemeinde. Während der Bauzeit hatte die Bevölkerung Gelegenheit auch einmal in einem Nachbardorf die Gottesdienste zu besuchen. Speziell eingeladen dazu hatte Grub AR. Wenn jetzt die Kirche auf die Festtage wieder offen bleibt, ist die offizielle Einweihung erst auf Bettag 2011 vorgesehen, wenn auch die Aussensanierung fertig ist.

Kirchenvorsteherchaft

Auf die ordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 25. April hat Andrea Schläpfer ihren Rücktritt als Präsidentin der Vorsteherchaft eingereicht. Bislang konnte noch keine Nachfolge gefunden werden. Urs Buff Kasier und Vizepräsident wird vor-

läufig dieses Amt übernehmen. Hingegen konnte die Vakanz vom Vorjahr, ein zusätzliches Kivo-Mitglied gefunden werden. Dazu stellte sich Michael Schwarz Kindergartenstrasse zur Verfügung.

Jubiläen

In einem speziellen Gottesdienst konnte unser Ortspfarrer Andreas Ennulat sein 10jähriges Amtsjubiläum in Wolfhalden feiern. Hans Züst durfte gar auf 30 Jahre als Kirchenmessmer im Dienst der Kirche zurückblicken. Auch seine Stellvertreter Hans Tobler und Ernst Lutz waren über 10 Jahre als Aushilfen tätig.

Zum Schluss gedenken wir noch all denen die im Laufe des Jahres in eine andere Welt abgerufen wurden.

Dies sind ab Weihnachten 2009 bis Redaktionsschluss 18. Dezember 2010:

Hansruedi Sonderegger, Högli; Anna Hohl-Rohner, Mühlthobel; Christoph Küng-Vonwil, Kronenstrasse; Hedwig Bösch-Schneider, Hinterlochen; Alice Herzig-Niederer, Wüschbach; David Heller-Fehlmann, Wüschbach; Ernst Messmer, Wüschbach; Maria Anhorn-Haslinger, Lippenreute; (von auswärts) Luisa Schnider früher Luchten. Der Berichterstatter wünscht nun allen Lesern und Leserinnen für 2011 viel Gfreuts in Beruf und Familie.

Hans Tobler

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Jahresabschluss der Faustballe

Mit dem traditionellen Chlaus-turnier, der Meisterschaftsheimrunde der ersten Mannschaft und der Jahresversammlung kurz vor Weihnachten schlossen die Faustballe der Männerriege Wolfhalden ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr ab. Kameradschaftliches wie die erste Turnfahrt, die in die Innerschweiz führte und die schon fest zum Jahresprogramm gehörende Teilnahme am Faustballturnier in Brigerbad oder sportliches wie der Sieg im Fako / Sap Cup, der Aufstieg in die zweite Liga oder der Turniersieg der Senioren am Turnier in

Bischofszell waren sicherlich die Höhepunkte im vergangenen Jahr. Die Mitglieder der Faustballriege Wolfhalden bedanken sich bei allen Gönnern und Helfern, welche mit Ihrer Unterstützung das ganze Jahr hindurch zum Erfolg beitragen, ganz herzlich und wünschen Allen einen guten Rutsch ins 2011. *dr*

Advent für Gross und Klein

Auch dieses Jahr konnte der Frauenverein Wolfhalden nach dreitägigem, unermüdlichem Herstellen von Advents-, Türkränzen und Gestecken den beachtlichen Betrag von rund 2000 Franken aus deren Verkauf spenden. Der Erlös ging an «PRO JUVENTUTE» Appenzell Ausserrhoden. An dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. Ebenfalls trafen sich anfangs Dezember viele kleine Bäckermeister und Bäckermeisterinnen in der Schulküche zum Grittibänz backen. Während die wunderschön geformten und verzierten kleinen Männchen im Ofen zur vollen Grösse heranwuchsen, durften die Kinder

zusätzlich eine Vogelfutterstation aus Tontöpfen basteln. Nach vielem Lachen, fröhlichem Plaudern und ausgerüstet mit ihren Kunstwerken verabschiedeten sich alle nun mehr leuchtenden Kinderaugen wieder. Auch Ihnen wünscht der Frauenverein einen guten Rutsch ins Neue Jahr. *Miriam Sieber*

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutznberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Als Geschenk vom Himmel

Atemschule
GetAlive
in WOLFHALDEN

wünscht allen
ein glückliches Neues Jahr 2011
und hofft,
dass wir uns treffen,
kennenlernen, oder
wiedersehen.

Dr. Almut Clausen
(Geschäftsführerin von)

ATMUNG.ch GMBH
Tel. 071-891 41 41
www.atmung.ch

Wolfsnacht 2010

Am Sonntag 21.11.2010 trafen sich die Wölfe und Wölfinnen aus Wolfhalden zu einer Vollmondsitzung. Es war ein kalter Novemberabend, aber von den kalten Temperaturen liess sich niemand gross beeindrucken. Wer trotzdem noch ein bisschen fror, der konnte sich mit Jäger-tee und Orangenpunch für das Highlight des Abends aufwärmen. Um 18:15 war es soweit «die Rockin' Rose» Jugendband begann zu spielen. Spätestens nach dem zweiten Lied der fabelhaften Band war klar, dass nun auch die Wolfsseele aller Anwesenden geweckt wurde. Die Band rockte eine ganze Stunde die volle Halle, so dass es niemanden mehr ruhig auf den Bänken hielt. So war alles zu sehen, von einem gemütlichen hin und her Wanken im Takt der

Musik, bis zu einem verzückten Mitsingen der Rockklassiker. Im Anschluss gab es für die Hungerigen noch eine schmackhafte und wärmende Suppe. An der Stimmung der Anwesenden konnte ausgemacht werden, dass der Abend ein voller Erfolg für Wolfhalden war.

Michael Bernasconi, Kulturkommission

Blick zurück: Skirennen anno dazumal

Früher wurden auch Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen im Schulhaus Zelg unterrichtet.

Vor rund 40 Jahren fanden bei einigermaßen guten Schneeverhältnissen Skirennen mit Start im Striland oder Ris statt. Der Zielraum befand sich zwischen Schulhaus und Restaurant «Gemsli».

Das im Winter 1974/75 entstandene Bild zeigt eine FahrerIn und Zuschauer im Zielraum. *egb*

Mobilität für alle dank Fahrdienst

Für ältere, kranke und behinderte Menschen ist es nicht immer einfach von A nach B zu kommen. Der Rotkreuz-Fahrdienst sorgt dafür, dass diese Menschen mobil bleiben. Sie nehmen den Fahrdienst vor Allem in Anspruch, um zum Arzt, zur Therapie oder zu einem Kuraufenthalt zu gelangen. Dank den Tausenden von freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern kann diese Dienstleistung von den Kantonalverbänden praktisch im ganzen Land zu günstigen Preisen angeboten werden. In der Schweiz

insgesamt legen die Fahrzeuge des Fahrdienstes jedes Jahr fast 10 Millionen Kilometer zurück. Für unser Dorf führte 2009 eine Person fast 50 Fahrten mit 8 verschiedenen Kunden durch, für ein Total von 900 km. Da unserer Fahrer Ende Jahr aufhört, wäre es schön, einen passenden Ersatz zu finden ! (s. Inserat).

Für unseren Fahrdienst in der Gemeinde Wolfhalden suchen wir

einen Fahrer/eine FahrerIn

für die Begleitung von betagten, behinderten oder kranken Menschen zum Arzt oder in die Therapie. Sie müssen mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen können, diskret, zuverlässig und belastbar sein.

Da unsere Vermittlungsstelle in Wolfhalden klein ist, wird Ihre Aufgabe sein, die Fahrten unserer Kundschaft zu koordinieren und gleichzeitig auszuführen.

Wir bieten Spesenentschädigung für die Vermittlung, für Auto und Benzin, Kasko- und Unfallversicherung während der Einsätze sowie Weiterbildung und Treffen mit anderen Fahrern.

Auskunft durch:

Schweiz. Rotes Kreuz beider Appenzell,
Hint. Oberdorfstrasse 6, PF 1150, 9102 Herisau,
Tel. 071 352 11 50 (morgens MO-DI),
e-mail: info@srk-appenzell.ch

9 Jahre Wolfhändler Geschichte dokumentiert

Die seit 1854 erscheinenden, über die Geschehnisse in Ausser- und Innerrhoden berichtenden Appenzeller Jahrbücher sind eine einzigartige historische Quelle. Chronistin für die Vorderländer Gemeinden und damit auch für Wolfhalden war in den letzten neun Jahren Isabelle Kürsteiner, Walzenhausen.

Wichtige Ereignisse für die Nachwelt festzuhalten ist eine überaus anspruchsvolle und zeitintensive Arbeit. «Die genaue Zeitungslektüre, Gespräche mit Informationspersonen, das Studium der

kommunalen Jahresrechnungen und Voranschläge und eigene Recherchen beschäftigten mich täglich. Ich staunte unter anderem immer wieder über die zahlreichen Aktivitäten der Vereine. Deren Kultur-, Sport- und Weiterbildungsangebote verdienen grosse Anerkennung, und für mich war immer klar, dass auch kleinere Veranstaltungen einen Platz im Jahrbuch verdienen», hält Kürsteiner Rückschau. Ihr Nachfolger als Vorderländer Chronist ist Hanspeter Strebel, der bis vor kurzem zum Redaktionsteam der Appenzeller Zeitung gehörte. *egb*

Das appenzellische Jahrbuch ist allen zugänglich. Interessierte setzen sich mit Hans Bischof-Egger, Präsident der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG), Grub AR (Tel. 071 891 31 19), in Verbindung. Der AGG-Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 25.– pro Jahr.

Neuzuzüge

Bischof Erwin, Bleichestrasse 275; Pfiffner-Hunkeler Jeannette, Bleichestrasse 275; Rodrigues Da Silva Cristiano, Oberdorf 855; Schläpfer Michael, Buchen 924.

Zivilstand

Geburten: Bock, Zoe Pascale, geboren am 2. Dezember 2010 in Heiden, Tochter des Bock, Marc und der Bock geb. Wartenweiler, Cornelia Heidi.

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Prämienverbilligung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen

erhalten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten werden, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2011** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Ä guets Neus!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches und glückliches 2011!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Regierungsrat Degen besucht die LGA

Im Herbst 2009 startete die Erziehungsdirektion des Kantons AR eine Konsultation zu den Themen «Zukunft der Sekundarstufe I» und «Entwicklung der Volksschule». Die LGA beschloss damals, an der Konsultation teilzunehmen und setzte eine Arbeitsgruppe ein. Diese präsentierte anfangs 2010 an einer LGA-Versammlung die Ergebnisse ihrer Arbeit, anschliessend wurde der ausgefüllte Fragebogen zur Konsultation zusammen mit einer eher kritischen Stellungnahme zum Bericht «Entwicklung der Volksschule» der kantonalen Behörde zugestellt. Im Antwortschreiben der Erziehungsdirektion vom Frühjahr 2010 anerbot sich Herr Regierungsrat Rolf Degen, unsere LGA zu besuchen, um aus seiner Sicht zur Entwicklung der Volksschule zu berichten und zu einigen kritischen Fragen der LGA Stellung zu nehmen. Dieser mit Spannung erwartete Besuch hat an der LGA-Versammlung vom 19.

November 2010 stattgefunden. Die Arbeitsgruppe «Schule und Bildung» der LGA konnte von 1800h bis 1900h in einer von Stephan Wüthrich moderierten Aussprache diverse Themen der kritischen Stellungnahme zum Bericht «Entwicklung der Volksschule» ansprechen und während des anschliessenden Imbisses zum Teil noch vertiefen.

Um 20.00 Uhr begann die ordentliche November-Versammlung mit Begrüssung, stillem Appell, Protokoll der letzten Versammlung, Bericht aus dem Gemeinderat von Gemeindepräsident Max Koch und den Erläuterungen über die bevorstehenden Bundesabstimmungen, alles zusammen im Eiltempo, damit RR Degen um 2100h seine Rolle als Zuhörer mit derjenigen als befragtem Chef der Erziehungsdirektion AR tauschen konnte. Es entwickelte sich, wiederum mit S. Wüthrich als Moderator, eine angeregte, zum Teil kontro-

verse aber immer auch faire Diskussion zur Frage «Was macht unsere Schule gut, was könnte sie besser machen». Es ergaben sich aufgrund der Antworten von RR Degen einige neue Erkenntnisse. Die Tatsache, dass die Schulkommissionen der Gemeinden eigentlich eine grosse Autonomie bei der Gestaltung des Unterrichts haben, der Kanton dabei nur eine gewisse Kontrollfunktion ausübt, war für die meisten Anwesenden bestimmt neu. Befreiend wirkte die Aussage von M. Koch, Ausbilder an der gewerblichen Berufsschule in Herisau, dass auch er sich wünschte, seine Schüler wären in den Grundfähigkeiten (Lesen, Rechnen, Schreiben) durch die Volksschule zumindest teilweise besser ausgebildet. Dies ist ein

Punkt, den viele Anwesende für sich gefühlsmässig immer wieder feststellen. Mitgegeben hat die LGA Herrn Regierungsrat Degen den Wunsch nach mehr Transparenz bei der Kommunikation mit der Bevölkerung, sei es im Zusammenhang mit der Darstellung der Qualität unserer Schule, wo man heute nur immer Positives zu hören bekommt, durchaus vorhandene Mängel werden unter den Teppich gekehrt, sei es im Zusammenhang mit der Tatsache, dass trotz massiv kleineren Schülerzahlen die Kosten der Schule nicht reduziert werden sollen. Am Ende der «Fragestunde», um 20.30 Uhr bedankten sich die LGA-Mitglieder bei RR Degen mit einem grossen Applaus. *H.N.*

Wir verteilen Energie!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Gründung

Feuerwehr-Verein Wolfhalden

Am 26. November 2010 haben sich acht Kadermitglieder der Feuerwehr Wolfhalden im Restaurant Ochsen eingefunden, mit dem Ziel der noch bestehenden Feuerwehr Wolfhalden einen Vereins aus diesen Reihen anzugliedern. In ganz spontaner Art und Weise wurden die dazugehörigen Statuten ausgearbeitet, die den Zweck und die Interessen des Feuerwehrvereins Wolfhalden festlegen. Als Zweck bestimmen die Statuten die Erhaltung und Förderung der Kameradschaft unter den aktiven sowie unter den ehemaligen Mitgliedern der Feuerwehr.

Als weiteren Schwerpunkt gibt sich der Verein die Aufgabe, die Interessen der örtlichen Feuerwehr auch unter dem zukünftigen Namen der Regiwehr nach Möglichkeit zu unterstützen und zu fördern, damit auch in Zukunft der Grundgedanke der Feuerwehr in unserer kommerziellen Welt weitergelebt werden kann.

Von der Gründungsversammlung wurden die Mitglieder Felix Sonderegger, Susanne Schai, Roger Abderhalden, Nik Blatter und Markus Rohner einstimmig als Vorstand gewählt. *M.Ro*

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfsalden - tel. 071 891 13 66

Schöne Aussichten.

Am Ende und am Anfang eines Jahres wird meist Rück- und Ausschau gehalten. Wir bedanken uns bei allen unseren treuen Kunden... und denen, die es im neuen Jahr werden möchten.

€ guets Neus!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

«Zwäg is Alter» Gesund und selbständig bleiben

Ist das auch Ihr Ziel? Möchten Sie Ihre Gesundheit pflegen und erhalten, um möglichst lange selbständig zu bleiben? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von «Zwäg is Alter» zu nutzen. Getragen wird das Projekt zur Gesundheitsförderung und Prävention von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. «Zwäg is Alter» richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden. Hier ein Überblick:

Kurs: «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen. (s. nachfolgende Kursausschreibung)

Individuelle Gesundheitsberatung

Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflegefachfrau bei Ihnen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung

An dieser Veranstaltung wird das Projekt vorgestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförderung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevertreter aus Ihrer Perspektive. (Mittwochnachmittag, 16. März 2011 in Wolfhalden)

Vermittlung

Bei Bedarf vermitteln wir Informationen und Adressen von bestehenden Fachstellen und Gesundheitsangeboten in der Region.

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter

Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten erhalten Sie bei der Projektleiterin: Silvia Hablützel, Asylstr.20, 9410 Heiden Telefon 071 890 06 63, silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch, www.ar.pro-senectute.ch.

Älter werden – gesund und selbständig bleiben

Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am 25. Januar 2011 von 14.00 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert. Anmeldung bis 17. Januar bitte unter:

Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch Wir freuen uns auf Sie.

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, unseren Sponsoren der Raiffeisenbank und dem Appenzeller Verlag, ganz herzlich bedanken für die tolle Unterstützung, dank euch können wir die Bibliothek im Dorf überhaupt führen. Auch möchte ich mich beim Bibliotheksteam bedanken, die immer viel Zeit in das wunderschön dekorierte Schaufrenster steckten, gute Bücher einkaufen und auch sonst noch vieles leisten. Ich wünsche nun allen schöne Festtage und «en guete Rutsch is 2011».

Das Team war wieder Bücher einkaufen, überzeugen sie sich selbst nach den Weihnachtsferien. Ab dem 3. Januar 2011 ist die Bibliothek wie üblich für sie wieder offen.

Theres Heidemann

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Dorfskirennen Wolfhalden im 2011 ?

Das winterliche Wetter der letzten Wochen weckt die Lust auf Wintersport. Die Ski und Snowboards werden entstaubt und für die bevorstehende Saison präpariert. Bei den turnenden Vereinen löst der erste Schnee die Hoffnung aus, dass eine Durchführung des Dorfskirennens in diesem Winter wieder einmal möglich wird. Das letzte Mal konnte das Wolfhändler Dorfskirennen im 2007 durchgeführt werden. Die Vorbereitung für 2011 sind in der letzten Woche bereits angelaufen und die möglichen Termine zwischen Januar und März sind bestimmt worden. Alle Mitglieder des Ok's sind so-

weit vorbereitet, dass bei guten Wetter und Schneeverhältnissen kurzfristig entschieden und ein toller Anlass auf die Beine gestellt werden kann. Wenn nun der Winter auch noch seinen Teil beiträgt steht einer Durchführung mit möglichst vielen Teilnehmern nichts im Wege. Alle sportbegeisterten Wolfhändler sollten daher Ski oder Snowboard immer gut präpariert und Griffbereit halten. Auch für einige intensive Trainings bleibt noch etwas Zeit. Die definitive Durchführung und das Datum wird am Dorfeingang und an den Schulen publiziert werden.

DL

Terre des hommes-Aktion

Am 27. November 2010, eine Woche nach dem Menschenrechtstag, fand in Heiden eine Aktion für Obdachlose und arme Kinder statt, die sich terre des hommes nennt.

Dabei wirkten die Religionsschüler der fünften Klasse tatkräftig mit, heißt es doch bei terre des hommes auch: von Kinder, für Kinder. Um den Menschen, welchen der Armut ein regelrechtes Fremdwort ist, verständlich zu machen, in welcher Situation diese armen Kinder sich weltweit befinden, zogen die Religionsschüler in kleineren Gruppen durch das Dorf Heiden, beladen mit tragbaren Bauchläden. Darin lag eine Reihe von, zum Teil selbst gefertigten Erzeugnisse, die sie versuchten, an Passanten zu verkaufen. Dies erwies sich nicht immer als besonders leicht, denn manchmal mussten sich die Schüler auch Sätze anhören wie: Keine Zeit! Kein Interesse! Oft wurden sie nicht einmal eines Blickes gewürdigt!

Derweilen zogen in der Gemeinde Wolfhalden ebenfalls drei weitere Schülergruppen umher, wovon abermals eine einen Bauchladen mit sich trug, die übrigen zwei waren als Schuhputzer unterwegs, von Haus zu Haus. Mit grossem Erfolg, denn die Trupps wurden bereits von vielen Bewohnern sehnsüchtig

erwartet. Nach zwei Stunden harter Arbeit fanden sich alle in der reformierten Kirche Heiden wieder zusammen und sammelten den Erwerb. Obwohl der Preis stets von den «Kunden» selbst bestimmt werden durfte, ist doch ein beträchtlicher Betrag eingenommen worden: Fr. 516.70! Dieser Erlös sollte der Stiftung terre des hommes zu Gunsten kommen, welche damit versucht, den armen Kindern ein etwas besseres Leben zu ermöglichen.

Es war sehr eindrücklich, sich in die Lage dieser Kinder zu versetzen. Man würde nie denken, wie hart ein solches Leben ist! Und es wird einem bewusst, wie gut wir es doch eigentlich hier haben.

Dafür sollten wir dankbar sein!

Jacqueline Züst

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

ARIVO - Gastro GmbH

Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden
Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.01. – 31.01.2011

Schweins - Plätzli oder Geschnetzeltes	1 kg	26,00 CHF
Schweins Nierstück	1 kg	25,00 CHF
Schweins Filet	1 kg	37,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	14,90 CHF
Wolfhaldener Bureschinken	1 kg	17,00 CHF
Rinds Hackfleisch	1 kg	18,00 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	42,00 CHF
Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	13,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	20,00 CHF
Rinds Hohrücken	1 kg	34,00 CHF
Hackbraten	1 kg	11,00 CHF

... und vieles mehr.

Öffnungszeiten: Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

Betriebsferien: 01.02. – 28.02.2011

Januar. Rosental. Das Kino.

Sa	1.1.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes
		20:15	Länger Leben
So	2.1.	15:00	Hanni und Nanni
		19:15	L'illusionniste
Di	4.1.	14:15	Kinomol: Hinter den sieben Gleisen
Fr	7.1.	20:15	Länger Leben
Sa	8.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy
		20:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger
So	9.1.	15:00	Hanni und Nanni
		19:15	Länger Leben
Mi	12.1.	20:00	Abschluss Jubiläum 100 Jahre Heimatschutz Appenzell
Fr	14.1.	20:15	Sommervögel mit Régisseur Paul Riniker
Sa	15.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy
		20:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger
So	16.1.	15:00	Pony on the Cliff by the Sea
		19:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger
Di	18.1.	14:15	Kinomol: Johle und werche
Mi	19.1.	14:00	Kinoklapp: Deep Blue
Mi	19.1.	20:15	Cinéclub: Mary and Max
Fr	21.1.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	The Kids Are All Right
Sa	22.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy
		20:15	Sommervögel
So	23.1.	15:00	Pony on the Cliff by the Sea
		19:15	The Kids Are All Right
Fr	28.1.	20:15	El secreto de sus ojos
Sa	29.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy
		20:15	The Kids Are All Right
So	30.1.	15:00	Pony on the Cliff by the Sea
		19:15	El secreto de sus ojos

LUPO spitzt die Ohren!

Eigentlich sind mir Sterne schnuppe
Booaahh! Taghell! Mit der Sonnenbrille durch Wolfhalden! Und das vor allem nächstens, wenn alle Englein schlafen – oder schlafen sollten. Endlich sehe ich meine Beute-Schafe auch in der Nacht. Da braucht der Flugplatz Altenrhein gar kein eigenes Blind-Flug-Landesystem. Die Piloten orientieren sich einfach an Wolfhalden: zwischen dem Leuchtbalken und dem See ist dann die Flugpiste. Originell sind sie, die neuen EKW-Sterne, endlich mal was anderes, eine zündende Idee. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen erhellende Festtage und ein leuchtendes neues Jahr.

Ihr Lupo mit Rudel

Viel Glück,
gute Gesundheit
und
viel Freude

im
2011

der nächste
Redaktionsschluss
18. Januar
um 16.00 Uhr

pinwand
Samstag, 8. Januar
Papiersammlung
(durch Musikgesellschaft)

Veranstaltungen Januar

Wann	Wer	Was	Wo
Di 4.1.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff
Mi 5.1.	20.00	SVP Wolfhalden	Neujahrsapéro
Do 6.1.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85
Sa 15.1.	18.00 19.00 20.00	Guggenmusik Wolfs-Hüüler	Dorfschulhaus Kirche Wolfhalden Dorfplatz Kronensaal
Sa 15.1.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Hauptversammlung mit Partnerinnen und Partnern
Mo 17.1.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung
Di 18.1.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff
Fr 21.1.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung
Fr 21.1.	20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

1. Sportnacht in Wolfhalden

Am 2. Wochenende dieses Jahres dem 8./9. Januar fand in Wolfhalden die 1. Sportnacht der Mädi und Jugi auf dem Programm. Pünktlich 15.00 Uhr begann der Anlass. In einer der beiden Turnhallen wurden spannende Unihocheyspiele ausgetragen. In der anderen Halle konnten die Kinder ihr sportliches Können unter Beweis stellen. Rund 50 Kinder kämpften um die begehrten Podestplätze. Zum Nacht wurde ein Spaghettiplausch angeboten. Zur Stärkung zwischen den Spielen standen feine Kuchen und Früchte zur Verfügung.

Als kleines Präsent beim Rangverlesen bekam jedes Kind ein Bi-

berli, dazu die Sieger ein Tüchli und die Zweit- und Drittrangierten eine Süssigkeit. Anschliessend an das Rangverlesen stand das Spiel der Siegermannschaft der älteren Kategorie gegen die Leiter auf dem Programm. Das Highlight der meisten Kinder begann erst jetzt. Die Turnhalle und der Geräteraum wurden nun zum Nachtlager der Kinder. Nach nur wenig oder gar keinem Schlaf wurde das Mattenlager wieder aufgeräumt und Zmorgen gegessen. Mit einem abschliessenden Sitzballspiel ging ein durchaus erfolgreicher Anlass zu Ende.

Patrick Ineichen

Hockey-Nacht an der Oberstufe Wolfhalden

Das Jahr 2010 beendete die Oberstufe mit der Hockey-Nacht. Die Teams leisteten grossen Spieleinsatz und Engagement, so dass die Nacht zu einem grossen Erfolg wurde. Die Hockey-Nacht begann um 16.00 und endete um 24.00 mit erschöpften Gesichtern. Es gab zwei Turniere. Zu Beginn traten Gruppen gegen einander an, welche aus der 1.-3. Sek. gemischt wurden. Anschliessend spielten die «Dream-Teams» um den Sieg.

Zur Vorbereitung haben die Schülerinnen und Schüler Fanplakate gestaltet, die während des Abends die Turnhalle schmückten. Verpflegt wurden die Teilnehmer durch einen kleinen Imbissstand, wo diverse Köstlichkeiten angeboten wurden. Schüler und Schülerinnen, welche nicht am Turnier teilnehmen konnten, organisierten den Verkauf der Verpflegung. Während des Abends herrschte ein reger Betrieb in der Turnhalle, auch die Zuschauer motivierten die Teams, vollen Einsatz zu geben. Um 24.00 standen die Sieger fest:

Gemischte Teams:

1. Frowin Schmid, Tobias Langer, Mike Keller, Rebecca Waldburger (unten vlnr.), Fabio Länzlinger und Marco Eugster (stehend).
2. Cornel Wenk, Noah Brombach, Ladina Derungs, Malina Kellenberger, Samuel Gimmi und Linus König
3. Armin Burkart, Nando Marti, Jim Widmer und Benjamin Schär

Dream-Teams Frauen:

1. Helena Afonso, Ladina Derungs, Annina Heil, Katja Hochreutener (unten vlnr.), Kim Cornelius, Sabrina Mayr und Nicole Kugler (stehend).
2. Linda Messmer, Lea Huser,

Ronja Burkart, Aisha Tinner, Alyssia Kugler, Malina Kellenberger.

Dream- Teams Männer:

1. Jim Widmer, Basil Jung (unten vlnr.), Marc Wild, Naim Fejaz und Ramon Büchel (stehend).
2. Andreas Müller, Linus König, Adrian Wyss, Armin Burkart, Florian Solenthaler, Sandro Scherrer.

Wir gratulieren den Siegern der Hockey-Nacht 2010. Die Verlierer können im nächsten Jahr ihre Revanche antreten und auf ein Neues den möglichen Sieg erkämpfen.

OST - Team Wolfhalden

Gemischte Teams

Dream-Teams Männer

Dream-Teams Frauen

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Rechtsprovokationsverfahren für Verlegung öffentlicher Fusswege

Der Gemeinderat hat dem Gesuch um Verlegung von zwei öffentlichen Fusswegen auf den Grundstücken Parz. Nr. 843 und 1518, Hub (Eigentum von Hannes Nägeli, Hub 581, Wolfhalden) zugestimmt. Die im Grundbuch angemerkten öffentlichen Fusswege (Rechtsverschreibungen Nr. 1173 vom 21.09.1895 und Nr. 1184 vom 16.11.1896) sollen die Grundstücke Nr. 843 und 1518 nicht mehr zentral durchqueren, sondern in westlicher und östlicher Richtung verschoben werden. Der für die Fusswegverlegungen massgebliche Plan liegt während 30 Tagen (14. Januar bis 14. Februar 2011) im Gemeindehaus (Büro Bausekretariat) öffentlich auf. Allfällige Einsprachen sind innerhalb dieser Auflagefrist schriftlich und begründet an den Gemeinderat zu richten (Art. 2 bzw. 37ff Strassengesetz AR). Die Einsprachelegitimation richtet sich nach Art. 111 Baugesetz AR.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet: Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 15, 9015 St. Gallen, Neubau Einfamilienhaus samt Solaranlage und Gartenhaus auf Parz. Nr. 1417, Unterwolfhalden.

Lutz Hansruedi, Wüschbach 153, Abbruch/Neubau Gewächshäuser sowie Abbruch/Neuerstellung Stützmauer auf den Grundstücken Parz. Nr. 438/439, Wüschbach

Spitexentwicklung und Regionalisierung im Kanton AR

Das Gesundheitsdepartement unseres Kantons führt derzeit ein Konsultationsverfahren durch zur Entwicklung der Spitexorganisation in unserem Kanton. Derzeit wirken im Kanton insgesamt 12 Organisationen aufgrund entsprechender Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden. Diese Spitex-Stellen haben eine Betriebsbewilligung des Kantons und werden von der kantonalen Fachstelle beraten und kontrolliert. Eine aus Kantons- und Gemeindevertretern zusammengesetzte Projektgruppe hat sich mit den Entwicklungsfragen und möglichen Organisationsmodellen befasst. So gelangte man zu zwei Modellen (Modell 1+ / Modell 3). Das Modell 1+ sieht eine zusammengefasste kantonale Organisation vor, welcher eine noch festzulegende Zahl von Filialen angehängt werden könnte. Das Modell 3 würde sich auf drei regional ausgerichtete, eigenständige Spitex-Organisationen ausrichten. Im Bewusstsein, dass im Vorderland bereits eine weitgehende regionale Zusammenführung der Spitex-Dienste erfolg-

reich stattgefunden hat, ist der Gemeinderat der Meinung, dass das Modell 3 klar zu bevorzugen ist. Das Modell 1+ hat zu hierarchische Grundzüge und birgt die grosse Gefahr in sich, dass eine für die Bevölkerung heute noch spürbare örtliche bzw. regionale Verankerung der Spitex-Dienste verloren geht.

Zivilstand

Geburten:

Özkarakaya, Ali, geboren am 31. Dezember 2010 in Heiden, Sohn des Özkarakaya, Firat und der Özkarakaya geb. Aybey, Selda.

Bauhofer, Kim, geboren am 5. Januar 2011 in Heiden, Tochter des Steger Markus und der Bauhofer Heidi.

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Wir suchen für den Zeitraum zwischen Sommer- und Herbstferien 2011 (01.08. - 07.10.) eine

Lehrperson für die 6. Klasse

Die Klasse besteht aus 21 motivierten Schülerinnen und Schülern, die mit den anderen Klassen im Mittelstufenschulhaus von einem engagierten Lehrpersonenteam in einem tollen Umfeld unterrichtet werden dürfen. Wir würden uns freuen, unser Team für diese Zeit mit einer kommunikativen und aufgestellten Lehrperson verstärken zu können!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wolfhalden.ch oder wenden Sie sich bitte ungeniert an das Schulsekretariat Cornelia Pfyl unter 071 898 82 82 oder die Schulleiterin Anette Grasshoff.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an: cornelia.pfyl@wolfhalden.ar.ch oder per Post an das Schulsekretariat, Dorf 36, Postfach 69, 9427 Wolfhalden.

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls einer Lehrperson sucht die Schule Wolfhalden per sofort oder nach Vereinbarung eine

Stellvertretung für Musik Vier Lektionen auf der Oberstufe

Sie verfügen über eine entsprechende Ausbildung, zeigen die Bereitschaft in Ihrem Rahmen Klassenverantwortung zu übernehmen und sind zudem eine humorvolle und teamorientierte Persönlichkeit, welche gerne mit Jugendlichen der 1. und 2. Sekundarschule arbeitet und Interesse für die weitere Entwicklung unserer innovativen Schule mitbringt.

Diese Stelle ist zudem ab dem nächsten Schuljahr (01.08.2011) in Festanstellung zu vergeben.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann erwarten wir gerne baldmöglichst Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an das Schulsekretariat, Dorf 36, Postfach, 9427 Wolfhalden oder per Mail an cornelia.pfyl@wolfhalden.ar.ch. Weitere Informationen erhalten Sie von der Schulleiterin Anette Grasshoff, Tel. 071 898 82 86, anette.grasshoff@wolfhalden.ar.ch.

Handänderungen

(19. Dez. 2010 bis 18. Jan. 2011)

Balestra Dumenik, St. Gallen an Nuoctlà-Serena Arthur und Anna Elisabeth, Samedan (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 146, Wohnhaus Nr. 465, Hühnerhaus Nr. 972, Unterstand Nr. 1200, Gartenanlage, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Plätze.

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende und Rentner erledige ich für Sie prompt und zuverlässig.

Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Telefon 071 793 10 77
078 738 87 10

www.hoffnung2011.ch

Was ist das eigentlich: Hoffnung? Hoffen wir noch? Und wenn ja, worauf hoffen wir? Worauf hoffen die Menschen zu Beginn des Jahres 2011? Welche Aussage zur Hoffnung stimmt für mich?

- *Dum spiro, spero. – Solange ich atme, hoffe ich.*
- *Die Hoffnung stirbt zuletzt.*
- *Hoffnung ist etwas für Leute, die unzureichend informiert sind.*
- *Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.*

Gehört die Hoffnung zum Leben? Ist das Leben selbst auf Hoffnung hin angelegt, oder ist die Hoffnung auf den Tod hin orientiert?

«Hoffnung», das meint: «[vor Erwartung unruhig] springen», «zappeln».

Im Gottesdienst am 13. Februar werde ich diesen Fragen nachgehen. Vielleicht ja mit Ihnen zusammen.

Ich wünsche allen hoffnungsvolle Gedanken ...

Andreas Ennulat, Pfr.

Vortragsreihe:

Die Erzählung vom Kind in der Krippe und vom Mann auf dem Berg – das Matthäusevangelium

Der Schreiber des Matthäusevangeliums hat sich ca. 40 Jahre nach dem Tod des Jesus aus Nazareth daran gemacht, alle ihm verfügbaren Informationen zu einer durchgehenden Erzählung über das Leben, Wirken und Sterben dieses besonderen Mannes zusammenzuarbeiten.

Im monatlichen Rhythmus möchte ich dieser Erzählung folgen, erklären – was zu erklären ist aus der Zeit des Autors, beleuchten – wie in den Jahrhunderten seitdem die Texte verstanden wurden, und fragen – was die Texte uns heute sagen können.

Mittwoch, 23. Februar

19.00 – 20.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Thema: «Das Kind in der Krippe» (Mt 1,1 – 2,23)

Am 23. März beginnt dann die fortlaufende Erklärung der Bergpredigt. Eingeladen sind alle, die an biblischen Texten (und ihren [Aus-]Wirkungen) interessiert sind. (Auch Auswärtige sind willkommen).

Kurt Marti (* 31. Januar 1921)

Gottesdienst zum 90. Geburtstag des Dichterpfarrers aus Bern

«Wo chiemte mer hi // wenn alli seite // wo chiemte mer hi // und niemer giengti // fur einisch z'luege // wohi dass me chiem //we me gieng.»

Sonntag, 30. Januar 2011 um 19.15 Uhr, Kirche Wolfhalden

Texte und Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat

e-piano: Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden

Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73

e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Februar

Sonntag, 30. Januar DICHTERPFARRER KURT MARTI
ZUM 90. GEBURTSTAG
19.15 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte und Gestaltung) und Birgitta Roggors Müller (e-piano)

Sonntag, 6. Februar kein Gottesdienst

Sonntag, 13. Februar WWW.HOFFNUNG2011.CH
9.45 Uhr Gottesdienst zum Thema «Hoffnung» mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: n.n.

Sonntag, 20. Februar 4. KUNST-GOTTESDIENST
ZUM 11. TODESTAG VON
FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
19.15 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat (Texte und Gestaltung) und Birgitta Roggors Müller (e-piano)

Sonntag, 27. Februar
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musikalische Begleitung: Ursula Hauser (e-piano)

Fahrdienst zum Gottesdienst

Immer mehr ältere Mitbürger/innen sind aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen oder fehlender Postautoverbindungen nicht in der Lage, die Gottesdienste in der Kirche Wolfhalden besuchen zu können. Wir möchten es ermöglichen trotzdem zu kommen, indem wir in Zukunft einen Fahrdienst anbieten. Wer zu den Gottesdienst abgeholt werden möchte, teile uns dieses doch bitte jeweils bis am Freitagabend mit (Telefon 071 891 13 34).

Theater in der Kirche Wolfhalden

**Velorni Erinnerung
Samstag, 26. Februar um 18.00
in der Kirche Wolfhalden**

Erinnerungen sind wie die Melodie einer Spieldose, die uns erfreut oder gar beglückt. Aber haben wir noch Zeit dem Klang des Vergangenen zu lauschen? Die «Moderne» ruft: vorwärts! vorwärts! schneller! schneller!... Wo bleiben da unsere Spieldosen? Gehen sie verloren? Werden sie gestohlen?

Die Theatergruppe der VALIDA spielt für Kinder und Erwachsene ein traumhaftes Märchen um den Zauber der Erinnerung. Alle Schauspieler leben mit einer Behinderung, die von den Zuschauern nur teilweise wahrgenommen werden kann und die so sehr zum Stück und zur Inszenierung gehören, dass dem Publikum nichts von seinem Theatererlebnis genommen wird – im Gegenteil.

Leitung und Text: Boris Knorpp. Eintritt frei. Kollekte.

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): (Sportferien) + 15. Februar. Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfsalden - tel. 071 891 13 66

Auch im tiefsten Winter

haben unsere Ahnen das Wasser noch am Brunnen vor dem Haus geholt... frisches Wasser!

Glücklicherweise gibt es heute unsere heimeligen Wohnküchen - von uns (vielleicht nach Ihren Wünschen und Ideen) geplant und perfekt ausgeführt. Termingerech und preiswert.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Neuzuzüge

Albisser Antonia und Frischknecht Marco, Hinterbühle 1291; Hägin-Exinger Susanne, Hechtgasse 5; Novak Florian, Kronenwiese 1163; Schöb-Künzler Franziska, Plätzle 471; Roussel Laurent, Luchten 1280; Weber Martin, Kronenwiese 1163; Wiedmann Nadine und Mauro, Schwende 248.

Bilderbücher: Der kleine Bär und das Zirkusfest; Papa Moll, Band 23; ZOGG; Krokodil und Giraffe eine ganz normale Familie.

Kinderbücher: Die drei??? Und das Fussballphantom, Marco Sonnleitner; Gregs Filmtagebuch-Endlich berühmt, Jeff Kinney; Das Tiger-Team: Das Gift des roten Leguans, Thomas Brezina; Die Reise mit den Zauberponys: Das magische Ponytunier, Poppy Shire; Die drei !!!: Herzklopfen, Maja Von Vogel.

Jugendbücher: Free Running, Alice Gabathuler; Grid alive, Reinhold Ziegler;

Erwachsenen Bücher: 3096 Tage, Natascha Kampusch; Die Teehändlerin, Karin Engel; Das Verhängnis, Joy Fielding; Himmelsdiebe, Peter Prange; Auf den Inseln des letzten Lichts, Ralf Lappert; Die Hexe von Portobello, Paulo Coelho; Gefährliche Junggesellen, Danielle Steel.

Non books (DVD): Eclipse: Biss zum Abendbrot; Marmaduke; Die Stimme des Adlers; Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie, HCD; Swiss Horizons; Für immer Shrek: Das grosse Finale; Laura Stern 2 und 3.

Matthias Weishaupt – Regierungsrat und Landammann

www.weishaupt-landammann-ar.ch

Mit Ihrer Stimme können Sie mir die verantwortungsvolle Aufgabe des Landammanns übertragen, damit wir gemeinsam die Zukunft unseres Kantons gestalten!

Herzlich, Matthias Weishaupt

Wahl vom 13. Februar 2011

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.2.1919 Kellenberger
Margaretha, Scheibe;
- 6.2.1928 Sturzenegger
Walter, Oberdorf;
- 9.2.1925 Aebischer Emil,
Lippenreute;
- 9.2.1928 Loppacher Johannes,
Hinterbühle;
- 21.2.1912 Fetz Rosa,
Friedberg;
- 28.2.1927 Derrer Rudolf,
Kindergartenstrasse;
- 29.2.1928 Gut Karl,
Rosenberg.

Sachbücher: Woher kommen Blitz und Donner; Guinness Buch der Rekorde 2011.

Die Bibliothek bleibt vom 30. Januar bis 6. Februar geschlossen.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Brockenstube machts möglich

Kürzlich fand im Hotel «Krone» die ordentliche Hauptversammlung der Brockenstube Wolfhalden statt. Sie verlief ruhig und man genoss wieder einmal das hervorragende Essen und das gemütliche Beisammensein. Auch schwelgte alle in lustigen Erinnerungen an das vergangene Jahr, das ein paar runde Geburtstage seitens der Mitglieder beinhaltete und Hausräumungen, bei denen man nur über Bretter und Leitern an die schönen Sachen herankam. Aus dem Jahresbericht war auch zu hören, dass das Brockenstubenjahr 2010 keineswegs nur mit der Türöffnung Ende April begann. Nein, es begann schon zwei Wochen vorher mit einem Putztag, an dem geräumt, abgestaubt, Gestelle neu eingerichtet, einige jahrelange Ladenhüter verabschiedet und neue/alte Teppiche gelegt wurden. So erstrahlte die Brockenstube zu Saisonbeginn in neuem Glanze und die Kunden konnten kommen. Und sie kamen auch dieses Jahr wieder in Scharen und daher gilt wieder der Dank des Vorstandes besonders ihnen, den kauffreudigen neuen, wie auch den jahrelangen Stammkunden. Ein herz-

licher Dank geht aber auch an die Menschen, die immer wieder gut erhaltene Sachen der Brockenstube zum Wiederverkauf zur Verfügung stellen. Denn ohne sie könnte nicht jedes Jahr die Brockenstube Wolfhalden ihre Vergaben tätigen. Und so durften Sie auch heuer wieder rund achtzehntausend Franken an verschiedene Institutionen weitergeben. So zeigt sich auch, dass die Institution Brockenstube ein Bedürfnis auf beiden Seiten ist. Zum einen wissen viele Leute nicht wohin mit neuwertigen, alltäglichen Dingen oder gut erhaltenen alten Sachen. Zum andern wissen wiederum die Kunden wo man günstig zu notwendigen Gebrauchsgegenständen kommt, die man nicht neu anschaffen möchte.

Und zu guter Letzt findet hier auch der Sammler gelegentlich ungeahnte Schätze, die wirklich antik sind. Die Brockenstube Wolfhalden macht es also möglich, dass das Ganze der Allgemeinheit nützt und sich die wundervolle Zusammenarbeit und der Einsatz des Teams der Brockenstube und seinen vielen stillen Helfern auf die Kunden überträgt. (ck)

Hauptversammlung TV Wolfhalden

Nach einem kurzen Jubiläums-*Apèro* blickte Präsident Daniel Lindner in seinem Jahresbericht auf das vergangene Turnerjahr zurück. Als Höhepunkt galt die Teilnahme am Rheintaler Kantonturnfest in Rüthi.

Ein neues Vorstandsmitglied

Nach jahrelanger Tätigkeit im Vorstand des Turnvereins Wolfhalden reichte der Jugendverantwortliche, Pighi Roger, seinen Rücktritt per HV 2011 ein. Die Aufgabe wird neu Ineichen Patrick übernehmen.

Neues Ehrenmitglied

Der zurücktretende Jugendverantwortliche, Roger Pighi, konnte an der Hauptversammlung in die Gilde der Ehrenmitglieder aufgenommen werden. Er konnte vom Präsidenten für seine Verdienste im Verein als Jugi- und Gymnastikleiter sowie sein Engagement im Kantonalverband einen geschnitzten Holzteller in Empfang nehmen.

Neues Vereinslogo

Nicht ohne Stolz konnte der Vorstand des Turnvereins den Anwesenden das neue Logo des Turnvereins vorstellen. Mehrere Sitzungen und rauchende Köpfe brauchte es für das entstandene Logo.

Vorschau 2011

Da der Turnverein im Jahr 2011 sein 125. Jubiläum feiert, wird das Jahr auf diesen Anlass ausgerichtet. Das Jubiläum vom **2. bis 4. September 2011** will der Turnverein mit möglichst vielen Gästen feiern. So plant das Organisationskomitee bereits jetzt ein Rahmenprogramm welches für klein und gross hoffentlich unvergesslich sein wird.

Sicherlich finden neben dem Jubiläum diverse Wettkämpfe und Anlässe statt an denen der Turnverein teilnehmen wird. *thn*

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutznberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 • E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Hauptversammlung...

...der Lesegesellschaft Tanne
Mitte Januar 2011 tagte die LG-Tanne zur alljährlichen Hauptversammlung. Der Präsident René Bänziger eröffnete mit einem Grusswort die Hauptversammlung. Natascha verwöhnte und überraschte uns anfangs der Versammlung mit sehr schönen Klängen die sie auf ihrem Hackbrett spielte. Im Jahresbericht des Präsidenten liess er das vergangene Jahr Revue passieren. Der amtierenden Kassier Hans Stäheli verlas die Zahlen aus der laufenden Kasse. Von einem Gemeinderat vernahmen wir wie an jeder Versammlung die Neuigkeiten aus der Ratsstube. Zu den ordentlichen Geschäften gehörten auch die Wahlen an. Der langjährige Kassier Hans Stäheli gab seinen Rücktritt als Kassier. Er amtierte seit 1996 als Kassier und wurde damals in ei-

ner Kampfwahl einstimmig zum Kassier gewählt. Seine grosse und langjährige Arbeit wurden mit einem passenden Präsent und einem grossen Applaus verdankt. Als Nachfolger wurde Martin Vetsch der Versammlung vorgeschlagen und mit Applaus einstimmig gewählt. Der übrige Vorstand sowie die Revisoren wurden für ein weiteres Amtsjahr mit grossem Applaus bestätigt.

René Bänziger Präsident, Dorothea Stacher-Lutz Aktuarin, Markus Rohner Revisor, Urs Sturzenegger Revisor. Für das leibliche Wohl sorgte einmal mehr die Bädli-Wirtin Lisbeth Bruhin mit einer feinen Auswahl unserer Sau. Den Rest dieser Sau kocht sie nach der nächsten Versammlung, Samstag 19. Februar 2011, wenn wir unseren Preisjassabend haben.

Dorothea Stacher-Lutz

Wir schaffen Verbindungen!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

EKW
Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden
Metzgete
Mittwoch, 23. Februar bis
Freitag, 25. Februar 2011

Voranzeige:
Rinds-Metzgete
Mittwoch, 30. März bis Freitag, 1. April 2011

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Atemschule GetAlive

in WOLFHALDEN

lädt Sie herzlich ein, über Ihre Atmung praktisch und theoretisch mehr zu erfahren. Jeden Monat einmal findet dazu ein Informationsabend statt, am:

Fr. 11.2., Do. 3.3., Mo. 4.4. und Do. 5.5.2011

Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüßen und kennen zu lernen. Wir bitten darum, Ihr Kommen anzumelden telefonisch 071-891 4141 oder elektronisch bei

www.atmung.ch

Dr. Almut Clausen
(Geschäftsführerin von)

ATMUNG.ch GMBH
Schützenhalde 1070

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 27. Januar ab 18.00 Uhr
bis Sonntag, 30. Januar 2011

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Traditionsbewusst in die Zukunft

*Liebe Stimmberechtigte
von Wolfhalden*

Zur Wahl als Landammann von Appenzell Ausserrhoden empfiehlt Ihnen das überparteiliche Komitee Regierungsrat Matthias Weishaupt. Mit ihm stellt sich erfreulicherweise das jüngste Mitglied des Regierungsrats für das anspruchsvolle Amt des Landammanns zur Verfügung. Matthias Weishaupt verkörpert ein junges, fortschrittliches Ausserrhoden. Mit seiner Klarheit und seinem dynamischem Auftreten kann er Kanton und Regierung überzeugend vertreten. Matthias Weishaupt versteht das Amt des Landammanns nicht nur als Repräsentation nach aussen, sondern auch als Chance nach innen zu wirken, gemeinsam weiterzukommen, Entwicklungen zu fördern und Schwerpunkte zu setzen. Als ausgesprochener und über die Parteigrenzen hinweg geschätzter Teamplayer ist er fähig, den Regierungsrat kollegial zu führen und die Zusam-

menarbeit ebenso umsichtig wie effizient zu gestalten. Die offene Kommunikation der Regierungsgeschäfte wird er auch als Landammann weiter pflegen. Im Kanton fest verwurzelt, blickt Matthias Weishaupt traditionsbewusst in die Zukunft. Regierungsrat Matthias Weishaupt verdient unser Vertrauen auch als neuer Landammann. Geben Sie ihm am **13. Februar 2011** Ihre Stimme.

Das überparteiliche Komitee «Matthias Weishaupt – Landammann» besteht aus Judith Egger, Speicher; Hannes Friedli, Heiden; Werner Frischknecht, Herisau; Markus Gmür, Rehetobel; Tschösi Olibet, Trogen; Hanspeter Spörri, Teufen; Stefan Sonderegger, Heiden; Sonja Tobler, Schönengrund. Mehr Persönliches und Politisches zu Regierungsrat Matthias Weishaupt erfahren Sie auf seiner Webseite www.weishaupt-landammann-ar.ch.

mg

Musikgesellschaft Wolfhalden

Ja wir sind noch da und wollen so schnell auch nicht gehen. Die Musikgesellschaft Wolfhalden ist noch lange nichts, was man als Vergangenheit dieser Gemeinde beschreiben könnte und hoffentlich wird es auch nicht so schnell ein Teil davon. Nach einer erfolgreichen Waldweihnacht, bei der nicht nur die lieben Finger drohten einzufrieren, bestritten wir am 8. Januar auch unsere jährliche Papiersammlung. Und damit sind wir mit unseren Planungen auch noch nicht am Ende.

Wir bereiten uns schon fleissig und mit viel Freude auf ein kommandes Unterhaltungskonzert vor, welches wir im Kronensaal am 9. April abhalten werden. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie an diesem Abend bei uns begrüßen dürften. Natürlich dürfen sie auch bei unseren Proben gerne vorbei schauen, wir suchen noch immer Mitbläser, die gerne bei uns mitmachen würden. So schnell wird unser Probesaal wohl auch nicht überfüllt sein.

DH

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

LUPO spitzt

die Ohren!

Von Waffen und den sieben Geisslein

Neues Jahr, neue Abstimmungen. Am gleichen Sonntag wählen wir die Ausserrhoder Regierung, stimmen über das Waffengesetz und die St.Galler Kultur ab. Mein Lupo will seine Militärwaffe ja umverschrupfen behalten, auch wenn er seit vielen Jahren nicht mehr Dienst tut. Es sei eine Entwürdigung, das Sturmgewehr abzugeben. Ha! Dabei stört diese Flinte im Besenschrank ja nur. Zudem will ich nicht, dass einfach in den Wäldern herumgeschossen wird. Womöglich trifft man dann noch eines meiner Wölfchen oder einen wieder gewählten Regierungsrat. Und dann sind wieder wir Wölfe schuld und müssen im Stadttheater zur Strafe mit den sieben Geisslein auf die Bühne. Dabei könnten wir doch das Sturmgewehr verkaufen und den Erlös dann dem Stadttheater geben. Dann brauchts dafür keine Steuergelder, oder was meinen Sie?

Herzlich Ihre Lupina

Familien auf die Pisten

Mitte Januar wagten sich einige Familien aus Heiden und Umgebung zum Familienskitag des Skiclub Heiden. Die wunderschöne Bergwelt, das herrliche Wetter und die super präparierten Skipisten und Wanderwege lockten gleichermassen. Währendem sich auf der Piste rasch eine Familiengruppe mit jüngeren Kindern, eine Gruppe Jugendlicher und eine «Geniesergruppe» von Skifahrern und Snowboardern gebildet hatte, wanderten die Nichtskifahrer gemeinsam zum Bergrestaurant, wo der Treffpunkt für Pausen abgemacht war. Die strahlenden Gesichter der Kinder...

Der Ski-Club Heiden möchte auch in Zukunft Meldungen wie oben verkünden und sucht aus diesem Grund Familien, aber auch Einzelpersonen, die ein Gruppenerlebnis der verschiedenen Art in der herrlichen Winterlandschaft von Heiden und Umgebung oder in einem schneesicheren Skigebiet erleben möchte.

Infos bei: Monika Huber-Walser, Kassierin Ski-Club Heiden, Tel. 071 891 21 71 oder m.b.huber@kabeltv.ch. ar

Februar. Rosental. Das Kino.

Di	1.2.	14:15	Kinomol: Oberstadtgass
		20:15	El secreto de sus ojos
Fr	4.2.	20:15	Des hommes et des dieux
Sa	5.2.	17:15	Rapunzel – frisch verföhnt
		20:15	El secreto de sus ojos
So	6.2.	15:00	Rapunzel – frisch verföhnt
		19:15	Des hommes et des dieux
Di	8.2.	20:15	Des hommes et des dieux
Fr	11.2.	20:15	The Tourist
Sa	12.2.	17:15	Des hommes et des dieux
		19:45	Bal – Honig
So	13.2.	15:00	Rapunzel – frisch verföhnt
		19:15	Bal – Honig
Di	15.2.	14:15	Kinomol: Wie klaut man eine Million
		20:15	Nel giardino dei suoni
Mi	16.2.	14:15	Kinoklapp: Der Indianer im Küchenschrank
		20:15	Cinéclub: Departures – Okuribito
Fr	18.2.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	Nel giardino dei suoni
Sa	19.2.	17:15	Bal – Honig
		20:15	The Tourist
So	20.2.	15:00	Yogi Bear
		19:15	Nel giardino dei suoni
Di	22.2.	20:15	The Tourist
Fr	25.2.	20:15	Bon appétit
Sa	26.2.	17:15	Nel giardino dei suoni
		20:15	Drei
So	27.2.	15:00	Yogi Bear
		19:15	Bon appétit

der nächste
Redaktionsschluss
18. Februar
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo
Do 3.2. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 10.2. 14.30	Kirchgemeinde	Seniorenachmittag mit Trachtenhörli	Gemeindesaal
Fr 18.2. 19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Fondueplausch	Partyraum Wüschbach
Fr 18.2. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Sa 19.2. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Preisjassen mit Partnerinnen und Partnern	Restaurant Bädli
So 20.2. 11.00	Appenzeller Winter	Kammerkonzert	Aula Oberstufenschulhaus
Mo 21.2. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

8 neue Mitglieder...

hintere Reihe: Beat Wyss, Ines Sommer, Silvio Kellenberger
vordere Reihe: Levin Züst, Luca Signer
es fehlen Corinne Wyss, Susi Cahenzli, Thomas Boll

...an der Hauptversammlung der Musikgesellschaft Wolfhalden

Am 21. Januar 2011 begrüsst der Präsident Hanspeter Hohl die Musikanten der MG Wolfhalden, sowie das Ehrenmitglied Alexandra Jüstrich, zur 116. Hauptversammlung, im Restaurant Ochsen. Erfreulicherweise musste dieses Jahr kein Rücktritt verbucht werden, im Gegenteil es konnten 3 Aktivmitglieder Ines Sommer, Silvio Kellenberger, Beat Wyss und 5 Mitbläser Luca Signer, Levin Züst, Susi Cahenzli, Corinne Wyss und Thomas Boll neu aufgenommen werden. Leider verstarb im April unser Ehrenmitglied Ernst Mess-

mer, es wurde eine Gedenkminute eingelegt.

Im Jahresbericht des Präsidenten wurde das vergangene Vereinsjahr mit seinen Höhepunkten, wie das kant. Musikfest, in Erinnerung gerufen.

Die Vereinskasse schliesst mit einem kleinen Rückschlag ab. Im Vorstand waren keine Rücktritte zu verzeichnen. Vier Mitglieder konnten für ihren fleissigen Probenbesuch geehrt werden.

Das Jahresprogramm im 2011 sieht unter anderem ein Frühlingskonzert in der Krone, verschiedene Geburtstagsständli, eine Musikkreis, das Einweihungsfest der Kirche Wolfhalden, vor.

cb

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen,

die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh., Gosauerstr. 2, 9100 Herisau, Telefon 071 353 50 30 (08.30-11.30 Uhr).

ts

Faustball Wolfhalden auf Erfolgswelle

Nachdem die erste Mannschaft nach der Vorrunde den zweiten Platz belegte, hiess es am ersten Februar-Wochenende, sich für die Niederlage gegen das erstplatzierte Waldkirch in der Finalrunde zu revanchieren. Diese entscheidende Partie verlief äusserst ausgeglichen. Waldkirch gelang der Einstieg ins Spiel besser und so konnten sie sich den ersten Satz gutschreiben lassen. Im zweiten Satz stand Waldkirch ebenfalls wieder knapp vor dem Satzgewinn. Sollten sie diesen gewinnen, wäre der direkte Wiederaufstieg perfekt gewesen. Beim Stande von 12:11 gegen Wolfhalden hiess es nun, alles zu riskieren, wollten

die Wolfhändler die Chance zum Aufstieg noch waren. Ein perfektes Anspiel von Wolfhalden – Ausgleich; Waldkirch wurde nervös und so hiess es plötzlich Satzball Wolfhalden, der auch sofort zum Satzgewinn genutzt wurde. Der dritte und entscheidende Satz wurde dann zur eigentlichen Kür der Wolfhändler. Sowohl offensiv wie auch defensiv gelang jetzt fast alles und so konnte auch dieser Satz gewonnen werden. Im abschliessenden Spiel gegen Montlingen liessen die Wolfhändler nichts mehr anbrennen und sicherten sich mit einem Sieg den Meistertitel in der zweiten Liga und den Aufstieg in die erste Liga.

Bronze Medaillen-Gewinner:

Hinten von links: Ruedi Frei, Manfred Züst, Thomas Lehner
Vorne von links: Jörg Binder, Dominik Städler, Toni Breitenmoser

Senioren mit der Bronze-Medaille

Die Senioren beteiligten sich auch dieses Jahr wieder an der ATV-Senioren-Meisterschaft. Die Vorrunde der sechs Mannschaften wurde an drei Spielabenden ausgetragen. Den Wolfhändler gelang nicht alles nach Wunsch. Trotzdem wurde der vierte Rang erreicht, was den Einzug in den kleinen Final bedeutete. Mit einer kompakten

Mannschaftsleistung an der abschliessenden Spielrunde in Schwellbrunn gelang den Wolfhändler der Sieg gegen Herisau Säge 1. Der Gewinn der Bronze-medaille war perfekt. Herzliche Gratulation.

Daniel Rohner

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Feuerwehrbetrieb regionalisiert
Per 1. Januar 2011 hat sich die Gemeinde Wolfhalden dem Zweckverband der regionalen Feuerwehr Heiden – Grub – Eggersriet angeschlossen. Der Gemeinderat hat die neue Zusammensetzung des Regiwehr-Kommandos bestätigt. Als Kommandant amtet Colin Harrison. Daneben wirken wie bisher Thomas Keller und Peter Angehrn als 1. und 2. Stellvertreter. Aus der Gemeinde Wolfhalden ist Jürg Keller als 3. Stellvertreter neu zum Kommando gestossen. Im vergangenen Jahr wurde in Wolfhalden das neue Atemschutz- und Rüstfahrzeug in Betrieb genommen. Der Gemeinderat hat die entsprechende Kostenabrechnung genehmigt. Bei totalen Fahrzeugkosten von Fr. 229'690.50, einem Assekuranzbeitrag von Fr. 91'876.20 sowie einem Verkaufserlös für das alte Fahrzeug von Fr. 2'000.– ergaben sich für die Gemeinde Netto-Kosten in der Höhe von Fr. 135'814.20. Der budgetierte Kostenrahmen von Fr. 144'000.– konnte deutlich eingehalten werden.

Regionale Feuerschau: Kostenabrechnung 2010

Die Regionale Feuerschaustelle

wird in Heiden für alle Vorderländer Gemeinden zentral geführt. Die Kostenabrechnung pro 2010 zeigt, dass bei einem Aufwand von Fr. 70'980.60 und einem Ertrag von Fr. 28'100.– ein betrieblicher Netto-Aufwand von Fr. 42'880.60 zu verteilen war. Gemäss geltendem Kostenteiler ist auf Wolfhalden eine Belastung von Fr. 6'186.70 gefallen.

Gemeindeverwaltung / Personelles

Finanzverwalter Pascal Steininger hat nach dem Besuch der berufsbegleitenden Weiterbildung an der Gemeindefachschule in St. Gallen kürzlich das Diplom als Verwaltungsfachmann erlangt. Der Gemeinderat gratuliert Pascal Steininger herzlich zum erfolgreichen Prüfungsabschluss.

Einbürgerungen

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A.Rh. vom 25. Januar 2011 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch zuvor am 02.11.2010 entsprochen) ist den Eheleuten Serhat und Serpil Özkarakaya-Altun, wohnhaft in Wolfhalden, Kindergartenstrasse 1141, samt ihren Kindern Ceren und Ceylin

das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A.Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Rommel Holger, Ris 676, Erstellung Zufahrtsstrasse über Parz. Nr. 772 und 1407, Ris.

Lüchinger-Bartholet Stephan und Brigitte, Krummenseestr. 1, 9451 Kriessern, Erstellung Wendeplatz mit Geländeauffüllungen auf Parz. Nr. 890 und 1505, Scheibenweid.

Lukas Oliver, Hinteregg 159, Erstellung Sichtschutz auf Parz. Nr. 1137, Hinteregg.

Frischknecht Adolf, Mühltoibel 995, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe und Kellergeschoss-Erweiterung beim Wohnhaus Assek. Nr. 1291 auf Parz. Nr. 780, Hinterbühle.

Dornbierer David, Sonnmattstrasse 21 b, 9015 St. Gallen, Einbau Raucherraum (Fumoir) beim Wirtshaus Assek. Nr. 359 auf Parz. Nr. 47, Tobelmühle.

Plastikspritze AG, Luchten 75, Umbau Betriebsgebäude Assek. Nr. 982 auf Parz. Nr. 1380, Luchten.

www.chistenpass.ch
Restaurant Harmonie
Sonder 642
9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfeled am

Fritig, 25. März
Samschtig, 26. März
Sonntag, 27. März

oder au spöter mit Vorameldig

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Zivilstand

Todesfälle:

Gmür, Bruno Leonhard, gestorben am 28. Januar 2011 in Wolfhalden, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Fetz geb. Lutz, Rosa Klara, gestorben am 1. Februar 2011 in Walzenhause, geboren 1912, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neuzuzüge

Borbely Ferencz, Hub 833;
Schott-Schwarzer Michèle, Mühltoibel 1265;
Schumann Matthias, Bleichstrasse 261;
Uzun Mehmet, Hinterhasle 316.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Gasthof Krone Wolfhalden

Gault-Millau-Küche

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

**Sie haben Diverses über die Krone in
den letzten Wochen gelesen und gehört.
Tatsache ist, dass wir weiterhin
für Sie alle da sind
und uns auf Ihren Besuch freuen.**

Ihr Kronen-Team

Markus Steger
Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

11

... mehr als nur eine Narren-Zahl (erst im 19. Jahrhundert kam die Tradition auf, die «nährische Zeit» am 11.11. um 11.11 Uhr zu beginnen). Das Zahlwort *elf*, noch bis ins 19. Jahrhundert *eilf*, stammt vom althochdeutschen Wort *einlif* ab, gebildet aus den Wurzeln *ein* (eins) und *lif* (übrig). Es bedeutet also ungefähr «eins über zehn». Es beschreibt den Rest, der bleibt, wenn man von elf (mit den Fingern) zehn abgezählt hat. Die elf ist aber auch eine «Übergangszahl». Da die zehn die vollendete Zahl und das Gesetz ist, stellt die elf die Überschreitung von beiden dar. Die elf geht einen Schritt über die vollkommene zehn hinaus, zur nächsten Vollzahl, der zwölf, fehlt ihr ein Schritt. Die elf markiert einen Ausbruch oder auch einen Übergang aus einem geschlossenen System in ein anderes.

Wir Menschen leben in «Übergängen» ... Jahreszeiten, Lebensaltersabschnitte, Augenblicke des Glücks, Augenblicke der Krise, letztlich: Geborenwerden – Leben – Sterben ... die elf ... «eins über zehn» ... eine Hoffnungszahl, mit der wir auf dem Weg sind. Ich wünsche allen gute «Übergänge» im Leben...

Andreas Ennulat, Pfr.

11

. Guggen-Gottesdienst

Sonntag, 13. März 2011 um 9.45 Uhr

Texte und Liturgie: Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel)
als Gäste begrüßen wir zum **11**. Mal: die Wolfs-Hüüler

Vortragsreihe:

Die Erzählung vom «Mann auf dem Berg»
im Matthäusevangelium

Mittwoch, 23. März,
von 19.00 – 20.30 Uhr, in der Kirche Wolfhalden

Die Bergpredigt' (Mt 5-7) – eine Einführung in diesen Text
Nächster Termin: 27. April: Die Seligpreisungen (Mt 5,3-12)

Die Kirchenvorsteherschaft informiert:

Spital- (und Haus)besuche

Immer wieder taucht einmal die Frage auf, ob denn vom Pfarrer auch Spital- und Hausbesuche gemacht werden.

Selbstverständlich. Spitalseelsorge: In den kantonalen Spitälern in Heiden und Herisau, sowie im regionalen Betreuungszentrum Heiden sind ausgebildete Spitalseelsorger/innen angestellt, die die Grundbetreuung im Spital gewährleisten. Die Finanzierung dieser Anstellungen wird von den Kirchgemeinden geleistet. Aufgrund des Datenschutzes dürfen die Spitäler allerdings keine Meldungen an die Pfarrämter mehr abgeben über die Eintritte von Patientinnen und Patienten. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass Angehörige, Bekannte oder Patienten/ Patientinnen selbst den Wunsch nach einem Besuch an Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft oder an das Pfarramt direkt melden. Hausbesuche werden ebenfalls auf Wunsch hin gemacht.

Wir hoffen, mit dieser Auskunft gewisse Unsicherheiten in der Frage «Besuche» ausräumen zu können.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gottesdienste im März

Sonntag, 6. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Sonntag, 13. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel).

Freitag, 18. März

19.00 Uhr ABEND-GOTTESDIENST MIT
RUSSISCH-ORTHODOXEN GESÄNGEN
mit Pfr. Andreas Ennulat (evang.) /
Seelsorgerin Anna Maria Frei (kath.);
es singt der Byzantinische Chor Rorschach

Sonntag, 20. März

kein Gottesdienst

Sonntag, 27. März

kein Gottesdienst

Fahrdienst zum Gottesdienst

Immer mehr ältere Mitbürger/innen sind aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen oder fehlender Postautoverbindungen nicht in der Lage, die Gottesdienste in der Kirche Wolfhalden besuchen zu können. Wir möchten es ermöglichen trotzdem zu kommen, indem wir in Zukunft einen Fahrdienst anbieten. Wer zu den Gottesdienst abgeholt werden möchte, teile uns dieses doch bitte jeweils bis am Freitagabend mit (Telefon 071 891 13 34).

Freitag, 18. März 2011 um 19.00 Uhr

Abend-Gottesdienst

mit russisch-orthodoxen Gesängen

Es singt: der Byzantinische Chor Rorschach,
unter der Leitung von Heinz Meyer

Liturgie und Texte: Pfr. Andreas Ennulat, Seelsorgerin
Anna Maria Frei, Kath. Pfarrei St.Kolumban, Rorschach

Vorankündigungen:

Brot-für-alle/Fastenopfer – Aktions-SONN-tag

3. April ab 10.30h (Gäste: Kindertanzgruppe «café au lait» aus Zürich/Tanzworkshop (afrikan.) für Kinder und «Bewegungsfreudige» mit Françoise Strassburg)

Einweihung der revidierten Orgel:

Konzert «Lutz & Lutz» (Musik und Texte)
9. April 17.00 h es spielen und lesen: Rudi Lutz, St.Gallen (Orgel) / Werner Lutz, Basel (Texte)

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 1. und 15. März.
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

News

Erwachsenen Bücher

Totengrund, Tess Gerritsen; Zur falschen Zeit, Alain C. Sulzer; Grabkammer, Tess Gerritsen; Seelensplitter, MitraDevi; Engelshaar, Krystyna Kuhn; Die Hütte: Ein Wochenende mit Gott, William Paul Young; Wege des Herzens, Maeve Binchy; Das Haus hinter den Hügeln, Robin Pilchner; Winterschwärmer, Amanda Eyre Ward.

Jugendbücher

Die Zuckerwatte mit Silberfäden, Sophia Bennett; Julie und Schneewittchen, Franca Düwel; Julie und die schwarzen Schafe, Franca Düwel; Reckless steinernes Fleisch, Cornelia Funke; Biss zum Ende der Nacht, Stephenie Meyer.

Kinderbücher

Wie man seine Eltern erzieht, Pete Johnsen; Chili und die Stadtpiraten: Dunkle Wege, Thomas Brezina; No Jungs! Lehrer verhexen? Kein Problem!, Thomas Brezina; Bleibt locker Leute, Dagmar Geisler; Silber-

perle ein magisches Pony, Nicole Büker.

Bilderbücher

Wickie und die starken Männer, Christoph Schöne; Shaun das Schaf: Auch Schafe feiern Feste, Wimmelbuch; Der kleine Igel und die rote Schmusedecke, Christina Butler; Der kleine Mond Rabe, Marcus Pfister; Geburtstag mit Torte, Tjong Khing; Die Torte ist weg, Tjong Khing; Der Tropfen, Bärbel Haas.

Non books

Garfield 2; Freche Mädchen 2; Kindsköpfe; Das grösste Spiel des Lebens; Hanni und Nanni (alle DVD); Wintertrubel mit Hanni und Nanni; Hanni und Nanni die besten Freundinnen; Gefahr in den Ferien; Prinzessin Lillifee und s'Einhorn (alle HCD).

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Handänderungen (19. Januar 2011 bis 18. Februar 2011)

Imhof Marcel, Oberdorf 870 und Imhof-Dela Cruz Conception, San Lorenzo Village an Wismer-Büchi Roger und Susanna, Goldach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1166+1172, Wohnhaus Nr. 870, Gartenanlage, Weg, Selbständiges und dauerndes Baurecht für eine Doppelgarage, Dorf.

Werner Daniel, Hinterbühle und Werner-Hautzinger Dunja, Seefeld (Österreich) an Saner-Brüllsauer Patrik und Monika, Rorschacherberg, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1322, Wohnhaus Nr. 1058, Gartenanlage, Weg, Hinterbühle.

Hohl Otto, Kronenstrasse an Kamber Georg, Tanne, Parz. Nr. 1097, Waldhütte Nr. 914, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Tanne.

Bänziger Walter, Heiden an Pizio Fermo, Inneres Holz, Parz. Nr. 390, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Schleife.

Egger-Stettler Margareta, Unterwolfhalden an Lechmann Arnold, Dorf, Parz. Nr. 398, Wohnhaus Nr. 106, Gartenanlage, Weg, Inneres Holz.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.3.1928 Niederer Anny, Vorderhasle;
- 12.3.1922 Tobler Olga, Friedberg;
- 12.3.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse;
- 18.3.1925 Incesulu Selahattin, Kronenwiese;
- 19.3.1927 Lutz Hermina, Scheibe;
- 19.3.1929 Zöller Ernst, Oberdorf;
- 23.3.1922 Schläpfer Bertha, Bleichstrasse;
- 28.3.1929 Herzig Ernst, Wasen;
- 30.3.1923 Sturzenegger Martha, Hinteregg.

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Atemschule GetAlive

WOLFHALDEN

Wenn Sie sich informieren wollen, dann kommen Sie zu einem unserer **INFO-Abende** am:
Do. 3.3., Mo. 4.4. oder Do. 5.5.2011

Bei Energiemangel können Sie unser knackiges Atemtraining **ENERGY** – immer mittwochs – vom **16.3. bis 20.4.2011** besuchen.

Soll sich im Leben etwas ändern, empfehlen wir den **MASTER** mit spezieller Atemtechnik am Wochenende vom **18. bis 20.3.2011**

Wir freuen uns auf Sie und bitten darum, Ihr Kommen anzumelden telefonisch 071-891 4141 oder elektronisch bei www.atmung.ch

Dr. Almut Clausen
ATMUNG.ch GMBH

gesucht ab sofort:

für Privathaushalt in Wolfhalden

Reinigungskraft

1x wöchentlich, sicher 4 Stunden.
Gute Bezahlung.

Nur mit SVA-Abrechnung und Lohnausweis.

Interessiert?

Tel 071 226 46 60 (werktags zu Bürozeiten)

Februarversammlung der LG Aussertobel

Mitte Februar 2011 fand im Partyraum beim ehemaligen Altersheim der traditionelle Fondueplausch mit anschliessender Versammlung statt. Das von Martina Etter vorzüglich zubereitete Fondue wurde von den Anwesenden sehr genossen. Anschliessend konnte die Präsidentin 25 Mitglieder und einen Gast begrüßen. Das Protokoll der Januarversammlung wurde einstimmig genehmigt und Max Breu bestens verdankt. Der ausführliche Bericht aus dem Gemeinderat, erstattet von Emil Koller, wurde zur Kenntnis genommen. Anschliessend befasste sich die Versammlung mit den Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinde- und

den Kantonsrat. Sie beschloss, die folgenden Personen zu unterstützen:

Gemeindepräsident

Max Koch

Gemeinderat

Max Koch

Hans Wild

Gino Pauletti

Heiko Heidemann

Astrid Mucha

Kantonsrat

Max Koch

Stephan Wüthrich

Vor dem letzten Traktandum «Umfrage und Mitteilungen» wurde Barbara Capol, Mühlto- bel als neues Mitglied in die LGA aufgenommen. H.N.

Ausserordentliche Sitzung der SVP

Die Mitglieder der SVP trafen sich am 17. Februar 2011 an einer ausserordentlichen Sitzung, um über die anstehenden Gemeinderats-, RPK- und Kantonsrats-Wahlen vom 3. April 2011 zu diskutieren.

Die Mitglieder der SVP sind der Meinung, dass eine Diskussion über die Zusammensetzung der neuen Räte dringend notwendig ist.

Nach einer angeregten Debatte hat sich die Mehrheit der Mitglieder entschlossen, Ihnen fol-

gende GR-Mitglieder zu einer Wiederwahl zu empfehlen:

1. Heidemann Heiko
2. Mucha Astrid
3. Pauletti Gino
4. Süess Pius
5. Wild Hans

Für die Rechnungsprüfungskommission (RPK) empfiehlt die SVP die Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder.

In den Kantonsrat empfiehlt die SVP Stephan Wüthrich. hb

elektro fürer ag sucht Nachwuchs

zur Verstärkung unseres jungen, dynamischen Teams.

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

Melden Sie sich für nähere Angaben.

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

Ausgelassene Stimmung

herrscht an der Fasnacht landauf-landab.

Hochstimmung herrscht auch, wenn wir Ihren Innenausbau beendet haben.

Aber vorher sollten wir uns unbedingt zusammensetzen, um Ihre Wünsche zu definieren.

Einfach anrufen: 071 891 13 66

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Kinderfasnacht

im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 11. März 2011

FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 19.00 – 23.00 Uhr mit DJ Mark

Samstag, 12. März 2011

KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit DJ Mark und der Guggenmusik Wolfshüüler (15.00 Uhr)

Eintritt ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)
Maskiert Fr. 10.- • Unmaskiert Fr. 15.-

1. Wolfhändler Blochmontags- MASKENBALL

Kronensaal • Wolfhalden • 14. März 2011, ab 19.00 Uhr

Livemusik mit den Pläuschlern

Für eine sichere Heimkehr: Shuttlebus nach Heiden •
Grub • Rehetobel • Walzenhausen • Lutzenberg • Thal • Rheineck

1. Wolfhändler Blochmontags-Maskenball

Das neu gegründete Organisationskomitee «Wolfhändler Fasnacht» führt zum ersten Mal den Blochmontags-Maskenball im Kronensaal durch. Traditionell ist das der Abschluss der Fasnacht, welcher dieses Mal am **Montag, 14. März 2011** stattfindet. Türöffnung ist um 19.00 Uhr, Eintritt ist ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle), Maskierte bezahlen CHF 10.-, Unmaskierte CHF 15.-.

Für eine tolle Stimmung sorgt das Power-Duo «Die Pläuschler». Um Mitternacht werden mit der Maskenprämierung die besten Masken gekürt – interessante Preise warten! Zwischendurch werden uns verschiedene Guggenformationen mit ihrem Repertoire unterhalten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, Wurst mit Brot oder «Pommes frites» bis hin zum Schnitzelbrot,

auch der kleine Hunger kann gestillt werden.

Natürlich bieten wir Ihnen ab Mitternacht auch einen Gratis-Shuttle-Bus-Service an, welcher Euch von Wolfhalden aus nach Walzenhausen, Rheineck, Thal, Heiden, Grub und Rehetobel heimbringt. Diejenigen, die dann noch nicht müde sind, können ab 3.30 Uhr in den Lokalen «Gade, die Bar» (Richtung Heiden), Restaurant «Merisch glich» (Richtung Thal) und Restaurant «Blume» (Richtung Walzenhausen/Rheineck) ein individuelles Frühstücksangebot geniessen.

Wir bedanken uns jetzt schon recht herzlich bei der Bevölkerung und der Gemeinde Wolfhalden für Ihr Verständnis. Auf eine schöne Veranstaltung.

Das OK Wolfhändler Fasnacht

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Obereggen
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

**Lernblockaden lösen
Schlafprobleme beheben
Ängste überwinden
Stresssituationen besser meistern**

Evelin Good

dipl. integrative Kinesiologin IKAMED

KINBALA

Praxis für integrative Kinesiologie,
Bachblüten, Massagen

Badstrasse 9h
9410 Heiden Krankenkassen anerkannt

Tel. 071 891 62 03
evelin.good@kinbala.ch
www.kinbala.ch

**STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER**

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Viele junge Turnerinnen und...

...ein neues Ehrenmitglied

Am 17. Februar begrüusste die Präsidentin Antonia Albisser unsere Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste recht herzlich im Restaurant Bädli zur alljährlichen Hauptversammlung. Wir durften sportlich gesehen auf ein ruhiges Turnerjahr versehen mit zahlreichen Helfereinsätzen zurückblicken. Es freut uns sehr, dass im Verlauf des Jahres viele neue, junge und motivierte Turnerinnen den Weg zu uns gefunden haben.

Angela Bichsel, Kassierin, Anna Fürer, Aktuarin und Bianca Buschor, Jugendverantwortliche traten aus dem Vorstand zurück. Als Nachfolgerinnen konnten wir erfreulicherweise Marlen Artho als Kassierin, Franziska Hohl als Aktuarin und Manuela Spich-

tig als Jugendverantwortliche wählen. Angela Bichsel durfte für ihre 7-jährige Tätigkeit als Kassierin, sowie ihre 5-jährige Arbeit als Kitu-Leiterin und ihre zahlreichen Einsätze in diversen OK's oder sonstigen ausserordentlichen Aufgaben in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen werden.

Im neuen Vereinsjahr stehen uns viele kleine und grosse Höhepunkte, wie unter anderem das Turnfest, das 125-Jahr-Jubiläum des Turnvereins und der Vereinsausflug bevor.

Bei einem abschliessenden feinen z'Nacht und offerierten Caramelköpfler der Bädli-Wirtin wurde noch rege geplaudert bis spät am Abend.

Franziska Hohl, Aktuarin

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Pfarrreiräte Rheineck und Thal

Das Amt für Pastoral und Bildung bot am Samstag, 5. Februar unter der Leitung von Franz Kreissl und Thomas Englberger, ein Update zu den Themen Chancen-Grenzen und Kompetenzen an. Auf dem Weg zur Seelsorgeeinheit hin, waren dies genau die Themen, welche uns interessierten und wir Impulse für unsere weiteren Wege der Pfarrreiräte erhofften.

Zu viert – Karin Lopardo, Bernadette Weber, Klaus Cadalbert und Bruno Dietrich – machten wir uns auf den Weg zum Update. Dort wurden wir nicht enttäuscht! Von den Referenten, wie auch von Pfarrreirätinnen und -räten anderer Gemeinden erhielten wir wertvolle Ideen und Impulse, welche wir nun in unserem Umfeld versuchen einzubringen.

Alleine werden wir diesen Weg wohl nur schwerlich schaffen. Darum hoffen wir auf Unterstützung aus unseren Pfarreien. Nach dem Motto Zusammen sind wir stark glauben wir, dass es in unseren Pfarreien Rheineck und Thal genügend hervorragende Mitchristen gibt, welche uns in den Aufgaben der Pfarrreiräte wertvoll unterstützen können.

Mit dem Ziel, die Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu ver-

teilen, versuchen wir die einzelnen Mitglieder mit kleineren und überschaubaren Ressorts zu beauftragen.

Deshalb gelangen wir an Sie, werte Kirchbürger. Schenken Sie für die Arbeit der Pfarrreiräte etwas von Ihrer Freizeit. Es ist ein unermesslicher Schatz für uns alle, wenn Sie, als Kirchbürger/in in der eigenen Pfarrei, bei der Mitgestaltung des Pfarreilebens dabei sein werden! Mit Pfarradministrator Pater Walter Strassmann haben wir einen Seelsorger, der für die Ideen, Wünsche und Anliegen der Pfarreiangehörigen ein offenes Ohr hat und versucht, diese Ideen umzusetzen.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen Sie mit dem Ansprechpartner für Rheineck, Klaus Cadalbert Tel. 071 888 39 06, der Ansprechpartnerin für Thal, Karin Lopardo Tel. 071 880 05 05, oder mit dem Pfarreisekretariat unverbindlich Kontakt auf! Gerne dürfen Sie einmal etwas Pfarrreiratsluft schnuppern und sich anschliessend entscheiden, ob Sie bei der Mitgestaltung unseres Pfarreilebens mitbauen möchten.

Für die Pfarrreiräte Rheineck und Thal

Bruno Dietrich

Juniorinnen für Floorball Heiden

Vor zwei Jahren gründete Floorball Heiden seine Damenmannschaft, die wie die Herren und Junioren im Meisterschaftsbetrieb von swissunihockey mitspielt. Das aufgeweckte Team hat allerdings weiterhin Wachstumspotenzial. Frauen, die Freude an Sport und Ballspielen haben, sind jederzeit herzlich willkommen!

Künftig soll auch Mädchen unter 16 Jahren die Möglichkeit geboten werden, im Verein Unihockey zu trainieren.

Hast du auch Interesse an dieser Sportart? Dann melde dich noch heute!

Kontakt Juniorinnen: Simona

Graf, 079 920 68 62; Damen: Rolf Nef, 079 447 07 21. www.floorball-heiden.ch

cr

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Wir ermöglichen

Kontakte

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden

Ihr Partner für Energie und Telematik

Öffentlicher Vortrag

«Schwierige Lebenssituationen, so kann ich Unterstützung bieten». So lautet der Titel des Vortrages von Dr. med. Torsten Berghändler am **18. März 2011 um 19.30 Uhr** im Evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden. Wie kann, soll, muss ich reagieren, wenn eine mir nahestehende oder eine Person aus dem beruflichen Umfeld oder der Nachbarschaft eröffnet, dass «etwas mit ihr, mit ihm nicht mehr so sei wie vorher»? Oder wenn wir selber glauben fest zu stellen, dass bei mir oder einem Nächsten sich Veränderungen eingestellt haben? Soll ich den Kopf in den Sand stecken oder Grossalarm schlagen, oder? Zu diesen Themen versucht Dr. med. Torsten Berghändler eine mögliche Antwort zu geben. Er führt in Gais und Herisau eine eigene Praxis für Psychosoma-

tische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist bezogen auf seine Ausbildungen eher eine Ausnahme. Denn nur wenige Psychosomatiker sind auch Psychiater. Die Psychosomatische Medizin deckt ein weites Feld ab. Sie behandelt psychische Erkrankungen, die körperliche Symptome verursachen, wie etwa Depression, Angstzustände und Burnout.

Dr. Berghändler arbeitet seit fast drei Jahren im Projektausschuss des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression mit. Er ist auch Mitglied des Appenzeller Care Teams, das in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. bei Unfällen und anderen Schadenereignissen eingesetzt wird. Innerhalb des Vortrages werden auch die Institutionen der Sozialberatung Vorderland, des Care

Versammlung & Preisjassen der LG Tanne

Kürzlich trafen sich die Gesellschafterinnen und die Gesellschafter zur ordentlichen Monatsversammlung im Rest. Bädli. Heiko Heidemann tagte als Gast aus dem Gemeinderat und berichtete aus der Ratsstube. Danach war der geschäftliche Teil sehr von den kommenden Ersatzwahlen vom 3. April geprägt. (Gino Pauletti und Heiko Heidemann traten in den Ausstand) Die Wahlunterstützung der zur Verfügung stehenden Gemeinderäte gab einiges zu Reden. Nach intensiven Diskussionen und der anschliessenden Abstimmung beschloss die LG-Tanne folgende Gemeinderäte mit einer Wahlempfehlung unterstützen: **Heiko Heidemann, Gino Pauletti, Hans Wild** und

Astrid Mucha. Die Wiederwahl von **Stefan Wüthrich** in den Kantonsrat sowie die Mitglieder der **RPK/GPK** wurden einstimmig zur Wiederwahl empfohlen.

Nach den geschäftlichen Traktanden starteten wir in die Jassrunden. Jeder kämpfte für sich um möglichst viele Punkte zu ergattern. Als Belohnung erhielt jede Jasserin und jeder Jasser ein feines Stück Geräuchertes. Die restlichen Stückli wurden versteigert und wechselten somit schnell den Besitzer.

Resultate: 1. Rolf Waldburger mit 837 Punkten; 2. Irmgard Sonderegger (Gast) mit 773 Punkten; 3. Hans Sieber mit 747 Punkten.

Dorothea Stacher-Lutz

Team AR/AI und des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression in einem kurzen Input ihre Erfahrungen dazu einbringen. Im Anschluss an den Vortrag wird zu einem Apéro eingeladen. Da stehen noch weitere Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, die in ihrem Umfeld mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Zur Unkostendeckung wird eine freiwillige Kollekte erhoben.

Der Vortrag steht unter dem Patronat von «aktiv in Heiden» und wird durch die Spitex Vorderland und dem Bibliothekverein Heiden organisiert. Auch Sie sind herzlich ins Kirchgemeindehaus in Heiden eingeladen.

Arthur Sturzenegger, Spitex Vorderland

Florierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren. Aber eine kompetente Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.
www.raiffeisen.ch/anlagebank

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
 Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
 Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Erfreuliches Geschäftsjahr der...

...Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Das Vertrauen in unsere Bank ist eindrucksvoll.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 40 Mio. Franken auf 382,5 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11.76% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt 2,396 Mio. Franken.

Rekord im Hypothekengeschäft

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von 39,6 Mio. Franken und stiegen auf über 300 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 15,17%. Diese Gelder sind für Investitionen in Liegenschaften oder den Kauf von Wohneigentum in der Region eingesetzt worden. Mit einem Neugeldzufluss von 14,9 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 328,7 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 4,76%.

Gute Ertragslage – geringere Aufwendungen

Die Ertragslage 2010 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 3,85% gesteigert werden. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienst-

leistungsgeschäft konnte um 68,59% gegenüber Vorjahr gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,96 Mio. Franken gegenüber 5,49 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2010 beträgt 2,396 Mio. Franken und liegt um 799'320 Franken höher als im Jahr 2009. Die Personalaufwendungen stiegen um 0,31%. Der Sachaufwand konnte um 334'000 Franken reduziert werden. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,425 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 281'500.30 Franken (Vorjahr 258'536.08 Franken).

Neue Mitglieder

Im Jahr 2010 sind wieder 268 neue Mitglieder unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4985 Mitglieder, welche von vorteilhaften Konditionen und speziellen Angeboten profitieren.

GV Freitag, 1. April 2011

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 1. April 2011 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in den Gemeinden Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner,

Vorsitzender der Bankleitung

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Witzwegwart gesucht!

Mit jährlich rund 35'000 Wanderer ist der Witzweg der meistbegangene Wanderweg im Appenzeller Vorderland. Zusammen mit der Erlebnisrundfahrt stellt der Themenweg, von Heiden über Wolfhalden nach Walzenhausen führend, auch das wichtigste touristische Angebot für die drei Gemeinden dar. Die Tourist In-

formation in Heiden koordiniert unter dem Arbeitstitel «Witzweg-Pool» die Aktivitäten rund um den Witzwanderweg. Einen wichtigen Stellenwert nimmt dabei der Unterhalt des Weges ein. Der langjährige Witzwegwart Helmut Neururer beendet sein Engagement für den Witzweg. Der Witzweg-Pool sucht da-

her für die bevorstehende Saison einen neuen Witzwegwart. Zum Tätigkeitsgebiet gehören regelmässige Kontrollgänge des Weges sowie die Pflege der Witztafeln und der Wegweisern. Die Arbeitseinteilung erfolgt dabei flexibel und wird auf Stundenlohnbasis entlohnt. Damit der Wanderweg auch nächste

Saison ein echtes Aushängeschild für das Appenzellerland darstellt, freut sich die Tourist Information über die Kontaktaufnahme am Job des Witzwegwarts interessierter Personen:

Tourist Information Heiden, Herr Urs Berger, Bahnhofstrasse 2, 9410 Heiden, Tel. 071 898 33 00. ub

März. Rosental. Das Kino.

Di	1.3.	14:15	Kinomol: Bäckerei Zürrer
		20:15	Drei
Fr	4.3.	20:15	Copie conforme
Sa	5.3.	17:15	Das Ende ist mein Anfang
		20:15	Copie conforme
So	6.3.	15:00	Yogi Bear
		19:15	Drei
Di	8.3.	20:15	Bon appétit
Fr	11.3.	20:15	Das Ende ist mein Anfang
Sa	12.3.	17:15	Das Ende ist mein Anfang
		20:15	Manipulation
So	13.3.	15:00	Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
		19:15	Copie conforme
Di	15.3.	14:15	Kinomol: Stille Liebe
		20:15	Manipulation
Mi	16.3.	14:15	Kinoklapp: Bambi
		20:15	Cinéclub: No More Smoke Signals
Fr	18.3.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
		20:15	Last Night
Sa	19.3.	17:15	Last Night
		20:15	Somewhere
So	20.3.	15:00	Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
		19:15	Manipulation
Di	22.3.	20:15	Somewhere
Fr	25.3.	20:15	Somewhere
Sa	26.3.	17:15	Somewhere
		20:15	Satte Farben vor Schwarz
So	27.3.	15:00	Pumuckl und sein Zirkusabenteuer
		19:15	Satte Farben vor Schwarz
Di	29.3.	14:15	Kinomol: Café Odeon
		20:15	Last Night

LUPO spitzt die Ohren!

Die Glorreichen Sieben reiten weiter

Ha, geschafft! Die Waffe bleibt im Estrich (da kann meine holde Lupina nun machen was sie will), der Diem ist Landammann, an die Sangaller zahlen wir ein paar gar viel Kultur-Franken und alle Glorreichen Sieben wurden wieder in den Regierungsrat gewählt. Apropos Glorreiche Sieben: Das steht ja in Wolfhalden auch noch vor der Türe, die Wahlen in den Gemeinderat. Im Gegensatz zu Nachbargemeinden haben wir zum Glück ein

Siebner-Team, welches sich noch einmal aufstellen lässt – auch wenn es nach der Reduktion nun etwas kleiner wird, das Gremium. Aber ich gehe einmal davon aus, dass die Kochs, Muchas, Süess', Paulettis und wie sie alle heissen, das auch in reduzierter Form gut umsetzen, schliesslich bekommen sie ja jetzt etwas mehr Geld dafür. Ich habe am Stammtisch in der Krone gehört, dass es ganz neue Ressorts geben soll: Wasser und Abwasser sollen zusammengelegt werden, Schule und Kultur ebenfalls, dafür wird der Bau aufgeteilt. Da sind wir ja alle gespannt auf die Departementsverteilung – fast wie beiden Grossen da oben in Bern.

Ihr Lupo

Pinwand

Dienstag, 1. März

Altmetall-Sammlung

Samstag, 5. März

Papiersammlung
(durch Schule/Mittelstufe)

Mittwoch, 30. März

Häckseltour
(Anmeldung bis Mittag vom Vortag
Telefon 071 890 02 08)

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo
Di 1.3. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 3.3. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 11.3. 19.00 – 23.00	OK Kinderfasnacht	Fasnachtsdisco für Mittel-/und Oberstufe	Kronensaal
Sa 12.3. 14.00 – 18.00	OK Kinderfasnacht	Kinderfasnacht für jung und alt	Kronensaal
Mo 14.3. 14.00 – 16.00	Frauenverein Wolfhalden	Blockmontag Kaffeekränzli	Restaurant Adler
Mo 14.3. ab 19.00	OK Wolfhändler Fasnacht	1. Wolfhändler Blochmontags-Maskenball	Kronensaal
Di 15.3. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 18.3. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Besichtigung Schreinerei Anhorn	Luchten
Fr 18.3. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 18.3. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 19.3. 20.00	SVP Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Harmonie
Mo 21.3. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do 24.3. 19.30 20.00	Verkehrsverein Wolfhalden	Apéro Hauptversammlung	Restaurant Krone

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Erfolgreiches Schülerhandballturnier

Marcel Judas, Pascal Meier, Nicolas Büchel, Cyrill Eugster, Roman Lehner

Nebst einigen anderen Klassen nahmen auch die 5. Klass-Jungs von Lehrer Sturzenegger am Schülerhandballturnier in Heiden teil. Nach fünf gewonnen und einem verlorenen Gruppenspiel standen sie auf dem zweiten Zwischenrang und qualifizierten sich so für das Final.

In einem hartumkämpften Spiel gegen die Schüler aus Wald gingen sie mit 2:1 Toren als Sieger vom Platz.

Dies berechtigt sie nun zur Teilnahme am Ostschweizer Schülerhandball-Finalturnier vom 30. April in Winterthur.

Herzliche Gratulation! *EL*

Handballturnier in Heiden

Wir sieben Mädchen der 4. Klasse nahmen am Mittwochnachmittag, 2. März 2011 am Handballturnier in Heiden teil. Wir waren sehr aufgeregt. Im ersten Spiel mussten wir gegen die Gruppe Rothenberger spielen. Leider haben wir 4 : 6 verloren. Das zweite und dritte Spiel

haben wir gewonnen, das hiess, wir waren im Finale. Wir spielten um den ersten und zweiten Platz. Doch wir haben das Spiel verloren. Am Schluss landeten wir auf dem zweiten Platz, darüber haben wir uns riesig gefreut.

Enya, Lisa, Michelle, Jana, Melanie, Julia, Fabienne

«Zwäg is Alter» in Wolfhalden

Die Gemeinden Wolfhalden, Reute, Walzenhausen und Lutzenberg luden am Mittwoch, 16. März ein zur Informationsveranstaltung zum Pro-Senectute Projekt «Zwäg is Alter». Annähernd hundert Personen folgten dieser Einladung in die Krone nach Wolfhalden, um sich persönlich darüber zu informieren, wie sie

ihre Gesundheit erhalten und fördern können und welche Unterstützung ihnen dabei «Zwäg is Alter» bieten kann.

Sehen sie dazu folgende Impressionen:

«Zwäg is Alter» ist ein Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekt für die Seniorinnen und Senioren ab 65 im Appen-

zeller Vorderland; mit dem Ziel die Gesundheit und Selbständigkeit zu fördern. Getragen wird das Pilotprojekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons. Die Angebote von «Zwäg is Alter» sind unentgeltlich.

Wenn Sie sich für die Angebote von «Zwäg is Alter» interessie-

ren, gibt Ihnen Silvia Hablützel gerne Auskunft: Silvia Hablützel, Projektleiterin «Zwäg is Alter», Asylstr. 20, 9410 Heiden, Telefon 071 890 06 63 (vormittags), silvia.habluetzel@ar.prosenectute.ch. *gw*

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Erfreulicher Jahresabschluss 2010 dank gewachsener Steuerkraft

Der Gemeinderat Wolfhalden konnte mit grosser Befriedigung Kenntnis nehmen vom deutlichen Besserabschluss der Jahresrechnung 2010. Trotz Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von 1,1 Mio. Franken konnte ein Ertragsüberschuss von Fr. 235'255.24 erzielt werden. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 129'400.–. Die Nettoverschuldung erhöhte sich nur leicht um Fr. 217'500.– auf Fr. 1'341'842.42 (= Fr. 786.– pro Einwohner), obwohl ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen von über 2,6 Mio. Franken zu verzeichnen war.

Zum günstigen Rechnungsergebnis haben verschiedene positive Ressortergebnisse beigetragen. Insbesondere ist ein markanter Mehrertrag bei den Steuern zu verzeichnen. Spürbar günstigere Abschlüsse sind aber auch in den Ressorts Verwaltung und Schule zu verzeichnen.

JAHRESRECHNUNG 2010: GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 11'061'731.54 und einem Gesamtertrag von Fr. 11'296'986.78 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 235'255.24. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben worden, welches sich dadurch auf Fr. 1'702'285.31 erhöht hat. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 2'008'666.40 aus; dies bei Investitionsausgaben von Fr. 2'622'109.50 und -einnahmen von Fr. 613'443.10. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 447'302.00 auf Fr. 4'087'004.00 erhöht. Die Nettoverschuldung ist von Fr. 1'124'592.42 auf Fr. 1'341'842.42 nur leicht gestiegen (= Zunahme um Fr. 217'250.00 bzw. auf Fr. 786.00 pro Kopf). Der nur geringe Anstieg der Verschuldung ist darum besonders bemerkenswert, weil das Jahr 2010 mit einer sehr hohen Investitionssumme belegt war. Der erneut sehr gute Verlauf bei der Laufenden Rechnung (insbesondere verursacht durch deutlich höhere Steuererträge) liess es nämlich erfreulicherweise zu, nebst den ordentlichen Abschreibungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz (Fr. 451'508.25) noch zusätzliche Abschreibungen auf dem

Verwaltungsvermögen in der Höhe von Fr. 1'109'856.15 zu tätigen.

A. LAUFENDE RECHNUNG

Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 235'255.24. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 129'400.00, womit sich (unter Ausklammerung der zusätzlich getätigten Abschreibungen) ein um Fr. 364'655.24 höherer Überschuss ergibt. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt ressortbezogen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allg. Verwaltung	100'163.41	
11 Finanzen		1'158'909.40
12 Steuern	1'600'345.48	
13 Schule	90'273.30	
14 Hochbau, Ortsplanung	4'342.45	
15 Tiefbau	7'358.95	
16 Umweltschutz		
17 Soziales		303'395.35
18 Gesundheit	46.55	
19 Friedhof, Bestattungen	28'437.50	
20 Feuerschutz, Feuerwehr		
21 Zivilschutz, Militär		2'992.95
22 Forst- und Landwirtschaft	6'041.85	
23 Handel, Gewerbe, Verkehr	5'027.15	
24 Wasserversorgung		
	1'835'994.79	1'471'339.55
Total günstiger als Budget um	Fr. 364'655.24	

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 2'622'109.50 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 613'443.10 gegenüber. Dies führt zum Ausgabenüberschuss von Fr. 2'008'666.40 (budgetiert waren Fr. 1'656'000.–). Hauptobjekt der Investitionstätigkeit bildete die Kirchenrenovation (Nettoausgaben von Fr. 587'086.15). Daneben wurde bei der Sonderstrasse ein erster Sanierungsschritt vollzogen (Fr. 343'663.50). Im Bereich der Wasserversorgung wurde ein Netzerneuerungsprojekt vorgezogen, sodass sich die geplanten Netto-Investitionen (budgetiert mit Fr. 330'000.00) mit Fr. 617'841.05 deutlich höher einstellten. Die vom Kanton geforderten Investitionsbeiträge für den Strassen- und Wasserbau mussten mit Fr. 394'684.60 im erwarteten Rahmen ausgerichtet werden.

C. ABSCHLUSS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgaben-Überschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 2'008'666.40, bei Abschreibungen von Fr. 1'561'364.40 sowie mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 235'255.24 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 212'046.76 (Vorjahr: Finanzierungsüberschuss von Fr. 342'677.37).

D. BESTANDESRECHNUNG Aktiven

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen hat sich um Fr. 834'173.63 auf Fr. 5'407'290.47 reduziert. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) stehen mit Fr. 1'283'695.05 um Fr. 1'112'030.18 tiefer zu Buche. Die Guthaben (Abschnitt 101) sind um Fr. 235'911.76 angestiegen. So liegen die Steuerrückstände leider wieder um fast Fr. 80'000.– höher. Hauptursache bildet aber eine Debitorenstellung im Konto 1015.01 (Beitrag der Evang. Kirchgemeinde an Kirchenrenovation).

Verwaltungsvermögen:

Die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens hat sich von Fr. 3'639'702.00 auf Fr. 4'087'004.00 nur geringfügig erhöht. Zusätzliche Abschreibungen konnten einen grossen Teil des kräftigen Investitionsvolumens wieder ausgleichen.

Passiven

Die mittel- und langfristigen Schulden (Abschnitt 202) konnten um rund 1 Mio. Franken reduziert werden; sie liegen derzeit bei Fr. 3'561'300.00. Die hohe Liquidität ermöglichte die ersatzlose Rückzahlung einer im 2010 ausgelaufenen Obligationenanleihe. Das Eigenkapitalkonto (neuer Saldo bei Fr. 1'702'285.31) konnte aufgrund des sehr guten Rechnungsabschlusses nochmals um Fr. 235'255.24 verstärkt werden.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Fremdkapital	31.12.2009	Fr. 7'366'056.52
./. Finanzvermögen	31.12.2009	Fr. 6'241'464.10
		Fr. 1'124'592.42

Fremdkapital	31.12.2010	Fr. 6'749'132.89
./. Finanzvermögen	31.12.2010	Fr. 5'407'290.47
		Fr. 1'341'842.42

Zunahme der Verschuldung Fr. 217'250.00

Referendumsbeschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 1. März 2011 beschlossen, die Jahresrechnung 2010 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen abgelaufen. Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- **Kulturkommission:** Bernacconi Michael, Hinterergeten.
- **Mitglied der Pflegekinderkommission** Sgarbi Steffi, Mühltoibel 512.

• Schulkommission:

Bänziger-Graf Verena, Hinterdorf 35; Keller-Pizio Marianna, Inneres Holz 787; Judas Hans Peter, Vorderhasle 1102.

• Wasserkommission:

Keller Jürg, Inneres Holz 187

• Leiter der Gemeindestelle für Kriegswirtschaft:

Keller Niklaus, Vorderdorf 60

Den Zurücktretenden wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich beim Gemeindepräsidenten oder bei der Gemeindeverwaltung (Gemeindeschreiber) zu melden.

«Du magst vom gesegneten Berg gehört haben. Es ist der höchste Berg in unserer Welt. Solltest du den Gipfel erreichen, hättest du nur ein Verlangen, und zwar, herbazusteigen und mit denen zu sein, die im tiefsten Tal wohnen. Deshalb nennt man ihn den gesegneten Berg.»

In memoriam Khalil Gibran (+ 10. April 1931)

Andreas Ennulat, Pfr.

**Einladung an alle (!) Seniorinnen und Senioren
aus Wolfhalden:**

E verflixti Erbschaft

Komödie in drei Bildern.

Aufgeführt von der Theatergruppe Silberfuchse Toggenburg

Donnerstag, 7. April 2011 um 14.30 Uhr im Kronensaal

Das Alterstubeamt freut sich!

Wir freuen uns, die neu revidierte Orgel in der Kirche Wolfhalden mit einem ganz speziellen Anlass offiziell «einweihen» zu dürfen.

Samstag, 9. April 2011, 17.00 Uhr

Orgel-Konzert «Lutz & Lutz», (Orgelmusik und Texte)
Rudolf Lutz, St. Gallen (Orgel), Werner Lutz, Basel (Texte)

Einladung zur **ordentlichen Kirchgemeindeversammlung**

am **Sonntag 10. April 2011**, nach dem Gottesdienst, um ca. 10.45 Uhr in der evangelischen Kirche Wolfhalden. Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Film-Abend-Mahl

Gründonnerstag, 21. April 19.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
«Departures» (Abreisen), japanischer Spielfilm

...ein ruhiger, nachdenklicher Film voller stiller Lebensfreude, in dem die Fragen nach dem Sinn von Leben und Sterben, von Sich-Begegnen und Abschiednehmen Antworten finden.

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem speziellen Film-Abend-Mahl eingeladen.

Andrea Ennulat, Pfr.

Vortragsreihe:

Die Erzählung vom «Mann auf dem Berg»
im Matthäusevangelium

Mittwoch, 27. April, 19.00 – 20.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
Die Seligpreisungen in der Bergpredigt' (Mt 5-,3-12)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im April

Sonntag, 3. April 50 JAHRE BROT FÜR ALLE
10.30 Uhr FASTENOPFER

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat / n.n., Musikalische Begleitung: n.n. (Orgel) / Kindertanzgruppe Café au lait (Zürich). Anschl. Suppenessen / Afrikanischer Tanzworkshop mit Françoise Strassburg, in der Kirche.

Sonntag, 10. April ... ZUM 80. TODESTAG
VON KHALIL GIBRAN

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat.
Musik-Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel).
Anschl. Kirchbürgerversammlung

Sonntag, 17. April bitte besuchen Sie einen Gottesdienst
in den umliegenden Gemeinden

Donnerstag, 21. April GRÜNDONNERSTAG
19.30 Uhr FILM-ABEND-MAHL

«DEPARTURES» (Abreisen), jap. Spielfilm

Freitag, 22. April KARFREITAG-ABENDGOTTESDIENST
19.15 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl. Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Kaspar Wagner (Orgel)

Sonntag, 24. April OSTERN

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Liturgie und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Ursula Hauser (Orgel)

BROT FÜR ALLE
FASTENOPFER

3. April ab 10.30 Uhr

Aktions-SONN-Tag

Wir feiern in einem ökumenisch ausgerichteten Aktionstag das 50 jährige Jubiläum der beiden Hilfswerke Brot für alle (evang.) und Fastenopfer (kath.).

Als Gäste begrüßen wir im Gottesdienst (10.30 Uhr) CAFÉ AU LAIT, eine Afro-Tanzgruppe aus Zürich, bestehend aus Kindern und Jugendlichen verschiedenster Hautfarbe, Herkunft und Kultur.

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit sich über die beiden Hilfswerke zu informieren

Ab 11.45 Uhr: Suppe und Brot im Kirchgemeineraum

Ab ca. 12.15 Uhr: können Kinder, Jugendliche und Erwachsene an einem Afro-Tanz-Workshop in der Kirche Wolfhalden teilnehmen (ca. 90-120 Min); geleitet wird dieser Workshop von der Leiterin von CAFÉ AU LAIT (Françoise Strassburg).

Wir freuen uns über Menschen, gleich welcher Konfession, welchen Glaubens an diesem Aktions-SONN-tag.

Pfr. Andreas Ennulat

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 5. April
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:

Wehrli Glenn, Schützenhalde 1070, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Assek. Nr. 1070 auf Parz. Nr. 1343, Hinterdorf.

Handänderungen

(19. Februar – 18. März 2011)

Schläpfer Eugen, Buchen an Stocker-Hohl Barbara, Sonder, Parz. Nr. ab 749 zu 740, Boden, Ris und Sonder.

Bänziger Adolf, Sonder an Stocker-Hohl Barbara, Sonder, Parz. Nr. ab 743 zu 740, Boden, Sonder.

Sturzenegger-Thäler Martha, Hinteregg an Sturzenegger Bruno, Kirchberg, Parz. Nr. 1520, Weg, Wiese, Weide, Hinteregg.

Neuzuzüge

Baum Karin, Oberdorf 970; Fuster Cynthia, Guggenbühl 436; Helleckes Martin, Luchten 1280; Saner-Brülisauer Patrik und Monika mit Elin, Hinterbühle 1058; Schmid Roman, Hinterergeten 692; Spangenberg Steffen, Kindergartenstrasse 1142; Wismer-Büchi Roger und Susanna mit Amanda, Oberdorf 870.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Orgel-Konzert...

...«Lutz & Lutz»

Wir freuen uns, die dank grosszügiger Spenden neu revidierte Orgel in der Kirche Wolfhalden mit einem ganz speziellen Anlass offiziell «einweihen» zu dürfen. Wir begrüssen dazu an der Orgel mit Rudolf Lutz aus St.Gallen nicht nur einen der versiertesten und bekanntesten Organisten in der Schweiz, sondern ebenso einen Bürger von Wolfhalden. Er wird in diesem Konzert mit Texten begleitet von Werner Lutz aus Basel, der zwar in der Öffentlichkeit weniger bekannt, aber gleichwohl zu den wichtigen, grossen Schriftstellern und Dichtern in der Schweiz gehört; auch er ist ursprünglich ein Wolfhändler, geboren 1930 im Wüschbach.

Das Konzert findet statt: **Samstag, 9. April um 17.00 Uhr in der Kirche Wolfhalden.**

Der Eintritt ist natürlich frei.

Veranstalter:

Evang. Kirchgemeinde Wolfhalden / Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

3.4.1927 Keller Alma, Vorderbühle;
5.4.1929 Rohner Hans Ulrich, Oedlehn;
8.4.1926 Heiniger Heinz, Bleichstrasse;
9.4.1929 Lenggenhager Jakob, Oberdorf;
17.4.1913 Lutz Bertha, Högle;
23.4.1928 Steiger Erwin, Kaltenbrunnen;
28.4.1922 Schläpfer Emil, Unterlindenberg;
28.4.1930 Zölller Hildegard, Oberdorf.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Am **Sonntag 10. April 2011**, nach dem Gottesdienst, um **ca. 10.45 Uhr** in der reformierten Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmentzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25.4.2010
3. Jahresbericht des Vizepräsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2010
5. Budget 2011 mit unverändertem Steuerfuss (0.75 Einheiten)
6. Wahlen
7. Mitteilungen aus der Baukommission Kirchenrenovation
8. Wünsche und Anträge

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

Die Kirchenvorsteherschaft

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Ostern (24.4.2011) in der Krone

Osterbuffet im Kronensaal

Ostermenü im Restaurant

und weitere Anlässe im April
finden Sie auf unserer Homepage
www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger

Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20

Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Bestätigung...

... aller Behördenmitglieder

Die Lesegesellschaft Hasli Wolfhalden, ist für die Bestätigung aller gewählter Behördemitglieder.

An der Monatsversammlung vom 21. Februar 2011 wurde über die Wahlen vom April 2011 gesprochen. Es wurden keine Misstrauensvoten vorgetragen. Für die Arbeit der Gemeinderäte in der LG wurde danke gesagt. Die Wahlempfehlungen anderer

Lesegesellschaften und Parteien wurden ausgetauscht. Diese wurden teilweise kritisiert als verdeckt und intrigant. Das verschlechterte das Klima in der Gemeinde. Stabilität, Sachkunde und die daraus wachsende Innovation habe die besten Chancen, wenn die verbliebenen Räte ihre Arbeit fortsetzen können. Allfällige überall vorkommende Mängel könnten nur behoben werden, wenn auch offen darüber gesprochen würde.

LG Hasli, HKT

Grüngutannahme in Heiden

(umweltgerechte Verwertung)

ÖFFNUNGSZEITEN: 01. APRIL 2011 BIS 30. NOVEMBER 2011

Montag bis Freitag	07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Samstag	09.00 – 12.00 Uhr

JAHRESPAUSCHALE

Parzellen bis ca. 700 m² **CHF 125.00** exkl. 8.00% MwSt.
Parzellen ab ca. 700 m² **CHF 225.00** exkl. 8.00% MwSt.

Wer sich für keine Pauschale entscheiden kann, soll sich mit uns in Verbindung setzen.

Telefon: 071 891 19 93

Hans Frischknecht AG Transporte, Kohlplatz 1, Heiden

Osternachmittag...

... für Gross und Klein,
Jung und Alt

Das Blochmontags-Kaffeekränzchen gehört bereits wieder der Vergangenheit an. Dafür freuen wir uns riesig Sie am 6. April ab 14.00 Uhr am einmal etwas anderen Osternachmittag im Feuerwehrdepot Wolfhalden begüssen zu dürfen.

Blochmontags-Kaffeekränzchen. Eine ausgezeichnete Mischung aus Berlinern, feinen belegten Brötchen, Kaffee und aufgestellten Frauen aus Wolfhalden. Ein Nachmittag voller Lachen, Erzählen, Erinnerungen hervorrufen und Geniessen. Schön war es, danke dass ihr gekommen seid.

Nun sind bereits die Vorbereitungsarbeiten für den Osternachmittag in vollem Gange. Auf Sie wartet ein Nachmittag mit vielen tollen Überraschungen. Über Osterbasteln (bitte Eier zum Bemalen selber mitbringen), Gesellschaftsspiele, Geschichten hören und Kuchen- und Getränkecke ist alles dabei. Ein vergnügter Nachmittag für Kleinkinder, Kinder, Eltern, Grosseltern und alle die Lust haben sich zu treffen und gemütlich beisammen zu sein. Wir freuen uns auf Sie.

Frauenverein Wolfhalden

Grüngutentsorgung

Die Firma Hans Frischknecht AG Transporte, Kohlplatz 1, 9410 Heiden betreibt auch im Jahr 2011 wieder eine Grünannahme. Private sowie Firmen haben die Möglichkeit Laub, Schnitt von Rasen, Hecken und Stauden sowie kleinere Mengen von Steinen, Ziegel, Tontöpfe, Eternit etc. täglich umweltgerecht zu entsorgen. Die Jahrespauschale beträgt für Parzellen bis ca. 700 m² Fr. 125.– exkl. 8.00% MwSt. Für Parzellen ab ca. 700 m² wird eine Gebühr von Fr. 225.– exkl. 8.00% MwSt. erhoben.

Wer sich für keine Pauschale entscheiden kann, soll sich mit uns in Verbindung setzen (Telefon: 071 891 19 93).

Öffnungszeiten: 1. April 2011 bis 30. November 2011 von Montag bis Freitag 7.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr. Am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr. yf

Weisser Sonntag...

...in Thal

Am Weissen Sonntag, dem 1. Mai 2011, 10.00 Uhr, dürfen folgende Mädchen und Buben von Wolfhalden in der Kirche Thal ihre erste heilige Kommunion empfangen. Heidemann Vanessa, Scherrer Aline, Sieber Lea, Afonso Orlando, Flury Marc-Domenic, Lehner Adrian. Pater Joseph Antipasado zelebriert die Messe.

Restaurant

Adler

9427 Wolfhalden

Rinds- Metzgete

Mittwoch 30. März bis

Freitag 1. April 2011

Es laden ein und freuen sich

Fam. Schlegel und Personal, Telefon 071 891 17 30

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

TREUHAND

MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Die Schule Wolfhalden sucht auf das Schuljahr 2011/2012 ab August 2011 für die kooperativ geführte Sekundarschule mit Stammklassen bzw. Niveaus für grundlegende und erweiterte Anforderungen eine

Sekundarlehrperson (phil. I), 80-100% Schwerpunkt Stammklasse E

Sie verfügen über eine entsprechende Ausbildung, zeigen die Bereitschaft die Klassenverantwortung zu übernehmen und sind zudem eine humorvolle, teamorientierte und belastbare Persönlichkeit, welche gerne mit Jugendlichen arbeitet und sich für die weitere Entwicklung unserer innovativen Schule interessiert. Sie unterrichten hauptsächlich auf der Stufe E (erweiterte Anforderungen), zeigen aber auch die Bereitschaft, auf der Stufe G (grundlegende Anforderungen) zu unterrichten. Schön wäre es, wenn man Sie noch in den Fächern Turnen und/oder Zeichnen einsetzen könnte.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am 31. März 2011, entweder per Post an Schulsekretariat, Dorf 36, Postfach, 9427 Wolfhalden oder per Mail an cornelia.pfyl@wolfhalden.ar.ch. Weitere Informationen erhalten Sie von der Schulleiterin Anette Grasshoff, Tel. 071 898 82 86 oder finden Sie unter www.wolfhalden.ch.

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Infolge Mutterschaft einer unserer Lehrpersonen suchen wir ab Mitte Mai / Anfangs Juni 2011 bis Januar 2012 eine

Stellvertretung für die Unterstufe, 87%

Die jetzige 1. Klasse besteht aus 12 herzigen Mädchen, die sich auf eine humorvolle und einfühlsame Lehrperson freuen. Im schmucken Schulhaus Zelg mit wunderbarer Bodenseesicht befinden sich ausserdem ein Kindergarten, die 2. und 3. Klasse sowie ein gut ausgestattetes Lernatelier. Es erwartet Sie dort ein aufgestelltes und harmonisches Team.

Die Stelle kann auch mit einer zweiten Person gemeinsam im Job-Sharing in je zwei Teilpensen geführt werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab Januar 2012 weiterhin mit der jetzigen Lehrperson als Job-Sharer mit einem Teilpensum weiterzuarbeiten.

Sind Sie eine offene, teamfähige und belastbare Persönlichkeit und bereit, die Klassenverantwortung zu übernehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 31. März 2011, entweder per Post an Schulsekretariat, Dorf 36, 9427 Wolfhalden oder per Mail an cornelia.pfyl@wolfhalden.ar.ch. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Schulleiterin Anette Grasshoff, Telefon 071 898 82 86.

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27

Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

SBW Futura 10. Schuljahr

- Individuelle Begleitung bei der Lehrstellensuche
- Gezielte Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Berufslehre
- Ideale Vorbereitung für weiterführende Schulen
- Kreative Vorbereitung auf gestalterische Berufe

Finanzierung durch den Kanton AR 90%; Eltern 10%
Futura Kunst: ganzer Kanton AR, Futura: gemäss Liste Kanton

Termin: Informationsabend, 05.04.2011 um 19.30 Uhr

Kontakt: SBW Herisau, Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau
Telefon +41 (0)71 352 51 22, info@sbw-herisau.ch www.sbw.edu

Einladung
zum Erklingen der Nagasaki
Friedensglocke

Samstag, 30. April 2011, 14 Uhr
Henry-Dunant-Museum
Heiden

Anschliessend Festakt
und Apéro im Kursaal Heiden

DUNANT MUSEUM
HEIDEN

«Café au Lait» zu Gast in Wolfhalden

Café au Lait ist eine bühnenorientierte Afrotanzgruppe aus Zürich, bestehend aus Kindern und Jugendlichen verschiedenster Hautfarbe, Herkunft und Kultur (daher der Begriff Café au Lait). Die Compagnie wurde im Herbst 2003 von der gebürtigen Angolanerin Françoise Strassburg gegründet. Zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern fördert sie den Tanz, die Rhythmik und Gesang der jungen und jüngsten Tänzerinnen und Tänzer bis hin

zur Bühnenreife und somit regelmässigen Auftritten. Diese werden sowohl bei Akteuren und Publikum jeweils begeistert aufgenommen und geraten teilweise zu wahren Spektakeln. Daneben lernen die Kinder und Jugendlichen spielerisch auch immer Respekt, gegenseitiges Verständnis und Solidarität. Im Rahmen eines **Aktions-SONN-Tags am 3. April** wird sich Café au Lait im Gottesdienst um 10.30 Uhr präsentieren. Ab

ca. 12.15 Uhr besteht für Kinder, Jugendliche und auch für bewegungsfreudige Erwachsene die Möglichkeit, an einem Tanz-Workshop unter der Leitung von Françoise Strassburg teilzunehmen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Menschen, gleich welcher Konfession, welchen Glaubens an diesem Aktions-SONN-tag.

Pfr. Andreas Ennulat

Atemschule
GetAlive

WOLFHALDEN

Wenn Sie sich informieren wollen, dann kommen Sie zu einem unserer **INFO-Abende** am:
Mo. 4.4. oder Do. 5.5. 2011

Bei Energiemangel können Sie unser knackiges Atemtraining **ENERGY** – immer mittwochs – vom **6.4. bis 4.5. 2011** besuchen.

Soll sich im Leben mehr bewegen, empfehlen wir den **ALIVE** mit spezieller Atemtechnik immer am Montagabend vom **16. 5. bis 11.7. 2011**

Wir freuen uns auf Sie und bitten darum, Ihr Kommen anzumelden telefonisch 071-891 4141 oder elektronisch bei www.atmung.ch

Dr. Almut Clausen
ATMUNG.ch GMBH

Wahlempfehlung der jungen SVP

Die Wahlen für Gemeinderäte, GPK, den Gemeindepräsidenten und Kantonsräte stehen vor der Tür, beziehungsweise sind schon im Gange. In Wolfhalden werden statt neun nur noch sieben Gemeinderäte gewählt. Die Abstimmung für die Reduktion wurde damals sehr emotional geführt, so emotional sogar, dass die Nachwehen bei den bevorstehenden Wahlen noch spürbar sind. Für die politische Zukunft von Wolfhalden ist nun «Weitblick» gefragt und nötig zugleich. Bei diesem Urnengang stellen sich genau so viele Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl wie es Sitze zur Verfügung hat. In dieser Situation ist es nicht nur weitsichtig sondern auch wichtig, alle diese Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen. Deshalb gibt die Junge SVP AR folgende Wahlempfehlung ab:

Für den Gemeinderat:

1. Koch Max
2. Mucha Astrid
3. Wild Hans
4. Weber Gabriela
5. Pauletti Gino
6. Süess Pius
7. Heidemann Heiko

Für den Kantonsrat:

1. Koch Max
2. Wüthrich Stephan

Für den Gemeindepräsidenten:

1. Koch Max

Für die GPK:

1. Hohl Hans Peter
2. Heierli Thomas
3. Keller Jrene
4. Kobel Bruno
5. Maier Colette

mb

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Schienenversorgung in der Ergotherapie

Die Schienenherstellung in der Ergotherapie bei Hand- und Armschädigungen konnte sich in den letzten Jahren qualitativ deutlich steigern.

Grundsätzlich unterscheidet man statische und dynamische Schienen. Eine statische Schiene dient dem Schutz oder der Lagerung und wird zur Schmerzreduktion, Verhinderung von Ödemen oder als Prophylaxe von Kontrakturen und Deformitäten eingesetzt.

Die dynamischen Schienen unterteilt man in Quengelschienen und Übungsschienen. Es gibt hier zusätzlich einen Aufsatz, der durch eine Feder oder Gummi beweglich ist. Dadurch können Gelenke in eine Richtung mit leichtem konstanten Druck aufgedehnt werden (z.B. Beugequengelschiene).

Bei Übungsschienen zieht die Feder die Finger in eine bestimmte

Position, aus der sie sich gegen Widerstand zurück bewegen müssen. Die dynamischen Schienen dienen der Korrektur und Prophylaxe und werden zum Aufdehnen oder zur Bewegungsverbesserung eingesetzt. Verbunden mit einer funktionellen Ergotherapie können Verletzungen der Sehnen, Gelenke, Knochen, Nerven oder Weichteile mit einer angepassten Schiene besser und schneller regenerieren.

Folgeschäden werden vermieden oder verringert, die berufliche Reintegration gelingt früher, Schmerzzustände können reduziert werden.

Bei Fragen zur Ergotherapie in der Handrehabilitation oder im Fachbereich Neurologie stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
www.ergotherapie-wolke.ch

Anett Wolke

Wir suchen Sie!

Der FC Heiden sucht auf die kommende Saison Juniorentrainer/innen. Sie haben Freude am Fussball und im Umgang mit Kindern/Jugendlichen? Somit sind die Grundvoraussetzungen bereits vorhanden. Alles andere ist lernbar... Trainer/innen sind Baumeister. Die fussballerische und menschliche Entwicklung der Kinder und Junioren machen einen Stolz. Sie lernen viele interessante Menschen kennen und knüpfen Kontakte für das ganze Leben. Mit der Betreuung unserer Junioren/innen, während Ihrer Freizeit, übernehmen Sie eine Verantwortung mit gros-

sem sozialen Wert. Wir bieten gute Trainingsbedingungen, ein motiviertes Umfeld, eine ansprechende Entlohnung und vieles mehr. Gerne begleiten wir Sie auf Ihrem Trainerweg. Begeisterte Fussballer oder Nichtfussballer, Eltern oder einfach Menschen, die mal was anderes ausprobieren möchten, sind bei uns herzlich Willkommen. Bitte melden Sie sich dafür bei Hanspeter Giezendanner, Präsident, (079 243 04 04) oder h.giezendanner@kochmedia.ch.

Nähere Infos sind auch unter www.fcHeiden.ch ersichtlich.

FC Heiden

Wolfhaldens Höhenlage ist einmalig...

Werbung vor 100 Jahren:

Das „Appenzeller Sonntagsblatt“ erschien von 1862 bis 1971. Vor gut 100 Jahren wiesen im „Sonntagsblatt“ regelmässig Appenzeller Gemeinden und Hotels auf die Vorzüge von Kurorten und Hotels hin. Wolfhalden etwa führte als Trümpfe die Höhenlage, die einzigartige Aussicht auf den See, die ausgedehnten Wälder und die Quellwasserversorgung ins Feld und erinnert an die brandneue, 1906 eröffnete Automobilverbindung nach Heiden und Rheineck.

Wolfhändler Heilwasser in Walzenhausen

In Walzenhausen wurde das Kurhaus 1870 erbaut. Nach einem

Grossbrand 1895 entstand im Jahre 1903 der heutige Kurhaus-Altbau, wo wenige Jahre später das gesunde Wasser vom Bad Schönenbühl, Wolfhalden, für Heilanwendungen genutzt wurde. Wenige Jahre später dann gab es auch das Walzenhauser Mineralwasser in Flaschen. Man schmückte sich also ungeniert mit fremden Federn... Seit bald einmal fünfzig Jahren aber fliesst kein Wasser mehr vom Schönenbühl ins Nachbardorf, und es ist wohl unwahrscheinlich, dass die Wolfhändler Heilquellen je wieder einmal genutzt werden.

egb

elektro fürer ag sucht Nachwuchs

zur Verstärkung unseres jungen, dynamischen Teams.

elektro
fürer
wolfhalden - oberegg

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

Melden Sie sich für nähere Angaben.

Frühlingskonzert

MG
Wolfhalden

am 9. April 2011
im Kronensaal Wolfhalden

Apéro 18.30 - 19.30 Uhr
Konzert 20.00 Uhr

Eintritt frei
(freie Kollekte)

GEMEINDE WOLFHALDEN

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2011** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschläge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 551 21 57) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze beküest werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2011

BAU- UND STRASSENKOMMISSION

Wolfhalden investiert 1,6 Millionen Franken

Wahrzeichen wird verschönert: Als einziges Gotteshaus in beiden Appenzell weist die Kirche von Wolfhalden ein markantes Käsbissendach auf. Die seltene Dachform lehnt sich an das Aussehen der Mutterkirche in Thal an. Bis zum Bau von Kirchen am Berg war die damalige, das Gebiet von Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg umfassende Gemeinde Kurzenberg nach Thal kirchengenössig. Verschiedene Gründe wie Reformation, gestiegene Bevölkerungszahl, die weiten Wege ins Tal und andere führten im Jahre 1652

in Heiden und Wolfhalden zu einem eigentlichen Kirchenbau-Wettbewerb. Innerhalb von nur sechs Monaten wurden an beiden Orten Kirchen erstellt. Diejenige von Heiden wurde am 12. September eingeweiht. Wolfhalden folgte am 19. September 1652 und damit eine Woche später. Mit der Einweihung der beiden Bauwerke war die kirchliche Trennung von Thal und das Ende der einstigen Grossgemeinde Kurzenberg besiegelt. (Quelle: «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» von Ernst Züst).

egb

Feuerwehrverein Wolfhalden

Der am 26. November 2010 gegründete Feuerwehrverein hat sich in die Statuten geschrieben, im Frühling seine Hauptversammlung abzuhalten.

An der Vorstandssitzung vom 9. März 2011 haben die Vorstandsmitglieder die Grundlagen zum Start ins 1. Vereinsjahr besprochen und die nötigen Eckpunkte festgelegt.

Der Hauptversammlung werden diese Diskussionsgrundlagen vorgelegt, um über diese zu befinden und die nötigen Entschiede zu treffen.

Damit der Verein auch wirklich zum Verein wird, möchten wir dich als ehemaliges Mitglied der Feuerwehr Wolfhalden ganz herzlich dazu einladen, deine Ideen mit einzubringen und aktiv bei uns mitzumachen.

Um den Bezug und den Kontakt zur aktiven Feuerwehr in unserem Dorf beizubehalten, den

Wandel und die Aktivitäten weiter miterleben zu können, dürfen selbstverständlich auch die Angehörigen der Feuerwehr, der Regiwehr, Kompanie Nord nicht fehlen.

Die 1. Hauptversammlung findet am **Freitag, 6. Mai 2011 um 20.00 Uhr im Kronensaal** statt. Zur Begrüssung lädt der Vorstand um 19.30 Uhr zum Apéro ein. Anmeldung unter: aktuar@feuerwehrwolfhalden.ch, oder: Tel. 071 891 29 57 (Rohner). Um die Organisation der HV zu vereinfachen, wäre es toll wenn ihr euch bis am 3. Mai 2011 in irgend einer Form meldet. In gespannter und freudiger Erwartung zur 1. Hauptversammlung.

Präsident: Markus Rohner
Vizepräsident: Felix Sonderegger
Aktuarin: Susanne Schai
Kassier: Roger Abderhalden
Beisitzer: Nik Blatter

Jungbläser gesucht

Wir suchen Blechbläser und Schlagzeuger.

In der Musikschule könnt Ihr Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune, Bass oder Schlagzeug lernen und nach einiger Zeit bei uns mitspielen. Das Instrument wird bereits für die Ausbildung von uns zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt. Falls Du nicht schlüssig bist, welches Instrument Dir gefällt, dann Besuch uns mit Deinen Eltern am Freitag 1. April zwischen 18.30 und 19.30 Uhr im Kronensaal.

Bei unserem Frühlingskonzert am 9. April um 20.00 Uhr in

der Krone kannst Du alle Instrumente in Aktion erleben. Nimm Dein Gspänli grad auch noch mit. Zu zweit macht die Musik noch mehr Freude.

Falls Du an diesen Daten keine Zeit hast melde Dich beim Präsidenten Hanspeter Hohl 079 644 78 46 oder E-Mail hahohl@bluewin.ch.

Er gibt Dir und Deinen Eltern gerne Auskunft über die Ausbildung in der Musikschule.

Es gibt auch Möglichkeiten für Erwachsene in der Musikschule ein Instrument zu erlernen.

Bis bald

Musikgesellschaft Wolfhalden

...kört ischt kört!

...s' ischt scho no verrockt, dass omt Kerchä Wolfhaldä – wäg dä Sommerziit – ä sonä wahnsinni groosäs Gröschd bauät, no zom dä Zääger ä Shtond förschi z'schtällä!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Im Wüschbach 164

9427 Wolfhalden

Die Marketingguerillas aus Wolfhalden ...

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Glauben Sie an den Osterhasen?

Er gilt als besonders fruchtbar, als Symbol des Frühlings, der Erneuerung... aber eigentlich können Sie ebenso gut uns rufen, wenn Sie in Ihrem Heim etwas erneuern wollen! Weniger zerbrechlich, solide, farbig, ganz nach Ihrem Geschmack. Fisch - nicht Osterhase.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Mehr drin für Wolfhalden.

Swisscom TV – Über 1000 Top-Filme auf Knopfdruck.
www.swisscom.ch/tv

Geschenkt: Swisscom TV 2 Monate gratis testen,
 150.– Restaurant-Gutschein.*

elektro fürer
 wolfhalden · oberegg
 tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

Angebot gültig vom 21.3. bis 30.5.2011 bei elektro fürer ag in Wolfhalden und Oberegg.

* Während der ersten beiden Monate kann der Vertrag unverbindlich aufgelöst werden. 3 Monate Grundgebühr gratis und 150.– Restaurant-Gutschein Krone Wolfhalden oder Aussichtsrestaurant St. Anton (Oberegg) bei Neuanschaltung bis 30. Mai 2011. Die Kosten für die Live Sport Events und für die gemieteten Topfilme auf Knopfdruck werden in den 2 Testmonaten normal verrechnet. Mindestvertragsdauer 12 Mte. Grundgebühr Swisscom TV basic: CHF 19.–/Mt., Swisscom TV plus CHF 29.–/Mt., zusätzlich fallen CHF 2.25 obli. Urheberrechtsgebühren pro Monat an. Swisscom TV setzt einen Festnetzanschluss von Swisscom (z.B. analoger Anschluss EconomyLINE CHF 25.35/Mt.; ohne Carrier Preselection) und einen Internetzugang (z.B. DSL start CHF 0.–/Mt.) voraus. Der Empfang von HD-Sendern ist abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses. Verfügbarkeit an Ihrem Wohnort prüfen: www.swisscom.ch/checker

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
 Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
 Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
 Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

OSTWIND-Tageskarte: Günstig retour fahren!

**So fährt Frau
heute retour.**

Nicole G.,
Tageskarten-Fahrerin

Spar-Tipp

Mit der **Multi-Tageskarte** erhalten Sie zusätzlich 8% Rabatt.

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflageraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

erdgas
GRAVAG

www.gravag.ch

Danke für einen gelungenen Anlass

Bereits ist der 1. Wolfhändler Blochmontags-Maskenball wieder Geschichte. Meine Kollegen aus dem Vorstand und ich möchten uns ganz herzlich bei der Bevölkerung und der Gemeinde Wolfhalden für die unkomplizierte und kulante Art bedanken, sei es, dass man Ihre Parkplätze benutzen darf, auf Ihren Wiesen eine Blache aufspannen kann oder halt einfach uns das «fasnächtliche Volk» in der Gemeinde willkommen heisst.

Wir haben einen schönen Anlass geniessen dürfen, der ohne Unfall und ohne Zwischenfall durchgeführt werden konnte. Eine solche Veranstaltung braucht natürlich immer viele freiwillige Helfer, euch ein ganz grosses Lob für euren Einsatz und auch allen Sponsoren, die uns unterstützt haben, ihr Vertrauen uns entgegengebracht haben, vielen Dank.

Natürlich dürfen wir all die Leute von der Regiwehr, den Securitas

und den Samaritern nicht vergessen, die durch Ihren professionellen Einsatz für die Sicherheit auf den Parkplätzen, im und um den Kronensaal gesorgt haben. Ganz herzlich möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken, die in sehr, sehr vielen Stunden Ihre Freizeit geopfert haben, um gemeinsam so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und wir würden uns freuen, wenn es Ende Februar 2012 heisst: «Willkommen am 2. Wolfhändler Blochmontags-Maskenball».

Für den Vorstand
Peter Göldi

Neue Wanderkarte mit sechs Routen

Der von Michèle de Potzolli präsi- dierte Verkehrsverein von Wal- zenhausen hat eine neue Wan- derkarte geschaffen, die allseits grosse Freude bereitet. Sechs Rundwanderungen lassen mit Walzenhausen und der schö- nen Umgebung Bekanntschaft schliessen. Wanderungen, die teilweise auf Wolfhändler Ge-

meindegebiet verlaufen. Die neue Wanderkarte ist gratis an der Réception des Hotels Walzenhausen, am Bahnhofkiosk Walzenhausen sowie bei ver- kehrsverein@walzenhausen.ch erhältlich. *egb*

Zivilstand

Geburten:

Biatel, Livia Nicola, geboren am 23. Februar 2011 in Heiden, Tochter des Biatel, Jens und der Allen Biatel geb. Allen, Jennifer Rahel.

Burtscher, Ruven, geboren am 24. Februar 2011 in Heiden, Sohn des Burtscher, Günter Fritz und der Burtscher geb. Rohr- bach, Eveline.

Lindner, Mia Sophie, geboren am 5. März 2011 in Heiden, Tochter des Lindner, Daniel und der Lindner geb. Jäger, Yvonne.

Eheschliessung:

Braun, Andreas Johannes und Braun geb. Hofstetter, Liliane, Trauung am 25. Februar 2011 in Rorschach.

Todesfälle:

Frei, Marianne, gestorben am 24. Januar 2011 in Wolfhalden, geboren 1950, wohnhaft gewe- sen in Wolfhalden.

Müller geb. Degenkolb, Ilse Ma- ria, gestorben am 11. März 2011 in Wolfhalden, geboren 1937, wohnhaft gewesen in Wolfhal- den.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

«E verfixti Erbschaft»

Die Theatergruppe Silberfünche Toggenburg spielt am 7. April um 14.30 Uhr im Kronensaal im Rahmen eines Seniorinnen-/Senioren-Nachmittags eine Komödie in drei Bildern, in der es – wie auch im richtigen Leben – um Verwicklungen bei Erbschaftsansprüchen, um Geschwisterliebe und um dunkle Seiten der Familiengeschichte geht. Das «Altersstuben»-Team lädt alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden ganz herzlich zu diesem Anlass ein und freut sich auf viele interessierte Zuschauer/innen.

Die «Alterstube Wolfhalden» wurde vor Jahrzehnten als überkonfessionelle Gruppe gegründet, die seitdem in Wolfhalden die Senioren-/Seniorinnen-Nachmittage organisiert. *Kontakt: Vreni Inglin, Vorderhasle, Tel. 071 888 70 21.*

Wohnanlage Kronenwiese | Wolfhalden

MINERGIE®

Ruhig aber doch zentral. Wohnanlage mit 24 Einheiten. Südbalkon und grosse Fenster mit Blick Richtung See. Lift und Tiefgarage. Zu verkaufen!

Info: Schertler-Alge AG
 Sebastian Brandl
 T 071 747 30 60
www.schertler-alge.ch

Neues vom Wüschbach...

Auch wenn es von außen nicht so aussieht, mit dem Wüschbachhaus geht es voran. Der dort ansässige Golfclub Wolfhalden hat den zum Club gehörigen Golfplatz mittlerweile soweit fertiggestellt, dass dieses Jahr der Spielbetrieb beginnen kann. Zunächst auf dem bereits fertiggestellten 9 Loch Platz, ab nächstem Jahr dann wohl auch auf der 18 Loch Anlage, die noch dieses Jahr fertiggestellt werden soll.

Die im Wüschbach ansässige Firma H+M Lifestyle AG hat inzwischen ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Die auf strategisches Marketing spezialisierte Firma erarbeitet für internationale Firmen Marketingstrategien der besonderen Art und organisiert und veranstaltet hierzu die entsprechenden Events. Neben internationalen Großbanken zählt die Firma unter Anderen

auch einen großen deutschen Versicherer und die bekannte Wochenzeitung «Mallorca Magazin» zu seinen Kunden. Auch für mittelständische Betriebe organisiert die Firma, die auf Guerrillamarketing spezialisiert ist, entsprechende Kampagnen.

Ebenfalls wird dieses Jahr wieder die Golfchallenge «Palma and Friends» organisiert, die letztes Jahr großen Zuspruch fand und aus Sicht der Veranstalter und Sponsoren ein Riesenerfolg war. Letztes Jahr wurden im Rahmen der Challenge 4 internationale Turniere ausgerichtet mit einem Abschlussturnier in Mallorca. Dieses Jahr sind wieder vier Turniere geplant mit dem obligatorischen Saisonfinale in Mallorca. Zusätzlich wird es noch ein Spassturnier geben zur Eröffnung des Heimatgolfplatzes des GC Wolfhalden, der ab jetzt auch gerne Mitglieder aufnimmt. Hierzu

steht Herr Häfliger als Präsident des GC Wolfhalden im Wüschbach zur Verfügung.

Die geplante Inbetriebnahme des Gästebereiches für Golfer im Wüschbachhaus wird sich allerdings noch ein wenig hinziehen. Nachdem im Juni 2009 nach einer Anzeige eines im Baubereich tätigen Wolfhaldeners das Arbeitsinspektorat die dort arbeitenden selbstständigen Handwerker verhaftete und des Landes verwies, blieb der Bau zunächst erst einmal stehen. Für die Investoren stellte sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, das Projekt weiter zu verfolgen. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Gemeinde und dem zahlreichen Zuspruch aus der Einwohnerschaft entschlossen sich Herr Häfliger und Herr Mutters, an dem Vorhaben festzuhalten. Mit Hilfe örtlicher Handwerksbetriebe wurde wei-

tergebaut, zwar langsam aber kontinuierlich.

Mittlerweile wurden die Verfahren gegen die Handwerker wegen Schwarzarbeit eingestellt. Das Verhöramt stellte fest, dass die Handwerker allesamt im Besitz der notwendigen Papiere aus Deutschland waren, sie es nur fahrlässig versäumt hatten, die notwendigen Aufenthaltbewilligungen einzuholen. Auch die Investoren wurden vom Vorwurf der Schwarzarbeit freigestellt, sie hatten es auf Grund einer Fehlinformation der Behörden lediglich versäumt, sich die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen vorzeigen zu lassen.

Nun werden die Planungen für das Projekt erneut auf den Prüfstand gestellt und neu organisiert, damit es dann im Sommer wieder mit vollem Einsatz weitergehen kann. dm

**Am 09. Juli 2011 1. Golfturnier in
Oberstaufen-Steibis**

Anmeldungen unter
www.palmaandfriends.com

**Am 23. Juli 2011 in
Fürth**

Anmeldungen unter
www.palmaandfriends.com

www.palmaparfum.de

www.palmaandfriends.com

ARIVO - Gastro GmbH

**Metzgerei, Fleischhandel & Partyservice
Hechtgasse 17
9427 Wolfhalden**

Tel: 079 / 214 98 15 Fax: 071 / 74 00 125

Aktionspreisliste vom 01.04. – 30.04.2011

Schweins Nierstück	1 kg	27,00 CHF
Schweins Filet	1 kg	37,00 CHF
Schweins Hals	1 kg	15,00 CHF
Rinds Hackfleisch	1 kg	19,00 CHF
Rinds Entrecote	1 kg	43,00 CHF
Rinds Hohrücken	1 kg	33,00 CHF
Kalbs Kotelett	1 kg	53,00 CHF
Fleischkäse zum Selberbacken (500g oder 750g Folien)	1 kg	12,00 CHF
Pouletbrust	1 kg	20,00 CHF

... und vieles mehr.

**Neue Öffnungszeiten: Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag von 8.00 – 11.00 Uhr**

Fleischherkunft: Schweiz

GEHT NICHT, GIBT'S NICHT !

April. Rosental. Das Kino.

Fr	1.4.	20:15	Kokowäh!	Ab 8 Jahren	Deutsch
Sa	2.4.	17:15	Dschungelkind	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Kinoteens: Kokowäh!	Ab 8 Jahren	Deutsch
So	3.4.	15:00	Russlands Wildnis	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Satte Farben vor Schwarz	Ab 14 Jahren	Deutsch
Di	5.4.	20:15	Dschungelkind	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	6.4.	20:15	Cinéclub: Pandora's Box	Ab 16 Jahren	O/d/f
Fr	8.4.	20:15	Special: Hoselupf	Ab 10 Jahren	Dialekt
Sa	9.4.	17:15	Kokowäh!	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Dschungelkind	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	10.4.	15:00	Russlands Wildnis	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	La dernière fugue	Ab 12 Jahren	F/d
Di	12.4.	14:15	Kinomol: Die Brücken am Fluss (Bridges of Madison County)	Ab 10 Jahren	Deutsch
		20:15	La dernière fugue	Ab 12 Jahren	F/d
Fr	15.4.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung im Kino	
		20:15	L'arnacoeur	Ab 12 Jahren	F/d
Sa	16.4.	17:15	La dernière fugue	Ab 12 Jahren	F/d
		20:15	True Grit	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	17.4.	15:00	Russlands Wildnis	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	True Grit	Ab 14 Jahren	Deutsch
Di	19.4.	20:15	Hoselupf	Ab 10 Jahren	Dialekt
Fr	22.4.	20:15	Hereafter	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	23.4.	17:15	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	L'arnacoeur	Ab 12 Jahren	F/d
Mo	25.4.	15:00	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Hoselupf	Ab 10 Jahren	Dialekt
Di	26.4.	14:15	Kinomol: Festmahl im August (Pranzo di ferragosto)	Ab 12 Jahren	Deutsch
		19:30	Kleine Kultur Landsgemeinde: Reisender Krieger Eröffnungsabend mit Margrit Bürer		
Mi	27.4.	14:15	Kinoklapp: Frech wie Krümel	Ab 6 Jahren	Deutsch
Do	28.4.	20:15	Kulturlandsgemeinde: Bauernkrieg		
Fr	29.4.	17:15	Look & Roll – Kurzfilmfestival zum Thema Behinderung Set 1	Ab 12 Jahren	
		20:15	Look & Roll – Kurzfilmfestival zum Thema Behinderung Set 2	Ab 12 Jahren	
Sa	30.4.	17:15	L'arnacoeur	Ab 12 Jahren	F/d
		20:15	Hereafter	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	1.5.	15:00	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan	Ab 6 Jahren	Deutsch

LUPO spitzt die Ohren!

Blochmontag und kein Flickdienstag

Wir haben ja im Vorderland eigentlich keine Fasnachtstradition – ausser der Kinderfasnacht, die auch dieses Jahr wieder einfach toooolllll war. Meine ganze Familie war begeistert. Am darauffolgenden Montag wurde der Blochmontag-Monster-Maskenball von Heiden zu uns verschoben. Ich habe im Adler gehört, dass die Veranstalter

aus dem Kursaal in Heiden gejagt worden seien – wegen den grossen Schäden am Kursaal, dem Gebäude und der Umgebung durch betrunkene Fasnachtspützer. In Wolfhalden hat's aber offenbar gut geklappt: Die Krone steht nämlich noch! Jetzt wird Wolfhalden also definitiv zur Fasnachtshochburg mit Hüülernacht, Guggengottesdienst, Blochmontagsball und vielen Clowns im Dorf. Bald findet dann auch noch der Morgäschtraich bei uns statt, eröffnet von unserem Heimwehbaasler Dr. Moser: Di drai scheenschte Dääg!

Ihr Lupo

Pinwand

Samstag, 30. April

Papiersammlung
(durch BSG Vorderland)

Mittwoch, 20. April
Gift / Sondermüll
(16.30 – 18.30 Uhr,
Bauamt Heiden)

Mittwoch, 27. April
Häckseltour
(Anmeldung bis Mittag
vom Vortag
Telefon 071 890 02 08)

Veranstaltungen April

Wann	Wer	Was	Wo
Fr 1.4. 18.30 – 19.30	Musikgesellschaft Wolfhalden	Instrumentenvorstellung	Kronensaal
Di 5.4. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 6.4. 14.00 – 17.00	Frauenverein Wolfhalden	Eiermalen und Osterbasteln	im Feuerwehrdepot
Do 7.4. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 7.4. 14.30	Kirchgemeinde	Seniorenachmittag mit Theatergruppe «Silberfuchse»	Kronensaal
Fr 8.4. 20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 8.4. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Sa 9.4. 17.00	Kirchgemeinde	Einweihung der neu renovierten Orgel mit Organist Ruedi Lutz	Kirche
Sa 9.4. 20.00	Musikgesellschaft Wolfhalden	Frühlingskonzert	Kronensaal
So 10.4. 10.45	Kirchgemeinde	Ordentliche Kirchgemeindeversammlung	Kirche
Fr 15.4. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 18.4. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 20.4. 13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Mi 27.4. 13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Grusel-Lesenacht der 6. Klasse

Seit Wochen beschäftigte sich die 6. Klasse im Rahmen ihres Sprachunterrichtes mit dem Thema «Spannung». Es wurden Buchanfänge untersucht, Gruselgeschichten und Spuklegenden aus der Schweiz unter die Lupe genommen, Umfragen ausgewertet, einen Ausflug in die Kryptozoologie gemacht und mit einer umfangreichen Sammlung an Gruselverben, Gruseladjektiven, Gruselzeitangaben und Gruselorten eigene Geschichten verfasst. Der Plan sah vor, Kinder der unteren Primarschul-Klassen, vor allem die zukünftigen 4. Klässler – an eine Spuk-Lesenacht einzuladen und die eigenen, selbstverfassten Gruselgeschichten zum Besten zu bringen. Untermalt mit allerlei Gruselgeräuschen, Gruseluklissen und schaurigen Verkleidungen studierten die Schülerinnen und Schüler alleine, zu zweit oder in Dreiergruppen ihre jeweils viertelstündigen Vorleseeinheiten ein.

Bei strömenden Regen wurden die Spukgäste von einem schweigenden Mönch vor dem Schulhaus bei Feuer- und Laternenschein empfangen. Nach einer grausigen Begrüssung im zusätzlich verdunkelten Schulhaus erhielten die Gäste ihren

Lesepass und eine erste Stärkung, damit die Macht gegen das Unheimliche mit ihnen sei. Durch einen gekonnt in Szene gesetzten Grusel-Maskenspalier mit Fratzen, die die 6. Klässler im Werkunterricht mit Astrid Moser hergestellt hatten, führte der schweigende Mönch die schon dicht aneinander gedrängte Zuhörerschar in den Estrich hinauf, wo es die erste grausiggruslige Lesung mit Theatereinlagen gab. Kaum war der unheimliche Schlusssatz verklungen und der Raum in absolute Dunkelheit getaucht, hörte man vom Eingang herauf kommend schauriges Gepolter und stampfendes Gekeuche. Glühend grüne und blaue Augen in behörnten Fratzen schauten durch das Estrichfenster herein. Was war denn das? Zur grossen Überraschung zogen nun drei fürchterlich ausschauende «Riättüfel Triber» durch die zusammen zuckende Kinderschar! Strichen hier mit ihren behaarten Peitschen dem einen über den Kopf, dem anderen wurden die schaurigen Krallenhände auf die Schultern gelegt. Doch das Licht und das Ablegen der Masken brachten ganz friedliche Männer zum Vorschein und die Klassen erfuhren nun die Einzelheiten dieser Ri-

ettüfel Triber aus Altstätten, die das Perchtenbrauchtum mit Herz und Seele leben. Die Gruppenführer übernahmen nun die einzelnen Gruppen und zogen mit ihnen durch das dunkle Schulhaus von Station zu Station, um einer Lesung nach der anderen beizuwohnen. Es zeigte sich, dass es gar nicht so einfach war, Gruppen konsequent zu führen und Störefriede im Zaum zu halten. Geschichten von grusligen Friedhöfen, grünen Händen, Vampirjägern und unheimlichen Puppen liessen den Zuhörern oft einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Zwischendrin standen die Riättüfel Triber für's Fotoshooting bereit und liebevoll gruslig dekorierte Kuchen und seltsam aussehende Getränke, die unser Thema auch kulinarisch umsetzten, stärkten nicht

nur die Kinder, auch die nun vor zu eintrudelnden Abhol-Gäste. Die 6. Klässler sind über sich hinaus gewachsen und haben ihr schriftstellerisches und theatrales Können gezeigt! Wer Näheres über das Perchten nachlesen möchte, findet auf www.riettuefeltriber.ch weitere Informationen.

Yolanda Löttscher und die 6. Klasse

Start in die Saison

Brockenstube Wolfhalden

Die Brockenstube Wolfhalden am Oberlindenbergr hat, nach der üblichen Winterpause, ihre Pforten seit dem Mittwoch 20. April 2011 wieder geöffnet. Die Brockenstube Wolfhalden ist nicht nur in Wolfhalden und Umgebung seit Jahrzehnten ein Geheimtipp; die Kunden kommen aus der ganzen Ostschweiz, um nach Neuwertigem, Antikem und auch nach Kuriositäten und Raritäten zu suchen. Und so soll es auch in dieser Saison wieder sein. Das Team der Brocki hat dafür in den letzten Wochen schwer gearbeitet, hat sogenannte Ladenhüter aussortiert und alles wieder, in der sonst schon äusserst übersichtlich eingerichteten Brockenstube, gut von einander getrennt in die Regale eingeräumt. So lagert nun das gesamte Sortiment in Regalen, Schubladen und Schachteln. Was hier ausgestellt ist, ist

in sehr gutem Zustand und zudem günstig. Die Brockenstube Wolfhalden setzt auf Qualität und sie nimmt daher auch gerne aus Haushaltsauflösungen gut erhaltene Haushaltsartikel und Kleinmöbel (platzbedingt) entgegen.

Möbel: Kia Tobler 071 891 34 11
Hausrat:

Ruth Zogg 071 891 22 92

Öffnungszeiten: auch in den Sommerferien *April bis Oktober:* jeden Mittwochnachmittag von 13.30 bis 16.00 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat 09.00 bis 11.00 Uhr. ck

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Ressortgliederung für das neue Amtsjahr 2011/2012

Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen vom 3. April 2011 sind die sieben sich zur Wiederwahl stellenden Gemeinderatsmitglieder klar in ihrem Amt bestätigt worden. Damit steht die personelle Ratszusammensetzung für das am 1. Juni 2011 beginnende neue Amtsjahr fest. Vorbereitend auf die im Mai vorzunehmende Konstituierung (Ressortverteilung und Kommissionswahlen) hat der Gemeinderat folgende 7-teilige Ressortgliederung festgelegt:

- *Gemeindepräsidium*
- *Bildung*
- *Entsorgung*
- *Versorgung*
- *Hochbau*
- *Tiefbau*
- *Bauverfahren*

Die besondere Neuerung liegt in der Aufteilung des Bau- und Strassenwesens in die Bereiche Hochbau und Tiefbau. Als Konsequenz daraus ergibt sich neu eine Hochbaukommission und eine Tiefbaukommission. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sind aufgerufen, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden (Telefon 071 898 82 70 / Gemeindeschreiber Edgar Schmid). Vakanzen sind insbesondere in den Bereichen Bau und Schule zu verzeichnen.

Grundbuch Wolfhalden:

Umstellung auf EDV-Registerführung

In der Zeit von August 2009 bis März 2011 sind in unserer Gemeinde die Umstellungsarbeiten von der sogenannten «Losblattführung» auf die elektronische Grundbuchführung durchgeführt worden. Nach einer Schlusskontrolle durch das kantonale Grundbuchinspektorat hat der Regierungsrat AR mit Beschluss vom 22. März 2011 die Bewilligung erteilt, das Grundbuch Wolfhalden ab 1. April 2011 mittels elektronischer Datenverarbeitung zu führen.

Preisauflage bei GA-Tageskarte Gemeinde

Unsere Gemeinde bietet bereits seit längerer Zeit zum Preis von Fr. 35.– zwei Tageskarten zum Kauf an. Im Dezember 2010 haben nun die SBB den Preis für ein Jahres-Set der Tageskarten Gemeinde von Fr. 9'775.– auf Fr. 11'300.– erhöht. Dieser markante Preisauflage wirkt sich nun auf das Preisangebot der Gemeinde aus. Per 1. Mai 2011 steht der Ankauf eines neuen Jahres-Sets an. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Preis auf diesen Termin hin von Fr. 35.– auf Fr. 40.– zu erhöhen. Die Möglichkeit, für Fr. 40.– das ganze Bahn- und Busnetz benutzen zu können, darf trotzdem als günstig bezeichnet werden. Interessenten werden gebeten, die Karten möglichst frühzeitig bei unserer Gemeindekasse abzuholen oder reservieren zu lassen (Telefon 071/ 898 82 83).

Quellenanlagen Wässern/Heiden: Sanierungsarbeiten

Im Rahmen der regelmässigen Wartung von Quellwasserfassungen und -ableitungen hat der Gemeinderat einem Projekt zur Sanierung einer Brunnenstube samt Ableitungen im Gebiet Wässern/Heiden zugestimmt. Bei zu erwartenden Gesamtkosten von rund Fr. 88'000.– sind die verschiedenen Arbeiten an die Firmen Wohnlich Bau AG, Heiden (Tiefbau), HWT AG, Au SG (Brunnenstuben-Fertigelement) sowie Alpic AG, Wolfhalden (Rohrverlegungen, Anschlüsse) vergeben worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet:
Gade Bar und Events GmbH, Hinterergeten 115, Einbau Raucherraum (Fumoir) bei Wirtshaus Assek. Nr. 115 auf Parz. Nr. 406, Hinterergeten.
Bach Heiden AG, Postfach, 9410 Heiden, Einbau Büroräume, Fensteranpassungen beim Gewerbehau Assek. Nr. 1078 auf Parz. Nr. 420, Hinterergeten.

Flurgenossenschaft Hinterhasli-Hinterlochen-Lüchli, c/o Franco Weber, Hinterlochen 333, Fahrspuren- bzw. Belagserneuerung bei Flurgenossenschaftsstrasse.
Fausch-Lutz Christian und Claudia, Mühltoibel 151, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Wohnhaus Assek. Nr. 1051 auf Parz. Nr. 1249, Mühltoibel.
Herzig Peter und Brunner-Herzig Monika, Mühltoibel 513, Neubau Einfamilienhaus mit Photovoltaikanlage auf Parz. Nr. 203, Mühltoibel.
Bischofberger-Steiger René und Cäcilia, Dorf 1277, Erweiterung Carport auf Parz. Nr. 1411, Dorf.

Rogger Roman und Keckeis Waltraud, Frank-Buchserstrasse 3, Lostorf, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1201, Hinterbühle.

Sonderstrasse:

Projektierung 2. Etappe

Mit dem Ziel, im Jahre 2012 eine 2. Bauetappe zur Sanierung der Sonderstrasse auszuführen, hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro Hagen + Sturzenegger AG, Wolfhalden, mit der Projektierung der 2. Etappe im Bereich Gmeindle – Klus beauftragt.

Zivilstand

Todesfälle: Keller, Otto, gestorben am 21. März 2011 in Wolfhalden, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilareinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 6.5.1930 Bänziger Nelly, Oberlindenberg;
- 7.5.1930 Loppacher Gertrud, Hinterbühle;
- 10.5.1926 Bischof Karl, Hechtgasse;
- 14.5.1926 Rohner Otto, Hinterbühle.

Handänderungen

(19. März bis 18. April 2011)

Maier Edy, Gossau an Nägeli Johannes, Hub, Parz.Nr. 878, Ferienhaus Nr. 750, Gartenanlage, Scheibe.

Schai-Hugentobler Susanne, Alte Landstrasse an Sieber Roger, Hinteregge, Parz. Nr. 373, Wohnhaus Nr. 77, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, Luchten.

Erbengemeinschaft Kugler-Bänziger Frieda sel., Alte Landstrasse an Eisenring Felix, Wald, Parz. Nr. 340, Wohnhaus Nr. 229, Gartenanlage, Weg, Friedberg.

Erbengemeinschaft Bänziger Emil sel., Heiden an Bänziger Markus, Hinterdorf, Parz. Nr. 158+159, Wohnhaus und Stadel Nr. 478, Geräteschuppen Nr. 478a, Geräteschuppen, Holzunterstand, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Plätzle.

Eisenhut-Schefer Anna, Grub an Reko Verwaltungen AG, Wolfhalden, Parz. Nr. 404, Wohnhaus Nr. 113, Gartenanlage, Hinterergeten.

Fässler Josef, Heiden an Fässler Käthe, Hinterhasle, Parz. Nr. 934, Wohnhaus, Stadel und Anbau Nr. 307, Hühnerstall Nr. 1228, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Hinterhasle.

TREUHAND
MARKUS·WIDMER

- **Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie**
- **Steuererklärungen**
- **Versicherungen**
- **kostenlose Beratung der Altersvorsorge**

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Das Leben ist kein Würfelspiel – auch wenn es uns manchmal so scheint. Letztlich nur begrenzt können wir bestimmen, was das Leben für uns an Aufgaben, Glücksmomenten und Traurigkeiten bereithält. Nennen wir es, wie wir wollen – Bestimmung, Schicksal, Zufall ... – es ist so, wie es ist, und wir reagieren auf die Ereignisse mit unserem ganzen Leben, mit unseren Ängsten und Hoffnungen, zurückhaltend oder forsch, mit Liebe oder Hass, ... und darin sind wir frei.

Als Jugendliche sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden auf dem Weg, diesen Zusammenhang zwischen Vorgegebenem und Beeinflussbarem zu erkennen ... wir alle sind auf dem Weg jeweils mit der gewürfelten Punktezahl auf dem (Spiel-)Feld des Lebens.

Ich wünsche vor allen den Jugendlichen, die im Mai konfirmiert werden, aber auch uns allen jeweils ein gutes Vorankommen.

Andreas Ennulat, Pfr.

Literatur-Gottesdienst

Freitag, 13. Mai um 19.00 Uhr in der Kirche Wolfhalden

zum 100. Geburtstag
von Max Frisch

**NACH-DENKLICHKEITEN
... EINES
NICHT-GLAUBENDEN**

Liturgie und Texte: Andreas Ennulat, Pfr.
Musikalische Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 22. Mai um 10.30 Uhr
Chor-Gottesdienst

der Gemischte Chor Grüşch GR
(auf Chorreise) singt

Franz Schubert «Deutsche Messe»
(Chormusik und Texte)

Musikalische Leitung: Beatrice Gerber
Liturgie und Texte: Andreas Ennulat, Pfr.

Vortragsreihe:

Die Erzählung vom «Mann auf dem Berg»
im Matthäusevangelium

Mittwoch, 18. Mai, 19.00 – 20.30 Uhr, Kirche Wolfhalden
Die Seligpreisungen in der Bergpredigt' (Mt 5-,3-12)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Mai

Sonntag, 1. Mai bitte besuchen Sie einen Gottesdienst
in den umliegenden Gemeinden

Sonntag, 8. Mai
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und Arthur Thurnheer (Orgel)

Freitag, 13. Mai LITERATUR-ABENDGOTTEDIENST
ZUM 100. GEBURTSTAG
VON MAX FRISCH
19.00 Uhr «Nach-Denklichkeiten eines
Nicht-Glaubenden»
Liturgie und Texte: Andreas Ennulat, Pfr.,
Musik-Begleitung: Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 15. Mai bitte besuchen Sie einen Gottesdienst
in den umliegenden Gemeinden

Sonntag, 22. Mai CHOR-GOTTEDIENST
10.30 (!) Uhr Der Gemischte Chor Grüşch GR singt von
Franz Schubert die «Deutsche Messe»
Musikalische Leitung: Beatrice Gerber
Liturgie und Texte: Andreas Ennulat, Pfr.

Sonntag, 29. Mai KONFIRMATIONSGOTTEDIENST
9.45 Uhr Gestaltung und Predigt: Pfr. Andreas Ennulat
& KonfirmandInnen, Musikalische Begleitung:
Birgitta Roggors Müller (Orgel) und die
Jugendband «Rock'n Roses»

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 3. + 17. Mai
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

«Die Würfel sind gefallen!»

...am 29. Mai werden konfirmiert:

Belinda Schantong – Benjamin Schär
Fabio Keller – Joshua Zwingli
Ramona Derungs – Sandra Enz – Tobias Langer

Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde.

Musikalische Begleitung: «Rock'n Roses» & Birgitta Roggors
Müller (Orgel)
Gestaltung / Ansprache und Texte: Pfr. Andreas Ennulat
zusammen mit den KonfirmandINNen

VORANKÜNDIGUNG

Seniorinnen- & Senioren-Ausflug

Donnerstag, 9. Juni 2011 um 12.00 Uhr ab Kirchplatz

Die Einladungen werden anfangs Mai verschickt.

Frühlings Ausstellung

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

**Samstag 30. April und Sonntag 1. Mai 2011
10.00 Uhr – 17.00 Uhr**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

**Gerbstrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch**

*Gasthof Krone
Wolfhalden*
Gault-Millau-Küche

Muttertag (8.5.2011)

Muttertagsbuffet im Kronensaal

Muttertagsmenü im Restaurant

**und weitere Anlässe im Mai
finden Sie auf unserer Homepage
www.kronewolfhalden.ch**

Markus Steger

Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Junge Familie sucht

Einfamilienhaus/Bauparzelle
(ca. 1'000 m²) in Wolfhalden.

Wir freuen uns auf Ihr Angebot!

Kontakt:

Sabine Bötschi 079/742 85 70

Neuzuzüge

Ilg Sarah, Hinterergeten 129;
Kötteritzsch Björn, Inneres Holz
107; Larice-Brunner Ursula, Fal-
kenstrasse 1011; Porada Eva,
Kronenwiese 1163; Rohner-Sfez
Bruno und Nicole, Striland 679.

Vorankündigung

Der Vorstand des Verkehrsvereins Wolfhalden hat bereits begonnen mit den Vorbereitungen der 1. Augustfeier die wieder wie gewohnt am **31. Juli 2011 ab 18.30 Uhr** von statten geht. Bei schönem Wetter findet die Feier auf der Kronenwiese statt, bei schlechtem Wetter im Kronensaal. Unser Festredner wird der Landammann Hans Diem sein, soviel darf jetzt schon ver-raten werden. Auch sind wir für das leibliche Wohl besorgt sowie für die wohltuenden Klänge für die Ohren.

Mehr Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Verkehrsverein Wolfhalden

Osternachmittag des Frauenvereins

Einmal mehr durften wir zahlreiche Kinder und diesmal auch Erwachsene zum Osternachmittag begrüssen.

Für alle war etwas dabei. Im Mittelpunkt stand jedoch das Ostereiermalen und «Nestchen» basteln. Viele bunte Eier standen am Ende des Nachmittages zum Mitnehmen parat.

Auch in der Geschichtenecke herrschte reger Betrieb. Gespannt durften die Kinder den Erlebnissen des Osterhasen zuhören. In der Spielecke wurde gebaut, Eisenbahn gespielt und

gepuzzelt. Für alle «fleissigen Häschen» gab es zwischendurch feinen Kuchen und etwas zu Trinken. So blieb auch für die Erwachsenen die einte oder andere Minute Zeit etwas zu plaudern. Also wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr. MS

Wir schaffen Verbindungen

**Die EKW
betreibt ein Glasfasernetz**

Bereits im 2006 beschloss die Verwaltung der EKW beim Aufbau eines Glasfasernetzes im Appenzeller-Vorderland mitzuwirken.

Von Lutzenberg via Mühlto-bel und Friedberg wurden Glas-faserkabel für diverse Anwen-dungen bis nach Heiden verlegt. In diesem Jahr erweitern wir unser Netz um weitere 5,9 km. Mit diesem Ausbau ist es mög-lich, Kabel-TV und digitale Breit-band-Dienstleistungen auch in entlegenen Weilern anzubieten. Kunden, welche nach der Inbe-triebnahme der neuen Leitungen von den Leistungen profitieren könnten, erhalten im Mai dieses Jahres per Post ein interessantes Angebot.

**Wir sind für Sie da –
Als Partner von UPC Cablecom
mit Service-Point**

Die EKW betreibt seit über 20 Jahren ein Kabel-TV Netz. Mit der Eröffnung eines Service-

Points der UPC-Cablecom im vergangenen Jahr, werden Kundenprobleme, auch über die Gemeindegrenze hinweg, direkt bei der EKW identifiziert und behoben.

Als Partnernetz der UPC-Cablecom bietet die EKW nebst analogem TV und Radio, blitzschnelles Internet, gratis telefonieren und ein vielfältiges digitales Fernsehangebot mit HD-Sendern zu sensationellen Preisen an.

Interessant sind insbesondere die unterschiedlichen leistungs-fähigen Kombi-Angebote für Privat- und Businessbedürfnisse. Für Fragen über Kabelanschlüsse stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne unter 071 891 28 89 zur Verfügung.

*Elektra-Korporation Wolfhalden –
Ihr kompetenter Partner
für Energie und Telematik*

Hans Sieber Ehrenpräsident

Mit beispielhaftem Engagement war Hans Sieber langjährig an der Spitze des Verkehrsvereins Wolfhalden (VVW) tätig. An der Ende März in der «Krone» durchgeführten Hauptversammlung wurde er verdientermassen zum Ehrenpräsidenten ernannt. In seinem letzten Jahresbericht erinnert Hans Sieber an den Grossanlass Bundesfeier, der 800 Besucherinnen und Besucher aus allen Himmelsrichtungen nach Wolfhalden brachte. «Zugpferd» war Ex-Bundesrat Christoph Blocher, der als Festredner verpflichtet werden konnte. Mit der Durchführung der traditionellen Waldweihnacht sorgte der VVW ein weiteres Mal für positive Schlagzeilen. Im abgelaufenen Jahr leistete der Verein zudem verschiedene Einsätze im Dienste intakter Wanderwege und Ruhebänke.

Neue Präsidentin ist Dorothea Stacher-Lutz

Mit Dorothea Stacher-Lutz wurde erstmals eine Frau an die Spitze des VVW berufen. Weitere wieder- bzw. neugewählte Vorstandsmitglieder sind Markus Heil (Vizepräsident/Kassier), René Bänziger (Aktuar), Markus Steger (Anlässe/Kulinarik), Werner Tobler (Wanderwege), Franz Lehner (Ruhebänke) und Peter Albrecht (bisher Revisor). Roger Abderhalden wurde als

Revisor bestätigt; ein zweites Mitglied der Kontrollstelle wird erst 2012 gewählt.

Eine massive Holz-Ruhebank

Auch im laufenden Jahr wird der VVW die üblichen Anlässe organisieren. Zu den kommenden Aufgaben gehört – gemeinsam mit Gemeinderatsmitglied und Wanderweg-Verbindungsmann Gino Pauletti – die Ergänzung und Erneuerung der Wanderwegbeschilderung. Abschliessend wurde Ehrenpräsident Hans Sieber mit einer massiven Holz-Ruhebank samt Inschrift beschenkt, und mit Blumen wurde Gattin Uschi geehrt, die der Arbeit ihres Gatten (und den damit verbundenen Abwesenheiten) immer grosses Verständnis entgegen brachte. *egb*

Der neue VVW-Vorstand. v.l.n.r.: Peter Albrecht, Franz Lehner, Dorothea Stacher-Lutz, Markus Steger, Werner Tobler, René Bänziger und Markus Heil.

Im Postbüro von Toni Breitenmoser (vorne) erhalten Gäste und Einheimische touristische Auskünfte, Fahrpläne und Prospekte

Tag der offenen Tür Alternative Energien

Datum: 7. Mai 2011, 10.00 bis 16.00 Uhr

Raiffeisenbank Heiden, Werdstrasse 1, 9410 Heiden

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden

RAIFFEISEN

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Openair «Rock The Wolves» 2011...

...mit Headliner SHAKRA

Das Gratis-Openair «Rock the Wolves» feiert heuer bereits seinen 8. Geburtstag und findet am Pfingstwochenende vom **Samstag 11./ Sonntag 12. Juni 2011** erneut auf der Wiese im Schönenbühl statt.

Auch diese Ausgabe ist einmal mehr sehr gut besetzt. Als absoluter Top-Act am Samstag-Abend wird die Melodic Hard-Rock-Band **SHAKRA** aufspielen. Nebst ihren Platzierungen in den Charts sind **SHAKRA** auch weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt und seit Jahren eine feste Grösse in der Schweizer Rockszene.

Um so mehr freut es das OK, diese absolute Spitzenformation einem rockbegeisterten Publikum vorstellen zu dürfen. Auch die restlichen Bands werden zu einem abwechslungsreichen Programm beitragen. Das Musikprogramm sowie weitere Informationen sind unter www.rockthewolves.ch abrufbar. Wir freuen uns auf ein friedliches Musikfest. *rk*

«Fyrobig» – Frühlingskonzert...

...der Musikgesellschaft Wolfhalden

Unter dem Motto «Fyrobig» lud die Musikgesellschaft Wolfhalden am 9. April zu einem Frühlingskonzert in den Kronensaal ein. Präsident Hanspeter Hohl konnte um 20.00 Uhr zwei Mitglieder des Gemeinderates, einige Ehrenmitglieder und ein sehr spärlich erschienenenes Publikum im Saal begrüssen. Unter der Leitung ihres Dirigenten Joe Cahenzli präsentierte die MGW das abwechslungsreiche Programm. Gedankt werden konnte dem Bassisten Jakob Schwarzer für sein 50 Jahre aktives musizieren in einem Musikverein, seit bald 20 Jahren in der MGW. Dies verdient Anerkennung. Die Ehrung erfolgte an der DV des Appenzellischen Blasmusikverbandes von Mitte März 2011.

Nach dem Eröffnungsmarsch Barnard Castle, folgte das Stück Theme from Ice castles. Mit dem Böhmisches Traum wurde der Gesang der Musikanten auf die Probe gestellt. Als letzte vor der Pause, folgten der Hit Just a Gigo und der Marsch Emblem of the Army, welcher auch für den Schätzwettbewerb durch das Publikum diente. Es galt die Anzahl der von allen Musikanten gespielten Töne zu schätzen.

Nach der Pause ging es mit der sehr schönen Balade Heaven von Gotthard weiter. Ein Highlight war das Stück Minnie the Moocher von den Blues Brothers mit dem Solo von Daniela Cahenzli auf der Bassposaune, was dem Publikum so toll gefiel, das es nochmals gewünscht wurde. Mit Brother Bear und Aladdin kamen 2 Stücke aus der Filmwelt von Walt Disney. Die letzten beiden waren wieder rockig, A kind of Magic der Gruppe Queen und Crocodile Rock von Elton John. Durch das Programm führte Christoph Giger.

Zuletzt noch ein Gedanke in eigener Sache. Wir Musikantinnen und Musikanten investieren sehr viel Freizeit in die Blasmusik. Der Einladung zum Frühlingskonzert folgt nur eine äusserst geringe Besucherzahl. Ein knapp ¼ voller Kronensaal macht uns nachdenklich und ist nicht gerade sehr motivierend. Es ist die Überlegung angebracht: was wäre wenn es auch in Wolfhalden bald keinen Musikverein mehr gibt? Würde es jemand vermissen? Hoffen wir, dass es nicht soweit kommt.

Ihre MGW

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Obereg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Wir, ein bekanntes und modern geführtes Elektro-Grosshandelsunternehmen, suchen zur Ergänzung unseres Personalbestandes eine

Lagermitarbeiterin

Von 1500 Uhr bis ca. 1900 Uhr kommissionieren Sie Kundenaufträge und stellen diese für den Versand bereit.

Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an Herrn Christof Schwinger.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

9410 Heiden
GROSSAUER
ELEKTRO-HANDELS AG

Telefon 071 898 02 02
Telefax 071 898 02 03
Internet www.grossauer.ch
E-Mail cs@grossauer.ch

Die Kirche im Dorf 1652 – 2011

Am Bettag, den 18. September, soll die Kirche Wolfhalden nach erfolgter Innen- und Aussensanierung mit einem Festgottesdienst wieder eingeweiht werden.

Aus diesem Anlass ist geplant, die «Kirche im Dorf 1652-2011» in einer Ausstellung mit Bildern, Stichen, Fotografien und anderen Dokumenten im Rückblick zu präsentieren.

Die Kirche Wolfhalden prägt seit nunmehr fast 360 Jahren das Ortsbild und auch das Leben im Dorf.

Die Initianten dieser Ausstellung möchten dieses möglichst breit darstellen. Wir bitten deshalb um die Leihgabe von Bildern, Stichen, Fotografien (Innen-

und Aussenaufnahmen!; Hochzeiten, Konfirmationen, Taufen, Beerdigungen etc.) und anderen Dokumenten (Briefe; Urkunden etc.), Erinnerungsstücke, die in Zusammenhang mit der Kirche Wolfhalden (bis in die aktuelle Zeit hinein!) stehen.

Gemeinderat Gino Pualetti und Pfr. Andreas Ennulat werden mit Unterstützung des Regional- und Ort-Historikers Ernst Züst gemeinsam diese Ausstellung zusammenstellen.

Wir bitten darum, sich mit uns bis Ende Juni in Verbindung zu setzen, damit wir uns einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Ausstellungsstücke machen können.

AE/GP

Hauptversammlung Museumsverein

Sonderausstellung über Dunant-Freundin Catharina Sturzenegger

Die Ende März im «Adler» durchgeführte Hauptversammlung des Museumsvereins stand ganz im Zeichen von Catharina Sturzenegger. Mit einer Sonderausstellung im Museum wird ab Mai an die berühmte Dunant-Freundin und Rotkreuzdelegierte erinnert.

Als Lehrerin ausgebildet, liess sich Catharina Sturzenegger (1854–1929) im Jahre 1882 in Wolfhalden nieder, wo sie bis 1896 die Posthalterstelle versah. Anlässlich eines Spitalaufenthalts in Heiden lernte sie Rotkreuzgründer Henry Dunant und dessen Werk kennen. Rasch verband eine tiefe Freundschaft die beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten. 1904 wurde Catharina von Dunant nach Japan geschickt, wo sie das Gedankengut rund um das Rote Kreuz zu vertreten und verbreiten hatte.

Bauliche Erweiterung bewährt sich

Nach dem Gruss an die 23 anwesenden Mitglieder und der Information zur Sturzenegger-

Ausstellung freute sich Präsident Ernst Züst über die Erweiterung des Museums, die sich im vergangenen Jahr bestens bewährte. In den zusätzlichen Räumen fand die Sonderausstellung «Kunst des kleinen Mannes» statt, die viele Interessierte ins rund 400jährige Haus «Alte Krone» oberhalb der Kirche lockte. «Die vor bald einmal 30 Jahren erfolgte Museumseröffnung und unsere Ausstellungen haben viele für erhaltenswerte Zeugen der Vergangenheit sensibilisiert. Was früher entsorgt oder nach auswärts verkauft wurde, wird heute unserem Museum anvertraut.» Züst würdigte in der Folge die 2010 eingegangenen Exponate und deren Spender.

Vorstand und Revisoren bestätigt

Protokoll, Jahres-, Kassa- und Revisorenbericht wurden gutgeheissen. Wiederwahl erfuhr auch der Vorstand, dem folgende Mitglieder angehören: Präsident Ernst Züst, Kassier Edi Geiger, Aktuarin Regula Irniger, Dori Reust, Verena Roesli, Johannes Enz und als Vertreterin des Gemeinderats Gabriela We-

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

**Wir sorgen
für eine stabile
Stromversorgung**

ber. Als Revisoren wirken unverändert Jakob Altherr und Bruno Kobel.

Vorgarten zur Ortsbild-Schutzzone

Ernst Züst orientierte abschliessend über die Bemühungen zur Überführung des dem Museumsgebäude vorgelagerten Gartens in die Ortsbild-Schutzzone sowie über die von Regula Irniger erfolgende Sichtung der Sammlung Keller. Angeregt wurde weiter die Prüfung, ob eine Stiftung die derzeit als Verein organisierte Trägerschaft des Museums ablösen sollte. Geschenke an Ernst Züst für seine unermüdliche Tätigkeit seit der Vereinsgründung und an Dori Reust für ihre treuen Dienste als Museumsführerin rundeten die harmonisch verlaufene Versammlung ab.

egb

Eindrückliche Zahlen

Nicht nur die Exponate im Museum, sondern auch Statistiken belegen die enormen Veränderungen der letzten Jahre. So auch in der Landwirtschaft, was Ernst Züst mit eindrücklichen, auf Wolfhalden bezogenen Zahlen illustrierte. 1951 und damit vor 60 Jahren ergab die Viehzählung folgende Bestände: 18 Pferde (12 Besitzer), 822 Stück Rindvieh (gehalten von 147 nebenberuflich tätigen Kleinbauern und Heimwebern), 148 Schafe (5 Besitzer), 46 Ziegen (13 Besitzer), 347 Schweine (52 Besitzer), 9801 Stück Geflügel, davon 6316 Küken (231 Besitzer) und 118 Bienenvölker (22 Besitzer).

Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Rund 100 Personen versammelten sich im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden zur 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland. Für eine gediegene Einstimmung sorgte das Gruber Chörli mit ihren Liedern und Zäuerli. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und der Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelyn Wenger war zu entnehmen, dass auch 2010 der Arbeitsaufwand wieder markant angestiegen ist und dass eine ostschweizweit durchgeführte Kundenbefragung, der Spitex Vorderland durchwegs gute bis sehr gute Noten attestiert. Mit der im Team gemeinsam erarbeiteten Umstrukturierung und mit der Bildung von zwei ungefähr gleich grossen Regionen: Heiden, Wolfhalden, Rehetobel und Grub AR sowie Walzenhausen, Reute und Obereggen hofft man, dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach mehr personeller Kontinuität bei der Betreuung, noch besser gerecht zu werden.

Die Leitung «Hauswirtschaft» ist Frau Priska Solenthaler übertragen worden. Ihr obliegt die ganze Einsatzplanung und sie ist Ansprechperson für die hauswirtschaftlichen Belange sowohl für die Kundenseite als auch für die 14 Angestellten in diesem Bereich.

Seit 2001 haben sich die von den Mitarbeiterinnen geleisteten Stunden mehr als verdoppelt. Den grössten Anteil, der um

über 21'000 auf Total 39'380 angestiegenen Arbeitsstunden, wurden mit 11'916 Stunden im Bereich Pflege geleistet. Bei den Auszubildenden ist eine Steigerung von 933 auf 6'232 Stunden zu verzeichnen. Damit wird unterstrichen, dass unsere Organisation bestrebt ist, ihren Beitrag an den Mangel an Arbeitskräften im Pflegeberuf zu leisten. Auf das Konto «Administration und Leitung» hingegen entfallen nur 450 zusätzliche Stunden oder ein Steigerungsanteil von lediglich 2% über die letzten zehn Jahre.

Das wichtigste Traktandum an diesem Nachmittag war die Aufnahme der Gemeinde Grub in den Kreis der Spitexregion Vorderland. Diesem Antrag und der damit verbundenen Statutenrevision wurde einstimmig zugestimmt. Somit umfasst das Betreuungsgebiet der Spitex Vorderland ein Gebiet mit rund 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unter dem Traktandum Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt und für die zurückgetretene Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen wurde neu Colette Maier, Wolfhalden in den Vorstand gewählt.

Im Jubiläumsjahr 2010 schliesst die Rechnung mit einem Verlust von 474'325 Franken und damit rund 18'400 Franken oder 4 % schlechter ab als budgetiert. Für 2011 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 426'700 Franken. Angesichts dieser Zah-

Die Präsidentin Gaby Weber, flankiert von der scheidenden Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen (links) und ihrer Nachfolgerin Colette Maier, Wolfhalden (rechts).

len ist aus der Versammlung angeregt worden, den Mitgliederbeitrag von 30 Franken zu erhöhen. Der Vorstand wird diesen Vorschlag prüfen und auf die nächste Mitgliederversammlung einen Antrag stellen. Für das Jahr 2011 bleibt der Jahresbeitrag somit aber unverändert. Die Herausforderungen, die sich der Organisation zur Zeit stellen, sind die Umsetzung der Pfl-

gefinanzierung und das Projekt Spitexentwicklung und -regionalisierung des Kantons.

Die Mitgliederversammlung wurde mit dem traditionellen Zvieri und einem gesanglichen Schlussbouquet und einigen tränenreichen Witzen des Grueber Chörli abgerundet.

Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

elektro fürer ag sucht Nachwuchs

zur Verstärkung unseres jungen, dynamischen Teams.

elektro fürer
wolfhalden • obereggen

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

Melden Sie sich für nähere Angaben.

Hauptversammlung Gemischter Chor Wolfhalden

Der diesjährigen Einladung zur 26. Hauptversammlung Mitte März ins Hotel Restaurant Krone sind 17 stimmberechtigte Mitglieder gefolgt. Vier mussten sich für die HV entschuldigen, begrüssen durften wir auch unseren Ehrendirigent Hans Nef und seine Gattin Beatrice Nef. Nachdem man das feine, reichhaltige Spagettibuffet so richtig geniessen konnte, wurde mit dem Eröffnungslied «Auf der Lüneburgerheide» die 26. Hauptversammlung von der Präsidentin Elisabeth Graf – Heierli, als eröffnet erklärt.

Dieses Jahr sind Hedy Frischknecht und Heidi Künzler gestorben, zwei langjährige ehemalige Mitglieder unseres Vereines. Ihnen wurde mit einer kurzen Schweigeminute eine kleine Ehrung erbracht.

Zur grossen Freude sind dieses Jahr keine Rücktritte aus unserem Verein bekannt gegeben worden, jedoch dürfen wir zwei Neueintritte verzeichnen.

Es sind dies das Ehepaar Lisbeth und Heinz Bischofberger aus Wolfhalden, beide singen seit dem Herbst 2010 neu in unseren Verein. Sie wurden mit einem grossen Applaus an der HV willkommen geheissen. Nun gehören dem Verein 21 Mitglieder an. Der gemischte Chor Wolfhalden würde sich natürlich sehr freuen, wenn er weitere Sängerinnen und Sänger zu seinen Mitgliedern zählen dürfte. Interessierte dürfen gerne ohne Anmeldung bei den Proben zum «Schnuppern» dabei sein, jeden 2. Mittwoch um 20.15 Uhr in der Aula im Oberstufenschulhaus in Wolfhalden. (Die nächsten Proben sind am 4. und 18. Mai, 1., 15. und 29. Juni).

Für Informationen oder bei Fragen kann man sich gerne an Elisabeth Graf, Rebstein, Tel. 071 777 61 85 oder elisabeth-graf@bluewin.ch wenden oder auch alle anderen Chormitglieder kontaktieren.

In ihrem Jahresrückblick rief die Präsidentin viele schöne Anlässe im 2010 in Erinnerung, vor allem das grosse Jubiläumsfest «25

Jahre gemischter Chor Wolfhalden» vom 18. September im Kronensaal.

Mit einem tollen musikalischen Programm das vom jubelnden Chor unter der Leitung von Eveline Sohm, unserm Gast, dem Männerchor Altbüron aus dem Kanton Luzern, unter der Leitung von Angela Müller-Häfli, sowie am Hackbrett von Marius Wolf aus Heiden, gestaltet wurde.

Als Überraschungsgäste trat die Gruppe Kaktus aus Berneck auf. Sie haben mit ihrem abwechslungsreichen Gesang, gespickt mit kleinen herrlichen Geschichten und Witzen, alle sehr erfreut und zum Lachen gebracht.

An diesem Fest im herbstlich dekorierten Kronesaal haben viele Besucher, Gäste, aber auch viele ehemalige Sängerinnen und Sänger teilgenommen und so einen wunderbaren Abend geniessen können.

Im Oktober haben wiederum einige unserer Mitglieder am Appenzellischen Singwochenende in Walzenhausen teilgenommen.

Am Mittwochabend, 15. Dezember, hat unser Chor mit seinen Weihnachtsliedern die Waldweihnacht im herrlich verschneiten Funkenbühl mitgestaltet. Anschliessend wurde ein gemütlicher Kläusler im Restaurant Adler gefeiert.

Beim Traktandum Jahresrechnung musste leider auch für dieses Jahr ein Verlust bekannt gegeben werden.

Speziell erwähnte unser Kassier Toni Schaller alle Sponsoren unseres Jubiläumsfestes und dankte ihnen nochmals an dieser Stelle für ihr Engagement für unseren Verein.

Danach beantragten die Revisoren Hans Hager und Katharina Rechsteiner die Annahme der Jahresrechnung. Nach dessen Zustimmung wurde dem Kassier mit einem Applaus für seine Arbeit gedankt.

Der gesamte Vorstand, wie auch die beiden Revisoren, stellen sich wiederum für ein weiteres

Vereinsjahr zur Verfügung. Auch unsere Dirigentin Eveline Sohm wird im gemischten Chor Wolfhalden weiterhin den Takt angeben. Für ihre Arbeit im vergangenen Jahr durfte sie ein reichhaltig gefülltes Geschenkskistli entgegennehmen. 15 Mitglieder von 21 durften nach der HV ein Blümchen für ihren guten Probenbesuch im 2010 mit nach Hause nehmen. Fürs kommende Jahr werden neben den Proben auch einige Anlässe das Vereinsjahr prägen. Es sind dies:

– *im Juni*: Besuch der letzten Handstickerin im Appenzellischen bei Frau Lina Bischofberger, Reute AR. Anschliessend werden bei ihr einige schöne Frühlings- und Appenzellerlieder gesungen.

– *Ende Sommer*: findet der Vereinsausflug organisiert von den Männerstimmen statt

– *20. November*: Mitwirken am Totengedenksonntags-Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden.

– *im Dezember*: Singen an der Waldweihnacht mit anschliessendem Kläusler

Nachdem das letzte Traktandum Wünsche und Anträge nicht genutzt wurde, ist mit dem Singen der beiden Liedern «La Youtse» und «Of de Berge möchti lebe» gewünscht von Hans und Beatrice Nef, die 26. Hauptversammlung geschlossen worden.

Anschliessend konnte, wer wollte, sich beim Lotto-Spielen einen der tollen Preise erspielen. Die Einnahmen aus dem Lotto kommen dem Verein zu Gute, um die Kasse etwas aufzubessern.

Elisabeth Graf

News

Bilderbücher:

Der kleine Mondrabe; Wo ist der kleine Wickinger?; Zilly und der kleine Drache; Fünf freche Mäuse machen Musik; Die kleine Sternschnuppe Marie.

Kinderbücher:

Das geheime Dinoversum Teil 1 bis 3, Rex Stone; Gregs Tagebuch Geht's noch?; Jeff Kinney; Hugos geniale Welt, Sabine Zett; Die drei !!! falsches Spiel im Internet, Maja von Vogel; Das Ponyparadies, Pippa Funnell.

Jugendbücher:

Smaragdgrün, Kerstin Gier; Die Auswahl, Ally Condie; City of bones, Cassandra Clare.

Erwachsenenbücher:

Der italienische Geliebte; Judith Lennox; Der Sommer ohne Männer, Siri Hustvedt; Ich, Nojoud, zehn Jahre, geschieden, Nojoud Ali; Verwesung, Simon Beckett; Im Schatten der Kauribaums, Sarah Lark.

Taschenbücher:

Himmel und Hölle, Hera Lind; Finonas Geheimnisse, Lynn Austin; Im Sand der Erinnerungen, Lynn Austin; Tiere Simon Beckett.

Non books:

Die Legende der Wächter; Das Haus Anubis Teil 1 bis 8; Rapunzel neu verhöhnt; Star Wars; Herr der Ringe: die Gefährten; Liebe auf den zweiten Blick.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

50-Jahr-Jubiläum von Werner Willi

Im Frühling 1961 begann Werner Willi in seinem Jugenddorf Gais mit der Sanitärlehre bei der damaligen Firma Elektro Sanitär AG. Seither hält er der mittlerweile zum Alpiqkonzern gehörenden Unternehmung die Treue. Seit Jahrzehnten wirkt Willi als erfolgreicher Leiter der Filiale in Wolfhalden, die in den Bereichen Sanitäre Anlagen, Spenglerei, Flachdächer und Kernbohrungen tätig ist und immer wieder mit anspruchsvollen Grossaufträgen betraut wird. Die in beiden Appenzell und Umgebung tätige Filiale Wolfhalden bietet heute rund ein Dutzend Arbeitsplätze, und regelmässig werden auch Lehrlinge ausgebildet.

Vielseitiges Engagement für die Öffentlichkeit

1978 wurde Werner Willi in den Gemeinderat gewählt, wo ihm schon bald das arbeitsintensive Ressort Schule anvertraut wur-

de. In seine Amtszeit fällt u.a. der Bau des neuen Sekundarschulhauses. 1987 erfolgte die Wahl zum Vizehauptmann, und 1990 wurde er in den Kantonsrat delegiert, dem er ebenfalls einige Jahre angehörte. Als aktiver Musiker hat er sich zudem um das örtliche und kantonale Blasmusikwesen grosse Verdienste erworben. egb

Sicherheit erhöht, Landschaft verschönert

Die 2008 und 2010 in zwei Etappen ausgeführte Sanierung der Strasse Mühltoibel bis Zelig ermöglichte die Verlegung neuer Werkleitungen. Von dieser Gelegenheit profitierte auch die Elektra Korporation (EKW). Damit wurde die oberhalb der Strasse verlaufende Freileitung Mühltoibel – Lehn – Zelig überflüssig. Dieser Tage erfolgt der entsprechende, von EKW-Chefmonteur Nik Blatter geleitete Abbau.

«Es handelt sich um eine rund 600 Meter lange, von 15 Holzmasten getragene Mittelspannungsleitung (20kV), die jetzt verschwindet. Mit unseren Kunden freuen wir uns über die verbesserte, von der Witterung unabhängige Stromversorgung

und die Verschönerung des Landschaftsbildes in diesem Gebiet», erklärt EKW-Betriebsleiter Colin Harrison. egb

Naturheilpraxis und

Fussflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

**Planen und
bauen**

50 Jahre • 1961-2011

50-Jahr-Jubiläum

Tag der offenen Tür

Sa./So., 7./8. Mai 2011

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Festwirtschaft • Musik • Bagger fahren •
Glücksrad • experimentelle Farbenkunde •
Handwerk vorstellen • CNC-Präsentation •
Wettbewerb • Muttertagspräsent

Heller AG

Planungsbüro/GU

Heller AG

Wohnbauten

Hohl AG

Bau-Unternehmung

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 14 30 • www.gu-heller.ch

«Mord in der Fremdenlegion»

7. Auflage des Krimis «Mord in der Fremdenlegion» ist diese Tage erschienen

Im Sommer 1959 verliess der 20jährige Peter Eggenberger die Enge des Appenzeller Vorderlandes, um sich – trotz eindringlicher Warnungen – der Fremdenlegion anzuschliessen. Statt der erwarteten Abenteuer erwartete die Junglegionäre eine knüppelharte Ausbildung in Nordafrika und die Gefahren des Algerienkriegs. Eggenberger hatte Glück und überstand die fünfjährige Zeit fern der Heimat unbeschadet.

Zum Buch: Die Schweizerischen Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (die Geschäftsstelle befindet sich in Baden AG) organisierte vor gut zehn Jahren eine Exkursion in die heutige Fremdenlegion mit Stationen rund um Marseille. Zu den Teilnehmern gehörte auch Peter Eggenberger. Nach der Reise war die Zeit reif, mit der nötigen kritischen Distanz ein Buch über

die Erlebnisse als Legionär, aber auch über die Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der Legion zu schreiben. Roter Faden des Krimis ist die Schweizer Reisegesellschaft, die mit einem Mord konfrontiert wird. Und als der Mörder im Kreise der Reisegesellschaft vermutet werden muss, wird die Exkursion in die Fremdenlegion zum gefährlichen Abenteuer. Eggenbergers Buch stösst auf ungebrochenes Interesse, so dass ein weiterer Nachdruck (7. Auflage) nötig wurde.

«Mord in der Fremdenlegion», 364 Seiten, Fr. 39.80, ISBN 3-85882-298-1, ist im Appenzeller Verlag erschienen und im Buchhandel sowie beim Autor erhältlich (Tel. 071 888 39 14, www.peter-eggenberger.ch). *pd*

Jazzkonzert...

...mit den «bridge pipers»

Die «bridge pipers» lieben Jazz, spielen Jazz, alten Jazz, wie er am Ende des vorletzten, am Anfang des letzten Jahrhunderts in New Orleans geboren wurde.

Freitag, 6. Mai 2011 ab 20.00 Uhr im Pfadiheim Wolfhalden.

Tickets reservieren unter: info@jazzevent.ch oder 071 898 33 01. Wir freuen uns auf Euch!

Neuer Standort...

...der Firma Eugster

Einzig, auch in Wolfhalden tätiger Schlüsselpfrosch im Vordergrund ist Franz Eugster. Im Haus «Schweizerbund» an der Werdstrasse in Heiden hat der Kleinbetrieb kürzlich neue Räume bezogen.

1989 machte sich Franz Eugster mit der Gründung einer Schlüsselservice-Firma selbständig. Einzig in der Region Vorderland bietet das Unternehmen Dienstleistungen rund um Schlösser und Schlüsseln an. Für unauffindbare Schlüsseln, Schlüsselschlösser, Schliessanlagen, schlecht oder nicht funktionierende Schlösser und fachgerechte Restaurierungen alter Schlösser ist der Betrieb an der Werdstrasse die richtige Adresse. Zum weiteren Firmenangebot gehören Tresore, Kassetten für Wertsachen, Briefkästen und Türschliesser.

egb

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Mehr drin für Wolfhalden.

Swisscom TV – Über 1000 Top-Filme auf Knopfdruck.
www.swisscom.ch/tv

Geschenkt: Swisscom TV 2 Monate gratis testen, 150.– Restaurant-Gutschein.*

swisscom

elektro
fürer

wolfhalden • oberegg
tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

TELECLUB
ON DEMAND

Angebot gültig vom 21.3. bis 30.5.2011 bei elektro fürer ag in Wolfhalden und Oberegg.

* Während der ersten beiden Monate kann der Vertrag unverbindlich aufgelöst werden. 3 Monate Grundgebühr gratis und 150.– Restaurant-Gutschein Krone Wolfhalden oder Aussichtsrrestaurant St. Anton (Oberegg) bei Neuanmeldung bis 30. Mai 2011. Die Kosten für die Live Sport Events und für die gemieteten Topfilme auf Knopfdruck werden in den 2 Testmonaten normal verrechnet. Mindestvertragsdauer 12 Mte. Grundgebühr Swisscom TV basic: CHF 19.–/Mt., Swisscom TV plus CHF 29.–/Mt., zusätzlich fallen CHF 2.25 oblig. Urheberrechtsgebühren pro Monat an. Swisscom TV setzt einen Festnetzanschluss von Swisscom (z.B. analoger Anschluss EconomyLINE CHF 25.35/Mt.; ohne Carrier Preselection) und einen Internetzugang (z.B. DSL start CHF 0.–/Mt.) voraus. Der Empfang von HD-Sendern ist abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses. Verfügbarkeit an Ihrem Wohnort prüfen: www.swisscom.ch/checker

Mai. Rosental. Das Kino.

So	1.5.	15:00	Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Kulturlandsgemeinde: Hudsucker Proxy	Ab 12 Jahren	E/d/f/f
Di	3.5.	20:15	Kulturlandsgemeinde: Well done	Ab 12 Jahren	Dialekt
Do	5.5.	20:15	Kulturlandsgemeinde: Im Nordwind	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	6.5.	20:15	Eine Familie	Ab 14 Jahren	Dan/f/d
Sa	7.5.	17:15	Hereafter	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	The Fighter	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	8.5.	15:00	Gnomeo und Julia	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Eine Familie	Ab 14 Jahren	Dan/f/d
Di	10.5.	20:15	Eine Familie	Ab 14 Jahren	Dan/f/d
Mi	11.5.	14:15	Kinoklapp: Überraschungsfilm	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	Cinéclub: J'ai toujours rêvé d'être un gangster	Ab 16 Jahren	F/d
Fr	13.5.	19:30	Backstage - Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung im Kino	
		20:15	The King's Speech	Ab 12 Jahren	E/d/f/f
Sa	14.5.	17:15	The King's Speech	Ab 12 Jahren	E/d/f/f
		20:15	The Fighter	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	15.5.	15:00	Gnomeo und Julia	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	The King's Speech	Ab 12 Jahren	E/d/f/f
Di	17.5.	20:15	The King's Speech	Ab 12 Jahren	E/d/f/f
Fr	20.5.	20:15	Die Käsemacher mit Rahmenprogramm	Ab 8 Jahren	Deutsch
Sa	21.5.	17:15	Die Käsemacher	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Nostalgie de la luz	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
So	22.5.	15:00	Rio	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Nostalgie de la luz	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
Di	24.5.	20:15	Nostalgie de la luz	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
Fr	27.5.	20:15	In a Better World	Ab 14 Jahren	Dan/f/d
Sa	28.5.	17:15	Die Käsemacher	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	La petite chambre	Ab 14 Jahren	F/d
So	29.5.	15:00	Rio	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	In a Better World	Ab 14 Jahren	Dan/f/d
Di	31.5.	20:15	La petite chambre	Ab 14 Jahren	F/d

LUPO spitzt die Ohren!

Renovationskirchturmspitzen-dokumentenkugelinhalt

Liebe Frau Mucha. Sie waren gemäss Zeitung arg enttäuscht, dass in der Kirchturmkugel nur ein alter Brief drinnen war. Hier die Vorschläge meines Wolfes, was denn nun da hineingehört für die Nachwelt: 2 Hechtussgipfel / 1 Mostbröckli vom Heis / 4 Golfbälle vom Wüschbach / 1 Wolfhändlerbuch von Ernst Züst / 1 Gault-Millaut-

Punkt von Markus Steger / Spezialgewebe von Bopp und Sefar / 1 Chüeligürtel vom Gürteldesign / 2 Sichtmäppli von der HWB / Linsen von der Medicel / 1 Wolfsblick / 1 Fremdenlegions-Orden von Peter Eggenberger / 1 Foto von Katharina Sturzenegger / 1 Foto mit Weitblick des Gemeinderates / 1 Schutzbrief für alle Wölfe / 1 Schwingerhose von Schläpfers / 1 Autogramm von Schumi. Und bitte alles wetterfest verpacken! Sonst schimpfen dann unsere Nachfahren in hundert Jahren auch, wenn sie nur noch Papiermatsch finden!

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Mai
um 16.00 Uhr

pinwand
Mittwoch, 18. Mai
Häckseltour
(Anmeldung bis Mittag vom Vortag
Telefon 071 890 02 08)

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo
So 1.5. 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	Wiedereröffnung mit Apéro	Kronenstrasse
Di 3.5. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 5.5. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 7.5. ab 20.00	Jazzevent	Konzert «bridge pipers»	Pfadiheim Wolfhalden
Sa 7.5. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Mo 16.5. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 17.5. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 20.5. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 20.5. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Do 26.5. 17.15	Lesegesellschaft Dorf	Besichtigung Kläranlage Altenrhein	ab Kirche
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- ! Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

2. Sek ist Kantonalmeister

v.l.n.r.: Mara Graf, Jessica Selhofer, Marco Camenzind (alle Fanclub), Joshua Zwingli, Tobias Langer, Michael Müller, Pascal Athanasopoulos, Lukas Köberl, Benjamin Schär, Fabio Länzlinger, vorne: Marco Eugster

Die Fussballmannschaft der 2. Sek der Oberstufe Wolfhalden-Grub wurde am 4. Mai 2011 in Herisau am CS-Cup mit kräftiger Unterstützung des extra angereisten Fanclubs erneut Kantonalmeister!! (Wie schon im 2010).

Eine super tolle Leistung! Sie dürfen nun am 15. Juni am gesamtschweizerischen Turnier in Basel teilnehmen. Wir wünschen euch viel Erfolg.

Franziska Lüthi & Lukas Tobler, Klassenlehrkräfte, Sekundarschule Wolfhalden

Schülerfinalturnier im Handball

Malina Kellenberger, Rebecca Waldburger, Aisha Tinner, Linda Messmer, Imoya Schmid, Fabienne Rechsteiner, Nadine Heil

Nachdem die Mädchen der 1. Oberstufe Wolfhalden/Grub am 23. März 2011 in Heiden bei der kantonalen Ausscheidung Sieger in ihrer Altersklasse wurden, durften sie ans Ostschweizerfinalturnier im Schülerhandball. Sieben Mädchen reisten mit ihrer Lehrerin in bester Stimmung am 30. April nach Winterthur in die Eulachhalle und traten gegen 6 Mannschaften an. Trotz der Niederlage im ersten

Spiel gegen Amriswil nahm weder die Begeisterung, der Einsatz, noch der gute Teamgeist ab. Das Niveau war hoch und die Spiele intensiv. Weitgehend bestimmten die Mädchen die Taktik und Aufstellung selber. Es folgten zwar eine weitere Niederlage aber auch tolle Siege und so erreichten sie den guten 4. Schlussrang. Sie dürfen mit Recht stolz auf diese Leistung sein!

am

Hauptversammlung der Guggenmusig Wolfs-Hüüler

Am Samstag, den 30. April 2011, versammelten sich fast alle aktiven Fasnachtsmusikerinnen und -Musiker der Wolfs-Hüüler zur ordentlichen Hauptversammlung in der Krone. Nach einem vorgängigen Apéro begrüßte der Präsident und Obergugger Reto Streuli die fast vollzählig erschienen Mitglieder seines Rudels. Schlag auf Schlag folgte ein Traktandum auf das nächste, hervorzuheben sind die offiziellen Aufnahmen von zwei Guggenfrischlingen in den Verein.

Wie von vielen sehnhchst erwartet, bildete der Jahresbericht

vom Präsidenten bzw. Obergugger einen weiteren Höhepunkt der diesjährigen HV. Der vortrefflich formulierte Bericht liess alle Zuhörer die vergangene Saison noch einmal durchleben und bildhaft beschriebene Erinnerungen an manch prächtiges Fasnachterlebnis sorgten für zahlreiche herzhaftes Lachen. Anschliessend folgten plangemäss der Kassen- und Revisorenbericht, der Jahresmitgliederbeitrag wurde kurz diskutiert und die Wahl eines neuen Vorstandmitgliedes anstelle des zurückgetretenen Leif Gehrig ging zügig von statten.

Der Vorstand wurde für ein weiteres Jahr verpflichtet und sein Einsatz mit einem kräftigen Applaus verdankt. Bevor verschiedene Anträge zu vereinsinternen Abläufen diskutiert und behandelt wurden, erhielten die Mitglieder eine erste Übersicht über die bereits fixierten Termine für die neue Saison.

Am 17. August probt der Verein ab jeweils 20.15 Uhr jeden Mittwoch im Kronensaal, um am 11.11.11 lautstark die neue Fasnachtsaison zu eröffnen. Nebst Neumitgliederanlass, Altpapier sammeln, Terminsuche für ein Probewochenende und

erste Auftritte in der 5. Jahreszeit tauchte ein wichtiger Höhepunkt im neuen Vereinsjahr auf: die Hüüler-Nacht am 14. Januar 2012!

Nachdem der letzte Punkt auf der Traktandenliste erledigt und alle Anliegen vom Präsidenten bzw. Obergugger bei allen Mitgliedern deponiert waren, genoss der Verein das gemeinsame Nachtessen und das anschliessende Nachtleben; ganz gemäss dem Vereinsmotto:

S'Fäscht isch döt, wo d'Hüüler sind!

yl

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Verkleinerter Gemeinderat verteilt Ressorts für das Amtsjahr 2011/2012

Mit dem 1. Juni 2011 bzw. dem Beginn des neuen Amtsjahres vollzieht sich die Verkleinerung des Gemeinderates Wolfhalden von neun auf sieben Mitglieder. Dementsprechend galt es, eine neue Ressortverteilung festzulegen. Die Aufgaben sind wie folgt verteilt worden:

- *Präsidiales (Finanzen, Verwaltung)* Gemeindepräsident Max Koch;
- *Entsorgung:* Gabriela Weber;
- *Versorgung:* Hans Wild;
- *Hochbau:* Gemeindevizepräsidentin Astrid Mucha;
- *Tiefbau:* Gino Pauletti;
- *Bauverfahren:* Heiko Heidemann;
- *Bildung:* Pius Süess;

Kommissionswahlen

Ein zentraler Punkt der Neuorganisation bildet die Aufteilung des bisherigen Bau- und Strassenwesens in die Bereiche Hochbau und Tiefbau. Dementsprechend ist die bisherige Bau- und Strassenkommission aufgelöst und an deren Stelle je eine eigenständige Kommission (Hochbaukommission / Tiefbaukommission) eingesetzt worden.

Nebst den ratsinternen Aufgabenzuteilungen hat der Gemeinderat folgende Neuwahlen getroffen:

- als Mitglieder der *Hochbaukommission:* Mucha Astrid, Gemeindevizepräsidentin (Präsidium); Kellenberger Jürg, Luchten; Frischknecht Marco, Hinterbühle; Furrer Bernhard, Hinterbühle; Reuteler Markus, Augste; Jussel Andreas, Bauamtsleiter.

- als Mitglied der *Kulturkommission:* Stacher-Lutz Dorothea, Tanne.

- als Mitglieder der *Schul- und Jugendkommission:* Schwarz Anita, Kindergartenstrasse; Sonderegger Peter, Hö-

gle; Ennulat Andreas, Dr. theol., Pfarrer.

- als Mitglieder der *Tiefbaukommission:* Pauletti Gino, Gemeinderat (Präsidium); Büchel Guido, Schützenhalde; Stäheli Hans, Tanne; Mielsch Roger, Unterlindenberg; Jussel Andreas, Bauamtsleiter

- als Mitglied der *Wasserkommission* Boitier Bernard, Alte Landstr.

Gedrucktes Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2011/2012 wird in einem Separatdruck demnächst in alle Haushaltungen verteilt. Es kann auch zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Gemeindeverwaltung: Schalterzeiten über Auffahrt

Die Schalter der Gemeindeverwaltung schliessen vor dem Auffahrtstag (2. Juni) um 16.00 Uhr. Am darauffolgenden Freitag (3. Juni) bleiben die Büros für den Publikumsverkehr den ganzen Tag geschlossen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Bosshard Erik, Falkenstrasse 1011, Sitzplatz-Verglasung beim Wohnhaus Nr. 1011 auf Parz. Nr. 1291, Oberlindenberg; Göldi-Meier Ulrich und Claudia, Bühel 289, Einbau Bad und Fenster sowie Bastelraum-Sanierung beim Wohnhaus Nr. 289 auf Parz. Nr. 12, Bühel.

Hohwieler Thomas, Unterwolfhalden 219, Garagen-Anbau mit Terrasse beim Wohnhaus Nr. 219 auf Parz. Nr. 236, Unterwolfhalden.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dachfenster-Ersatz beim Kindergarten-Gebäude Nr. 100 auf Parz. Nr. 1305, Oberlindenberg.

Benz-Ghatak Josef und Nina, Oberlindenberg 1259, Erweiterung Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 1259 auf Parz. Nr. 1107, Oberlindenberg.

Lüchinger-Bartholet Stephan und Brigitte, Krummenseestr. 1, 9451 Kriessern, Abbruch Wohnhaus/Stadel Nr. 675, Neubau Wohnhaus mit Solaranlage auf Parz. Nr. 890, Scheibenweid.

Tobler Hans Konrad, Hinterlochen 340, Fassaden- und Dachsanierung, Veranda-Erweiterung, Solar- und Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr. 340 auf Parz. Nr. 2, Hinterlochen.

GEMEINDEVERWALTUNG WOLFHALDEN EINWOHNERAMT

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie bitte Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit.

Falls Sie eine neue Identitätskarte benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto beim Einwohneramt Wolfhalden vor.

Kosten für Erwachsene: Fr. 70.00

Kosten für Kinder: Fr. 35.00

Falls Sie einen neuen Pass benötigen, müssen Sie für die Beantragung beim Passbüro in Herisau vorsprechen. Eine Terminvereinbarung ist über die Internetseite des Passbüros möglich (www.ar.ch / Departemente / Kantonskanzlei / Passbüro) oder per Telefon 071 353 67 87.

Wünschen Sie eine neue Identitätskarte sowie einen neuen Pass, steht das vergünstigte Kombiangebot zur Verfügung. Dies ist ebenfalls über das Passbüro in Herisau zu bestellen.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
Biometrischer Pass	Fr. 145.00	Fr. 65.00
Kombi-Angebot (Biom. Pass und IDK)	Fr. 158.00	Fr. 78.00
Notpass (nur 1 Jahr gültig)	Fr. 100.00	Fr. 100.00

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Einwohneramt Wolfhalden: Telefon 071 898 82 82 oder cornelia.pfyl@wolfhalden.ar.ch
Passbüro Herisau: Telefon 071 353 67 87 oder passbuero@ar.ch

EVANGELISCHE
KIRCHGEMEINDE
9427 Wolfhalden

Baustelle Kirche – Baustelle Schöpfung

Noch immer begleiten mich (und viele andere Menschen) die Bilder aus dem Erdbeben-/Tsunami- Katastrophengebiet in Japan ... das Schicksal und das Leiden jedes Einzelnen, jeder Familie dort ist (wie bei jeder Katastrophe) grenzenlos und voller Schmerz. Das Entsetzen, das Mitgefühl und die Hilfe weltweit waren gross. Doch die Schrecken gingen über die vielen Einzelschicksale hinaus. Uns wurde aufgezeigt, wie anfällig bei aller Sorgfalt unsere Technologien sind. Ein Umdenken hat weltweit stattgefunden, dass wir unsere Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen müssen ... um nicht eines Tages als Menschheit auf einem Planeten zu existieren, der uns nicht mehr ernähren und beherbergen kann. In den Kirchen sprechen wir von SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG, der wir uns stellen müssen. Eine letzte Mahnung hat uns mit Fukushima erreicht!

Ich freue mich über den Entscheid des Gemeinderates von Wolfhalden, im Rahmen der Sanierung der Kirche Wolfhalden die Eindeckung des Kirchen-Süd-Daches mit einer Photovoltaikanlage zu prüfen, auch um «ein Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und aktivem Klimaschutz setzen» (GR Astrid Mucha). Ich jedenfalls befürworte ein solches Umdenken und aktives Handeln und hoffe auf die Realisierung dieses Vorhabens. Nur unser baldiges Handeln – auch im kleinsten familiären, dörflichen und regionalen Bereich – wird unseren Planeten Erde für die nächsten Generationen erhalten können.

Andreas Ennulat, Pfr

Open-Air-Gottesdienst

Sonntag, 12. Juni um 10.00 Uhr
auf der Open-Air-Bühne im Schönenbühl
mit Pfr. Andreas Ennulat und
Rico Rageth (E-Piano)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Juni

Donnerstag, 2. Juni AUFFAHRT
bitte besuchen Sie einen Gottesdienst in den umliegenden Gemeinden

Sonntag, 5. Juni
9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 12. Juni PFINGSTEN
10.00 Uhr Open-Air-Gottesdienst «Rock the Wolves»
mit Pfr. Andreas Ennulat und
Rico Rageth (e-piano)
Shuttle-Bus ab Kirche Wolfhalden

Sonntag, 19. Juni bitte besuchen Sie einen Gottesdienst
in den umliegenden Gemeinden

Sonntag, 26. Juni
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat
und n.n. (Orgel)

Vortragsreihe:

Die Erzählung vom «Mann auf dem Berg» im Matthäusevangelium

Mittwoch, 22. Juni
19.00 – 20.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Ihr seid das Salz der Erde ... (Mt 5,13-16)
Ich bin nicht gekommen um aufzulösen ... (Mt 5,17-20)

Nächster Vortrag: Mittwoch, 6. Juli
19.00 – 20.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Ihr habt gehört ... Ich aber sage euch ... (Mt 5,21-48)
Erste Antithese: Vom Töten (Mt 5,21-26)

Chrabbelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 7. + 21. Juni, 5. Juli, 16.
August. Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Seniorinnen- & Senioren-Ausflug

für alle Wolfhändler/innen im Pensionsalter

Donnerstag, 9. Juni 2011 um 12.00 Uhr ab Kirchplatz

Die Einladungen sind im Mai verschickt worden.
Letzte Anmeldungen sind telefonisch noch möglich.

071 891 13 34 (Evang.Pfarramt)

Jubiläum 125 Jahre Turnverein Wolfhalden

Das OK stellt sich wie folgt zusammen, (vlnr.) Roger Pighi (Unterhaltung), Roger Hartmann (Programm), Michèl Sieber (Festwirt), Daniel Lindner (Präsident), Dani Frischknecht (Finanzen), Marco Frischknecht (Bau), Thomas Niederer (Aktuar), es fehlt Christian Fisch (Personal)

Der Turnverein Wolfhalden feiert Geburtstag. Vor 125 Jahren wurde unser Verein im Restaurant Kreuz in Wolfhalden gegründet. Nebst verschiedenen kleinen vereinsinternen Aktivitäten möchten wir diesen speziellen Geburtstag gerne mit der Öffentlichkeit teilen. Die Bevölkerung von Wolfhalden und Umgebung, andere Vereine, Turnfreunde und ehemalige Turner, sollen die Gelegenheit haben mit uns zu feiern.

Mit einem grossen Jubiläumsfest vom 2.– 4. September 2011 erhält der Vereinsgeburtstag einen würdigen Rahmen. Während drei Tagen wird im grossen Festzelt auf dem Parkplatz der Sefar gefeiert. Die Vorbereitungen dazu sind schon lange angefallen. Bereits seit dem letzten Sommer ist das achtköpfige OK mit vollem Elan im Einsatz. Das Programm steht fest.

Eröffnet werden die Feierlichkeiten mit einer Comedy Night. Am 2. September bieten wir im Festzelt etwas für die Lachmuskeln. Mit Claudio Zuccolini und Stéphanie Berger konnten wir zwei Grössen aus der Schweizer Comedyszene verpflichten. Durch das Programm führt das Comedy-Duo Parat.

Tickets für die Comedy Night sind bei www.ticketcorner.ch erhältlich. Anschliessend sorgt die Vorarlberger Sixties-Partyband «The Rubberneckers» für Stimmung im Festzelt und an der Bar. Ab 23.00 Uhr ist das Zelt für alle offen bei freiem Eintritt.

Der Samstag steht im Zeichen

des Turnens. Höhepunkt bildet die Jubiläums-Turnunterhaltung mit allen turnenden Vereinen von Wolfhalden am Abend. Bereits am Nachmittag wird für Vereine aus der Region und Ehrenmitglieder ein Rahmenprogramm geboten.

Nach der Unterhaltung spielen «Alpenstarkstrom» auf. Mit viel guter Musik, Showeinlagen und Humor bringen sie das Publikum in Schwung. Das abgestimmte Programm reicht von Oberkrainer, Rock/Pop, Disco und Partykracher, bis hin zu Oldies und Schlager.

Am Sonntag starten die Festivitäten mit einem Festgottesdienst mit dem Wolfhändler Pfarrer Andreas Ennulat. Danach spielt die Musikgesellschaft Wolfhalden auf zum Frühschoppen-Konzert. Spiele für Gross und Klein laden ein zum gemütlichen Verweilen. Beim Familienplausch-Wettkampf können sich alle in sportlichen und spielerischen Disziplinen messen.

Mit diesem abwechslungsreichen Programm wird für jeden Geschmack etwas geboten. Mit viel Ehrgeiz und Einsatz wird in den nächsten Wochen an den Unterhaltungsnummern gearbeitet. Das OK ist mit Hochdruck an der Detailplanung, damit wir im September ein bombastisches Fest in Wolfhalden präsentieren können. Also, reservieren Sie sich das Wochenende vom 2.– 4. September. Weitere Infos folgen.

Turnverein Wolfhalden

Wir betreiben einen Service-Point

upc cablecom

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

GEFLÜGELHOF SCHÖNENBÜHL

FAM. BÄNZIGER · 9427 WOLFHALDEN
TELEFON 071 891 10 25
www.schoenenbuehler-ai.ch

Freilandeier in diversen Grössen, Brucheier, Pic-Nic-Eier
Hausgemachte **Eierteigwaren**

Geflügelfleischprodukte: Echte Appenzeller Pantli, Fleischkäse, Olma-Bratwürste, geräucherte Geflügelbrüsti

Pouletfleisch: Schenkel, Brüstli, Schlegeli, Flügel

Zum Grillieren: Feuersteak, Jägersteak, Spiessli, Flügel (mariniert)

Lammfleisch: Kôteletten, Ragout, Gigotsteak, Rollbraten, Mostbröckli

Wir freuen uns über ihren Besuch in unserem Hofladen an der Hechtgasse 11 im Dorf Wolfhalden

«Baustelle Kirche»

Unsere Kirche ist nun seit einigen Wochen eingerüstet. Die Arbeiten für die Aussensanierung laufen auf Hochtouren. Der Gemeinderat hat an seiner Mai-Sitzung einen Grundsatzentscheid getroffen, mit welchem die Baukommission beauftragt wurde, die Eindeckung des Kirchen-Süd-Daches mit einer Photovoltaikanlage zu prüfen. Ein solches Vorhaben soll nicht nur eine bauliche Massnahme sein, sondern ein Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und aktivem Klimaschutz setzen. Hier gilt es, sorgfältig zwischen den ökologischen Aspekten und den verständlichen Anliegen des Ortsbildschutzes abzuwägen. Die Solaranlage soll mit konkreten Zahlen und Offerten wieder dem Rat vorgelegt werden, und

muss bei einer Befürwortung mindestens dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Weiter ist die Baukommission vermehrt angefragt worden, ob es eine Möglichkeit gibt, die Plattform des Kirchturms zu besteigen. Dieser Wunsch ist verständlich, bietet sich doch die einmalige Gelegenheit, unsere wunderschöne Wohnlage aus luftiger Höhe zu geniessen. Ursprünglich sollte eine öffentliche Turmbegehung veranstaltet werden, aber es sind sehr schnell sicherheitstechnische Fragen aufgetaucht. Keine Versicherung will und könnte ein solches Risiko abdecken. Eine öffentliche Begehung wird somit verunmöglicht, und alle Interessenten werden um Verständnis gebeten. Die Turmaussicht wird aber fotografisch in einer geeigneten Form festgehalten und somit auch der Bevölkerung zugänglich gemacht.

Astrid Mucha,
Präsidentin der Baukommission

Handänderungen

(19. April 2011 – 18. Mai 2011)

Bollhalder Bruno, Rorschacherberg an Winkler Rico, Arbon, Parz. Nr. 403, Wohnhaus Nr. 112, Gartenanlage, Hinterergeten.

Bösch Daniela, Berneck an Reko Restaurationsbetriebe AG, Wolfhalden, Parz. Nr. 325, Wohnhaus Nr. 696, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Unterlindenberg.

Friedli Michel, Augste an Friedli-Eugster Claudia, Augste ²/₆ ME an Parz. Nr. 721, Wohnhaus Nr. 628, Gartenanlage, Weg Augsti.

Neuzuzüge

Eisenring Felix, Alte Landstrasse; Langenauer Florian, Vorderbühle; Rothermund-Wagener Martin und Wagener Rothermund-Wagener Sabine mit Viona, Hinterhasle 307; Schlegel Martina, Vorderbühle; Schwarz-

zer-Klauser Jakob, Dorf; Sentürk Naim, Hinterbühle 525; Steiger Iris, Alte Landstrasse; Wolnik Christoph, Kronenwiese; Zeller Esther, Unterlindenberg.

Am Ende meines Lebens...

...«Ich bestimme selber»

80% der Schweizer und Schweizerinnen möchten zu Hause in Würde im Beisein der Angehörigen das Lebensende verbringen. Nur 20% aller Todesfälle ereignen sich laut der Statistik im häuslichen Umfeld.

Wir von «forum palliative vorderland ar» informieren in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Heiden die Bevölkerung und die Behörden über die Aktivitäten, Möglichkeiten und Grenzen von Palliative Care. Wir möchten möglichst viele Facetten aufzeigen und vor allem Erfahrungsberichte von Betrof-

fenen und Beteiligten vermitteln. Untermalt wird der Anlass von der Musik von Goran Kovacevic, Akkordeon.

Im Anschluss sind Sie herzlich zur Vernissage der Wanderausstellung von «palliative ostschweiz» und Apéro im Betreuungs-Zentrum Heiden eingeladen.

Mittwoch 15. Juni 2011, 19.30 Uhr, Aula Schulhaus Gerbe, Heiden. Ausstellung: 16. bis 29 Juni 2011, Betreuungs-Zentrum Heiden
 Werktags: 18.30 bis 20.30 Uhr
 Sonntags: 10.00 bis 12.00 Uhr,
 15.00 bis 17.00 Uhr

forum palliative vorderland ar (inkl. Oberegg) und Lions-Club Heiden

*Weit oben über dem Bodensee im Appenzellerland
 Wo einst einmal das Restaurant Kreuz stand*

*Nicht weit vom Witzwanderweg
 Für jeden Wanderer zu sehn*

*Dort! die erlebnisvollste Aussichtsbank
 Weit und breit stand*

*Dort! ein Weg für Füsse so breit
 Der sicherste Schulweg für Kinder in der Winterzeit*

*Dies alles jahrzehntelang
 Mit Grundbuchrechte zur Verfügung stand!*

*Ein Eigentümerwechsel bei diesem schönen Fleck
 Ja, da war auch der Friede weg!*

*Die Aussichtsbank lautlos verschwand
 Da stand sie auf einmal im hinteren Land*

*Dies Tun alles ohne zu Fragen
 Der Verkehrsverein durfte nachträglich noch «Ja» sagen!*

*Unser Fussweg jahrelang
 Auf einmal ein 4-Drahte hoher Zaun umspann*

*Dem allem noch oben drein
 Elektrizität musste rein*

*Nun sich zeitweise Alpakas auf unserem Fussweg vergnügen
 Dies ein Grund ist – den Fussweg zu zügeln*

*Der Weg jetzt nicht mehr zugänglich
 die Anwohner nun in Bedrängnis*

*Oh, wir Anwohner Unterschriften sammelten
 Wir – beim Gemeinderat mit einer Petition um unser Recht prangerten*

*Doch dem Nütze alles nichts
 Unser Gemeinderat dem Gesuche entspricht!*

*Die Fusswege so zu verlegen
 Uns Anwohner dem Zwecke nicht mehr gegeben*

*Wo die Bank gemäss Verkehrsverein-Vereinbarung heute sollte stehn
 ein grüner Fleck uns entgegenspät*

*Der Eigentümer «vielleicht» ein besserer Mann
 Schluss und endlich am längeren Strang*

Capaul

Vorhang & Wohninterieur

Dienstleistungen:

Vorhänge • Flächenvorhänge • Plissée
Rollo • Lamellen • Raffsysteme • Stangen
Schienen • Moderne Polsterarbeiten

*Kompetente und kostenlose Heimberatung
sowie Montage
Termine nach Vereinbarung*

Alexandra Capaul

Innendekorateurin

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck

Telefon 071 888 58 25
Natel 079 361 42 68
Fax 071 888 58 29

vorhang.capaul@bluewin.ch

Informationen der Schulleitung

Frau Nicole Müller, Klassenlehrperson der 1. Klasse, weilt seit Montag, 9. Mai 2011, im Mutterschaftsurlaub. Wir wünschen ihr für die bevorstehende Geburt sowie die kommenden Monate von Herzen alles Gute und viel Befriedigung in ihrer neuen Mutterrolle!

In diesem Zusammenhang darf ich mitteilen, dass seitdem eine junge, aufgestellte und kompetente Lehrperson unsere Erstklässlerinnen unterrichtet. Frau

Nicole Fässler wird bis zur Rückkehr von Frau Müller im Februar 2012 die volle Stellvertretung übernehmen. So können wir gewährleisten, dass die Kinder auch in den nächsten Monaten eine einzige Bezugsperson haben. Wir freuen uns über den Stellenantritt von Frau Fässler, begrüssen Sie ganz herzlich an unserer Schule und wünschen ihr für ihre Arbeit alles Gute und viel Freude mit unseren Mädchen der 1. Klasse!

Ich stelle mich vor...

Mein Name ist **Nicole Fässler**. Ich übernehme vom 9. Mai bis zum 31. Januar 2012 die Stellvertretung von Frau Müller im Unterstufenschulhaus Zelg. Im Sommer 2007 habe ich meine Ausbildung zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach abgeschlossen. Anschliessend unterrichtete ich für neun Monate Deutsch an verschiedenen Primarschulen in Frankreich. Seit 2008 bin ich wieder in der Schweiz und übernehme Stellvertretungen auf allen Stufen an verschiedenen Schulen im Kanton St.Gallen. Im

letzten Jahr habe ich eine längere Auszeit genommen und bin für drei Monate quer durch Australien gereist. Seit Februar dieses Jahres durfte ich eine Stellvertretung in der Mehrklassenschule Mikado in St.Gallen übernehmen und viele Erfahrungen im altersdurchmischten Lehren und Lernen sammeln. Ich freue mich nun sehr die Klasse von Frau Müller zu übernehmen und ihre Kinder während den kommenden Monaten in ihrem Lernprozess zu begleiten.

Nicole Fässler

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Obereggen
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Das «**Gratis-Open Air**»
11./12. Juni 2011
Wolfhalden

Samstag, 11. Juni 2011

4 Newcomer-«Bandwettbewerb»
Roof Top
Bruce Cradle Band
Matrix Band

spielen um den **Rock The Wolves-Newcomer 2011**
Newcomer-Sieger 2010
 der neue Stern am Rockhimmel aus Zollikon ZH
 die Cover-Rockband

Schweizer Melodic-Hardrocker

Aeywaeg

englische sowie Mundart-Songs

Geländeöffnung: 12.00 Uhr
 Newcomerwettbewerb: ab 13.00 Uhr
 Hauptprogramm: ab 17.00 Uhr

Speaker: **Salvador Dani**

Food&Drinks!

Sonntag, 12. Juni 2011 ab 10.00 Uhr

Rock-Gottesdienst

mit Pfr. **Andreas Ennulat** und
Rico Rageth (E-Piano)

T-Bone
On The Rocks

Einfach Rock, Classic-Rock!

weitere Infos:

www.rockthewolves.ch

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
für **Fr. 25.-**

Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.6.1926 Shläpfer Anni,
Unterlindenberg;
5.6.1930 Rohrer Dorothea,
Dorf;
11.6.1924 Hohl Martha,
Kronenstrasse;
19.6.1921 Sturzenegger Elsa,
Hechtgasse;
22.6.1926 Lutz Ernst,
Lippenreute;
22.6.1931 Diezi Hans, Boden;
26.6.1921 Rohner Traugott,
Höhe.

Die Schule Wolfhalden lädt ein zum

Kreaktiven Sommerabend

Freitag, 1. Juli 2011

16.00 bis 20.00 Uhr

Schulareal Mittel- und Oberstufe

Marktstände auf dem Pausenplatz

Geschicklichkeitsspiele & Verkauf von Selbstgemachtem

Vorfürhungen in der Aula

16.30 Uhr Kindergarten & Unterstufe

17.30 Uhr Mittelstufe

18.30 Uhr Oberstufe

Festwirtschaft

Grill, Getränke, Café

Ausstellung von Schülerarbeiten

im Naturlehrzimmer der Oberstufe
und in den Schulräumen der Mittelstufe

Parkplätze bei der „Sefar“

Schülerpulte zu verkaufen

Am 4. Juli bekommt die 1. Klasse
in ihrem Schulzimmer sieben neue Pulte!

Dies ist eine 1.klassige Gelegenheit für Sie liebe Eltern,
Grosseltern oder wer auch immer Interesse haben könnte!

Kaufen Sie sich einen der alten Pulte!
Zu einem 1.klassigen Preis von **nur 50.- Fr.** können Sie
einen hellgelben, hellblauen oder hellgrünen Tisch
bekommen! So günstig kommen sie nie wieder zu einem
nostalgischen alten Schülerpult!

Melden Sie sich ab sofort bei uns im Schulhaus Zelg an!
Telefon 071 888 47 26
Es gibt nur 7 Tische! Abholen ab 30.Juni bis 8. Juli 2011.

7 Pulte à 50.- Fr. = 350.- Fr.
Das Geld brauchen wir für die Spielplatzsanierung!
Man darf auch einfach so spenden...!

Herzlichen Dank, das Zelg-Team

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Jugendheim Sternen im Schulverlegungslager Verein Appenzellerland über dem Bodensee...

Das Jugendheim Sternen, Internat Wolfhalden, gastierte während einer Woche in Amden. Das Wochenziel stand ganz unter dem Motto der Schulverlegung und dem thematischen Schwerpunkt Ernährung.

Die insgesamt 14 jugendlichen Knaben im Alter von 12 bis 17 Jahren wurden von sieben Pädagogen begleitet, davon Lehrpersonen und Sozialpädagogen und für eine Woche unter dem Fokus Ernährung beschult.

Rund um die Schokolade

Als Einstieg in die Wochenthematik besuchte die Gruppe am Montag die Schokoladenfabrik Maestrani in Flawil, anschliessend reisten sie weiter nach Amden, wo sie das Lagerhaus bezogen. Am darauffolgenden Tag absolvierten sie einen Schokoladen Workshop, wo alle selbst Schokoladentassen, gefüllt mit selbst kreierte Pralinen, herstellen durften. Das Ergebnis konnte sich zeigen lassen und die Gemüter waren durch ausreichende Schokoladendegustation zufriedengestellt.

Alles Käse, oder was?

Am Mittwoch reiste die Gruppe hoch hinauf in die Flumserberge, wo ein Käser auf sie wartete. Er zeigte ihnen während einem Morgen, wie man zu früheren Zeiten Käse selbst hergestellt hat. Von Hand und über dem offenen Feuer wurden 120 Liter Milch zu 2 Laiben Käse verarbeitet. Dazu gab es frischen Alpkäse zum Degustieren.

Bäckereimuseum mit vielseitigen Einblicken

Am Donnerstag, passend zur Wochenthematik, besuchte das Jugendheim Sternen ein Bäckereimuseum in Benken, welches die Schüler mit liebevoll ausgestellten Maschinen und Sammelstücken überzeugte. Das Museum zeigte nicht nur alte Bäckereimaterialien, wie Knetmaschinen und Öfen, sondern der Inhaber machte auch auf seine Hobbysammlung aufmerksam, wo er Oldtimer und alte Alltagsutensilien ausstellte. Die Schüler waren fasziniert von all den Ausstellungsgegenständen, welche noch heute funktionstüchtig sind.

Ein Besuch im CCA Gossau als Wochenabschluss

Zum Ende der Woche durfte das Internat Wolfhalden eine Führung durch den Grossverteiler CCA in Gossau machen, wo die Lebensmittellogistik im Mittelpunkt stand. Die Schüler erhielten Einblicke in die Anlieferung und Verteilung von Nahrungsmitteln, in die Ausstellung und die Kostenüberwachung im Markt. Als Kunden des CCA wurde die gesamte Gruppe zu einem Mittagessen eingeladen, welches den Schülern exzellent schmeckte.

Ein gelungener Rückblick

Das Jugendheim Sternen ausblickt zufrieden und erfüllt auf die Schulverlegung in Amden zurück, da es viele lehrreiche Exkursionen gab und die unvergesslichen Eindrücke einen bleibenden Lerneffekt gewähren. *ft*

...mit neuem Geschäftsführer

Der Verein «Appenzellerland über dem Bodensee» hat zum 1. Mai einen Geschäftsführer bekommen. Christoph Wolnik wird sich in Zukunft um die Belange der Gemeinschaft von acht Gemeinden aus dem Ausserrhoder Vorderland und dem Bezirk Oberegg kümmern und gezielt Projekte in der Region realisieren, welche sie als attraktiven Standort stärken sollen.

«Ich freue mich auf die spannende wie reizvolle Aufgabe und bin sehr optimistisch, dass wir in den kommenden Jahren viele Menschen und Firmen von den Vorzügen im Appenzellerland über dem Bodensee überzeugen können,» sagt der 29-jährige Deutsche aus dem Allgäu, welcher im vergangenen Jahr sein Master-Studium der Kommunikations- und Kulturwissenschaften an der Zeppelin University in Friedrichshafen erfolgreich abgeschlossen hat. Wie vom Verein gewünscht, wird Wolnik seinen Wohnsitz zeitnah in die Region verlegen. Unbekannt ist ihm das Appenzellerland über dem Bodensee dabei nicht: Während seines Studiums absolvierte er ein Praktikum in der Ausserrhoder Kantonskanzlei in Herisau.

Der Präsident des Vereins und Gemeindepräsident von Wolfhalden, Max Koch, sieht den Verein mit den neun Mitgliedsgemeinden und vielen Mitgliedern aus Gewerbe und Industrie mit der Anstellung eines

Geschäftsführers gut gerüstet für die Aufgaben der Zukunft: «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir Projekte realisieren, welche die Wettbewerbsfähigkeit unserer regionalen Wirtschaft stärken und so neben Firmen auch neue Anwohner anziehen sollen. Die Hauptaufgabe von Herrn Wolnik wird damit neben dem Alltagsgeschäft des Vereins vor allem die Sammlung, Machbarkeitsprüfung und Umsetzung von Projektideen sein. Auch unsere Mitgliedsgemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg/Wienacht, Oberegg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden sind aufgerufen, Herrn Wolnik kreative und zugleich realistische Projektideen zu liefern.» Die Start-Finanzierung der Geschäftsstelle wird über Mitgliederbeiträge und durch von den AÜB-Gemeinden zugesicherte Beiträge (CHF 3.00 pro EinwohnerIn für drei Jahre) sichergestellt.

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese Regionen können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Juni/Juli. Rosental. Das Kino.

Fr	3.6.	20:15	Potiche	Ab 12 Jahren
Sa	4.6.	17:15	In a Better World	Ab 14 Jahren
		20:15	Pina	Ab 14 Jahren
So	5.6.	15:00	Rio	Ab 6 Jahren
		19:15	Pina	Ab 14 Jahren
Di	7.6.	20:15	Potiche	Ab 12 Jahren
Do	9.6.	20:15	«Kirgistan das Land der Jurten und der Pferde» und Film «Djamila»	
Fr	10.6.	20:15	Limitless – Ohne Limit	Ab 14 Jahren
Sa	11.6.	17:15	Pina	Ab 14 Jahren
		20:15	Limitless – Ohne Limit	Ab 14 Jahren
So	12.6.	15:00	Rio	Ab 6 Jahren
		19:15	Potiche	Ab 12 Jahren
Di	14.6.	20:15	Limitless – Ohne Limit	Ab 14 Jahren
Do	16.6.	20:00	Kantonsbibliothek: Handelsreisender in Sachen Kunst	
Fr	17.6.	20:15	La tête en friche	Ab 12 Jahren
Sa	18.6.	17:15	La tête en friche	Ab 12 Jahren
		20:15	Incendies	Ab 14 Jahren
So	19.6.	15:00	Winnie Puuh	Ab 6 Jahren
		19:15	Incendies	Ab 14 Jahren
Di	21.6.	20:15	La tête en friche	Ab 12 Jahren
Fr	24.6.	20:15	Kinoteens: Wasser für Elefanten	Ab 12 Jahren
Sa	25.6.	17:15	Incendies	Ab 14 Jahren
		20:15	Königstreffen	Ab 14 Jahren
So	26.6.	15:00	Winnie Puuh	Ab 6 Jahren
		19:15	Biutiful	Ab 14 Jahren
Di	28.6.	20:15	Wasser für Elefanten	Ab 12 Jahren
Fr	1.7.	20:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten	Ab 12 Jahren
Sa	2.7.	17:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten	Ab 12 Jahren
		20:15	Wasser für Elefanten	Ab 12 Jahren
So	3.7.	15:00	Winnie Puuh	Ab 6 Jahren
		19:15	Biutiful	Ab 14 Jahren
Di	5.7.	20:15	Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten	Ab 12 Jahren
	8.7. – 11.8.		Betriebsferien	

LUPO spitzt die Ohren!

Spielplätzchen

Lesen Sie auch die Bodensee-Nachrichten? Da wurden nun also die Kinderspielplätze der umliegenden Gemeinden untersucht – von wem auch immer. Jedenfalls hat Wolfhalden nicht so wirklich gut abgeschnitten. Ich habe natürlich sofort meine kleinen Wölfchen befragt. Während der Jüngste meinte, der

Spielplatz beim Schulhaus Zelg sei schon etwas mikrig (dafür könne man im Winter dann cool den Hang runter böbblen), fand Tochter Lupinchen den Kletterturm beim Sportplatz ganz ok – sofern es darauf Platz hat. Unser Ältester sagte zum Thema, dass vor allem ein Skaterpark in Wolfhalden fehle. Also, das wäre doch nun eine nächste Anschaffung für die Gemeinde: Eine Skateranlage, damit unsere Teenager nicht immer nach Walzenhausen oder Heiden zum tschillen müssen. *Ihr Lupo*

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juni
um 16.00 Uhr

pinwand

Samstag, 25. Juni

Altpapier

Verblüffendes...

...rund um den Witzweg

Hinter den Witzen entlang dem durch Wolfhalden führenden Witzweg stehen originelle Menschen, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen. Peter Eggenberger befasst sich seit Jahren mit diesen Hintergründen, und am Mittwoch, 8. Juni, sorgt er im Lesesaal des Kursaal in Heiden für einen rundum vergnüglichen Abend. Beginn 20.00 Uhr, Eintritt frei.

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo	
Sa 4.6.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Do 9.6.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 9.6.	12.00	Kirchgemeinde	Senioren-Ausflug	ab Kirchplatz
Sa 11.6.	ab 13.00	«Rock the Wolves»	Das Gratis Openair	Schönenbühl
So 12.6.	ab 10.00	«Rock the Wolves»	Openair mit Gottesdienst	Schönenbühl
Fr 17.6.	18.00	Lesegesellschaft Dorf	Abendwanderung	ab Kirchplatz
Fr 17.6.	18.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Sommerfest	Mühltoibel
Fr 17.6.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 20.6.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 21.6.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Openair «Rock The Wolves» 2011

Bereits zum 8. Mal fanden sich auf dem Openair-Gelände im «Schönenbühl» die rockbegeisterten Musikfans ein. Traditionell eröffneten am Samstag Nachmittag die Newcomerbands das Openair und heizten dem Publikum bereits ein erstes Mal ein bevor am Abend Grössen wie Bruce Cradle Band, Matrix und Shakra aufspielten. Schnell waren die Wolken am Himmel und die kühleren Temperaturen vergessen.

Den Sonntag durften wir bei strahlendem Wetter wiederum mit dem Rock-Gottesdienst mit

Pfarrer Andreas Ennulat beginnen, welcher begleitet wurde von Rico Rageth am E-Piano. Danach rockte die Gewinnerband aus dem Newcomer-Contest nochmals so richtig ab und das Openair fand mit T-Bone und On the Rocks, 2 Coverbands, ihren gelungenen Abschluss.

Das OK dankt allen Besuchern, HelferInnen, Sponsoren, den Pächtern und Besitzern des Openair-Geländes und den Anwohnern für Ihr Vertrauen und Entgegenkommen.

Peter Göldi

Mai-Versammlung der LG Aussertobel

Am Freitag, den 20. Mai 2011 trafen sich 25 Mitglieder der LGA im Restaurant Ochsen zur Mai-versammlung 2011. Den Auftakt machte Gemeindevorstandin Astrid Mucha mit der Vorstellung des Photovoltaik-Projektes auf dem südlichen Kirchendach. Kompetent erläuterte sie den Werdegang und die Überlegungen des Gemeinderates bezüglich Realisierung. Anhand von ersten Kostenschätzungen zeigte sie auf, dass sich das Projekt zumindest aus Sicht der durch die Gemeinde zu begleichenden Kosten in ca. 10 Jahren amortisieren lässt. Am Ende der Ausführungen von Astrid Mucha stellte sich eine lebhaftere Diskussion ein. Die Konsultativabstimmung zum Projekt ergab eine grossmehrheitliche Zustimmung. Anschliessend wurde das von Max Breu erstellte und vorgelesene Protokoll der Aprilversammlung einstimmig genehmigt. Interessiert folgten die Mitglieder danach den Ausführungen von Gino Pauletti zur letzten Gemeinderatssitzung. Der Bericht wurde mit Applaus verdankt. Eine sehr

angeregte Diskussion fand unter Traktandum 5, Umfragen statt. Es ging dabei um die Verlegung des Fussweges entlang des ehemaligen Restaurants Kreuz. Die Mitglieder beschlossen am Ende, es sei durch den Vorstand ein Schreiben an den Gemeinderat zu richten, in welchem dieser gebeten wird, das öffentliche Interesse an der Beibehaltung der bisherigen Wegführung höher zu gewichten als das Interesse einer Privatperson einen seit Jahrzehnten bestehenden Fussweg aufzuheben, zumal der angebotene Ersatzweg einen sehr grossen Umweg darstellt und eher einer Alibiübung gleicht. Unter demselben Traktandum gab Martina Nuotcla, die in Abwesenheit der Präsidentin die Versammlung leitete, bekannt, dass ein(e) Nachfolger(in) für die Präsidentin Maggie Frey und für sie selbst ein(e) Nachfolger(in) für die Organisation des Preisjassens im November gesucht wird. Die Versammlung endete um 22.15 Uhr, zumindest was den offiziellen Teil anbelangt.

H.N.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeindeverwaltung: Personelles

Bei der Gemeindeverwaltung steht eine personelle Veränderung an. Cornelia Pfyl-Nauer blickt Mutterfreuden entgegen. Aus diesem Grund ist diese Stelle (Leitung Einwohneramt samt weiteren Aufgaben) zur Neubesetzung ausgeschrieben worden. Aus einem grossen Kreis von Bewerberinnen und Bewerbern ist Ramona Matter, Hinterlochen, Wolfhalden, als neue Verwaltungsangestellte gewählt worden. Ramona Matter hat von 2007 bis 2010 ihre Verwaltungsausbildung mit Berufsmaturität bei der Stadtverwaltung Bischofszell absolviert und steht derzeit noch in einem befristeten Anstellungsverhältnis bei der Gemeinde Schwellbrunn. Dort ist sie für verschiedene Verwaltungsabteilungen tätig. Der Stellenantritt erfolgt spätestens am 1. September. Der Gemeinderat heisst Ramona Matter bereits an dieser Stelle ganz herzlich willkommen in Wolfhalden.

Wasserversorgung: Arbeitsvergabe Quellwasserleitung

Die Gemeinde Wolfhalden besitzt verschiedene Quellfassungen im Gebiet des Innerrhoder Bezirks Obereg. Das Quellwasser aus dem Gebiet Riethof/Obereg wird im Trasse der Kantonsstrasse Obereg – Heiden abgeleitet. Zwischen den Weilern Riethof und Wässern wird derzeit die Strasse saniert. Mit dieser Strassensanierung muss auch die Quellwassertransportleitung erneuert werden. Die Wasserkommission bzw. der Gemeinderat haben die dafür erforderlichen Arbeiten vergeben (Tiefbauarbeiten an Firma Koch AG, Appenzell / Sanitärarbeiten an Kurt Geiger AG, Obereg).

Wasserversorgung: Bauberechnung Leitungssanierung Hinterbühle – Zelg

Im Zuge der Staatsstrassenkorrektur Mühltoibel – Zelg ist auch die Wasserleitung erneuert

worden. Für den Projekt-Abschnitt «Hinterbühle – Ochsen» konnte die Bauabrechnung genehmigt werden. Bei einem Kostenvorschlag in der Höhe von Fr. 235'160.00 resultierte eine Baukostensumme von Fr. 200'958.95. Nach Abzug des Assekuranzbeitrages von Fr. 32'139.40 sind der Gemeinde Nettokosten von Fr. 168'819.55 verblieben.

Gemeindesaal «Krone»: Erneuerung der Bühneneinrichtungen

Entsprechend dem Antrag der Baukommission hat der Gemeinderat die Firma Bühnenplan Nerlich, Jona SG, mit den Arbeiten zur Erneuerung der Bühneneinrichtungen beauftragt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Oberhänsli Helen, Mühltoibel 486, Heizungs-Ersatz mit Aussenkamin beim Wohnhaus Nr. 486 auf Parz. Nr. 177, Mühltoibel.

Bossart-Koller Beat und Beatrice, Hinterergeten 141, Um- und Anbau beim Wohnhaus Nr. 141 auf Parz. Nr. 416, Hinterergeten.

Zürcher Willy, Hub 588, (Grundeigentümer: Widmer Hans Jörg, Höhe 911,) Anbau Holzunterstand an Wohnhaus Nr. 588 auf Parz. Nr. 1140, Hub.

Büsser Alex, Vorderhasle 299, Anbau Jungviehstall Nr. 300 (Vergrößerung Dach und Betonplatte) auf Parz. Nr. 66/1385, Vorderhasle.

Glättli Peter, Rappensteinstrasse 9, 9000 St. Gallen, Abbruch Wohnhaus und Anbau Nr. 165, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 441, Wüschbach.

Genossenschaft Alterssiedlung Kronenwiese, und Hutter-Marzel Helga, Kronenwiese 1163, Anbau von vier Balkonen beim Mehrfamilienhaus Nr. 1163 auf Parz. Nr. 1430, Dorf.

News

Bilderbücher:

Magisches Zauberschloss; Ab ins Bett, Nils; Barpapapa und die Formen.

Kinderbücher:

Der kleine Drache Kokosnuss und das Vampir-Abenteuer, Ingo Siegner; Anna gibt nicht auf, Sarah Bosse; Das geheime Dino-versun: Die Beute des Velociraptors, Rex Stone; Holundermond, Jutta Wilke; Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt, Jeff Kinney;

Jugendbücher:

Delete, Petra Ivanov; Zwischen Schatten und Licht, Melissa Marr; Das Haus Anubis Teil 2 und 3; Der Drachenflüsterer, Boris Koch.

Erwachsenenbücher:

Endzeit, Liz Jensen; Der Besucher, Sarah Waters; Fegefeuer, Sofi Oksanen; Schutzengel, Paulo Coelho.

Taschenbücher:

Bissig Bundesrat, Silvano Moeckli; Hüttengaudi, Nicola Förg.

Non books:

Blind Side, die grosse Chance (DVD); Pumuckl Folge 2 und 12 (HCD); Du schaffst das Anna, (HCD).

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2011 / 2012

Beginn Schuljahr: Montag, 15. August 2011 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 09. Oktober 2011	So. 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien	So. 25. Dezember 2011	Mo. 02. Januar 2012
Sportferien	So. 29. Januar 2012	So. 05. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr. 06. April 2012	So. 22. April 2012
Pfingstferien	Do. 17. Mai 2012	Mo. 28. Mai 2012
Sommerferien	So. 08. Juli 2012	So. 12. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag: Freitag, 30. Sept. 2011 Brückentag: Montag, 31. Oktober 2011
Stufenkonferenz: Dienstag, 01. November 2011 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 07. Juni 2012
Brückentag: Freitag, 08. Juni 2012

Schuljahresplan 2012 / 2013

Beginn Schuljahr: Montag, 13. August 2012 Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2013

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 07. Oktober 2012	So. 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien	So. 23. Dezember 2012	Mi. 02. Januar 2013
Sportferien	So. 27. Januar 2013	So. 03. Februar 2013
Frühlingsferien	So. 07. April 2013	So. 21. April 2013
Pfingstferien	Do. 09. Mai 2013	Mo. 20. Mai 2013
Sommerferien	So. 07. Juli 2013	So. 11. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag: Stufenkonferenz: Donnerstag, 01. Nov. 2012
Brückentag: Freitag, 02. November 2012 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 30. Mai 2013
Brückentag: Freitag, 31. Mai 2013

Schulleitung Wolfhalden

Ferienzeit – für manche Menschen eine Zeit der Entspannung: in Ruhe zurückblicken können auf das, was vergangen ist, in Ruhe auch auf das schauen können, was zu erwarten ist. Manch eine(r) wird die Ruhe haben, wieder einmal einen WALD-Spaziergang zu machen – «*sofort wird die Luft dort merklich kühler. Die Geräusche des menschlichen Alltags bleiben zurück. Von den Baumwipfeln her ist ein leises Rauschen zu hören, ansonsten nur das Knirschen der eigenen Schritte im Kies, gedämpft vom moosigen Grund. Schmetterlinge: Kohlweisslinge, Zitronenfalter, Pfauenaugen tanzen über den Weg. Eine Hummel brummt knapp am Gesicht vorbei. Von ferne nur das Schimpfen einer Amsel. Am Rande des Weges, von Brenneseln und Farnen gesäumt, steht eine Jägerleiter verloren herum. Das Sonnenlicht webt einen Flickenteppich aus allen Schattierungen von Grün.*

Da die Luft so würzig ist, wird von selbst der Atem tiefer. Das Gefühl, eins zu sein mit allem, stellt sich ein. Ich selbst bin wandernde Natur inmitten von Natur. Ein Aasgeruch dringt stechend in die Nase: Aber auch im Wald, der immer lebt, gibt es Tod. Er ist der Übergang zu immer neuer Wiedergeburt. Wie sollte es mit menschlicher Natur anders sein? Nicht dass dies ein nachprüfbares Wissen wäre, aber hier, in diesem Dom der Natur, verdichtet sich dieser Gedanke zur Gewissheit, mit der sich leben lässt. Eintauchen in den Wald: Das ist der Weg, um zur Ruhe zu kommen. Aller Ärger prallt ab am Gleichmut der hohen Stämme von Fichten und Buchen, die hier stehen, ganz und gar beschäftigt nur mit sich selbst, völlig unbeeindruckt von unbeantwortbaren Fragen, ohne jede Frage an ihre eigene Existenz: Sie sind nur Baum und nichts als Baum. Das ist der Weg, um Trost zu finden: Alles, was schwer ist, ist aufgehoben in der umfassenden Natur, die größer ist als der einzelne Mensch, größer als die Menschheit überhaupt. Es gibt keine menschliche Existenz nur für sich allein, auch wenn es mitten im Beton der Städte und der Seelen so scheinen mag.

Und wenn die ökologische Zerstörung doch nicht nur eine Erfindung derer ist, die immerzu und überall Katastrophen am Werk sehen? Wenn Menschen letzten Endes doch dabei sind, den Wald zu zerstören? Selbst dann ist eines gewiss: Dass der Wald obsiegen wird, dass er all die stolzen Errungenschaften menschlicher Existenz, Bahnen, Autobahnen, Städte, Kraftwerke, Fabriken überwuchern wird. Dass er zuletzt dem Friedhof des Menschen noch Schatten spenden wird. Was auch immer geschieht: Der Mensch ist aufgehoben im Wald, der keinen wirklichen Tod kennt.» (Wilhelm Schmid, Die Kunst der Balance 64-66).

Feriengedanken, die uns gut tun wollen.

Andreas Ennulat, Pfr

Gottesdienste im Juli

Sonntag, 3. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 10. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Turnheer (Orgel)

Sonntag, 17. Juli

bitte besuchen Sie einen Gottesdienst in den umliegenden Gemeinden

Sonntag, 24. Juli

bitte besuchen Sie einen Gottesdienst in den umliegenden Gemeinden

Sonntag, 31. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfr. Andreas Ennulat und J. Heinzle (Orgel)

Vortragsreihe:

Die Erzählung vom «Mann auf dem Berg» im Matthäusevangelium

Die monatliche Vortragsreihe
findet mangels Beteiligung nicht mehr statt.

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 5. Juli / Sommerferien.
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Seniorinnen- & Senioren-Nachmittag

Donnerstag, 7. Juli 2011 um 14.30 Uhr im Kronensaal

Dia-Vortrag mit Samuel Hügli

Ganz herzlich eingeladen sind alle (!) Einwohner und Einwohnerinnen von Wolfhalden im Pensionsalter.

Das Altersteam unter der Ltg. von Vreni Inglin freut sich über ein zahlreiches Erscheinen.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Ferien: 11. bis 24. Juli 2011

In dringenden Fällen bitte Kontakt über: 079 456 70 73

Veränderung im Hecht

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Seit 31 Jahren sind wir im «Hecht» tätig, und wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit herzlich für Ihre Treue zu unserem Betrieb danken. Die Führung einer Bäckerei ist naturgemäss mit viel Nacharbeit verbunden, die nicht spurlos an uns vorbeigegangen ist. Aus gesundheitlichen Gründen sehen wir uns gezwungen, kürzer zu treten. Wir haben verschiedene Anstrengungen unternommen, dem Hecht eine gute Zukunft zu sichern. Dabei stand die Übergabe des Betriebs an eine gute Fachkraft im Vordergrund, doch will niemand das Risiko eingehen, einen Kleinbetrieb in einem Dorf ohne weitere Einkaufsmöglichkeiten zu übernehmen.

Um trotzdem die nötige Entlastung zu erreichen, sehen wir uns gezwungen, unseren Laden mit angegliedertem Café nach den Sommerferien (25. Juli – 16. Aug.), ab Mittwoch dem 17. August 2011 nur noch an zwei Tagen (Mittwoch und Samstag) offen zu halten. Bei diesem Schritt hoffen wir auf Ihr Verständnis und werden gleichzeitig bemüht sein, Sie an diesen beiden Tagen weiterhin mit unseren Spezialitäten in gewohnter Qualität zu bedienen. Sollte sich diese Massnahme nicht bewähren, müssten wir uns schweren Herzens für die Betriebsaufgabe entschliessen.

*Hansueli und Gabi Zürcher
Bäckerei – Konditorei Hecht*

Informationen der Schulleitung

Bedauerlicherweise verlässt uns Herr Boris Grünenfelder, Lehrperson der Oberstufe, per Ende dieses Schuljahres. Herr Grünenfelder war ein uns allen hochgeschätzter Kollege sowie ein ausgezeichnete Lehrer, der es allezeit verstanden hat, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern den Unterricht humorvoll und praxisnah zu gestalten und durchzuführen. Auch setzte er sich permanent und engagiert für unsere Schule und das Team ein. Herr Grünenfelder möchte sich jedoch gerne Vollzeit einem weiteren Hochschulstudium widmen, für welches ihm das gesamte Team sowie die Schulleitung und das Schulpräsidium von Herzen alles erdenklich Gute sowie viel Erfolg wünschen!

In diesem Zusammenhang darf ich mitteilen, dass wir eine neue, aufgestellte und motivierte Lehrperson einstellen konnten. Frau Caroline Tiefenthaler wird ab dem kommenden Schuljahr in unsere Oberstufe einsteigen und vor allem die sprachlichen Fächer unterrichten. Darüber hinaus übernimmt sie die Klassenlehrerfunktion der neuen Klasse

1E. Wir freuen uns bereits jetzt auf die Zusammenarbeit mit Frau Tiefenthaler, begrüßen sie ganz herzlich an unserer Schule und wünschen ihr für ihre zukünftige Arbeit alles Gute und viel Freude!

Gerne möchte ich ausserdem an dieser Stelle mitteilen, dass Herr Walter Sturzenegger, Klassenlehrer der 5.Klasse, von den Sommer- bis zu den Herbstferien unbezahlten Urlaub einzieht. Wir freuen uns, dass wir auch für diesen Zeitraum bereits eine Stellvertretung finden konnten: Frau Michaela Fürer wird vom 15. August 2011 bis 7. Oktober 2011 als Klassenlehrerin die 6. Klasse unterrichten. Zum Wohle der Kinder planen und handhaben Frau Fürer und Herr Sturzenegger die «Übergabe» der Klasse sowie die Besprechung der Lehrinhalte sehr gewissenhaft. Somit wünschen wir Herrn Sturzenegger bereits heute eine bereichernde Auszeit und begrüßen ganz herzlich Frau Fürer in unserem Team. Auch ihr wünschen wir viel Freude mit der neuen Klasse und bei ihrer Arbeit!

Schulleitung Wolfhalden

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 3.7.1925 Tobler Anna, Lühle;
- 8.7.1925 Zürcher Emil, Dorf;
- 11.7.1922 Hohl Emma, Hub
- 13.7.1923 Weingart Adelheid, Unterlindenberg;
- 15.7.1931 Terraroli Assunta, Oberdorf;
- 16.7.1922 Frei Hedwig, Hinterbühle
- 24.7.1926 Kellenberger Ernst, Bleichstrasse;
- 25.7.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle;
- 30.7.1928 Aebischer Liseli, Lippenreute.

Zivilstand

Trauung: Stark, Claudio und Stark geb. Baumann, Sandra, Trauung am 11. Juni 2011 in Rehetobel.

Handänderungen

19. Mai 2011 bis 18. Juni 2011

Aeberhard-Schweizer Jacqueline, Thal an Crescenti-Keller Mario und Elisabeth, St. Gallen, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 41, Halbes Wohnhaus mit Anbau Nr. 353, Gartenanlage, Weg, Trottoir, übrige befestigte Fläche, Tobelmühle.

Sturzenegger-Thäler Martha, Hinteregg an Sturzenegger Andreas, Oberlindenberg, Parz. Nr. 491, Wohnhaus und Stadel Nr. 184, Remise Nr. 185, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Hinteregg.

UBS AG, Zürich + Basel an CC Immobilien AG, Aadorf, Parz. Nr. 402, Wohnhaus Nr. 111, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hinterergeten.

Kürsteiner-Cruz Alvarez Yessenia, St. Gallen an Isepponi-Frei Maja, Berneck, Parz. Nr. 1241, Wohnhaus mit Garage Nr. 931, Gartenanlage, Weg, Dorf.

Rohner-Kellenberger Silvia, Rebstein an OS Rialto GmbH, Walzenhausen und Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 50, Wohnhaus mit Anbau Nr. 305, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Rosenberg.

Büchel-Vogel Daniela, Mühltoibel an Bonetti-Bachmann Mario und Vitalena, Schlans, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 1447, Wohnhaus mit Anbau Nr. 508, Gartenanlage, Mühltoibel.

Biland-Nüesch Elisabeth, Maur an Bürke Serge, Staad und Sturzenegger-Leutenegger Silvia, Staad, (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 719, Wohnhaus mit Anbau Nr. 630, Unterstand, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Augsti.

Erbengemeinschaft Züst Arnold sel., Heiden an Züst Walter, Eggersriet, Parz. Nr. 519 + 894, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Bruggtoibel und Ris.

Old Amerika live in Wolfhalden

**Amerikanische Zeitgeschichte
von 1770 – 1870**

3. «American Living History» Camp

Nach dem guten Echo der Teilnehmer und Besucher der vergangenen historischen Lager, geht es 2011 in die nächste Runde.

Anfang September werden für eine Woche über 40 historische Darsteller in gut 20 Zelten das Saftermoos oberhalb von Wolfhalden besiedeln. Am **Freitag 9. September ab 10.00 Uhr** freuen sich die Trapper, Indianer und Bürgerkriegssoldaten, den Besuchern bei einem Rundgang durch das Camp die vielfältige Ausrüstung, das Leben, Handwerk und die Waffen zu zeigen.

Bitte das Camp zu Fuss besuchen, **ab Rest. Harmonie oder ab der Zeig!**

Für Fragen
stehe ich gerne zur Verfügung:

Wild Mathias
mountain-man@bluewin.ch
www.wildundstark.ch

Belebung der «Krone» dank «Freedreams»

Ostdeutsche Gäste in Wolfhalden:

Gäste aus Ostdeutschland haben in Wolfhalden Seltenheitswert. In letzter Zeit aber verbringen immer wieder Besucher aus weit entfernten Gegenden Europas Ferien in der «Krone».

Die in Zug ansässige Firma Du-etHotel AG vermittelt mit dem System «Freedreams» (www.freedreams.ch) seit Jahren preisgünstige Kurzferien auch im Appenzellerland. Dank des Ferienkatalogs, der Präsenz im Internet und der Werbung u.a. in landesweit verbreiteten Zeitschriften

finden Gäste den Weg auch zu kleineren Hotels. So auch das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz. «Das absolut seriöse System ‚Freedreams‘ ist für Gäste und Hoteliers eine überzeugende Sache. Uns hat es in der ‚Krone‘ Wolfhalden ausgezeichnet gefallen. Wir haben den originellen Witzwanderweg, aber auch sonst viel Sehenswertes im Appenzeller Vorderland kennen gelernt. Sicher verbringen wir wieder einmal erholsame Ferientage im schönen Wolfhalden.»

egb

Offizielle Bänkli-Übergabe

Ehrenpräsident Hans Sieber,
Gemeindevertreter Gino Pauletti
und neue Präsidentin Dorothea Stacher

Der langjährige Präsident des Verkehrsvereins Wolfhalden hat verdiensterweise eine robuste Gartenbank mit Inschrift erhal-

ten. An einem schönen Mai-Abend überraschte der gesamte Vorstand den Ehrenpräsidenten in der Hinteregg. Bei feinen Grilladen und gemütlichen Beisammensein ging eine langjährige Ära zu Ende. Gemeindevertreter und Delegierter des Witzwanderweges Gino Pauletti überbrachte einige passende und verdiente Dankesworte und Wein dem scheidenden Präsidenten.

Für die musikalischen Hackbrett-Klänge darf an dieser Stelle Natascha nochmals herzlich gedankt werden.

Dorothea Stacher-Lutz

Überzeugtes Ja zu Solarprojekt Kirche

LG Hasli Wolfhalden

An der Monatsversammlung vom Mai 2011 hat uns Gemeinderätin Astrid Mucha über die einzubauende Photovoltaikanlage aufgeklärt. Gratis-Strom direkt von der Sonne. Nur die Anlage muss hingestellt werden. Die sind seit kurzem so günstig und langlebig, dass durchaus kostendeckend Strom gewonnen werden kann. Im Idealfall möge eine solche Anlage dieser Grösse ganz schön rentieren. Aber nur schon eigenen sauberen Strom und das über 25 Kilowatt tönt verlockend. Nachdem die Ge-

sellschaft engagiert zugehört, nach Schwachstellen gesucht aber keine gefunden hat, sprach sie sich grossmehrheitlich für eine Unterstützung des Projekts aus. Jede Zeitepoche habe ihre Veränderungen mitgebracht. Für das Kirchendach heisst das bis ins 19. Jahrhundert Holzschindeldeckung, dann Tonziegel dessen letzte Deckung jetzt 72 Jahre gehalten habe. Bei den jetzigen bruchsicheren Solargläsern wäre etwa mit 25 Jahren zu rechnen. Nicht so «schön» wie Holzschindeln aber auch nicht schlecht oder? *LG Hasli HKT*

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

Capaul
Vorhang & Wohninterieur

Dienstleistungen:
Vorhänge • Flächenvorhänge • Plissée Rollo • Lamellen • Raffsysteme • Stangen Schienen • Moderne Polsterarbeiten

*Kompetente und kostenlose Heimberatung sowie Montage
Termine nach Vereinbarung*

Alexandra Capaul
Innendekorateurin

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck

Telefon 071 888 58 25
Natel 079 361 42 68
Fax 071 888 58 29

vorhang.capaul@bluewin.ch

«Dä schnellscht Wolfhändler 2011»

Am **Freitag, 8. Juli** wird dieser Anlass auf dem Sportplatz Wolfhalden ins Leben gerufen. Am «schnellschte Wolfhändler» läufst du mit deinen Freundinnen und Freunden um den Sieg. Je schneller du bist, desto grösser sind auch deine Qualifikationschancen für den Kantonalfinal oder je nach Alter sogar für den Schweizer Final. Dort spurtest du um den Titel des «Migros Sprint Champions 2011».

An diesem Anlass teilnehmen dürfen alle Kinder und Erwachsenen, welche in Wolfhalden wohnen oder Mitglied im Wolfhändler Turnverein sind. Gesprintet wird getrennt in Jahrgängen. Mädchen und Knaben werden

separat klassiert. 1995 (und älter) bis 1997 über 80m, 1998 bis 2001 über 60m und 2002 bis 2006 (und jünger) über 50m.

Anmelden kann man sich an diesem Tag zwischen 17.30 und 18.00 Uhr direkt auf dem Sportplatz. Die Rangverkündigung findet ca. um 20.00 Uhr statt. Der Start ist für Vereinsmitglieder (Jugi, Mädi, Kitu, Muki und Aktivriegen) gratis, ansonsten beträgt das Startgeld 5 Franken. Jede/r Teilnehmer/in erhält einen Bon für Wienerli mit Brot.

Für das leibliche Wohl der Fans wird eine Festwirtschaft geführt. Wir freuen uns auf Sie!

Turnende Vereine Wolfhalden

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

TREUHAND MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

www.appenzeller-schwingertag.ch

HEIDEN Sonntag, 3. evtl. 10. Juli

Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011

- Beginn 8.15 Uhr
- Kassaöffnung ab 7.00 Uhr
- auf dem Areal des Schulhauses Wies
- Durchführungs-Hotline: Tel. 1600 (ab 5.30 Uhr)

Ich stelle mich kurz vor...

Ab dem Schuljahr 2011/12 darf ich, Caroline Tiefenthaler, als neue Lehrkraft an der Sekundarschule in Wolfhalden unterrichten. Ich werde Klassenlehrerin der 1E werden und habe vorwiegend Fächer der sprachlichen Richtung, unter anderem Deutsch, Französisch, Geschichte und Geografie. Nach 8jähriger Anstellung an der Mittelschule Feldkirch-Gisingen in Vorarlberg sehe ich dieser neuen Herausforderung voller Elan

und Vorfreude entgegen. Die Verlegung meines Wohnsitzes ins schöne Appenzell, brachte es für mich mit sich, nicht nur hier zu wohnen sondern auch zu arbeiten. Ich freue mich auf mein neues Arbeitsumfeld, das sich schon im Vorfeld als sehr positiv zeigt. Die Zusammenarbeit mit einem innovativen Team, wie auch mit Jugendlichen und Eltern bringen immer wieder wertvolle Erfahrungen mit sich, die ich sehr schätze und als einzigartige Bereicherung empfinde.

Caroline Tiefenthaler

Neuzuzüge

Bonetti-Bachmann Mario und Vitalena, Mühltoibel; Kölbl-Slowig Mathias und Annegret mit Maurice, Oberdorf; Matter Maria mit Ramona und Eliane, Hinterlochen 337; Winkler Rico, Hintergeten.

Biodiversitätstag der Schule Wolfhalden

Gruppe Wald

Am 31. Mai fand bei uns in der Mittelstufe der Tag zur Biodiversität statt. Uns wurde wieder einmal vor Augen, wie gross die Vielfalt unsere Natur ist und wie wichtig es ist, diese Vielfalt zu schützen und zu erhalten. Es gab drei verschiedene Gruppen für das Morgenprogramm: Wald, Wiese und Käferwelt. Wir waren bei der Gruppe Wald und so war es ja klar, dass wir im ersten Teil auch in den Wald gingen. Herr Sturzenegger erklärte uns zuerst die verschiedenen Schichten des Waldes. Wir bekamen einen Zettel mit verschiedenen Baumblättern und Früchten. Wir mussten die Namen der Bäume mit Hilfe von Bestimmungsbüchern heraus finden. Der Spezialauftrag lautete: Suche den sehr seltenen, giftigen Baum! (EBIE; rückwärts lesen!)

Im zweiten Teil des Morgens arbeitete unsere Gruppe bei Herrn Zemp im Schulzimmer. Auch er erzählte uns interessante Sachen zur Biodiversität. Wir bearbeiteten verschiedene Aufträge und erfuhren, wie lange Müll braucht, bis er im Wald verrottet.

Damian, Manuel, Laura, Jana und Lisa

Gruppe Wiese

Zuerst gingen wir zum Handarbeits-Schulhaus. Frau Reust erzählte uns etwas über Biodiversität. Wir wanderten nachher zu einer Wiese. In mehrere Gruppen aufgeteilt mussten wir mit Hölzchen einen Wiesenfleck abstecken. Mit Hilfe eines Bestimmungsbuches mussten wir die vielen Blumen bestimmen. Wir durften natürlich nicht in die hohe Wiese sitzen, weil sonst wäre ja die Wiese ganz verdrückt. Als wir fertig waren, war auch schon Pause beim Schulhaus. Nach der Pause wandelten wir unsere Suchergebnisse in einen Steckbrief auf einem Plakat um. Wir machten dann eine Vorführung. Am Schluss lösten wir ein Blumenrätsel.

Arijana und Fabienne

Gruppe Käfer

Frau Lötscher unterrichtete die Käfergruppe. Sie hatte extra sogar zwei Käfer eingefangen. Dazu hatte sie in einem Tupper eine Larve und von einem Maikäfer den Hinterleib. Es hat grossen Spass gemacht und jetzt wissen wir bestimmt mehr über den Maikäfer. Wussten Sie, dass das Leben des Maikäfers eigentlich extrem kurz ist im Gegensatz zu seinem Larvenleben, das bis zu vier Jahre dauern kann? Oder wussten Sie, dass Maikäfermännchen bis zu 50'000 Geruchssensoren, die Weibchen dagegen nur 9'000 haben? Der Maikäfer schlüpft aus der Larve, zuerst frisst er und frisst und frisst, dann paart er sich, legt Eier und stirbt. Und das Leben ist zu Ende. Käfer sind eigentlich sehr interessante Insekten, aber es ist schade, dass, wenn Menschen Käfer sehen, sie diese meistens zertrampeln. Bitte achten Sie in Zukunft darauf, keine mehr zu vernichten. Denn auch der kleinste Käfer spielt eine Rolle in unserer Natur. Zum Beispiel fressen Fledermäuse für's Leben gern Maikäfer.

Cordana, Sina und Jonas

Nachmittag

Die Kindergärtler, die Untertüfler und die ganze Mittelstufe warteten gespannt vor dem Mittelstufenschulhaus, was die Frau aus dem Zoo Walter oder Tierliwalter wohl aus ihren Kisten holen würde. Als dann endlich alle ihren Sitzplatz in der Turnhalle gefunden hatten, holte sie das erste Tier heraus; eine Dornheuschrecke. Sie berichtete einiges über dieses handgrosse Insekt. Anschliessend ging sie durch die Reihen und wir konnten es mit Ekel und Faszination anfassen und bestaunen. Als nächstes packte sie die mexikanische Rotknievogelspinne aus. Der Name der Spinne – Speedy – liess erahnen, was die Spinne wohl machen würde, wenn die Walter Zoo-Frau sie aus der sicheren Box lassen würde. Durch das Glas konnten wir gut die roten Knie erkennen. Das nächste Tier war die fette Aga-Kröte, die sich auch sofort aufblies. Wir hörten viele lehrreiche Informationen über dieses Tier. Der Leguan mit seinem Kehlsack hat alle sehr fasziniert. Auch ihn durften wir alle streicheln. Das nächste Tier hat zwar nichts mit Geiern zu tun, aber sie heisst fast so: die Geierschildkröte. Das Tier wollte uns mit seinem geöffneten Maul sofort drohen. Diese Geierschildkröte lieferte eine interessante Geschichte; sie tauchte im Bodensee auf, wo sie offenbar von jemandem ausgesetzt wurde. Das Tier, das einem ohne Probleme eine Zehe oder einen Finger abbeissen kann, wurde von der Polizei in den Walter Zoo gebracht, wo sie seit zwei Jahren lebt. Als krönender Abschluss holte die Zoo-Frau einen drei Meter langen Tigerphyton hervor. Das ist zwar eine Würgeschlange, aber sie hat der Zoo-Frau nur das Mikrofon abgewürgt. Mit einem riesigen Applaus verabschiedeten wir uns alle von den Tieren und Manuela, der Zoo-Frau.

Carol, Julian und Natascha

Wieder ein Restaurant weniger

Restaurant «Bella Vista» («Linde») geschlossen

Im Unterlindenberg wurde im Mai das Restaurant «Bella Vista» (früher «Linde») geschlossen. Das Haus hat eine wechselvolle Geschichte.

In den letzten gut zehn Jahren verschwanden in Wolfhalden traditionsreiche Wirtschaften wie «Schweizerbund» Mühltoibel, «Sonnenhügel» Luchten, «Fernsicht» Hub, «Gemsli» Zelg, und «Kreuz» Hub. Nun scheinen auch die Tage der «Linde» gezählt. Gemäss der «Appenzeller Zeitung» hat das Wirte-Ehepaar Paul und Sissi Zillig die «Linde» an Hansjörg Egli, Thal, verkauft. Eine künftige Gastronutzung des Hauses scheint eher unwahrscheinlich.

Seidenweberei und Kegelbahn

Das ums Jahr 1900 erbaute Haus wurde 1908 von Noah Walsler ersteigert. Er führte die «Linde» bis 1924. Wie fast alle Wirt-

schaften war auch die «Linde» ein Doppelbetrieb, wurde doch im Keller des Hauses die Seidenweberei betrieben. Nachfolgender Wirt war Hans Lutz (der spätere «Gemsli»-Wirt), dem für die nächsten rund 30 Jahre (bis 1957) Ernst Niederer folgte. Er war unter dem Spitznamen «Hebammer» weitbekannt, da sich seine Mutter als Hebamme betätigte. Eine Attraktion des Hauses war die Kegelbahn, die sich im heutigen Terrassentrakt befand.

Säli für die französische Gesellschaft

Das Säli der «Linde» diente immer wieder auch den Vereinen, und die damals existierende französische Gesellschaft Wolfhalden tagte ebenfalls im Haus. Weitere Wirte waren Otmar Suter, Oskar Rechsteiner, Hans Bodenmann, Walter Bischofberger und ab 1979 das vom Aargau zugezogene Ehepaar Rodolfi. Nach einem verheissungsvollen

Frühjahrsmeisterschaft im Geräteturnen

Im Mai fand in Heiden die Frühjahrsmeisterschaft im Geräteturnen statt. Die Turnerinnen vom GETU Walzenhausen waren alle sehr motiviert.

Insgesamt nahmen über 500 Turnerinnen und Turner aus 10 Appenzeller – sowie 14 Gastvereinen am Wettkampf teil. An der stetig steigenden Teilnehmerzahl sehen wir die wachsende Beliebtheit fürs Geräteturnen. Die Mädchen vom GETU Walzenhausen zeigten mit grossem Stolz ihre Übungen am Reck, Sprung, Boden und ab K3 an den Schaukelringen. Leider gelang es nicht allen, trotz toller Leistung, eine Auszeichnung zu bekommen. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass die eine oder andere etwas enttäuscht

war. Für den nächsten Wettkampf im August wünschen wir daher den Mädchen viel Glück und das sie sich nochmals steigern können.

Manuela Sieber, GETU-Walzenhausen

Aus der Rangliste K2:

8. Schläpfer Lara, 26.85; 12. Sieber Lea, 26.30 (beide mit Auszeichnung); 20. Huser Lea, 25.75; 44. Appel Bele, 23.80.

Start kam es erneut zu verschiedenen Wirtewechseln. 1997 stand das geschlossene, zur «Lila Linde» gewordene Haus vor der Versteigerung, die dann aber im

letzten Augenblick abgeblasen wurde. 1998 begann unter dem neuen Namen «Bella Vista» die 13 Jahre dauernde Ära Zillig, die jetzt abgeschlossen ist. *egb*

Mehr drin für elektro fürer Kunden.

Swisscom TV – über 1000 Filme auf Knopfdruck.
Jetzt Swisscom TV 2 Monate gratis testen.*

Geschenk: 2 Tickets für die Comedy Night am
2. September 2011 mit Stefanie Berger und
Claudio Zuccolini in Wolfhalden (inkl. VIP-Apéro).

swisscom

Wolfhalden • Obereggen
tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerrer.ch

Angebot gültig bis 31. August 2011 bei
elektro fürer ag in Wolfhalden und Obereggen.

*Während der ersten beiden Monate kann der Vertrag unverbindlich aufgelöst werden. 3 Monate Grundgebühr gratis bei Neuanmeldung bis 31. August 2011. Die Kosten für die Live Sport Events und für die gemieteten Topfilme auf Knopfdruck werden in den 2 Testmonaten normal verrechnet. Mindestvertragsdauer 12 Mte. Grundgebühr Swisscom TV basic: CHF 19.–/Mt., Swisscom TV plus CHF 29.–/Mt., zusätzlich fallen CHF 2.25 oblig. Urheberrechtsgebühren pro Monat an. Swisscom TV setzt einen Festnetzanschluss von Swisscom (z.B. analoger Anschluss EconomyLINE CHF 25.35/Mt.) und einen Internetzugang (z.B. DSL start CHF 0.–/Mt.) voraus. Der Empfang von HD-Sendern ist abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses. Verfügbarkeit an Ihrem Wohnort prüfen: www.swisscom.ch/checker

 TELECLUB
ON DEMAND

Comedy Night in Wolfhalden

Claudio Zuccolini und Stéphanie Berger wagen sich zu den Appenzellern...

Der Comedy Anlass im Appenzeller Vorderland! Erleben Sie diesen Spätsommer wie Claudio Zuccolini und Stéphanie Berger ihre Lachmuskeln strapazieren. An der Comedy Night Wolfhalden am **2. September** geben sie ihr Programm zum Besten. Gegensätzlicher könnten dabei deren Programmausschnitte nicht sein – Während bei Ihm 'Erfolg' zum Verkaufe steht, will Sie uns über den 'Misserfolg' einer Ex Miss aufklären – Moderiert wird der Abend durchs Comedy-Duo Parat.

Claudio Zuccolini

Der wortgewandte Bündner wird aus seinem dritten Bühnenprogramm 'Erfolgsprogramm' Auszüge präsentieren. Dabei verkauft er uns Erfolg, Erfolg, und nochmals Erfolg! Anhand von persönlichen Erfahrungen zeigt er auf, wie Sie glücklich und erfolgreich werden – oder eben nicht. Dazu müssen Sie gar nicht viel tun, sondern einfach manche Dinge nicht mehr tun. Krempeln Sie Ihr Leben um. Werfen Sie Dinge über Bord. Bleiben Sie sich selbst.

Stéphanie Berger

In ihrem aktuellen Bühnenprogramm 'MissErfolg' setzt Stéphanie Berger sich mit dem «Leidensweg» einer ehemaligen Miss Schweiz auseinander. Sie beleuchtet die Welt der «Beauty Queens» und nimmt die Macken und Eigenarten der Konkurrentinnen und der Jury aufs Korn. Spielend leicht schlüpft sie in die verschiedensten Figuren und überrascht ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Parat

Seit letztem Herbst wieder aktiv auf der Bühne unterwegs. Mit Recht stellen sie uns deshalb die Frage – «Bisch parat?» Vielseitig wie sie sind, wird das Duo neben der Eröffnung des Comedy-Abends auch gekonnt durchs Programm führen.

Rubberneckers

Für alle die noch nicht Müde sind, spielen im Anschluss «The Rubberneckers» auf, eine eingespielte Partyband aus dem Vorarlberg, die den Sound und Groove der Sixties neu aufleben lassen. Mit Leidenschaft, Herzblut und ihrem eigenen Stil interpretieren sie die Songs von Bands wie den Beatles, Elvis oder Klassikern aus Eis am Stiel.

Tickets auf www.ticketcorner.ch. Ab 23:00 Uhr Barbetrieb und Livemusik bei freiem Eintritt. //

Kantonalschwingertag in Heiden

Der Appenzeller Kantonalschwingertag 2011 in Heiden steht vor der Tür. Am 3. Juli 2011 greifen über 150 Schwinger auf dem Festplatz beim Schulhaus Wies zusammen. Die Jugendmusik Heiden und der Schwingclub Wolfhalden organisieren den Anlass. Sie werden von knapp einem Dutzend Vereinen aus dem Appenzeller Vorderland mit rund 150 Helferinnen und Helfern unterstützt.

Nebst den Appenzeller Schwingern messen sich auch solche aus den Kantonalverbänden St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Glarus im sportlichen Wettkampf. Das Schulareal Wies wird zur «Schwing-Arena». Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird einiges geboten. Tribünen- und Rasensitzplätze, aber auch genügend Stehplätze,

eine grosse Festwirtschaft und genügend Parkplätze sorgen für ein ungetrübtes Fest. Während dem Schwingbetrieb und dem Festakt zeigen der Trachtenchor Heiden, das Häädler Alphontrio Kellenberger sowie die Lütisburger Fahnschwinger Hannes Brunner und Daniel Widmer für ein volkstümliches Rahmenprogramm. Der Aufmarsch der Schwinger zur Krönung der Kranzgewinner wird begleitet durch die Jugendmusik Heiden. Ab ca. 17.00 Uhr spielt im Festzelt das Trio Chnüsperlibuebä. Das OK des Appenzeller Kantonalschwingerfest freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer am 3. Juli 2011. Zutritt zum Festgelände ist ab 7.00 Uhr den ganzen Tag. Verschiebedatum ist der 10. Juli 2011.

nn

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Shaba Bio-Haarentfernung
Reiki Energiemassage
Kräuterstempel-Massage
Klangschalen-Massage
Ohrkerzen-Therapie

MingShu Oase

Cécile Bischofberger

Kronenstrasse 1277
9427 Wolfhalden
Telefon 079 281 51 87

info@mingshu-oase.ch | www.mingshu-oase.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Post- und Kurortsgeschichte dokumentiert

Sturzenegger-Ausstellung im Museum Wolfhalden:

Die derzeitige Sonderausstellung im Museum Wolfhalden ist der Dunant-Freundin Catharina Sturzenegger gewidmet. Sie hat u.a. auch den Tourismus und das Postwesen gefördert.

1882 trat Catharina Sturzenegger (1854 – 1929) die Posthalterstelle in Wolfhalden an. Schon bald schloss sie mit dem im Krankenhaus Heiden lebenden Rotkreuzgründer Henry Dunant enge Freundschaft. Die emanzipierte Frau setzte sich aber auch für Verbesserungen in den Bereichen Tourismus und Post ein. Auch diese Einsatzgebiete der Posthalterin werden im Museum «Alte Krone», Wolfhalden, eindrücklich dokumentiert.

Den Tourismus mit einem Heilbad beleben

Die vielen Kurgäste in Heiden und Umgebung beeindruckten

Catharina Sturzenegger, die sich auch für ihr Dorf eine touristische Belebung wünschte. So plante sie gemeinsam mit dem Ortsgeistlichen, Pfarrer Friedrich Albert Herzog, eine bessere Nutzung des Heilwassers im Schönenbühl. Das gesunde Wasser sollte ins damalige Gasthaus Friedberg (heute Sefar AG) geleitet werden, womit Wolfhalden zu einem Heilbad im Ortszentrum gekommen wäre.

Neue Post im Drogeriegebäude

Das höchst bescheidene Postbüro befand sich damals im Dorfschulhaus. Nach jahrelangen Reklamationen gab der Gemeinderat im Jahre 1895 dem Wunsch der Posthalterin nach und richtete im Anbau der Drogerie am Kirchplatz (heute Firma Alpiq AG) eine grössere Poststelle ein. 1896 verliess Sturzenegger Wolfhalden, um sich nach

Kita Wirbelwind neu auch in Wolfhalden

Die Kita Wirbelwind, im August 2004 in Heiden aus privater Initiative gegründet, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer vielgenutzten Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Im August 2006 konnte dank glücklicher Umstände der Gründungsstandort an der Thalerstrasse 19 verlassen und der Kita-Betrieb im evang.-ref. Pfarrhaus am Kirchplatz in Heiden aufgenommen werden.

Im Laufe des letzten Jahres überstieg die Anfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot der Kita immer mehr. Die Eröffnung einer zweiten Gruppe im Pfarrhaus kam aus Platzgründen nicht in Frage. Der Kita-Vorstand analysierte die Situation und prüfte verschiedene Lösungen. Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde für eine zweite Gruppe erwies sich bald als eine gute Option. Die Wahl fiel sehr bald auf Wolfhalden, da unter den in der Kita betreuten Kindern immer etliche aus Wolfhalden stammen. Zudem hatte der Gemeinderat Wolfhalden schon bald nach der Gründung der Kita sich positiv zum Bestehen eines familienergänzenden Betreuungsangebotes im Appenzeller Vorderland geäussert, da dies u.a. für die Region auch als Standortvorteil gewertet werden darf. Die Gemeinde Wolfhalden gehört neben Heiden zur ersten Mitgliedergemeinde der Kita, da aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses jährlich ein fixer finanzieller Beitrag geleistet wird. Dadurch profitieren Familien aus Wolfhalden von einkommensabhängigen Betreuungstarifen.

Die Suche nach Räumlichkeiten war noch gar nicht richtig lanciert, da meldete sich Familie

Schmid aus dem Wüschbach mit einem Wohnungsangebot. Könnte es einen idealeren Standort geben als diese lichte 4-Zimmer-Wohnung mit Garten und ein Bauernbetrieb als Umfeld der Kita?! Zudem liegt der Wüschbach in Gehdistanz zum Zentrum von Heiden und ist mit einer Postauto-Haltestelle erschlossen.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Schmid und Eltern werden in den Räumen zurzeit verschiedene Renovationsarbeiten vorgenommen.

Der Betrieb wird im August 2011 aufgenommen werden, vorerst von Dienstag bis Freitag (Öffnungszeiten 06.45 bis 18.00). Die Kita Wirbelwind kann ihr Angebot somit um 10 Plätze erweitern, was konkret bedeutet, dass im Wüschbach Wolfhalden pro Woche ca. 20 bis 25 Kinder von einem professionellen Team betreut werden können. Die Leitung dieser neuen Gruppe hat der Kita-Vorstand Frau Melanie Calderara anvertraut. Frau Calderara arbeitet seit Juni 2008 in der Kita in der Funktion einer Gruppenleiterin sowie als Stellvertreterin der Kita-Leitung.

Das neue Kita-Team sowie der Kita-Vorstand freuen sich sehr darüber, dass die Eröffnung einer zweiten Gruppe dank Unterstützung von verschiedener Seite in relativ kurzer Zeit hat umgesetzt werden können. Wir hoffen, dass wir damit auch etwas beitragen können, damit die Gemeinde Wolfhalden sich als attraktiver Wohnort für Familien anbieten kann.

Weitere Informationen unter: www.kita-wirbelwind.ch oder Tel. 071 888 88 78.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

verschiedenen weiteren Einsatzorten hauptsächlich in den internationalen Rotkreuz-Dienst zu stellen.

(Die Catharina-Sturzenegger-Ausstellung im Museum Wolf-

halden ist jeden Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Für Gruppen sind Besichtigungen und Führungen auch während der Woche möglich. Auskünfte: Ernst Züst-Walser, Tel. 071 891 21 42).

egb

Fairness und Respekt: Gemeinsame Werte verbinden.

Jeder ein Gewinner.

Das Motto vom Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2011 in Heiden gilt auch bei Raiffeisen. Denn als Genossenschaft steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt und wir legen grossen Wert auf Respekt und Fairness im Umgang mit Kunden.
www.raiffeisen.ch

**Raiffeisenbank
Heiden**
9410 Heiden
071 898 83 60

**Raiffeisenbank
Appenzell**
9050 Appenzell
071 780 80 80

**Raiffeisenbank
Appenzeller Hinterland**
9100 Herisau
071 354 80 60

RAIFFEISEN

Jetzt bewerben...

Förderung für kleine Grenzprojekte aus der Bürgerschaft

Im Jahr 2011 gibt es eine neue Förderrunde beim Kleinprojektfonds der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK). Gefördert werden kleine, grenzüberschreitende Projekte aus den Bereichen Natur, Kultur, Bildung, Sport und Tourismus. Dabei soll die Bürgerbegegnung im Zentrum stehen, z.B. zwischen Menschen im Alpenrheintal, am Hochrhein oder auch quer über den Bodensee bis ins Appenzellerland. In Frage kommen grenzüberschreitende Feste, Exkursionen, Wettbewerbe oder sonstige Initiativen. Der Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt!

Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Gemeinden, Schulen und ähnliche Einrichtungen aus dem Bodenseeraum. Gefördert werden bis zu 50% der Projektkosten. Die maximale Fördersumme beträgt 2.500 Euro.

Informationen über den Kleinprojektfonds und das Antragsverfahren gibt es unter www.bodenseekonferenz.org/kleinprojektfonds.

Für Interessierte bietet die IBK-Geschäftsstelle in Konstanz ausführliche Beratung und Unterstützung an, Tel. +49 (0) 7531 / 5 27 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org.

Das Verfahren ist für jedermann machbar! *Christoph Wolnik*

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

«Bewegte» Weiterbildung in der Unterstufe

Unsere Lehrpersonen der Unterstufe dürfen in diesem Semester für einmal eine Weiterbildung der besonderen Art geniessen – und zwar nicht, wie sonst üblich, einen Fortbildungskurs am Samstag in einem trockenen Seminarraum, sondern direkt am «Ort des Geschehens» gemeinsam mit den Kindern. Das Projekt nennt sich «mehrluft» – was dafür steht, dass die Lehrpersonen Anregungen erhalten, wie sie ihren Unterrichtsstoff, der sonst im geschlossenen Raum vermittelt wird, mit den Kindern im Freien einüben können. Kinder und Lehrpersonen erarbeiten somit die Lerninhalte zum einen in der Bewegung und an der frischen Luft und zum anderen mal mit neuen und anderen Lehrmethoden – was den Unterricht nicht nur anreichert, sondern auch abwechslungsreich und teilweise sicher spannender werden lässt! Darüber hinaus erhalten die Lehrpersonen spezielle Unterrichtsmaterialien, abgestimmt auf ihren Lehrplan. Diese Weiterbildung ist zudem kantonal anerkannt und wird vom Kanton finanziell unterstützt.

Neuer Spielplatz in der Zelg

Ein weiteres, derzeit laufendes Projekt ist die Erneuerung des Spielplatzes im Unterstufenhaus Zelg. Den Spielgeräten dort mangelt es mittlerweile an Sicherheit, aber auch an ausreichend Abwechslung – ein

neuer Spielplatz ist ein grosses Bedürfnis, vor allem bei so vielen Kindern. Die Finanzierung wird selbstverständlich zum grössten Teil von der Gemeinde übernommen, darüber hinaus werden wir offizielle Sponsoren anfragen, um vielleicht das ein oder andere mehr realisieren zu können. Zudem ist es ein grosser Wunsch aller Kinder, an der Gestaltung des Spielplatzes in irgendeiner Art und Weise teilhaben und mitmachen zu dürfen. Die Kinder freuen sich, einen ihnen möglichen Teil beitragen zu können – ob dies jetzt die farbliche Gestaltung des ein oder anderen Spielgerätes sein wird, der Verkauf von etwas Selbstgebasteltem für ein paar Rappen an einem Fest oder «Hilfe» in unterschiedlicher Art bei der Installation und / oder Dekoration – das werden wir gemeinsam mit den Kindern noch entdecken und entscheiden. Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten!

*Anette Grasshoff, Schulleitung
Pius Süess, Schulpräsidium*

Fest steht jedoch: der Schulschlussanlass «Kreativer Sommerabend» am 1. Juli dient eindeutig nicht der Finanzierung des Spielplatzes. Das von den Schülerinnen und Schülern dort eingenommene Geld fliesst in die jeweilige Klassenkasse oder in von den Kindern bestimmte Projekte.

Das unbekannte Walzenhausen kennenlernen

Auch für viele Wolfhändlerinnen und Wolfhändler ist die östlichste Gemeinde von Appenzell Ausserrhoden ein weitgehend unbekanntes Dorf. Diesen Sommer bietet sich Gelegenheit, mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger vergnüglich durchs Dorfzentrum von Walzenhausen zu flanieren. Walzenhausen, die Gemeinde mit herrschsüchtigen Dorfkö-

nigen, liebenswerten Originalen und einzigartigen Ausblicken auf die Grenzlandschaft des Bodensees...

Die Führungen finden an folgenden Sonntagen statt: 3. Juli, 7. August und 4. September. Treffpunkt bei jeder Witterung: Bahnhofplatz, 10.30 Uhr, Dauer: 1 Stunde (keine Anmeldung und Kosten).

egb

Augsti Weihnachtsmarkt 26. / 27. November 2011

Unser Weihnachtsmarkt in der Augsti ist zum Geheimtipp der Weihnachtsmärkte im Appenzellerland herangereift. Eine weitere Auflage findet am 26. und 27. November im gewohnten Rahmen in der vorderen Augsti statt. Am erfolgreichen Konzept der letzten Jahre wird festgehalten, klein aber fein. Ab sofort

nehmen wir wieder Anmeldungen für unsere noch leeren Marktstände entgegen. Ein 3-Meterstand ist pauschal für Fr. 60.– zu haben. Kontakt und Infomaterial erhältlich unter: Urban Thaler, Augsti 621, Tel. 071 888 31 42, urbietorbi@bluewin.ch.

Verein Augsti, Urban Thaler

LUPU spitzt die Ohren!

Solardorf Wolfhalden

An den LG-Versammlungen wurde offenbar darüber diskutiert, das Kirchendach in Wolfhalden mit Solarzellen einzudecken. Mit Stromzellen, um genau zu sein. Damit hätten wir unser eigenes Kraftwerk im Dorf. Das Solardorf mit Weitblick, wäre das dann. Das klingt schon verlockend, Energie-Selbstversorger zu sein.

Dann könnte man vermutlich die ganze neue Überbauung beim Friedhof im Schochen-Rank mit Strom beliefern und erst noch ein gutes Geschäft dabei machen. Gemäss dem Zeitungsartikel vor einigen Wochen eignen sich ja viele Dächer im Zentrum für Solarzellen. Vielleicht sollte die Gemeinde ihr Geld in Solarfirmen investieren, das gibt sicherlich tolle Zinserträge. Aber bitte dann den Wolf im Wappen nicht durch ein Sünneli ersetzen!

Ihr Lupo

Familien-Feldgottesdienst in der Zelg

Am Sonntag, 21. August 2011, 11.00 Uhr, wird beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden ein kath. Familien-Feldgottesdienst gefeiert, der von der Musikgesellschaft Wolfhalden musikalisch umrahmt wird. Zu diesem Gottesdienst sind alle KirchbürgerInnen von Rheineck, Thal, Lutzenberg und Wolfhalden – speziell auch Familien und Kinder – herzlich eingeladen. Die Thaler Gruppe

junger Frauen ist für die Festwirtschaft verantwortlich. Nach dem Mittagessen können sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben. Bei schlechtem Wetter finden der Gottesdienst und die Festwirtschaft in der Marienburg statt. Bei unsicherer Witterung gibt Tel. 071 888 11 35 ab Samstag, 20. August, 18.00 Uhr, Auskunft über den Durchführungsort. *kh*

Veranstaltungen Juli

Wann	Wer	Was	Wo
Fr 1.7. 16.00 – 20.00	Schule Wolfhalden	Kreativer Sommerabend	MST-/OST-Schulhaus
Fr 1.7. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Besenbeiz, Högli
Sa 2.7. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Sa 2.7. 20.00	SVP Wolfhalden	Grillplausch	Wüschbach bei Fam. Schmid
Di 5.7. ab 15.00 Uhr	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum
Do 7.7. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 7.7. 14.30	Kirchgemeinde	Senioren-Nachmittag Dia-Vortrag mit Samuel Hügli	Gemeindesaal
Fr 8.7. ab 17.30	Turnende Vereine	Dä schnellscht Wolfhändler 2011	Sportplatz
Fr 15.7. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend	Fam. Bänziger, Schönenbühl
Mo 18.7. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
So 31.7. ab 18.30	Verkehrsverein Wolfhalden	Bundesfeier	bei der Krone
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout &
 Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Uhr läuft, Dokumentenkugel in neuem Glanz

Gemeindevizepäsidentin Astrid Mucha und Bauleiter Kurt Rohner überzeugten sich im Rahmen eines letzten Aufstiegs auf der zum 30 Meter hohen Turm hinaufführenden Baugerüsttreppe vom Fortschritt der Bauarbeiten, die bald abgeschlossen sind. Beeindruckend sind unter anderem das mächtige Zifferblatt und die Zeiger der Turmuhr, die in neuem Glanz erstrahlen.

Mitte Juli überprüfte Astrid Mucha, Gemeindevizepräsidentin und zugleich Präsidentin des Ressorts Hochbau und der Baukommission Kirchenrenovation, gemeinsam mit Bauleiter Kurt Rohner von der Architrav GmbH, Rheineck, den Stand der Erneuerungsarbeiten. Diese sind in Bälde vollendet. In neuem Glanz erstrahlen auch die Dokumentenkugel und die Wetterfahnen auf der Turmspitze, und die vergoldeten Zeiger der Uhr erfüllen nach einer längeren Ruhepause wieder zuverlässig ihre Funktion.

Fehler von 1939 wurde vermieden

Letztmals wurde die 1652 erbaute Kirche 1939 renoviert. Mit Spannung wurden zu Beginn der jetzigen Erneuerung die in der Turmkugel eingeschweissten Dokumente ans Tageslicht befördert. Die Enttäuschung war aber gross, nachdem die Witterung fast alle Papier zerstört hatte. «Diesen Fehler wollen wir vermeiden und haben deshalb Wert

auf eine gründliche und dauerhafte Verschlussung der Kugel gelegt», erklärt Astrid Mucha. «Wir haben sie mit einem Datenträger (USB-Stick) mit Fotos, Bauplänen, einem Baubeschrieb, dem Gemeindeblatt «Wolfsblick» mit Lupo-Kommentar (Ausgabe Mai 2011) und den erhaltenen 1939er Papieren bestückt.»

Einweihung am Bettag

Die nach den Plänen von Architekt Nik Bucher, St. Margrethen, erfolgte Gesamtrenovation (die Innenerneuerung wurde letztes Jahr ausgeführt) führt zu Investitionen im Betrage von 1,8 Millionen Franken, wobei für die Bauarbeiten nach Möglichkeit einheimische Gewerbebetriebe berücksichtigt worden sind. Die Kosten werden hälftig von der Einwohner- und der evangelischen Kirchgemeinde getragen. Die Einweihung der renovierten Kirche erfolgt am **Sonntag, 18. September 2011**, und damit am eidgenössischen Bettag.

egb

«De schnellstcht Wolfhändler» gesucht

Am vergangenen Freitagabend fand auf dem Sportplatz Wolfhalden zum ersten Mal eine regionale Ausscheidung für den Migros-Sprint statt. Der Migros-Sprint ist ein Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics. Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Alterskategorien nahmen die Herausforderung an und sprinteten um den begehrten Titel «De schnellstcht Wolfhändler». Je nach Alter waren zwischen 50 und 80 Meter zurückzulegen. Die zahlreichen Zuschauer sorgten auf dem Wettkampfgelände und in der Festwirtschaft für eine ausgelassene Stimmung. Die schnellsten

aus den offiziellen Migros-Sprint-Kategorien qualifizierten sich schliesslich für den Kantonalfinal, der im August in Altstätten stattfindet. Im Anschluss an den Sprint-Wettkampf feierten die verschiedenen Riegen des Turnvereins gemeinsam bei einem Jass-Volleyball-Turnier den Saisonabschluss. Im Rahmen seines 125 Jahre-Jubiläums organisiert der Turnverein Wolfhalden dieses Jahr spezielle Anlässe im Dorf. Nebst diesem Sprint-Anlass findet unter anderem im September eine Comedy-Night und ein Jubiläums-Unterhaltungsabend statt.

rp

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Kantonale Finanzaufsicht / Kantonaler Finanzausgleich

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen vom Bericht des Regierungsrates über die kantonale Finanzaufsicht per Ende 2010. Die Kontrollergebnisse für unsere Gemeinde lauten durchwegs sehr gut. So wird festgestellt, dass ein positives Eigenkapital vorliegt (per 31.12.2010 bei einer Summe von Fr. 1'702'300.-), die gemäss Finanzhaushaltgesetz zulässige Fremdkapital-Limite deutlich unterschritten ist sowie keine besonderen Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen vorliegen.

Bezüglich Finanzausgleich hat der Regierungsrat Ende Juni die Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinden und des Kantons für das Jahr 2011 genehmigt. Aus den Berechnungen zeigt sich, dass insgesamt Fr. 8'634'100.- Ausgleichsgelder ausbezahlt werden. Der Kanton erbringt hievon Fr. 4'936'700.-; die restlichen Fr. 3'697'400.- werden von den Gemeinden Speicher (Fr. 302'500.-), Teufen (Fr. 3'339'300.-), Heiden (Fr. 10'000.-), Lutzenberg (Fr. 19'300.-) und Wolfhalden (Fr. 26'300.- / vom Soziallastenausgleich kommend) geleistet. Empfänger der Ausgleichsgelder sind alle übrigen Gemeinden in selbstverständlich sehr unterschiedlicher Höhe (zwischen Fr. 13'100.- und Fr. 1'689'000.- liegend).

Schmutzwasserkanalisation: Arbeitsvergabe

Im Anschluss an die Aufhebung einer Grundwasserschutzzone im Bereich Unterwolfhalden wird demnächst ein sanierungsbedürftiger Leitungsabschnitt im Gebiet Unterwolfhalden erneuert. Die Leitungsbauarbeiten sind an die Firma Sieber Bau GmbH, Heiden/Wolfhalden, vergeben worden.

Kirchenrenovation

Im Zuge der Renovationsarbeiten hat sich gezeigt, dass das

Vordach beim Haupteingang wegen eines fehlenden Unterdaches umfassend erneuert werden sollte. Die damit zu erwartenden Mehrkosten von total Fr. 25'000.- (je hälftig zulasten der Einwohnergemeinde und der Evangelischen Kirchgemeinde) wurden bewilligt.

Gewerbeausstellung 2012

Der Handwerker- und Gewerbeverein Wolfhalden-Lutzenberg plant auf das nächste Jahr (25. bis 27. Mai 2012 in Lutzenberg) die Durchführung einer Ausstellung, kurz «Gwerb 12» genannt. Der Gemeinderat hat beschlossen, sich an einem Gemeinschaftsstand zusammen mit der Gemeinde Lutzenberg zu beteiligen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Sturzenegger Robert, Kronenstrasse 194, Heizungsersatz und Türen-Einbau beim Wohnhaus Nr. 194 auf Parz. Nr. 272, Oberlindenberg.

Bischofberger-Leutenegger René und Karin, Tanne 382, Fassade- und Dachsanierung beim Wohnhaus Nr. 382, div. Unterstände und Nebenbauten mit Umgebungsgestaltung auf Parz. Nr. 482, Tanne.

Burtscher-Rohrbach Günter und Eveline, Unterlindenberg 213, Abbruch/Neubau Gartenhaus Nr. 214 auf Parz. Nr. 213, Unterlindenberg.

Küng-Vonwil Cäcilia, Kronenstrasse 197, Terrassenüberdachung beim Wohnhaus Nr. 197 auf Parz. Nr. 275, Oberlindenberg.

Zivilstand

Trauung:

Hoffmann, Thomas und Hoffmann geb. Scherrer, Heidi, Trauung am 1. Juli 2011 in Wolfhalden.

Neuerscheinungen

Kinderbücher:

Dieses Buch ist gar nicht gut für dich, Bosch; Spiru Teil 3 und 6; Die coolen 5, Teil 2 und 3, Sibylle Rieckhoff; Ella Vampirella, Marliese Arnold; Die Olchis und die Teufelshöhle, Erdhard Dietl.

Jugendbücher:

Scherbenmond, Bettina Belitz; Splitterherz, Bettina Belitz; 15 Jungs, 4 Frösche, 1 Kuss, E. Lockhart; 6 Küsse für Lulu, Lara Anders; Aller guten Jungs sind drei, Sissi Flegel.

Erwachsenenbücher:

Schuldig, Jodi Picoult; Das Orchideenhaus, Lucianda Riley; Marina, Ruiz Carlos Zafon; Im Schatten der Wälder, Nora Roberts.

Neuzuzüge

Schafknecht Andrea, Luchten 78; Schlumpf Peter mit Alexandre, Klus 616; Wirth Alexandra, Weid 558; Züst Andreas, Luchten 78.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 9.8.1929 Tobler Alfred, Unterwolfhalden;
- 11.8.1929 Künzler Fritz, Hinterhasle 306;
- 19.8.1925 Alder Adelheid, Hinterbühle 525;
- 20.8.1929 Bister Siegfried, Oberdorf 867;
- 25.8.1928 Heiniger Irene, Bleichstrasse 262;
- 26.8.1930 Züst Lina, Unterwolfhalden 899;
- 27.8.1930 Köppel Albert, Tobelmühle 885.

Taschenbücher:

Der Patient, John Katzenbach; Hot House Flower; Margot Berwin; Rosarot in Seattle, Susan Andersen; Der Krater, Douglas Preston.

Non books:

Die Olchihörbuchbox (HCD); Globis Alpenreise (HCD); Globi im Zoo (HCD); Globi im Europapark (HCD); Spurlos: Die Entführung der Alice Creed (DVD); bon appetit, (DVD); Harry Potter, Teil 1 (DVD); Doktor Fieber bei Teil 1 und 2 (DVD);

Für alle grossen und kleinen Leseratten öffnen wir die Bibliothek wieder am Dienstag, 9. August (letzte Schulferienwoche). Wir wünschen noch spannende und unterhaltsame Lesetage.

Das Bibliotheksteam

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

zu kaufen gesucht

abgelegenes
Haus / Bauland
mit
Stall und Weideland
in AR

071 880 05 89

Der Geschmack des Sommers

Wenn Ende des Monats August sich der Sommer meist schon am Verabschieden ist, dann nutzen wir jeden Sonnenstrahl bis in den Abend hinein aus. Für viele besteht der Inbegriff von Sommer im Geniessen von Oliven mit Brot und Salz, dazu ein wenig Käse, ein Glas Rotwein.

Und im Zentrum des Geschmacks von Sommer steht die Olive. Die Wertschätzung der Olive und die Geschichte des Ölbaums reicht bis in die Antike zurück. Erste archäologische Funde von Olivenkernen sind über 9000 Jahre alt, dabei handelt es sich aber um von Menschen gesammelte Oliven von wilden Olivenbäumen. Wann die Wildform zur fruchtbaren Gartenolive kultiviert wurde, ist unbekannt. Archäologische Funde deuten jedoch darauf hin, dass dies um 4000 v. Chr. in Kreta und Syrien geschah. Auch der häufige Hinweis in der Bibel auf den Baum und seine Erzeugnisse, auf seinen Überfluss im Land von Kanaan und den wichtigen Platz, den er in der Wirtschaft von Syrien hatte, lässt vermuten, dass dort der Ursprung des kultivierten Olivenbaumes liegt.

Während ihrer langen Geschichte stand die Olive, ihre Zweige oder das Öl für unterschiedlichste Eigenschaften. Am Anfang, da sie Pallas Athene, der Göttin der Weisheit zugeordnet war, stand sie für Weisheit und Gerechtigkeit, aber auch für Wohlstand und Reichtum der Stadt Athen. Durch die biblische Geschichte von Noah, der eine Taube ausschickt, die mit einem Olivenzweig zurückkommt, repräsentierte sie auch Frieden und Hoffnung. Der Ölzweig wurde zum Symbol des Friedens, und Besiegte, die um Frieden baten, trugen in alter Zeit häufig Ölzweige in den Händen. Auch in der Neuzeit erfährt die Olive immer noch Verehrung und ist als Symbol für Frieden und Weisheit präsent. Geniessen wir den Sommer mit dem Geschmack von Oliven, lassen wir uns den Frieden untereinander schmecken.

Eine gute Zeit bis zum gemeinsamen Sommerabend am **28. August (!)** wünscht allen...

Andreas Ennulat, Pfr.

...ein Sommerabend mit Brot, Käse, Oliven und Wein ...

Wir hoffen auf gutes Wetter am 28. August und laden nach dem Abend-Gottesdienst dazu ein, gemütlich den Sommerabend bei Brot, Käse, Oliven und Wein ausklingen zu lassen.

Sonntag, 28. August

18.30 Uhr Abendgottesdienst in der Kirche
ab ca. 19.15 Uhr gemütlicher Sommerabend

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im August

Sonntag, 31. Juli

9.45 Uhr

Gottesdienst mit Taufe.
Pfr. Andreas Ennulat und J.Heinzle (Orgel)

Sonntag, 7. August

kein Gottesdienst

Sonntag, 14. August

9.45 Uhr

Gottesdienst mit Taufe.
Pfr. Andreas Ennulat und J.Heinzle (Orgel)

Sonntag, 21. August

9.45 Uhr

Gottesdienst mit Taufen.
Pfr. Andreas Ennulat und
Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 28. August

18.30 (!) Uhr

SOMMER-ABEND-GOTTESDIENST
Pfr. Andreas Ennulat / Arthur Thurnheer
(Orgel). Anschl. bei schönem Wetter
geniessen wir den Abend bis zur Dunkel-
heit bei Brot, Käse, Oliven und Wein!

Vorankündigung:

125 Jahre TV Wolfhalden

Sonntag, 4. September

um 10.00 (!) Uhr

im Festzelt mit Pfr. Andreas Ennulat und MG Wolfhalden

Fest-Gottesdienst

Vorankündigung:

Wieder-Einweihung

der Kirche Wolfhalden

Am Bettag, den **18. September 2011**, findet die feierliche Wieder-Einweihung der Kirche Wolfhalden nach erfolgter Innen- und Aussenrenovation statt.

Der Festgottesdienst beginnt um **9.45 Uhr** und wird musikalisch begleitet von der MG Wolfhalden sowie dem Bach-Chor St.Gallen. Bitte notieren Sie sich bereits jetzt dieses Datum. Herzlichen Dank.

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 16. August
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Spitalbesuche

Die Gemeindeglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalanweisungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an: Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt).

Handänderungen

(19. Juni bis 18. Juli 2011)

CC Immobilien AG, Aadorf an Müller Stefan, Bütschwil, Parz. Nr. 402, Wohnhaus Nr. 111, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hinterergeten.

Winteler Alfred, Rebstein an Rochira-Gondek Tancredi und Silvia, Högle (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nrn. 1218, 1404, 1405, Wiese, Weide, Högli.

OS Rialto GmbH, Walzenhausen und Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen an Grüninger Jules und Dax-Grüninger Eva, Zürich (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 50, Wohnhaus mit Anbau Nr. 305, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Rosenberg.

Heller-Fehlmann Erika, Unterwolfhalden an Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, Parz. Nr. 128, Wohnhaus mit Stadel Nr. 280, Gartenanlage, Unterwolfhalden.

Kellenberger-Freund Elisabeth, Schönenbühl an Bänziger René, Schönenbühl, Parz. Nr. 602, Weg, Wiese, Weide, Schönenbühl.

Fakten und Räuberpistolen

Wie jeden Frühsommer waren auch dieses Jahr die NeuzuzügerInnen und Neuzuzüger der letzten 12 Monate zu einem Rundgang mit anschliessendem Imbiss eingeladen.

Gemeindepräsident Max Koch durfte zu diesem Anlass gegen 30 Personen begrüßen. Bei aufklarendem Himmel hatten sich alle auf die kleine Wanderung mit entsprechendem Schuhwerk und Kleidung vorbereitet. Nach einigen einführenden Worten übergab Koch dann an Peter Eggenberger, den Wolfhändler Krimi-Autoren und einen der Väter des Witzwanderweges. Eggenberger führte die Gesellschaft über einen kurzen steilen Wanderweg zum Eichenbühl, einem Aussichtspunkt hoch über dem Dorfzentrum. Dort informierte er in seiner bekannt humoristischen Weise über die Geschichte und allerlei Wissenswertes zu Wolfhalden, nicht ohne ab und zu auch einen Seitenhieb auf die aktuelle Politik auszuteilen – ganz in appenzellischer Tradition. Max Koch seinerseits wies darauf hin, dass wohl eine jede und ein jeder schon mit Wolfhändler Produkten in Berührung gekommen

sei: mit Sichtmappen von der HWB, Autoteilen von der SEFAR und BOPP, einem Gürtel vom Gürteldesign – edel mit Carbon-schnalle – und allenfalls wurde sogar der graue Star mit Wolfhändler Präzisionsinstrumenten der Mediceal geheilt. Nach einstündiger Wanderung konnte der Gemeindepräsident dann im gemeindeeigenen Gasthof Krone noch weitere Ratsmitglieder vorstellen. Max Koch hiess dort denn auch die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ganz offiziell in seiner Gemeinde willkommen.

Das gemütliche Zusammensein mit Köstlichkeiten aus Markus Stegers exzellenter Küche bis in den späten Abend wurde immer wieder aufgelockert durch Peter Eggenbergers witzige Einlagen – ein rundherum gelungener Anlass.

(gk)

Wettbewerb «Im Scheinwerferlicht»...

...von Pro Infirmis
St. Gallen-Appenzell

2011: Das innovativste Freizeitangebot

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal den Preis «Im Scheinwerferlicht» an eine Institution/Organisation oder an eine Einzelperson, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zur Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeitangebot – Freizeitgestaltung zu leisten.

Warum

Die Freizeitgestaltung ist ein wichtiger Faktor im Leben aller Menschen.

Viele Freizeitangebote können von Menschen mit Behinderung jedoch nicht genutzt werden. Mit Vergabe dieses Preises möchten wir darauf aufmerksam machen und positive Beispiele würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Veranstalter und Veranstalterinnen wie Vereine, Clubs, Gemeinden und

Einzelpersonen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Freizeitangebote für alle Menschen zugänglich und erfahrbar zu machen.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:

ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071/ 228 29 76 oder unter folgender Adresse abgerufen werden: www.proinfirmis.ch dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken. bw

pro infirmis
Die Organisation für
behinderte Menschen

TREUHAND
MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Änderung Religionsunterricht

Die drei für den Religionsunterricht in Wolfhalden verantwortlichen Kirchgemeinden, Kath. Kirchgemeinde Heiden (für Wolfhalden Süd), Kath. Kirchgemeinde Thal (für Wolfhalden Nord), Evang.-ref. Kirchgemeinde Wolfhalden, haben sich in einer gemeinsamen Vereinbarung darauf verständigt, in der Zukunft den Religionsunterricht nicht mehr konfessionsgetrennt sondern konfessionsübergreifend (ökumenisch) anzubieten. Die beiden Lehrpläne für den Religionsunterricht sind – abgesehen von wenigen konfessionsspezifischen Inhalten, die separat unterrichtet werden – identisch. In der Zukunft wird der Religionsunterricht in der 1./3. und 5. Klasse von einem /einer katho-

lischen Katecheten/Katechetin erteilt, in der 2./4. und 6. Klasse von einer evangelischen Katechetin. Die administrativen und koordinierenden Angelegenheiten werden vom Evang.-ref. Pfarramt in Wolfhalden versehen.

Das Team der Unterrichtenden freut sich auf den Neu-Start im Schuljahr 2011/12 und hofft auf ein gutes Gelingen.

Doris Bürki (1.Klasse); Alex Burkart (3. + 5. Klasse); Esther Züst (2. + 4. + 6. Klasse).

*Für die Kath. Kirchgemeinde Thal:
P. Walter Strassmann, Pfarradministrator*

Für die Kath. Kirchgemeinde Heiden:

Niklaus Züger, Pfarreileiter

*Für die Evang.-ref. Kirchgemeinde
Wolfhalden: Andreas Ennulat, Pfarrer*

Beat Barmettler ist OK-Präsident

Gewerbeausstellung

Wolfhalden-Lutzenberg 2012:

Einziges Restaurant im Lutzenberger Ortsteil Haufen-Brenden ist heute die «Hohe Lust», die seit 20 Jahren von Barbara und Beat Barmettler-Gähler geführt wird. Beat Barmettler engagiert sich seit Jahren auch für den Gewerbeverein Wolfhalden-Lutzenberg, und bereits jetzt wirkt er als OK-Präsident der Ende Mai 2012 stattfindenden Ausstellung.

1958 erwarb Wirtsfrau Elsbeth Spitzer das Gasthaus «Hohe Lust». Älter geworden, hoffte sie auf eine familieninterne Nachfolge, nachdem Enkelin

Barbara eine Serviceausbildung absolviert hatte. Nach der Heirat mit Koch Beat Barmettler war das fachlich bestens vorbereitete Ehepaar für die Übernahme bereit, die im Sommer 1991 erfolgte. Heute ist das auch Komfort-Gästezimmer umfassende Haus ein beliebter regionaler Treffpunkt, zumal zum Betrieb auch einer der grössten Säle in der Region gehört. Die Küche ist der soliden Linie «gut bürgerlich» verpflichtet, wobei immer wieder auch saisonale Spezialitäten, Themenwochen und die Metzgete das kulinarische Angebot bereichern.

egb

Bundestfeier

Sonntag, 31. Juli 2011

ab 18.30 im Kronegarten-Areal

bei schlechtem Wetter im Kronensaal

+

Festansprache

Landammann Hans Diem

+

+

Folkloreabend

+

+

Laternenumzug

+

+

Feuerwerk

+

Der Verkehrsverein Wolfhalden freut sich auf Ihren Besuch!

Verkehrsverein
Wolfhalden

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Wir bieten schnelle Glasfaser- Leistung

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
 Innovative Wärmesysteme
 www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

TV Wolfhalden

125 Jahre - Jubiläumsfest vom
 2. bis 4. September 2011

Freitag, 2. September 2011

Comedy Night

mit

Claudio Zuccolini
Stéphanie Berger
Parat

Anschliessend bei **freiem Eintritt**
 Live-Musik mit

The Rubbernecker's –
 Die vorarlberger Sixtiespartyband

Beginn: 20.30 Uhr
 Zeltöffnung & Festwirtschaft: ab 19.00 Uhr
 Barbetrieb und Livemusik: ab 23:00 Uhr

Tickets bei www.ticketcorner.ch

Samstag, 3. September 2011

Unterhaltung der turnenden Vereine Wolfhalden

Anschliessend Live-Musik mit

Alpenstarkstrom

Beginn: 19.30 Uhr
 Zeltöffnung & Festwirtschaft: ab 18.00 Uhr

Sonntag, 4. September 2011

Festgottesdienst

um 10 Uhr mit Pfarrer Andreas Ennulat

Frühschoppenkonzert

um 11 Uhr mit der MG Wolfhalden

Familienplausch

ab 11 Uhr mit diversen Spielen
 für Gross und Klein

Weitere Infos unter www.tvwolfhalden.ch

Nur noch ein «Appenzellerland über dem Bodensee»

Vorstand ist jetzt komplett.

Der Verein «Appenzellerland über dem Bodensee» (AüB) hat sich in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg Heiden zu seiner Generalversammlung getroffen.

Präsident Max Koch konnte viele Mitglieder begrüßen, zu welchen, neben einigen Privatpersonen, sämtliche Gemeinden des Ausserrhoder Vorderlandes und der Bezirk Oberegg sowie viele Firmen aus der Region zählen.

Gleich zu Beginn wollte Koch jede Verwechslung vermeiden: «Ab heute gibt es nur noch uns als «Appenzellerland über dem Bodensee», die gleichnamige Marketingorganisation hat sich am Montag aufgelöst.» Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Region als Wirtschaftsstandort zu stärken. Dazu wurden die Kräfte der Politik und der Wirtschaft gebündelt sowie mit Christoph Wolnik zum 1. Mai

ein Geschäftsführer angestellt, dessen Kerntätigkeit in der Entwicklung und Realisierung von Projekten liegen wird. «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir Projekte realisieren, welche die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft stärken und so neben Firmen auch neue Anwohner anziehen sollen,» sagte Wolnik bei seiner offiziellen Vorstellung vor den Mitgliedern. Im Rahmen seiner Einarbeitung stattet er sämtlichen Gemeindeverwaltungen sowie vielen Firmen in der Region Besuche ab, um sich ein Bild von der Ausgangslage zu machen und erste Projektideen zu sammeln.

«Ich werde überall mit offenen Armen empfangen und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.»

Im Rahmen der Versammlung wurden sowohl neue Vorstands-

mitglieder gewählt als auch ehemalige verabschiedet. Monika Pearson, Landschaftsarchitektin aus Rehetobel, und Iris Bruderer, Kunsthistorikerin aus Reute, komplettieren nach ihrer einstimmigen Wahl den Vorstand. Christian Schlumpf, Jürg Tobler, Heinz Alder und Ueli Bär wurden von Max Koch mit Dankesworten und je einem Geschenkkorb verabschiedet. Bär war von 2002 bis Ende 2010 Präsident der «Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee» und trug zum letzten Mal seinen Jahresbericht vor.

Nach der Komplettierung des Vorstandes kann der Verein nun mit voller Schlagkraft an seine Aufgaben gehen. Dazu gehören im restlichen Jahr 2011 zunächst die vollständige Einarbeitung des Geschäftsführers, die Vertiefung und der Ausbau des Netzwerks sowie die Konkretisierung erster NRP-Projektideen. chrw

Frisch saniert...

Rutschgebiet am Witzwanderweg gesichert

«Die Angehörigen der Zivilschutzkompanie III mit Roman Huss und Michel Sauter haben trotz der teilweise schlechten Witterung tolle Arbeit geleistet und ein herzliches Dankeschön verdient», freut sich Dorothea Stacher-Lutz, Präsidentin des Verkehrsvereins Wolfhalden, über die Sanierungsarbeiten. Der Witzweg-Abschnitt vom Vorderdorf bis zur Klus (Gemeinde Wolfhalden) verläuft im Steilhang des Waldes. Die exponierte Lage führt häufig zu Erdrutschen, deren Instandstellung grossen Aufwand erfordert. Als Zuständiger für die Wanderwege gelangte Gemeinderatsmitglied Gino Pauletti deshalb an den kantonalen Zivilschutz. Seinem Ersuchen wurde Anfang Juli entsprochen, so dass sich der romantische Abschnitt jetzt wieder in tadellosem Zustand befindet. egb

Grillplausch der EKW

Beim traditionellen Grillabend der Elektra Korporation Wolfhalden (EKW) durfte EKW-Präsident Gino Pauletti die komplette EKW-Belegschaft, den Verwaltungsrat sowie einige ehemalige Verwaltungsräte und deren aller Lebenspartner/Innen im «Wüschbach» begrüßen. Einmal mehr bewährte sich der gemütliche Partyraum der Gastfamilie Schmid bei der doch recht kühlen Witterung.

Erfolgreicher Lehrabschluss

Der VR-Präsident nutzte die Gelegenheit an diesem Abend und gratulierte Fabian Buff ganz herzlich zur bestandenen Lehrabschlussprüfung. Dieser wird nach dreijähriger Ausbildung zum Netzelektriker die EKW verlassen und im August eine neue Herausforderung bei einem neuen Arbeitgeber antreten. Die EKW wünscht dem jungen Netzelektriker alles Gute auf seinem künftigen Berufsweg.

Neuer Lehrling gesucht

Die EKW bildet weiterhin Lehrlinge zum Netzelektriker aus. Bis dato ist diese Stelle immer noch offen. Interessierte Schulabgänger können sich mit dem Betriebsleiter, Herrn Colin V. Harrison, in Verbindung setzen.

Neues Arbeitsgerät

Am Nachmittag vor dem Grillplausch durfte der neue Kleinbagger vom Lieferanten entgegengenommen werden. Der alte Bagger konnte mit einem lukrativen Gegengeschäft gegen den Neuen günstig eingetauscht werden. Mit dieser Anschaffung konnten drei Wünsche der Belegschaft erfüllt werden. Der Werkzeugwechsel kann wesentlich schneller und nur durch eine Person erledigt, das montierte Werkzeug kann auch gedreht und der Hanglage oder Situation angepasst werden. Unter den Werkzeugen befindet sich neu auch ein Spitzhammer, um Gestein schnell und bequem zu spalten und abzutragen.

Roger Kugler

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger

Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen

Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg

Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77

info@bischofberger-druck.ch

www.bischofberger-druck.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Openair-Konzert

Frl. Meiers Hinterhausjazzer
Freitag, 12. August 2011,
20:00 Uhr, Wolfhalden

Liebe Jazzfreunde

Wie schon angekündigt, die Hinterhausjazzer spielen bald auf dem Vorplatz der Alten Mühle Wolfhalden. Eine echte Stimmungs-Jazz-Band die im Freien erst richtig zur Geltung kommt.

Wir freuen uns auf die Band aus dem Raum Konstanz, auf einen stimmungsvollen Abend und wer das Gefühl hat es gibt Nichts mehr zu topen, der muss es vor Ort erfahren. Sichern Sie sich Ihr Ticket per Mail info@jazzevent.ch oder per Telefon 071 898 33 01, es hat nur beschränkt. Für Speis und Trank ist gesorgt. *jh*

**BEACHCLUB
- WOLFHALDEN -**
HINTERERGETEN 115

1.-30. SEPTEMBER
JEDEN TAG AB 17 UHR EINTRITT FREI AB 18 JAHREN
MIT WHIRLPOOL UND BIKINI-GIRLS

DO 1.9. WARMUP-PARTY
FR 2.9. SCHNÄGGÄOBED
SA 3.9. BEACH-PARTY
FR 9.9. COCKTAIL-NACHT
SA 10.9. BEACH-HOUSE
MIT DJ PAUL P.
FR 16.9. MOTTOABEND
WIR KÜREN DAS GEILSTE OUTFIT
SA 17.9. RAPPE-SPALTER
FR 23.9. BALLERMANN-PARTY
SA 24.9. CHILLOUT-BEACH
LIVE MIT TOBI & SOEGES
FR 30.9. RIP CURL PARTY
GEWINNEN UND FEIERN

RIP CURL
POSTBOX 12 / HINTERERGETEN
8071 ST. GALLEN
071 220 22 91

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Weiterbildung Vorderland feiert...

...im «Kulturfrachter» auf dem St. Anton

Am Freitag 24. Juni feierte der Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland sein 20-Jahr-Jubiläum im Alpenhof auf dem St. Anton.

Unter den zahlreich erschienenen, geladenen Gästen waren Gemeindevertreter, ehemalige und aktive Kontaktpersonen der Gemeinden, Gönner und Kollektivmitglieder des Vereins sowie die Präsidentin des Kantonalverbandes der Weiterbildungsorganisationen WebAR. Zudem waren folgende Organisationen vertreten, Pro Senectute AR, Pro Juventute AR, Samariterverband beider Appenzell, Weiterbildung AR Mittelland und die Frauenzentrale. Sie alle gehören dem kantonalen Verband webAR an.

Die Präsidentin Kathrin Hörler begrüßte die Anwesenden und liess kurz die 20 Jahre Revue passieren. 1991 wurde die Vision, Erwachsenenbildung im Vorderland zu etablieren mit wenigen Kursen in die Tat umgesetzt. Seither wurden jeweils zwei Kursprogramme pro Jahr durch engagierte Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden geplant und organisiert. Ausgehend von rechtlichen Überlegungen betreffend Haftungsfragen gründeten die acht Gemeinden des Vorderlandes im Jahr 2006 den Verein «Weiterbildung Appenzeller Vorderland» mit gleich bleibendem Zweck: Kurse für die Bevölkerung der Region werden organisiert ohne die bestehenden Angebote zu konkurrenzieren. Wie in den Pionierzeiten arbeitet der Verein nicht Gewinn orientiert, die Organisation der Kurse ist Freiwilligenarbeit.

Die Präsidentin bedankte sich bei den Kontaktpersonen, Sekretärinnen und den Vorstandsmitgliedern Erika Girardet (Wald) und Ruth Zürcher (Rehetobel) für ihre Arbeit und bei den Gemeinden für deren Unterstützung. Zum Ende der kurzen Ansprache wünschte sich Kathrin Hörler für die Zukunft

des Vereins inspirierende Weiterbildungsprogramme und entsprechend viele Kursteilnehmer.

Ariane Lindenstruth, Präsidentin von WebAR, und Elisabeth Büche vom Verein Weiterbildung AR Mittelland, gratulierten zum «Geburtstag» und überreichten neben Glück- und Zukunftswünschen Geburtstagstorte und –brot.

Während dem Apéro mit Käsebrötchen, Erdbeeren und Kirschen führte Mara Züst, freischaffende Kulturvermittlerin, Kuratorin und Publizistin, Gruppenweise durch die Bibliothek ihres Vaters Andreas. Dieser wird als «Universalist mit unermüdlichem Wissensdrang und grosser Bücherliebhaber» beschrieben. Seine Bibliothek umfasst mehr als 12000 Bücher mit einer unglaublichen Themenbreite. Die Gäste liessen sich für kurze Zeit ein in die Bücherwelt des Andreas Züst und waren beeindruckt ob dieser Vielfalt. Bea Hadorn, Gastgeberin im Alpenhof, zeigte den Interessierten einige Hotelzimmer, mit wunderbarer Panoramaaussicht.

Kathrin Hörler

7. Rang für den Turnverein Wolfhalden

Der Turnverein Wolfhalden nahm dieses Jahr am Kreisturnfest Seerücken in Bottighofen teil. Einige motivierte Turner und deren Fans, reisten bereits am Freitag an. Sie bestritten den Turnwettkampf, bei dem sechs Disziplinen gemeistert werden mussten. Noch am selben Tag konnten sie sich am Volleyballturnier den 7. Rang erspielen. Am Samstag rückte der Rest der Turnerschar an das Turnfest am Bodensee nach. Den Dreiteiligen Vereinswettkampf starteten wir mit den Disziplinen Gymnastik

Kleinfeld und Schulstufenbarren. Mit den Noten 9.18 und 9.03 war der Auftakt geglückt. Getoppt wurden diese Noten nur noch vom Schleuderballteam, welches mit 9.28 auftrumpfen konnte. Ebenfalls erfolgreich gemeistert wurden die Disziplinen 800m, Pendelstafette, Wurf und Fachtest Allround. Mit einem Schlusstotal von 26.13 sicherte sich der TV Wolfhalden den 7. Schlussrang in der 3. Stärkeklasse und konnte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern.

Franziska Hohl, Aktuarin

Kurzurlaub für Ihre Geräte

Garten- Motorgeräte
und Landmaschinen

Mit Liefer- und Abholdienst

Land • Forst • Bau • und Gartenmaschinen

LANDMASCHINEN AG
Kast

Rosentalstrasse 641
9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44
Fax 071 / 891 64 45

info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

Mehr drin für elektro fürer Kunden.

Swisscom TV – über 1000 Filme auf Knopfdruck.
Jetzt Swisscom TV 2 Monate gratis testen.*

**Geschenk: 2 Tickets für die Comedy Night am
2. September 2011 mit Stefanie Berger und
Claudio Zuccolini in Wolfhalden (inkl. VIP-Apéro).**

swisscom

Wolfhalden • Obereggen
tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerrer.ch

Angebot gültig bis 31. August 2011 bei
elektro fürer ag in Wolfhalden und Obereggen.

* Während der ersten beiden Monate kann der Vertrag unverbindlich aufgelöst werden. 3 Monate Grundgebühr gratis bei Neuanmeldung bis 31. August 2011. Die Kosten für die Live Sport Events und für die gemieteten Topfilme auf Knopfdruck werden in den 2 Testmonaten normal verrechnet. Mindestvertragsdauer 12 Mte. Grundgebühr Swisscom TV basic: CHF 19.-/Mt., Swisscom TV plus CHF 29.-/Mt., zusätzlich fallen CHF 2.25 oblig. Urheberrechtsgebühren pro Monat an. Swisscom TV setzt einen Festnetzanschluss von Swisscom (z.B. analoger Anschluss EconomyLINE CHF 25.35/Mt.) und einen Internetzugang (z.B. DSL start CHF 0.-/Mt.) voraus. Der Empfang von HD-Sendern ist abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses. Verfügbarkeit an Ihrem Wohnort prüfen: www.swisscom.ch/checker

 TELECLUB
ON DEMAND

der nächste
Redaktionsschluss:
18. August
um 16.00 Uhr

August. Rosental. Das Kino.

Fr	12.8.	20:15	Larry Crowne
Sa	13.8.	17:15	La tête en friche
		20:15	The Way Back
So	14.8.	15:00	Kung Fu Panda 2
		19:15	The Way Back
Di	16.8.	20:15	Larry Crowne
Fr	19.8.	19:00	Einweihung Bar
		20:15	Larry Crowne
Sa	20.8.	17:15	Das Lied in mir
		20:15	Les émotifs anonymes
So	21.8.	15:00	Kung Fu Panda 2
		19:15	La prima cosa bella
Di	23.8.	20:15	Les émotifs anonymes
Fr	26.8.	19:30	Backstage
		20:15	La prima cosa bella
Sa	27.8.	17:15	Kung Fu Panda 2
		20:15	Les émotifs anonymes
So	28.8.	15:00	Kung Fu Panda 2
		19:15	Das Lied in mir
Di	30.8.	20:15	La prima cosa bella

Ab Freitag, 12. August hat unser Kino einen neuen Look!

Adventsfenster in Wolfhalden

Die Kulturkommission organisiert neu die Adventsfenster in Wolfhalden.

Adventszeit ist ja bekanntlich die Zeit der Begegnungen, dem duftenden Tannengrün und Kerzen und der Gemütlichkeit. Um diese Begegnung zwischen Menschen

zu fördern, öffnen sich während des Dezember Monats in der ganzen Gemeinde Wolfhalden wieder viele schöne Adventsfenster.

Wer also Lust hat mitzumachen, orientiert sich in der September-Ausgabe des Wolfsblick. Darin werden die genauen Angaben zu finden sein. Mitmachen kann jeder Mann und jede Frau, egal ob kreativ oder nicht, egal ob mit einem Fenster, Türe oder einfach einer geschmückten «Schitterbiig». Die Kulturkommission freut sich einfach auf viele die mitmachen. *gw*

LUPO spitzt die Ohren!

Sommertime

Hitzetag und Tropennacht. Sommergewitter und Regengebogen. Sünnele und bädele. Grillen auf Holz oder Gas: Brodwurscht oder Scheik – Beikd Poteitos oder Hörnlisalat. Bier oder Wein, weiss und gekühlt. Häädler Badi oder Ravensburger Spieleland. Connyland oder Europapark. Italien oder Tessin. Stau am Gotthard oder hier bleiben. Bodensee oder Mittelmeer. Mit Euro zahlen wäre cool. Es ist Sommer! *Ihr Lupo*

Pfarreiwallfahrt Seelsorgeeinheit Buechberg

Auf den Spuren der Hl. Wiborada in St. Gallen

Nach der gelungenen Wallfahrt vom letzten Jahr nach Häggen-schwil (Hl. Notker), hat das Seelsorgeteam von Rheineck und Thal auf den Spuren der diesjährigen Bistumsheiligen – der Hl. Wiborada – eine Pfarreiwallfahrt nach St. Gallen ausgearbeitet.

Zur diesjährigen Wallfahrt sind Kirchbürgerinnen und Kirchbürger aus der ganzen künftigen Seelsorgeeinheit «Buechberg» eingeladen. Flyer mit allen Informationen zur Wallfahrt liegen in den Kirchen auf. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 31. August 2011, ans Pfarramt Thal zu richten, Tel. 071 888 11 35. *kh*

pinwand
Dienstag, 16. August
Altmetall-Sammlung

Veranstaltungen August

Wann	Wer	Was	Wo
Do 4.8. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 6.8. 9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Mo 15.8. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 16.8. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum
Fr 19.8. 18.30	Lesegesellschaft Dorf	Haustechnologie	Fam. Bischofberger, Dorf
Fr 19.8. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 19.8. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
So 21.8. 11.00	Kath. Kirchgemeinde Thal	Familien-Feldgottesdienst	Schulhaus Zelg
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme: sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Die Erfolgsgeschichte wird 20!

Als Heinz Stäheli vor zwanzig Jahren von der Schulgemeinde Wolfhalden für einen Vortrag über Gewalt eingeladen wurde, hätte er nicht daran gedacht, dass er am Anfang einer grossartigen Erfolgsgeschichte stehen würde. In Wolfhalden stiess der Judolehrer auf offene Ohren und ein interessiertes Publikum. Nach seinem Vortrag waren die drei darauffolgenden Judolektionen restlos ausgebucht und noch heute gehen die Teilnehmerplätze weg wie frische Semmeln. Unterdessen sind zwanzig Jahre vergangen und Stähelis Judoschule Nippon Wolfhalden kann sich stolz zur Schweizer Spitze zählen. Die Ostschweizer schmücken sich mit diversen Titeln in allen Gewichtsklassen. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis dieser unglaublichen Geschichte? «Meine Frau sagt mir immer, es liege daran, dass mir die Kinder wirklich wichtig sind.» Was wie ein Spruch aus dem Lehrbuch klingt, wird in Wolfhalden nur schon beim

zuschauen ersichtlich. Es wird spielerisch dazugelernt und sogar im Leistungstraining kommt der Spassfaktor nicht zu kurz. Der ehemalige Schweizer Internationale richtet sich nach seiner eigenen «Drei-S-Regel». «Es soll den Kämpfern Spass machen, es soll Spannend sein und sie sind hier um Sport zu machen.» Obwohl in den Sommerferien bereits ein Plan für die nächsten zwölf Monate erstellt wird, ist schlussendlich doch jedes Training individuell

und Situationsangepasst. «Jedes Training bei mir ist wie ein Überraschungsei», so Stäheli weiter. Ihm sei es wichtig, dass die Kämpfer Freude daran haben, was sie machen. Nur wer Spass habe, sei erfolgreich. Ob dies auch eine Art Erfolgsgeheimnis ist, lässt sich leicht beantworten. Es wird unterstützt, aber niemals gepusht. Mittlerweile hat Stäheli sogar die Möglichkeit, den leistungsorientierten Kämpfer ein Kampf- sowie ein Leistungstraining anzubieten. Die Judoschule

Nippon Wolfhalden hat sich in der gesamten Umgebung einen Namen gemacht, strahlt sogar über die Region hinaus. Und das obwohl Stäheli so gut wie keine Werbung macht, denn er vertritt die Meinung, dass der Erfolg die beste Werbung sei. Nach den Sommerferien sind bereits neue Judokurse gestartet. Für Interessenten, und für die Judokas die bereits an Bord sind, geht es weiter um wichtige Punkte für die Schweizermeisterschaft. Stäheli ist zuversichtlich für die nächsten Qualifikationsturniere. Harte Arbeit werde bezahlt und wenn das Verhältnis von Aufwand und Ertrag stimme, könne Nippon nichts mehr im Weg stehen und problemlos an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Zum 20-jährigen Jubiläum wünschen wir der Judoschule Nippon Wolfhalden alles Gute und weiterhin viel Erfolg und vor allem Spass, denn wie Johan Cruyff einst sagte: «Man gehört erst dann zu den Grossen, wenn man auch Spass dabei hat.»

www.nipponwolfhalden.ch

Priska Hoegger

Ein Wolfhändler ist neuer Witzwegwart

Mitte August wurde im Hotel Walzenhausen Witzwegwart Helmut Neururer verabschiedet, der während seiner 13-jährigen Tätigkeit rund 500000 Personen unbeschwerte Wanderfreuden beschert hat. Sein Nachfolger ist der in Wolfhalden wohnhafte Rico Winkler.

Der zu den beliebtesten Wanderrouten gehörende, 1992 eröffnete Witzweg wird jährlich von rund 40000 Wanderern begangen. Seit 1998 hält der Walzenhauser Helmut Neururer den Weg im Schuss. Seine grosse Leistung würdigte Urs Berger, Heiden, als Vertreter von Appenzellerland Tourismus. «Auf Helmut war immer Verlass. Ihm

ist der stets gute Zustand des Wegs zu danken, der zu den erfolgreichsten Angeboten unserer Tourismusregion gehört.»

Im Dienst einer guten Sache

Als neuer Witzwegwart stellt sich der in Wolfhalden wohnhafte Rico Winkler zur Verfügung. «Ich bin aus Deutschland zugezogen. Ich stelle mich gerne in den Dienst dieser guten Sache, zumal ich im Appenzellerland gut aufgenommen worden bin», erklärte er. Dankbar würdigten auch die Präsidentinnen der Verkehrsvereine Walzenhausen und Wolfhalden, Michèle de Potzelli und Dorothea Stacher, die grosse Arbeit von Helmut

Neururer und wünschten seinem Nachfolger viel Erfolg.

Ein Biber von «Söndi»

Witzweg-Maskottchen «Söndi» alias Dorfbeck Marcel Meyers, Walzenhausen, übergab

dem scheidenden Witzwegwart einen speziell kreierten Appenzeller Biber, und auch von Urs Berger wurde der scheidende Witzwegwart mit einem passenden Geschenk bedacht.

egb

Handänderungen

(19. Juli bis 18. August 2011)

Küng Christoph sel., Kronenstrasse an Küng-Vonwil Cäcilia, Kronenstrasse 1/2 ME an Parz. Nr. und 1118, Wohnhaus mit Anbau Nr. 197, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Weg, geschlossener Wald, Oberlindenberg.

Bänziger Christian, Lippenreute an Zintzmeyer Rolf, Zürich, Parz. Nr. 256, Wohnhaus Nr. 41, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Sefar AG, Heiden an Alcea AG, Walzenhausen, Parz. Nr. 1499, Wiese, Weide, Luchten.

Kellenberger-Freund Elisabeth, Schönenbühl an Kobel Alfred, Unterwolfhalden, Parz. Nrn. 566, 599, 601, 1526, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Wohnhaus und Stadel Nr. 407, Remise Nr. 406, Gartenanlage, Funkenbühl, Schönenbühl.

Neuzuzüge

Capizzi Angelo, Tobel 709; Codoni Rahel, Luchten 78; Dieth Gloria, Luchten 78; Isepponi-Frei Patrick und Maja mit Noah und Marco, Oberdorf 970; Jakic Tomas, Unterlindenberg 687; Niggli Daniel, Hinterergeten 1296; Pech Stephanie, Unterlindenberg 687; Pfister Corina, Hintereggen 178; Rosset Natalie, Hinterergeten 1296; Scholz Michael, Friedberg 231; Staub Ernst jun., Hintereggen 178; Vogt-Helfenstein Claudia mit Michel und Robin, Obergatter 611; Winkler-Felsner Carina mit Chyara und Robin, Hinterergeten 112.

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

«Internet-Doc oder Landarzt?»

(wo und wie finde ich im Medien-Dschungel verlässliche und hilfreiche Gesundheitsinformationen)

Vortrag von

Dr. med. Thomas Langer, Wolfhalden
mit anschliessender Diskussion

Eingeladen

ist die ganze Bevölkerung

Freitag, 7. Oktober 2011

19.30 Uhr im Kronensaal Wolfhalden

Im 2. Teil, ca. 21.00 Uhr, für alle politisch Interessierten:

- **Bericht aus dem Gemeinderat von GR Gino Pauletti**
- Diskussion über mögliche Wahlen und Abstimmungen

Lesegesellschaften Aussertobel und Dorf

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 11.9.1926 Gutweniger Elsa, Frömsen;
- 14.9.1924 Jost Rosmarie, Unterach;
- 16.9.1927 Beer Hedwig, Schwende;
- 20.9.1920 Domiter Karl, Alte Landstrasse.

Zivilstand

Geburten:

Sieber, Ilias, geboren am 15. Juli 2011 in Heiden, Sohn des Sieber, Patrick und der Sieber geb. Hohl, Miriam Elisabeth.

Peter, Jasmin, geboren am 19. Juli 2011 in Heiden, Tochter des Peter, Ulrich und der Peter geb. Auer, Heidi.

Trauung:

Gutmann, Gerd Reinhold und Gutmann geb. Mauerhofer, Anita, Trauung am 7. Juli 2011 in Rehetobel.

Neuerscheinungen

Im Auftrag von der Bibliothek Wolfhalden hält Carolin Kugler in der Appenzeller Zeitung im September folgende Leseempfehlung für sie bereit: Jenseits vom Feuerland, von Carla Federico. Das Buch ist ab sofort in der Bibliothek erhältlich.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

TREUHAND
MARKUS WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuerklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroeinrichtung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Dringend gsüächt!

Neues Muki-LeiterInnen-Team

Jeden Dienstagvormittag von den Herbst- bis zu den Pfingstferien freuen sich viele Knaben und Mädchen, sowie ihre Eltern auf eine lustige, gemeinsame Turnstunde. Bringen Sie Kinderaugen auch dieses Jahr wieder zum Leuchten!

Auskunft: Gabi von Euw 071 891 60 09 oder
Miriam Sieber 071 891 75 01 miriam.sieber@hotmail.com

Kirche Wolfhalden
19. September 1652 bis 18. September 2011
miteinander – füreinander

Die Kirche Wolfhalden ist das Sinnbild der Eigenständigkeit Wolfhaldens. Am Bettag vor 359 Jahren wurde die Kirche Wolfhalden nach nur sechsmonatiger Bauzeit eingeweiht und damit die Unabhängigkeit von der Thaler Mutterkirche erreicht; sechs Jahre später war es dann auch politisch soweit, dass Wolfhalden eigene «Hauptleüth und Räth» haben durfte.

Im Jahre 2010 war es der gemeinsame Wille der Einwohnergemeinde als Besitzerin der Kirche und der Evangelischen Kirchengemeinde als Hauptnutzerin der Kirche, die dringend notwendige Renovation vorzunehmen. Wieder am Bettag kann nun die Kirche Wolfhalden 2011 nach erfolgter Innen- und Aussenrenovation eingeweiht werden. Wir dürfen mit Stolz auf eine gemeinsame Anstrengung in den letzten beiden Jahren zurückblicken und wir dürfen mit Freude das Ergebnis betrachten.

Das erste Tauf- und Eheregister von Wolfhalden 1652

Hier wurde nun ein Raum geschaffen, der über die kirchliche Nutzung hinaus vor allem auch für kulturelle Zwecke genutzt werden soll. Wir laden alle Bewohner/innen von Wolfhalden und alle weiteren Interessierten herzlich zur Wiedereinweihung der Kirche in Wolfhalden ein

am Bettag, den 18. September um 9.45 Uhr

Nach dem Festgottesdienst findet vor der Kirche ein Apéro statt, zu dem alle ebenfalls herzlich eingeladen sind.

Für die Einwohnergemeinde

Astrid Mucha, Baukommissionspräsidentin

Für die Evang. Kirchengemeinde

Urs Buff, Präsident a.i.

Einladung an alle (!) Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden zum **Altersnachmittag** im Kronensaal **am 8. September um 14.30 Uhr** als Gast begrüßen wir: die **Clownin «Myrielle»**
Das Alterstübenteam freut sich auf Ihr Kommen!

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): 6. und 20. September
 Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Fahrdienst: Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an: Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt).

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
 Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
 e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im September

Sonntag, 4. September FEST-GOTTESDIENST
 125 Jahre TV Wolfhalden
 10.00 Uhr (!) mit Pfr. Andreas Ennulat
 im Festzelt und MG Wolfhalden

Sonntag, 11. September kein Gottesdienst

Sonntag, 18. September
 9.45 Uhr EINWEIHUNGS-GOTTESDIENST
 Pfr. Andreas Ennulat. und J.Heinze (Orgel) /
 Musikgesellschaft Wolfhalden / Bach-Chor St.Gallen

Sonntag, 25. September
 19.15 Uhr ABEND-GOTTESDIENST
 Pfr. Andreas Ennulat /
 Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Vorankündigung:

Erntedank-Gottesdienst

Sonntag, 2. Oktober um 9.45 Uhr
 mit Pfr. A. Ennulat und Religionsunterrichtsschüler/innen

HOME 2.0 – Oder: Wo sind Sie zuhause?

«Ich habe keine Wohnung, bloss ein Postfach, besuch mich da!» (G.Eich 1968). Damals war das eine Provokation, heute besuchen wir einander wie selbstverständlich in den E-Mailboxen oder im Internet in Blogs, Chatrooms oder auf dem Facebook.

Die digitale Welt wirft Fragen auf: *Wie prägen Handy, Computer und Internet unser Leben? Wie arbeiten, lieben, denken, glauben und handeln wir? Sind wir in der digitalen Welt daheim oder fremd?*

Wir laden Eltern, Grosseltern, Lehrpersonen und weitere Interessierte aus Wolfhalden, Heiden und Umgebung dazu ein, miteinander die faszinierende und aufschlussreiche Ausstellung HOME 2.0 in Lenzburg zu besuchen, die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der digitalen Welt einlädt. Wir werden in Lenzburg als Gruppe fachlich in die Ausstellung eingeführt und der Besuch endet mit einer Diskussionsrunde.

Termin: Samstag, 29. Oktober

Anmeldeschluss (wegen der Herbstferien!): 30. September 2011
 Kosten: je nach Anzahl der Anmeldungen ca. Fr. 50.– bis 70.– (Fahrt und Eintritt)

Organisatorische Leitung: Andreas Ennulat, Pfr. / Fausto Tisato, communication-design-bildungsprojekte (Heiden)
 Anmeldung bitte an: Andreas Ennulat, Evang. Pfarramt, 9427 Wolfhalden, oder: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht.
 Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

TV Wolfhalden

125 Jahre – Jubiläumsfest vom
2. bis 4. September 2011

Freitag, 2. September 2011

Comedy Night

mit

Claudio Zuccolini
Stéphanie Berger
Parat

Anschliessend bei **freiem Eintritt**
Live-Musik mit

The Rubbernecker's –
Die vorarlberger Sixtiespartyband

Beginn: 20.30 Uhr
Zeltöffnung & Festwirtschaft: ab 19.00 Uhr
Barbetrieb und Livemusik: ab 23:00 Uhr

Tickets bei www.ticketcorner.ch

Samstag, 3. September 2011

Unterhaltung der turnenden Vereine Wolfhalden

Anschliessend Live-Musik mit

Alpenstarkstrom

Beginn: 19.30 Uhr
Zeltöffnung & Festwirtschaft: ab 18.00 Uhr

Sonntag, 4. September 2011

Festgottesdienst

um 10 Uhr mit Pfarrer Andreas Ennulat

Frühschoppenkonzert

um 11 Uhr mit der MG Wolfhalden

Familienplausch

ab 11 Uhr mit diversen Spielen
für Gross und Klein

Weitere Infos unter www.tvwolfhalden.ch

Kernobstkrankheit «Feuerbrand»

Der Feuerbrand, die gefürchtete Bakterienkrankheit im Intensivobstbau, hat sich im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den letzten zwei Jahren sehr zurückhaltend bemerkbar gemacht. Dies ist in erster Linie zurückzuführen auf die Temperaturen und Witterungsbedingungen während der Blütezeit der Kernobstbäume. So erreichten die Temperaturen und die Feuchtigkeit in den höheren Lagen selten bis nie die erforderlichen Mindestwerte für Blüteninfektionen. Die Forschung vermutet auch einen Zusammenhang mit den tiefen Temperaturen im Winter, die die Bakterienlager auf den Bäumen erfrieren lassen. Nach den ersten Feuerbrandkontrollen im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Juni dieses Jahres wurden erneut nur ganz vereinzelte Feuerbrandinfektionen gefunden.

Bei Blüteninfektionen, wo das Feuerbrandbakterium fast ungehindert den Weg über die Blüte in die Pflanze findet, verfärben sich die Blütenbüschel und allenfalls bereits angesetzte Früchte braun bei Apfel und schwarz bei Birnen. Verbreiten sich die Bakterien in den Saftbahnen der Bäume, nachdem sie durch Verletzungen oder aus Überwinterungsstellen unter der Rinde eindringen konnten, führt dies zu Triebinfektionen. Ganze Triebe verfärben sich und die

Triebspitzen krümmen sich charakteristisch.

Eine Rodung der betroffenen Bäume kann angezeigt sein, wenn viele Triebe infiziert sind und Symptome zeigen, die Obstsorte sehr feuerbrandanfällig ist oder in der näheren Umgebung Jungbäume geschützt werden sollen. In den meisten Fällen genügt es, die befallenen Triebe grosszügig zu entfernen. Dies geschieht am besten mit Rückschnitt vorzuziehen, da die Bakterien nicht mit Schnittwerkzeugen verschleppt werden können. Bei Blüteninfektionen trocknen die Befallsstellen oftmals aus und das Bakterium breitet sich nicht weiter in den Trieb aus, so dass vor allem bei Apfelbäumen keine Massnahmen notwendig sind.

Die kantonalen Feuerbrandbeauftragten kontrollieren zwei, ev. drei Mal jährlich die Feuerbrandwirtschpflanzungen in den Obstgärten, die beim Landwirtschaftsamt als Schutzobjekte angemeldet wurden und zusätzlich in einem 500 Meter Gürtel darum herum. Eine Beratung zur Erkennung und zu Massnahmen zum Thema Feuerbrand im Kanton Appenzell Ausserrhoden kann von jedermann/frau beansprucht werden. Bitte wenden Sie sich an den kantonalen Pflanzenschutzdienst: Tel. 071 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Kompetenz vor Ort !

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Sommerlager der Jungschar

Sommerlager vom 11. Juli bis 21. Juli 2011.

Das musst du einmal erlebt haben! Schlafen im Zelt, tolle Geschichten am Lagerfeuer, Überfälle, tolle Spiele, Baden und vieles mehr!

Die Jungscharen Walzenhausen und Heiden verbrachten gemeinsam ein lustiges und spannendes Zeltlager unter dem Titel «Robinson Crusoe».

Der Zeltplatz befand sich direkt an der Thur in der kleinen Gemeinde Alten (ZH).

Übers Jahr findet die Jungschar

jeden Samstagnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr statt. Treffpunkt ist die MZA in Walzenhausen.

Am Jahrmarkt, 10. Sept. 2011, wird die Jungschar auch mit einem Stand dabei sein. Unser Jungscharteam freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt: Maria Lenggenhager, Telefon 071 888 50 29.

Gemeinsam mit der Jungschar Heiden.

Lorenz Hohl

Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein?

«Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spass daran...»

Udo Jürgens hat das in seinem Lied vor Jahren treffend besungen.

Nach der Erwerbstätigkeit eröffnen sich neue Möglichkeiten und Perspektiven und es ist vielleicht auch der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung, wie man diese Zeit nutzen möchte. Gesundheit und Selbständigkeit sind dabei wichtige Voraussetzungen. Mit dem Älterwerden verändert sich der Körper, aber die Erfahrung und die Forschung zeigen, wer sich aktiv betätigt, bleibt länger gesund. Wie sind Sie unterwegs?

Folgende Fragen geben Ihnen eine Anregung sich über Ihre Gesundheit Gedanken zu machen, damit Sie «mit 66 Jahren und bis ins hohe Alter Spass am Leben haben».

Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein?

Empfinden Sie Ihren Gesundheitszustand Ihrem Alter entsprechend als gut?

- ja meistens
 eher nicht nein

Können Sie alltägliche Tätigkeiten ohne grosse Anstrengung und Einschränkung verrichten?

- ja meistens
 eher nicht nein

Ist es Ihnen möglich, so oft Sie es wünschen Kontakte zu anderen Menschen zu haben?

- ja meistens
 eher nicht nein

Falls Sie Schmerzen haben, wissen Sie mit diesen umzugehen?

- ja meistens
 eher nicht nein

Sind Sie mit Ihrer Gemütsverfassung in der letzten Zeit zufrieden?

- ja meistens
 eher nicht nein

Haben Sie einen Lebensstil, der sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt?

- ja meistens
 eher nicht nein

Empfinden Sie Ihr Gedächtnis ihrem Alter entsprechend als gut?

- ja meistens
 eher nicht nein

Empfinden Sie Ihre Schlafqualität als gut?

- ja meistens
 eher nicht nein

Bewegen Sie sich täglich mind. 30 Minuten?

- ja meistens
 eher nicht nein

Auswertung

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit eher nicht oder nein beantwortet haben, könnte eine persönliche Gesundheitsberatung für Sie hilfreich sein.

Angebot

«Zwäg is Alter» bietet Ihnen eine kostenlose, auf Sie abgestimmte, persönliche Gesundheitsberatung durch eine diplomierte Pflegefachfrau. Die Beratung findet bei Ihnen zu Hause oder auf Wunsch im Büro in Heiden statt. «Zwäg is Alter» ist ein Angebot der Pro Senectute im Appenzeller Vorderland, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert und wird vom Gesundheitsdepartement des Kantons Appenzell Ausserrhoden unterstützt.

Auskunft

Sind Sie unsicher, ob das Angebot etwas für Sie ist? Dann rufen Sie unverbindlich an. Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Projektleiterin von «Zwäg is Alter» gibt Ihnen gerne genauere Auskunft. Telefon 071 890 06 63 vormittags.

Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Wenn Sie sich lieber mit Ihrer Freundin, der Nachbarin oder mit Turnkollegen informieren möchten, wie Sie Ihre Gesundheit pflegen können, dann haben Sie am 20. September 2011 Gelegenheit dazu. Körperliche, geistige und soziale Aktivität erhalten den Körper und den Geist fit. Fachleute geben praxisnahe Informationen und Tipps zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Nach einem Zwiegespräch folgt ein Teil mit Zeit für den Austausch, für Fragen und das Ausprobieren von konkreten Übungen. Der Kurs findet am Dienstag, 20. September 2011 um 14.15 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum in Rehetobel statt, und ist kostenlos. Anmeldung: bis Freitag, 6. September unter Telefon 071 353 50 30.

Pro Senectute, Silvia Hablützel

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So weit...

...sollte es nicht kommen mit Ihrem Haus,
auch nicht mit Ihrem Chuchichäschli.
Bevor die ganze Einrichtung in Schiefelage gerät
und der Wind freien Durchzug hat, sollten Sie
sich mit uns in Verbindung setzen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Herzlichen Dank

Die Junge Wirtschaftskammer Appenzellerland (JCI) feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde der Verkehrsverein Wolfhalden mit zwei robusten Sitzbänken beschenkt. Diese Bänke wurden in einer Arbeitsgruppe selber angefertigt. Der Vorstand des Verkehrsvereins fühlt sich geehrt und freut sich sehr über diese erfreuliche Geste. Diese zwei Bänke wurden im Zentrum von Wolfhalden von unserem Bänklichef Franz Lehner und Helfern platziert. Gerne lassen wir alle Witzwanderer wie Dorfbewohner darauf probe sitzen. Ein herzliches Dankeschön.

*Der Vorstand
des Verkehrsvereins Wolfhalden*

Erlebnis-Gemeindeviehschau

Freitag 30. September 2011

Nach den eindrücklichen Viehschauen der letzten Jahre, werden wir auch 2011 eine beliebte Erlebnis-Gemeindeviehschau Wolfhalden-Lutzenberg durchführen. Wir wollen an unserer Viehschau, Kultur und Brauchtum leben und pflegen. Mit verschiedenen Attraktionen werden die Besucher den Viehschautag geniessen können. Der Vorderländercup wird dieses Jahr ein Höhepunkt sein. Eine Viehschau ist auch ein Treffpunkt mit der Dorfbevölkerung. Geschäftliche und kameradschaftliche Beziehungen sollten gepflegt werden, warum nicht einmal an unserer Viehschau oder im Viehschautzelt.

Auszug Tagesprogramm:

Ab 8.00 Uhr: Auffuhr Schafe

Ab 8.45 Uhr: Auffuhr Kühe

Ab 16.00 Uhr: Heimkehr

der Ausstellungstiere

Ab 20.00 Uhr: öffentlicher Schauabend im Hotel Krone, Wolfhalden.

Alle Dorfbewohner von Wolfhalden und Lutzenberg sind herzlich eingeladen.

*Auf ihren Besuch freut sich, das OK der
Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg*

Benefizveranstaltung ...der Pro Juventute

Die Pro Juventute muss seit Jahren eine markante Ertragseinbusse aus dem Briefmarken- und Artikelverkauf in Kauf nehmen. Um die wichtigen Projekte und Dienstleistungen zum Wohle von Kindern, Jugendlichen und Familien im Kanton weiterführen zu können, aber auch neue Projekte zu realisieren, sind wir deshalb gezwungen, neue Wege in der Mittelbeschaffung zu suchen. Wir können nun eine Ausstellung und Auktion von Kunstwerken durchführen, und zwar am

**2.– 4. September 2011
im Alten Zeughaus Herisau.**

Rund 50 Kunstschaaffende aus der Region stellen gratis je eines ihrer Werke zur Verfügung, welche dann am Sonntagnachmittag versteigert werden. Während der Ausstellung und an der Auktion selber treten zudem verschiedene Musikformationen kostenlos auf.

**Naturheilpraxis und
Fusspflagestudio**

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Regierungsrat Köbi Frei

Als bewährter und engagierter Regierungsrat kennt Köbi Frei unseren Kanton wie kaum ein anderer. Mit seiner unternehmerischen und politischen Erfahrung kann Köbi Frei in Bern am besten dafür sorgen, dass die Anliegen unseres Kantons im Bundeshaus gehört und umgesetzt werden.

Deshalb:

Köbi Frei

in den Nationalrat

www.koebifrei.ch

Sicherheitstraining

Am 12. August trafen sich alle Lehrpersonen und Hauswarte sowie die Mitarbeitenden der Verwaltung zu einem Sicherheitstraining. Unter der kundigen Anleitung des Kommandanten der Regiwehr, Colin Harrison übten die Lehrpersonen die Bekämpfung verschiedener Brandarten. Verwunderung rief insbesondere die Bekämpfung eines Feuers mittels eines «Wüscherli» hervor. Mit einem in jedem Schulzimmer vorhandenen «Wüscherli» und Wasser kann ein Brand im Anfangsstadium durch bespritzen gelöscht werden. Auch die spektakuläre «Löschung» eines Fettbrandes mit Wasser machte klar, dass die Löschdecke weit bessere Dienste leistet. Auch der Umgang mit

verschiedenen Feuerlöscherarten, wie sie im Gemeindehaus oder den Schulhäusern vorhanden sind, wurde geübt. Gleichzeitig wurden in einer andern Gruppe in einem Sanitätstraining Nothilfemassnahmen repetiert. Das Verhalten bei verschiedenen Verletzungsarten, die in einem Schulzimmer oder auf der Schulreise vorkommen können, wurde aufgefrischt und gleich auch angewandt.

Die beiden Trainings sind Teil des Sicherheitskonzeptes, das an den Wolfhändler Schulen nun Schritt um Schritt umgesetzt wird. Dazu gehören auch die Signalisation der Rettungswege oder das Üben des Evakuierens eines Schulhauses.

ps

Vielbewundertes rotes Haus

Das erhaltenswerte Kulturobjekt an der alten Landstrasse (ehemals Fuhrhaltereie Egger) präsentiert sich nach einer Totalsanierung als vielbewundertes rotes Haus.

Das in der Ortsbild-Schutzzone stehende Gebäude gehört zu einer der schönsten Häuserzeilen im Appenzellerland. Im Buch «Kunstdenkmäler im Appenzeller Vorderland» werden die wertvollen Zeugen früherer Architektur wie folgt gewürdigt: «Zwischen 1750 und 1850 entfaltete sich an der alten Landstrasse in Wolfhalden eine rege Bautätigkeit. Es entstanden eine Reihe von Bauern-, Handwerker- und Fabrikantenhäuser, die in ihrer Gesamtheit eines der schönsten

Strassen- und Siedlungsbilder im Vorderland bilden.»

Stilgerechter Um- und Ausbau

Nach dem Tod von Fuhrhalter und Brennstoffhändler Rudolf Egger stand das stattliche Haus jahrelang leer und schied dem Zerfall geweiht. Nach einem Besitzerwechsel aber kehrte neues Leben ein. Nebst den Erneuerungen im Innern und dem Ausbau zu vier Wohnungen wurde auch die strassenseitige Hauptfassade sorgfältig restauriert und mit einem dunkelroten Anstrich versehen. Am Platze des ehemaligen Stalls entstand ein Anbau, der Garagen, Treppenhaus und seeseitige Terrassen umfasst.

egb

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Ausserrhoden hat Zukunft

www.andrea-caroni.ch

Andrea Caroni in den Nationalrat

Weil er

- › mit seinem Alter für die Zukunft des Kantons vieles bewegen kann.
- › dazu die notwendige Erfahrung mitbringt und in Bundesbern sehr gut vernetzt ist.
- › auf alle Leute zugeht und weiss, was Ausserrhoden beschäftigt.
- › die Politik kennt und zusammen mit allen Beteiligten nach praktischen Lösungen sucht.

FDP
Die Liberalen

Ausserrhoder Tourismusorganisation...

...100 Jahre

1911 und damit vor hundert Jahren gründeten die Verkehrsvereine der Ausserrhoder Gemeinden einen Verband, um vor allem die Werbung zu koordinieren. Mitbeteiligt war auch der Verkehrsverein Wolfhalden. Nachdem bereits vor hunderten von Jahren die verschiedenen Heilbäder in beiden Appenzell für einen bescheidenen Lokaltourismus gesorgt hatten (u.a. das Bad im Schönenbühl, Wolfhalden), brachten die Molkenkuren ab etwa 1750 scharenweise Gäste aus aller Welt ins Appenzellerland. Nach dem Dorfbrand von 1838 entwickelte sich Heiden zum führenden Kurort. Dem Beispiel der 1870 gegründeten Kur-Aktiengesellschaft eiferten nun auch andere Appenzeller Gemeinden nach, indem überall örtliche Verkehrsvereine ins

Leben gerufen wurden. Die Gründung des VV Wolfhalden erfolgte im Jahre 1895.

Mit- statt gegeneinander

Die verschiedenen Kurorte, Verkehrsvereine und auch die Hoteliers und Wirte waren lange Einzelkämpfer, die schon damals unter den hohen Werbekosten litten. 1911 raufte man sich deshalb zusammen, um im Rahmen eines Dachverbandes gemeinsam für das schöne Appenzellerland zu werben. Auch in den Kriegs- und Krisenjahren hatte der Verband Appenzellerland Tourismus AR Bestand. Nachfolgeorganisation ist die heutige Appenzellerland Tourismus AG (Atag), die mit dem Team rund um Geschäftsführer Sandro Agosti, Heiden, für die Weiterführung der 100-jährigen Tradition besorgt ist.

egb

Auf ein Neues: Nur für Neugierige

Bereits zum zweiten Mal ermöglicht der Verband WebAR ein kostenloses Erleben von Weiterbildung mit einem eigenen Lernfestivalprogramm. Während 24 Stunden können verschiedenste Workshops und Führungen an einigen Orten in unserem Kanton besucht werden. Haben Sie Lust mit Farben zu experimentieren? Oder möchten Sie lieber ihr Notfallwissen auffrischen? Gehen sie in der Nacht mit auf Schneckenpirsch und erfahren Unerwartetes oder ziehen sie eine philosophische Abendstunde vor? All dies und noch viel mehr können Sie während den Stunden des Lernfestivals 2011 in unserem Kanton erleben.

Durch den Verband Weiterbildung AR werden im August in allen Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden detaillierte Programme öffentlich aufliegen. Zudem kann das gesamte Programm mit zusätzlichen Angaben unter www.webar.ch eingesehen werden. Die nationale Koordination obliegt dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung. So wird an diesen Tagen auch an anderen Orten der Schweiz mit einem eigenen Lernfestivalprogramm auf die allgemeine Weiterbildung aufmerksam gemacht.

In ihrer näheren Umgebung finden folgende Veranstaltungen statt:

Heiden: Freche Göre – lauter Bengel, WebVL und Schule & Elternhaus, Schulhaus Gerbe,

Freitag 20:00 – 21:30 Uhr, Anmeldung bis 7.9. an R. Petersen 071 353 50 25 oder sekretariat@webvorderland.ch

GABI oder ABC?

Samariterverband, Henri-Dunant Museum, Samstag 11:00 – 14:00 Uhr, Keine Anmeldung nötig.

Sexualerziehung von Geburt bis Kindergarten

Pro Juventute, Alterszentrum Quisisana, Anmeldung bis 8.9. an M. Bosshart 078 730 61 77 oder Manuela.groeber@gmx.nef.

Rehetobel

Eine Wanderung auf Schleimer's Spuren, WebVL, Gemeindezentrum Rehetobel, Freitag 21:15 – 2:00 Uhr
Anmeldung bis 5.9. an E. Hörler 071 877 33 47 oder sekretariat@webvorderland.ch.

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Lernfestival 2011
Appenzell Ausserrhoder
9./10. September
www.WebAR.ch

Pflege durch Spitex oder Heimeintritt?

Wann ist die Pflege zu Hause durch die Spitex günstiger, wann hat das Heim Kostenvorteile? Welche Rolle spielen die Kosten bei der Wahl der Pflegeform für die betroffenen Menschen? Die Studie im Auftrag des Spitex Verbands Schweiz bringt zwei wichtige Erkenntnisse:

Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung sind ein wichtiger Faktor und «Betreutes Wohnen» ist auch wirtschaftlich eine interessante Alternative.

Die Langzeitpflege älterer Menschen stellt eine der grossen Herausforderungen des Sozial- und Gesundheitswesens dar. Die Kostenentwicklung und die Sicherstellung einer tragfähigen Finanzierung sind dabei wichtige Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund hat der Spitex Verband Schweiz eine Studie zu den «Ökonomischen Grenzen der Spitex» in Auftrag gegeben. Sie beleuchtet das Thema aus zwei Gesichtspunkten:

1. Ökonomische Grenzen der individuellen Wahl- und Entscheidungsfreiheit
2. Kostenvorteile der einen oder anderen Pflegeform (zu Hause / im Heim) unter Berücksichtigung der Vollkosten.

Ergänzungsleistungen sehr wichtig

Die Untersuchung mit Blick auf die individuelle Wahlfreiheit der Pflegeform zeigt auf, wie wichtig die institutionalisierte Unterstützungsleistungen bei Krankheit und Behinderung sind. Bis weit in den Mittelstand hinein ist es für Menschen mit mittlerer oder hoher Pflegebedürftigkeit nur dank Ergänzungsleistung und Hilflosenentschädigung möglich, zu Hause gepflegt zu werden.

Dies macht deutlich, wie wichtig eine Aufklärung der pflegebedürftigen Menschen über die ihnen zustehenden Unterstützungsleistungen ist. Dabei kann die progressive Steuerbelastung sogar dazu führen, dass das frei verfügbare Einkommen von Haushalten mit mittleren Renteneinkommen unter dasjenige von Haushalten mit niedrigen Einkommen fallen kann.

Ökonomische Grenzen der Spitex bei Analyse der Vollkosten

Der Vergleich der Vollkosten bei beiden Pflegeformen unter Einbezug der Vollkosten für Pflege und Betreuung und der Investitionskosten, aber auch der allgemeinen Kosten für den Lebensunterhalt bei der Pflege zu Hause bestätigt das Ergebnis anderer Studien. Die Spitex hat Kostenvorteile bezüglich Gesamtkosten bei Pflegefällen leichter bis mittlerer Komplexität, die Pflegeheime bei Fällen mittlerer bis höherer Komplexität. Der interessante Überlappungsbereich mittlerer Komplexität liegt in der Bandbreite des täglichen Pflegebedarfs von 60 bis 120 Minuten. Ein wichtiger Kostenteil liegt in dieser Bandbreite beim Verhältnis der Wohnkosten zu Hause im Vergleich zum Ausbaustand des gewählten Heimes. So dass bei uns auf dem Lande das Pendel tendenziell länger zu Gunsten der Pflege zu Hause ausschlägt. Der verstärkte wirtschaftliche Aspekt ist im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung und der neuen Kostenaufteilung wieder verstärkt ins Bewusstsein der verschiedenen Vertragspartner gerückt.

Verschiedenes

Keine Beachtung findet in dieser Studie die Frage nach der Wunschvorstellung der betroffenen Personen zu ihrem Verweilort und die Unterstützungsmöglichkeiten die das nähere und das persönliche Umfeld bieten können. Eine Alternative die immer mehr nachgefragt wird, und die eine Mischform der beiden Pflegeformen anbieten kann, ist das betreute Wohnen, sofern entsprechende Angebote vorhanden sind.

Spitex Vorderland

Und wie ist das Verhältnis in unserer Organisation in Bezug auf den Pflegeaufwand bei den einzelnen Klientinnen und Klienten? Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche Statistik lediglich eine Momentaufnahme darstellt, die sich laufend wieder

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

verändert. Sie kann aber doch einen Hinweis geben, ob bei uns dem wirtschaftlichen Aspekt auch die erforderliche Beachtung geschenkt wird. Von den zur Zeit über eine längere Zeitdauer betreuten Klienten, zählen 44 Personen in die Kategorie der leichten, 34 Personen in die erste Hälfte der mittleren, 16 Personen zur höheren Kategorie der mittleren Pflegefälle und

8 Personen zu den Klienten mit höherem Pflegeaufwand.

Wie auch die umfangreiche Studie aufzeigt, eine klare Grenze für eine Zuteilung gibt es nicht, so dass sicher festgestellt werden kann, bei der Spitex Vorderland wird auch der ökonomische Aspekt nicht ausgeblendet, sondern fliesst in die regelmässige Beratung individuell ein.

Arthur Sturzenegger, Spitex Vorderland

Fr	2.9.	20:15	Almanya
Sa	3.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
		20:15	Rien à déclarer
So	4.9.	15:00	Der Zoowärter
		19:15	Almanya
Di	6.9.	20:15	Rien à déclarer
Fr	9.9.	19:30	Backstage
		20:15	Tambien la lluvia
Sa	10.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
		20:15	Almanya
So	11.9.	15:00	Der Zoowärter
		19:15	Rien à déclarer
Di	13.9.	20:15	Tambien la lluvia
Fr	16.9.	20:15	Kinoteens: Bridesmaids – Brautalarm
Sa	17.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
		20:15	Bridesmaids – Brautalarm
So	18.9.	15:00	Cars 2
		19:15	Tambien la lluvia
Di	20.9.	20:15	Bridesmaids – Brautalarm
Mi	21.9.	20:15	Cinéclub: Cinco días sin Nora
Fr	23.9.	20:15	Autismushilfe Ostschweiz: «Jimmie» mit Einführung
Sa	24.9.	17:15	Das Geheimnis unseres Waldes
		20:15	Les petits mouchoirs
So	25.9.	15:00	Cars 2
		19:15	Les petits mouchoirs
Di	27.9.	20:15	Les petits mouchoirs

LUPU spitzt die Ohren!

Lupoläum

Das ist nun die fünfzigste Lupo-Kolumne. Seit 50 Monaten berichten ich und ab und zu auch meine Familienmitglieder darüber, was uns so in, um und über Wolfhalden beschäftigt. Manchmal ist es ganz einfach, Themen zu finden. Manchmal ist es auch harzig. Dieses Mal wären die Themen ganz locker zu finden gewesen – ganz easy,

wie meine Jungen sagen: Über das schlechte Sommerwetter im Juli, über Landamman Diem und den EU-Botschafter an der Bundesfeier, über die neue wetter-, regen, hagel- und sturmefeste Dokumentenkugel auf dem Kirchturmdach und vieles mehr. Da ich mich aber nicht so recht entscheiden kann zwischen dem Wetter, politischem Hickhack auf der Kronenwiese und korrigierten Fehlern von 1939 lasse ich es diesmal ganz sein, lehne mich entspannt zurück und geniesse mein 50. Schreiberlings-Jubiläum.

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss:
18. September
um 16.00 Uhr

Pinwand

Samstag, 3. September
Papiersammlung
(durch Schule – Mittelstufe)

Mittwoch, 7. September

Häckseltour
Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo	
Do 1.9.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 2.9.	20.30	125 Jahre TV Wolfhalden	Comedy-Night	Festzelt (Sefar Parkplatz)
Sa 3.9.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Sa 3.9.	19.30	125 Jahre TV Wolfhalden	Unterhaltungsabend	Festzelt (Sefar Parkplatz)
So 4.9.	10.00	125 Jahre TV Wolfhalden	Festgottesdienst mit Spieltag	Festzelt (Sefar Parkplatz)
Di 6.9.	ab 15.00	Chrabelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 8.9.	14.30	Kirchgemeinde	Seniorenachmittag mit Clownin «Myrielle»	Gemeindesaal
Sa 10.9.	12.00	Lesegesellschaft Aussertobel	History-Camp	im Saftenmoos
Fr 16.9.	20.00	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 16.9.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
So 18.9.	9.45	Einwohnergemeinde und Kirchgemeinde	Einweihung der Dorfkirche nach der Innen- und Aussenrenovation	Kirche
Mo 19.9.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 20.9.	ab 15.00	Chrabelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 30.9.	ab 8.00	Landwirtschaftliche Genossenschaft Wolfhalden/Lutzenberg	Schaf- und Viehschau	bei der Krone
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Zuccolini begeistert beim TV Wolfhalden

Nach einer Vorbereitungszeit von mehr als einem Jahr konnte der Turnverein Wolfhalden am Freitagabend, 2. September 2011 endlich die Zelttüren zum Jubiläumsfest «125 Jahre TV Wolfhalden» öffnen. Mit der Comedy Night war es dem OK gelungen einen unterhaltsamen Abend anzubieten. Die eher knappe Besucherzahl konnte der ausgelassenen Stimmung im Zelt nichts anhaben. Bereits das Comedy Duo Parat, welches gekonnt durch den Abend führte, hatte das Publikum schon nach den ersten Minuten in seinen Bann gezogen und sorgte für die ersten Lacher.

Claudio Zuccolini gab dann richtig Gas. Mit Themen aus dem Alltag brachte er ein begeistertes Publikum zum Lachen und erntete dafür tosenden Applaus. Nach einer kurzen Pause gab Stéphanie Berger einzelne Episoden aus ihrer Zeit als Miss Schweiz zum Besten. Bei Musik und Barbetireb mit DJ konnten sich die Besucher anschliessend noch verweilen.

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Turnens. Bereits um 16.00 Uhr besammelten sich die Ehrenmitglieder des TV Wolfhalden zu einem Wiedersehen und zum Austausch von Erinnerungen bei einem kleinen Apéro. Das Zelt öffnete um 18.00 Uhr und bot Gelegenheit zur Verpflegung. Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken sorgte für das leibliche Wohl. OK- und Vereinspräsident Daniel Lindner begrüsst mit einigen Worten das zahlreich erschienene Publikum und die einzelnen Vereinsdelegationen zur Jubiläumsunterhaltung. Nach Grussworten von Gemeindepräsident Max Koch und ATV-Präsident Peter Abegglen zeigten die Vereine aus Wolfhalden ihr Können. Roger Pighi führte ge-

konnt durch ein abwechslungsreiches Programm. Die einzelnen Nummern wurde umrahmt von Filmsequenzen welche sich mit dem Thema «Turnen Früher und Heute» beschäftigten. Jeder Verein zeigte in einer Shownummer seine Stärken. Unterstützt wurden die Wolfhaldler Vereine durch den Auftritt des Gastvereins TV Hundwil, welcher dem Publikum sein Barrenkünste vorführte. Der kräftige Applaus und die vielen positiven Rückmeldungen waren für das OK und alle mitwirkenden Vereine Bestätigung und Dank für den grossen Aufwand.

Nach dem Programm spielten die Vorarlberger «Alpenstarkstrom» auf. Mit einem breiten Mix an Songs heizten den sie den Gästen kräftig ein. Bis in die frühen Morgenstunden wurde an der Bar der Geburtstag des TV Wolfhalden gefeiert.

Am Sonntag begrüsst Pfarrer Andreas Ennulat den Turnverein und das Publikum zum Festgottesdienst. Umrandet durch Mu-

sik von der Musikgesellschaft Wolfhalden erklärte er die Bedeutung der «vier F» früher und heute. Anschliessend spielte die MG Wolfhalden zum Fröhlichschoppen auf. Kinder und junggebliebene Erwachsene konnten sich an verschiedenen Spielen messen. Unter allen Teilnehmern wurde ein Preis verlost.

Am Nachmittag fand die Geburtstagsfeier des TV Wolfhalden damit einen gemütlichen Ausklang. Nur durch den unermüdlichen Einsatz von allen Helfern und Vereinen wurde das Fest zu so einem tollen Erfolg. Mit Stolz können daher alle auf ein grandioses Wochenende zurückblicken. *dl*

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Neuzuzüge

Sanierung Turnhallendach/ Hartplatz: Arbeitsvergaben

Das Turnhallendach beim Oberstufenschulhaus muss saniert werden. Gleichzeitig ist auch der Sportplatzbelag mehrheitlich sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat hat die dafür erforderlichen Arbeiten vergeben (Spengler-/Dachdeckerarbeiten an die Höchner.ch AG, Thal / Sportplatzbelag an die Spezag, Spezialbelags-Einbau AG, Felben-Wellhausen).

Vernehmlassung zum Gesetz über eGovernment und Informatik

Der Gemeinderat befasste sich im Vernehmlassungsverfahren mit dem Kant. Gesetz über eGovernment und Informatik (eGovG). Das neue Gesetz soll Voraussetzungen schaffen für das eGovernment, damit öffentliche Aufgaben durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien wirtschaftlich und bürgernah gestaltet werden können. Das Gesetz sieht die Gründung einer spezialgesetzlichen Aktiengesellschaft (AR Informatik AG) mit Sitz in Herisau vor, welche je zur Hälfte im Besitz von Kanton und Gemeinden stehen wird. Im Erlass ist vorgesehen, dass die Kosten für den laufenden Betrieb zugunsten von Kanton und Gemeinden zu kostendeckenden und marktgerechten Preisen verrechnet werden. Der Gemeinderat hält in seiner Stellungnahme

fest, dass der Wortlaut nur noch auf «kostendeckende Preise» lauten soll, da «marktgerecht» in der Regel für den Anbieter mit gewinnbringend gleichzusetzen ist. Weiter wird eine Ergänzung beantragt, dass die AR Informatik AG nicht gewinnorientiert sei.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Pfister Kurt, Striland 682, Sanierung Wohnhaus/Stadel Nr. 682 mit Wohnraumerweiterung und Solaranlage auf Parz. Nr. 766, Striland.

Wehrli Glenn, Schützenhalde 1070, Fassadenänderungen / Anpassung Terrassengeländer und Umgebungsgestaltung (Projektänderung) auf Parz. Nr. 1343, Hinterdorf.

Herzig Peter und Brunner-Herzig Monika, Mühltoibel 513, Höhersetzung Einfamilienhaus / Fassadenänderungen / Anpassung Dachneigung (Projektänderung) auf Parz. Nr. 203, Mühltoibel.

Rohner Nadia, Gstel 749, Lutzenberg, Neubau Tierunterstände, Vergrößerung Unterstand, Erstellung Stützmauern (bereits ausgeführt) / Vergrößerung Schiebtor an Remise Nr. 583 auf Parz. Nr. 1518, Hueb.

Barenbrügge Stefan und Nigg Denise, Högle 667, Terrainveränderungen auf Parz. Nr. 860, Högle.

Fülöp Juraj, Unterlindenberg 687; Mitkovic Gradimir, Kronenwiese 1163; Schläpfer Max, Buchen 924; Theiss Daniel, Kronenstrasse 199; Wildenhues Hubert, Unterwolfhalden 211.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 1.10. 1929 Flori Erna, Mühltoibel;
- 2.10.1923 Blumer Hilda, Alte Landstrasse;
- 15.10.1929 Boitier Yves, Tanne;
- 24.10.1923 Lutz Ernst, Hinterlochen.

Neu...

...bietet die Bibliothek Wolfhalden den Service einer digitalen Bibliothek. Sind sie interessiert? Informieren sie sich doch am **Samstag 1. Oktober von 9 bis 10 Uhr** in ihrer Bibliothek.

Auch sind die aktuellen Neuerscheinungen des Appenzeller-Verlag bei uns eingetroffen.

Die Bibliothek bleibt ferienhalber vom 9. Oktober bis und mit 23. Oktober geschlossen.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Adventsfenster 2011 in Wolfhalden

Jetzt geht's los:

Wir haben 24 Daten zu vergeben für originelle, kreative Präsentationen, z.B. Fenster, Türe, Vordach oder «Schitterbig».

Das Fenster sollte um 18.00 Uhr geöffnet werden und bis 21.00 Uhr offen sein und dies in der Zeit vom Präsentierdatum bis 31. Dezember 2011.

Das Fenster sollte beleuchtet und gut sichtbar sein. Für die Besucher des Fensters darf ein warmes Getränk bereit gestellt werden. Sollte jemand etwas Grösseres planen ist das Sache des jeweiligen Gastgebers.

Anmeldung ab 3. Oktober 2011 bei Gaby Weber, Tel: 079/236 60 24 jeweils Montag bis Freitag, von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr.

Wir hoffen jetzt schon auf eine grosse Anzahl von Adventsfenstern und auf spannende Begegnungen, sowie verschneite Spaziergänge in der Adventszeit.

Kulturkommission Wolfhalden

Handänderungen

(19. Aug. 2011 – 18. Sept.)

Peter Uwe, Alte Landstrasse und Merder Kathrin, Solothurn an von Kempis-von Plettenberg-Lenhausen Johannes und Sophia, St. Gallen (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 372, Wohnhaus Nr. 23, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, Hinterdorf.

Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen an Bolt-Niederer Andrea, Rebstein, Parz. Nr. 128, Wohnhaus mit Stadel Nr. 280, Gartenanlage, Unterwolfhalden.

Müller Verena, Vogelherd an Müller Ralph, Henau, Parz. Nr. 1039, Wohnhaus Nr. 830, Garagegebäude Nr. 1124, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Vogelherd.

Grosse Garage (6.80 x 3.57m)

mit Abstellraum
Dorfmitte Wolfhalden (Zöller Ernst)

ab sofort zu vermieten
Telefon 071 891 46 83

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroeinrichtung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Zwischen Wipfeln und Wurzeln

Wald ist der Inbegriff des «grünen Kleides», der «grünen Lunge» unseres Planeten Erde, der Schöpfung ...der Baum steht in der Bibel für die Hoffnung auf Leben («Denn für den Baum gibt es Hoffnung, wird er gefällt, so schlägt er wieder aus...» Hiob 14,7). Im Wald lassen sich Früchte und Pilze ernten. Von Waldbäumen stammen unsere Kultursorten ab. Wald ist wichtig für das Gedeihen der Kulturpflanzen, denn er regelt den Wasserhaushalt, sorgt für ein ausgeglichenes Lokalklima und schützt Verkehrswege. Zwischen Wipfeln und Wurzeln spielen sich vielfältige Lebensbeziehungen ab, von denen auch wir Menschen Teil sind.

Die Beziehung des Christentums zum Wald ist jedoch nicht ganz spannungsfrei. Die Christen bekämpften die «heidnische» Verehrung von Bäumen und Waldwesen. Die Aussage von vielen Menschen, dass sie Gott lieber im Wald als in der Kirche suchen würden, ist Zeugnis eines tiefen Bedürfnisses, sich eins mit der Natur zu fühlen. Wie können die Kirchen diese Sehnsucht positiv aufnehmen?

Im Internationalen Jahr des Waldes bieten wir Gelegenheit, unsere Beziehung zum Wald zu feiern und zu pflegen aber auch kritisch zu hinterfragen – ökologisch, ökonomisch, spirituell und kulturell.

Die KonfirmandINNen machen den Anfang mit einer Wald-Foto-Ausstellung in der Kirche Wolfhalden, die vom 2. Oktober bis zum 6. November zu sehen sein wird.

Andreas Ennulat, Pfr.

Dokumentarfilm in der Kirche Wolfhalden:

PLUG & PRAY – von Computern & anderen Menschen

...der Film zeigt den rasanten Fortschritt in der Roboterentwicklung und begleitet gleichzeitig den legendären Computerpionier – und -kritiker Joseph Weizenbaum über den Zeitraum eines Jahres.

Montag, 3. Oktober um 19.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden.

HOME Willkommen
im digitalen Leben

Wir laden Eltern, Grosseltern, Lehrpersonen und weitere Interessierte aus Wolfhalden, Heiden und Umgebung dazu ein, miteinander die faszinierende und aufschlussreiche Ausstellung HOME 2.0 in Lenzburg zu besuchen, die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der digitalen Welt einlädt. Wir werden in Lenzburg als Gruppe fachlich in die Ausstellung eingeführt und der Besuch endet mit einer Diskussionsrunde.

Termin: Samstag, 29. Oktober

Kosten: je nach Anzahl der Anmeldungen ca. Fr. 50.– bis 70.– (Fahrt und Eintritt)

Organisatorische Leitung: Andreas Ennulat, Pfr. / Fausto Tisato, communication-design-bildungsprojekte (Heiden)

Anmeldung bitte an: Andreas Ennulat, Evang. Pfarramt Wolfhalden, ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 2. Oktober ERNTEDANK-GOTTESDIENST
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat; Esther Züst zusammen mit den Religionsunterrichtsschüler/-innen der 2. + 4. Klasse; Arthur Thurnheer (Orgel)

Sonntag, 9. Oktober kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 16. Oktober kein Gottesdienst (Ferien)

Sonntag, 23. Oktober GOTTESDIENST mit Taufe
9.45 Uhr Pfr. Andreas Ennulat. und n.n. (Orgel)

Sonntag, 30. Oktober APPENZELLISCHER
ÖKUMENISCHER MISSIONSSONNTAG IN APPENZEL
ab 10.15 Uhr bis ca. 15.00 Uhr
Gemeinsame Fahrt nach Appenzel. Anmeldung beim Pfarramt.
Treffpunkt bei der Kirche Wolfhalden um 9.00 Uhr.

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 4. Oktober
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

«Wald» – Foto – Ausstellung der KonfirmandInnen-Klasse in der Kirche Wolfhalden

2. Oktober bis 6. November 2011

«Wald-Aktionstag»

in der Kirche Wolfhalden – Mittwoch 26. Oktober

15.00 Uhr: Ein Film für Kinder, der im Wald spielt:

Die drei Räuber, nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Tomi Ungerer (90min): «In einem dunklen Wald überfallen drei Räuber eine Kutsche, in der die kleine Tiffany unterwegs ist...»

17.30 Uhr + 18.30 Uhr: Ein Animations-Film (ein Klassiker aus den 80er Jahren!), der nachdenklich machen will (ab 12):
Der Mann, der Bäume pflanzte (30min), nach der Erzählung von Jean Giono.

19.30 Uhr: «Ich sehe Menschen wie Bäume...» – oder: die **Magie der Bäume** – der Baum als Symbol des Lebens in Religion und Kunst. Vortrag – Bilder – Musik (Andreas Ennulat, Pfr. / n.n.)

Hinweis: Thema-Gottesdienst: WALD... am Reformations-sonntag 6. November 9.45 Uhr.

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Huusmetzgete

Fritig, 30. September
Samschtig, 1. Oktober
Sonntag, 2. Oktober

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 28. Oktober
Samstag 29. Oktober
Sonntag 30. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Neues Pistenfahrzeug für den Skilift Heiden

Der Skilift Heiden braucht nach Absprache mit dem Loipenclub und dem Kinderskilift Bischofsberg ein eigenes Pistenfahrzeug. Den Schneesportbegeisterten, insbesondere den Kindern, möchten wir perfekte Pisten bieten.

Das aktuelle Pistenfahrzeug wurde vor 22 Jahren als Prototyp angeschafft. Notwendige Reparaturen dauern oft lange oder sind praktisch unmöglich, weil Ersatzteile nur mühsam organisiert werden können, beziehungsweise gar nicht mehr verfügbar sind. Fachwissen, Servicestellen und Baupläne fehlen oder stimmen nicht mit dem Fahrzeug überein, was die Wartung erschwert. Zudem ist

das aktuelle Pistenfahrzeug für die heutigen Schneeverhältnisse zu gross und zu schwer. Bei den heute oft vorherrschenden Schneebedingungen kann häufig nicht gefahren werden.

Wir wollen mit dieser Occasionsmaschine die Unterhalts- und Reparaturkosten senken und Gewähr schaffen, dass wir auf ein funktionierendes Fahrzeug zugreifen und optimale Pisten präparieren können. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende auf das Konto: Raiffeisenbank Heiden, IBAN-Nr. CH79 8101 2000 0022 3432 3, Vermerk Pistenfahrzeug.

Wir nehmen gerne die Herausforderung an – vielen Dank für Ihre Mithilfe!

tb

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Metzgerei Heis AG
maxi // Quartierladen
9427 Zelg-Wolfhalden
Tel. 071 888 66 20

Hauslieferdienst

Unser Hauslieferdienst steht Ihnen Dienstag- und Freitagvormittag zur Verfügung.

Bestellen Sie Ihre Ware jeweils spätestens bis 9 Uhr des Liefertages beim Maxi Quartierladen Mühltofel.

Das Quartierladen-Team dankt für Ihre Bestellung.

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Beständiger...

... als Franken und Euro sind unsere Arbeiten aus Holz. Zuverlässig, unverwüstlich, langlebig. Wie hart auch immer eine Währung sein mag, Holz behält seine natürliche Stabilität und bereitet Freude (und nicht Schweissausbrüche).

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Wir verlegen Leitungen!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

EKW
Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagerraum und schont Umwelt und Klima. Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Endlich Ersatz für «abgewetzte» Schilder

Der vielbegangene, von Heiden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg verläuft zum grössten Teil über das Gemeindegebiet von Wolfhalden. Zusätzlich machen zahlreiche Wanderrouen von Thal/Rheineck in Richtung Oberegg-St. Anton bzw. vom mittleren Rheintal nach Heiden-Fünfländerblick Wolfhalden zur eigentlichen Wanderweg-Drehscheibe im äusseren Vorderland. Während sich der Witzweg durch eine tadellose Markierung auszeichnet, werfen die vielen nicht mehr lesbaren Wegweiser der anderen Routen ein denkbar schlechtes Licht auf das Ausserrhoder Wandergebiet.

Aufwändiger Einsatz

In Wolfhalden kümmern sich die beiden Wanderweg-Beauftragten Gino Pauletti (delegiert vom Gemeinderat) und Werner Tobler seitens des Verkehrsvereins um die Wegmarkierungen. Gino Pauletti: «Die Signalisation der offiziellen Wanderwege hat gemäss der Schweizer Norm SN 640/829a zum Langsamverkehr zu erfolgen. Die entsprechenden Richtlinien haben wir bei der jetzigen Neumarkierung strikte

zu befolgen, und der Aufwand dafür ist happig.» Im laufenden Jahr wird in zahlreichen Freizeitstunden rund ein Dutzend Wegweiserstationen mit neuen Schildern bestückt. Wo nötig, wird als zusätzliche Orientierungshilfe das gelbe Rhomboid «Wanderweg» montiert. Voraussichtlich 2013 werden in Wolfhalden weitere notwendige Verbesserungen in Sachen klarer Beschilderung ausgeführt.

egb

Bau- und Sportwoche mit Wilhelm Tell

Vom 17. – 21. Okt. sind Kinder von 8 – 14 Jahren eingeladen in Heiden im Waldpark Hütten zu bauen und in der Turnhalle Sport zu treiben. Jeden Tag von 9.00 – 16.00 Uhr ist Action angesagt: Mit Säge und Hammer arbeiten, Hütten ausbauen, auf dem Feuer kochen, im Wald und in der Turnhalle spielen, basteln, die Geschichte von Wilhelm Tell sehen und aus der Bibel hören. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr im Waldpark, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kinder können auch nur einzelne Tage teilnehmen.

Die Actionwoche findet bei jedem Wetter statt, angepasste Kleidung, Sportkleider und

-schuhe sind wichtig. Ein kleiner Kostenbeitrag für Essen und Material wird erhoben.

Veranstalter ist die «Evangelische Allianz Heiden und Umgebung», Auskunft Telefon 071 891 53 88.

vb

Junge Familie sucht Bauparzelle

(ca. 1'000 m²) in Wolfhalden.
Wir freuen uns auf Ihr Angebot!

Kontakt:
Sabine Bötschi 079/742 85 70

Ein LGA-Treffen mit Spagat

Am Samstag den 10. September trafen sich rund 25 Mitglieder der Lesegesellschaft Aussertobel um 12.00 Uhr auf der grossen Wiese neben dem Landwirtschaftsbetrieb Schläpfer, Bueche. Der Grund dafür war der Besuch des History Camps, veranstaltet von Matthias Wild und Susanne Stark. Zuerst wurde jedoch die ordentliche Septembersitzung der LGA bei schönstem Wetter unter freiem Himmel durchgeführt. Aus dem Gemeinderat berichtete auf lockere Art Gemeindepräsident Max Koch. Anschliessend erörterte die Versammlung zusammen mit ihm einige Aspekte der zukünftigen Gestalt der Sekundarschule Wolfhalden.

Pünktlich um 13.00 Uhr konnte Matthias mit der Führung durch das History Camp beginnen. Er erläuterte dabei die Lebensweise der amerikanischen Siedler des 19. Jahrhunderts (ca. 1850-1870) an den von den Teilnehmern des Camps, aus Deutschland und Österreich für zehn Tage angereist, dargestellten Beispielen. Verschiedenste Tätigkeiten konnten so bewundert werden: Schmieden mit einer transportierbaren Schmitte, Feuer machen ohne Zündhölzer, musizieren mit steinalten Blasinstrumenten, Schnitzen, Seile und Schmuck herstellen. Ebenso eindrücklich waren die Stech- und Schiesswerkzeuge der Soldaten

aus dem Krieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten und die Werkzeuge der Frauen, welche die auf dem Schlachtfeld zurückgelassenen Verwundeten zu versorgen versuchten, was meistens mit der Amputation eines oder mehrerer Glieder verbunden war.

Um 14.00 Uhr verköstigten sich die LGA-Mitglieder. Zu haben war eine auf der Camp-Feuerstelle aufgewärmte Gulaschsuppe, welche vom LGA-Vorstand am Freitag zubereitet worden war.

Der nächste Höhepunkt des Tages fand im Restaurant Harmonie bei Ruth und Peter Kunz statt, wo ein von der Wirtin liebevoll selbst hergestelltes perfektes Dessert- Buffet auf die Mitglieder wartete.

Gegen 16.00 Uhr trafen die Mitglieder der Lesegesellschaften

Tanne (Wolfhalden) und Lachen (Walzenhausen) ein und die Luft in der Harmonie erfüllte sich mit einer gewissen Spannung, wurden doch die vier Nationalratskandidaten unseres Kantons zu einem Podiumsgespräch erwartet. Stephan Wüthrich, Gesellschaftsmitglied und Kantonsrat der Gemeinde Wolfhalden moderierte die Veranstaltung. Seine Vorbereitung war perfekt und die Moderation fair und unterhaltsam. Dank seiner Drohung mit Stoppuhr und Glöckchen, die Redezeiten einzuhalten genoss der Anlass die volle Aufmerksamkeit der Anwesenden bis zum Schluss. Natürlich hat auch die Disziplin der Kandidaten und der an der Diskussion Teilnehmenden zum guten Gelingen beigetragen.

Die Klinge gekreuzt haben (in alphabetischer Reihenfolge) Samuel Buechi, grünes Appenzellerland Gral, Trogen, Andrea

Caroni, FDP, Grub, Regierungsrat Köbi Frei, SVP, Heiden und Max Nadig, CVP, Herisau. Ziele, Motivation und zeitliche Verfügbarkeit bei einer allfälligen Wahl standen zuerst zur Diskussion. Anschliessend kamen aus dem Publikum Fragen zu den Themen wie die Grösse der Schweizerarmee, AHV, Atomausstieg. Die Antworten der Kandidaten fielen zum Teil differenziert und auf den ersten Blick nicht immer so aus, wie aus der Sicht der Parteizugehörigkeit erwartet wurde. Um 18.00 Uhr konnte der Moderator die Wahl- Veranstaltung schliessen.

Die LGA-Präsidentin Maggie Frei, welche im Hintergrund die Fäden für alle Teilprogramme dieses Tages gezogen und einen riesigen Einsatz hinter sich hatte, lud zum Abschluss des Tages alle zu einem kühlen Weisswein auf der Terrasse der Harmonie ein. Hier entwickelten sich noch individuell interessante Gespräche mit den Kandidaten.

Der Tag war ein Spagat zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert, denkt man nur schon an das Feuerentfachen mittels Feuerstein und der Diskussion über den Ausstieg aus der Energieproduktion mit Atomkraftwerken. Und doch liegen dazwischen nur rund 150 bis 160 Jahre.

H.N.

Neuer Innerortsbereich «Zelg»

Der Ausbau der Kantonsstrasse Wolfhalden – Walzenhausen auf dem Abschnitt Bopp – Rest. Ochsen, durch den Weiler Zelg, ist abgeschlossen. Das kantonale Tiefbauamt und die Kantonspolizei schlagen nun die Schaffung eines Innerortsbereiches vor. Das ermöglicht eine «Generell 50»-Signalisation. Der Gemeinderat von Wolfhalden befürwortet den Vorschlag und hat der Umsetzung zugestimmt.

Mit dem Ausbau der Kantonsstrasse Wolfhalden–Walzenhausen hat das kantonale Tiefbauamt zusammen mit der Verkehrspolizei geprüft, ob die Geschwindigkeitssignalisation im Gebiet Mühltoibel-Zelg, Wolfhalden, verbessert werden kann – und schlägt nun eine Änderung vor.

Im Gebiet ist zwar heute schon eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h signalisiert. Weil Zelg-Wolfhalden aber nicht mit Ortstafeln bei den Weilereinfahrten offiziell gekennzeichnet ist, können gemäss geltendem Recht keine «GENERELL 50»-Tafeln angebracht werden. Eigentlich müsste heute nach jeder Einfahrt einer Querstrasse nachsignalisiert werden, also wieder einer Tempo 50-Tafel gesetzt werden.

Um einen Tafelwald zu verhindern, soll nun als einfachste Lösung der Innerortsbereich «Zelg» entstehen. An Stelle der heutigen Geschwindigkeitsbegrenzungstafeln sollen bei den Dorfeinfahrten neue Tafeln mit der Bezeichnung «Zelg» (Wolf-

halden AR) sowie «GENERELL 50» montiert werden. Mit dieser Bezeichnung wird der frühere Name des Ortsteils, damals mit eigener Post, wieder aktiviert. Im begrenzten Innerortsbereich gilt dann die generelle Höchstgeschwindigkeit 50 km/h; auch dann, wenn auf unbedeutenden Nebenstrassen ins Gebiet eingefahren wird.

Für die Fahrzeuglenkenden wird sich nichts ändern, da heute schon Geschwindigkeit 50km/h signalisiert ist. Der Gemeinderat Wolfhalden hat der Neubeschilderung Ende August zugestimmt und dem Tiefbauamt grünes Licht zur Umsetzung in den nächsten Wochen erteilt. *HPR*

Pro Infirmis bietet Hilfe

«Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?» Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. «Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?»

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft/Vormundschaft und anderem.

Ein junger Mann mit psychischen Problemen kann in der freien Wirtschaft nicht mehr arbeiten. Er sucht eine Beschäftigung, einen geschützten Arbeitsplatz.

Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versuchen die Fachleute von Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden. Längerdauernde Krankheit, ein Unfall oder die Geburt eines behinderten Kindes sind starke Einschnitte in das Leben: Bei Pro Infirmis erhalten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Unterstützung und Antworten auf viele Fragen zum Thema Behinderung.

Pro Infirmis gibt es auch in Ihrer Nähe:

Beratungsstelle Appenzell, Frau S. Wieser, Marktgasse 10c, 9050 Appenzell, Tel. 071 228 29 74 und

Beratungsstelle Herisau, Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 228 29 76

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen.

Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys.

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch. Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

Helfen Sie mit! Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM 9 und spenden Sie 9 Franken an eine Augenoperation.

cbm
Caritas Blindenmission
gemeinnützige Personengemeinschaft

www.cbmswiss.ch

Wenn man die Ruhe
nicht in sich selbst findet,
ist es umsonst,
sie anderswo zu suchen.

von François de la Rochefoucauld

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Rückblick Familien-Feldgottesdienst

Am Sonntag, 21. August, feierten wir beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden unseren traditionellen Feldgottesdienst. Fast 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften bei traumhaftem Sommerwetter eine von Karin Lopardo und ihrem Team wunderbar vorbereitete Feier genießen. Dass der kleinste Schlüssel das Tor in die Ewigkeit öffnet, wurde mit dem Rollenspiel herrlich und für gross und klein verständlich aufgezeigt. Bei Pater Walter Strassmann bekam man beinahe das Gefühl, der heilige Petrus stehe wirklich in der Zelg vor dem Himmelstor! Die Musikgesellschaft Wolfhalden trug mit ihrer feierlichen Begleitung des Familiengottesdienstes und dem anschliessenden Aufspielen – zur Freude und Unterhaltung der Besucher – zum Gelingen des Anlasses bei.

Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, wuchs die Thaler Gruppe junger Frauen über sich selbst hinaus. Zu den Grilladen

zauberten sie ein Salat und Dessertbuffet her, welches für jeden Geschmack und Hunger eine grosse Auswahl geboten hatte. So kam der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz. Für die Kinder war der tolle Spielplatz mit dem grossen Trampolin ein kleines Paradies des Zeitvertreibes.

Im Namen des Seelsorgeteams danke ich nochmals allen ganz herzlich für die grosse Arbeit, welche geleistet wurde. Besonders der Gemeinde Wolfhalden, welche uns jedes Jahr die Infrastruktur zu Verfügung stellt, der Wolfhändler Musik, der Gruppe junger Frauen von Thal und Karin Lopardo, Sandra Keller und Claudia Kugler für die wunderbare Gestaltung des Familiengottesdienstes. Wir hoffen, dass uns Petrus auch nächstes Jahr wieder so tolles Wetter bescheren wird und wir wieder in der Zelg feiern dürfen!

Für das Seelsorgeteam
kath. Rheineck und Thal, Bruno Dietrich

Kronenwiese – die nächste Phase

Geschätzte Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Nachdem die Pensionskasse AR als mögliche Investorin für die Überbauung Kronenwiese zurückgetreten ist, mussten die Bau-Pläne wieder geändert werden. Die Balkone sind nun wiederum gegen Süden ausgerichtet, während gegen den See die 29 Wohnungen durch grosse Panoramafenster besonders aufgewertet werden. Durch die hohen Qualitätsansprüche der Firma i+R, aber auch durch die Vorgaben der Gemeinde im gültigen Quartierplan, können heute zusammenfassend folgende Aussagen gemacht werden: Die Gebäude streben den zertifizierten Minergiestandard an, die Aussenfassade soll hinterlüftet in Holzschindeln gefertigt (analog Neubau Unterrechstein) werden. Bei der Umplanung ins-

besondere der Tiefgarage werden die Gebäude etwas weniger lang (0.35 bzw. 0.75 m) und etwas höher (0.3 bzw. 0.9 m) ausfallen. Alle Masse der Gebäude erfüllen die strengen Vorgaben des rechtskräftigen Quartierplanes Kronenwiese vollständig. Die Projektänderungen werden ausgeschrieben. Zeitgleich ist der Verkauf der Wohnungen angelaufen. Die Verkaufsverträge für das Bauland werden im Gemeinderat vorbereitet. Interessenten melden sich bitte bei der Gemeindeverwaltung oder direkt bei der Firma i+R. Wir freuen uns darauf, mit der Überbauung Kronenwiese moderne Wohnmöglichkeiten im Zentrum von Wolfhalden anbieten zu können.

Max Koch, Gemeindepräsident
Sven Pfändler, Projektleiter i+R,
s.pfandler@schertler-alge.ch

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 · 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen · Bluteigel
Bauscheid · Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 · 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Köbi Frei – Doppelmandat hilft AR

Ein Regierungsrat hat durch seine tägliche Arbeit ein grosses Netzwerk zur nationalen Politik. Das heisst er kennt die Sorgen und Nöte des eigenen Kantons, hat aber auch einen direkten Blick auf die anderen Kantone sowie die Ostschweiz. In letzter Zeit sind den Kantonen per Bundesgesetz Aufgaben übertragen worden, die zu massiven Mehrkosten beim Kanton und den Gemeinden führen. Auch nimmt der regulative und administrative Aufwand zu und die Betroffenen (Patienten, Pflegebedürftige) rücken in den Hintergrund. Als aktuelle Beispiele können die Pflegefinanzierung und das Kranken-Versicherungs-Gesetz (KVG) angeführt werden. Die gleiche Aussage lässt sich für das neue Bundesgesetz über das Kinder- und Erwachsenenschutzrecht ableiten.

Wieso gehen die kantonalen und kommunalen Interessen beim Erlass von neuem Recht für die Kantone immer mehr verloren? Ganz einfach, die Lobby von Krankenversicherungen und Pharmaindustrie im eidgenössischen Parlament ist sehr gross und dominierend. Die Gelder die Parlamentarier mit Mandaten

von Versicherungen zusätzlich zur Parlamentsentschädigung verdienen können sind erheblich und binden zu viele Volksvertreterinnen und Volksvertreter an seinen «Auftraggeber». Somit verbleiben den Kantonen das Nachsehen und die Bezahlung der Mehrkosten. Gleiche Mechanismen sind auch im Lobbying für Grossbanken und Hochfinanz feststellbar.

In der angestrebten Doppel-funktion als Regierungs- und Nationalrat will sich Köbi Frei in Bern vermehrt für die Interessen unseres Kantons einsetzen und so verhindern, dass unser Kanton immer mehr zum Befehlsempfänger und Zahler der Zeche wird. Um das zu erreichen ist eine Einbindung in die Regierungs- und Verwaltungstätigkeit im Kanton sehr wichtig. In eigener Konsequenz ist Regierungsrat Köbi Frei bereit seine Grundentschädigung als Parlamentarier dem Kanton zu überlassen und so seine Unabhängigkeit gegenüber Lobbyisten zu dokumentieren. So kann der Kanton Appenzell Ausserrhoden als Arbeitgeber und «Auftraggeber» doppelt profitieren.

SVP AR

Ausflug und Versammlung der LG Tanne

Einmal anders als üblich haben die Gesellschafterinnen und die Gesellschafter ihre Monatsversammlung vom 16. Sept. 2011 abgehalten.

Vor ca. einem Jahr hat die LG-Tanne einstimmig beschlossen, einmal über ihre Geschäft auswärts zu verhandeln. So wurde der Präsident René Bänziger bald fündig im Bergrestaurant Staubern. So war es jedem Mitglied freigestellt, ob er mit der Bahn oder zu Fuss den Gipfel erreichen möchte.

Zuerst durften wir uns bei einem reichhaltigen Wildbuffet bedie-

nen und verwöhnen lassen. Um die gewohnte Zeit hielten wir in einem kleinen Zimmer unsere Versammlung ab. Unser Gast war der routinierte Berggänger, Hans Wild. Er freute sich, in seiner vertrauten Bergwelt aus der Ratsstube berichten zu dürfen. Nach dem offiziellen Teil ging es zurück in die Gaststube, wo man lustig und vergnügt weiter diskutierte. Nach einer erholsamen, für die eine oder andere Person etwas kurzen Nacht, ging es fakultativ den Berg hinunter mit dem Ziel, Wolfhalden zu erreichen.

Dorothea Stacher-Lutz

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SATTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen».

Stürzen Sie sich nicht ins Unglück!

Die aktuellen Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen in der Schweiz über 300'000 Personen. An erster Stelle stehen dabei Stürze auf gleicher Ebene (stolpern, ausrutschen), gefolgt von Stürzen aus der Höhe (Leiter oder Stuhl) und an dritter Stelle Stürze auf der Treppe. 1230 Menschen starben 2008 an den Folgen eines Sturzes und davon waren 90% im Alter von über 65 Jahren. (Quelle: bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Status 2011, Bern 2011) 8000 ältere Personen pro Jahr erleiden nach einem Sturz eine Hüftfraktur (Schenkelhalsbruch). Spitalaufenthalte, Einschränkungen in der Mobilität und nicht zuletzt 500 Todesfälle sind die Folgen. (bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung, Bern 2007)

Vorbeugen ist besser als Heilen! Unfälle sind keine Zufälle. Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. In einem abwechslungsreichen Referat und mit praktischen Übungen wird aufgezeigt, dass viele dieser Stürze vermeidbar sind. Es wird zwischen äusseren – und inneren Risikofaktoren unterschieden. Äussere Faktoren können sein: ungeeignete Schuhe, lose Teppiche und Kabel, rutschige Böden oder auch schlechte Beleuchtung. Als innere Faktoren gelten zum Beispiel: vermin-

derte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, gewisse (Schlaf-) Medikamente oder reduzierte Muskelkraft. Aus den genannten Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung. Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich mit einfachen Mitteln beheben und auch die inneren Faktoren sind positiv beeinflussbar. Einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht te-

sten und verschiedene Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ein erster solcher Kursvormittag fand am 1. September mit grossem Erfolg und positivem Echo statt. Damit auch Sie die Möglichkeit haben, Ihre Standfestigkeit zu stärken, wiederholen wir diesen Anlass am 27. Oktober. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden am Donnerstag, 27. Oktober 2011 von 9.00 bis 11.30 Uhr im Evangelischen Kirchgemeindehaus Heiden.

Kursleitung: Silvia Hablützel und Erika Wiederkehr

Kosten: keine

Anmeldung: bis 20. Oktober unter Tel. 071 353 50 30 (vormittags)

Das ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland.

sh

Ausserrhoden hat Zukunft

www.andrea-caroni.ch

Andrea Caroni in den Nationalrat

FDP
Die Liberalen

- Weil er** › mit seinem Alter für die Zukunft des Kantons vieles bewegen kann.
› dazu die notwendige Erfahrung mitbringt und in Bundesbern sehr gut vernetzt ist.
› auf alle Leute zugeht und weiss, was Ausserrhoden beschäftigt.
› die Politik kennt und zusammen mit allen Beteiligten nach praktischen Lösungen sucht.

Termin vormerken

Feierabend-Treffen mit Andrea Caroni

am Freitag, 7. Oktober 2011, ab 17.30 Uhr im Restaurant Krone, Wolfhalden

Kinderartikelbörse... Appenzeller Singwochenende...

...im Kursaal Heiden

Am Samstag den 24. September 2011 findet im Kursaal Heiden, wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden.

Es werden gut erhaltene Kleidungsstücke (Herbst u. Winter), Sport- und Freizeitartikel, Babyartikel, Spielsachen, etc. angeboten. Nicht angenommen werden größere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen, etc. Die Annahme findet am Freitag, den 23. Sept. von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 24. Sept. von 9.00 bis 10.30 Uhr.

Die Rückgabe ist anschließend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum verweilen ein.

Fragen und Information: Alexandra Breu (071 891 71 41) Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Börsen-Team

5 Jahre A-cappella-Chormusik

«Perlen der Chormusik»: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2011 zum fünften Mal das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2011.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmög-

lichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@bluewin.ch mw

Chorprojekt

«Chorsingen zum Kennenlernen» – Schwerpunkt Pop

Singen Sie gern? Oder wollen Sie es einfach einmal probieren? Atem- und Stimmübungen, die eigene Stimme kennenlernen und ausprobieren und das Erarbeiten von mehrstimmigen Liedern sind die Inhalte der Proben. Die Chorleiterin Ute Rendar lädt alle, die Lust zum Singen haben, herzlich zu einer Schnupperprobe ein: Montag, 31.10.2011, 19.30 Uhr – 20.30 Uhr, «Haus zum Rebberg», Lutzenberg, Telefon 071 460 02 46.

Erfolgreiche junge Wolfhändler...

Ende August führte der Tennisclub Heiden die alljährliche Clubmeisterschaft durch. Den Clubmeistertitel im Einzel in ihrer jeweiligen Alterskategorie erspielten sich Flavia Langer und Tobias Langer. Malina Kellenberger gewann zusammen mit Flavia Langer das Doppel. *Herzliche Gratulation.*

Am 4. September fand in Heiden der Ensemble-Wettbewerb der Musikschulen AR statt. Mit seinen Mitspielern Lukas Lehner (Lutzenberg) und Simon Hofstetter (Walzenhausen) beeindruckte Silvio Kellenberger die Jury. Mit einer Darbietung am Schlagzeug und als zweites an Marimba/Bongos/Trommel belegten sie den 1.Rang. *Herzliche Gratulation.*

Regierungsrat Köbi Frei

Als bewährter und engagierter Regierungsrat kennt Köbi Frei unseren Kanton wie kaum ein anderer. Mit seiner unternehmerischen und politischen Erfahrung kann Köbi Frei in Bern am besten dafür sorgen, dass die Anliegen unseres Kantons im Bundeshaus gehört und umgesetzt werden.

Deshalb:

Köbi Frei

in den Nationalrat

www.koebifrei.ch

Oktober. Rosental. Das Kino.

Fr	30.9.	20:15	Angèle et Tony
Sa	1.10.	17:15	Hunger – genug ist nicht genug
		20:15	Barney's Version
So	2.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Angèle et Tony
Di	4.10.	20:15	Hunger – genug ist nicht genug
Fr	7.10.	20:15	Angèle et Tony
Sa	8.10.	17:15	Hunger – genug ist nicht genug
		20:15	Werwölflä
So	9.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Barney's Version
Di	11.10.	14:15	Kinomol: Die Herbstzeitlosen
		20:15	Barney's Version
Fr	14.10.	20:15	Super 8
Sa	15.10.	17:15	Super 8
		20:15	Midnight in Paris
So	16.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Midnight in Paris
Di	18.10.	20:15	Super 8
Fr	21.10.	19:30	Backstage
		20:15	Der Sandmann
Sa	22.10.	17:15	Gianni e le donne
		20:15	Der Sandmann
So	23.10.	15:00	Die Schlümpfe
		19:15	Midnight in Paris
Di	25.10.	14:15	Kinomol: Die Schweizermacher
		20:15	Der Sandmann
Mi	26.10.	20:15	Cinéclub: Still walking – aruitemo, aruitemo
Fr	28.10.	20:15	De vrais mensonges
Sa	29.10.	17:15	De vrais mensonges
		20:15	Gianni e le donne
So	30.10.	19:15	Gianni e le donne
Di	1.11.	20:15	De vrais mensonges

LUPU spitzt die Ohren!

Feste feiern in Festhalden

Das war ein September, wie ich ihn noch nie hier im Dorf erlebt habe! Zuerst war die Comedy-Night im Festzelt (sieht schon toll aus, die Stéphanie!), dann die Hammer-Jubiläums-Abendunterhaltung des TV mit Familien-Spieltag für die Welpen. Ein paar Tage später haben wir mit dem ganzen Rudel das History-Camp besucht und mit

den Indianern, Cowboys und Koyoten um die Wette geheult. In der Folgeweche war ich dann öfters im Gade an der Beach-Party mit den Bikini-Girls (da ist allerdings meine Lupina nie mitgekommen). Schön festlich wars dann in der neuen Kirche beim Renovationsgottesdienst am Betttag – auch da haben wir uns reingeschlichen. Jetzt fehlen in der Festaufzählung nur noch die traditionelle alljährliche Erlebnis-Viehschau mit Misswahlen und Prämierungen und ganz neu: Das Oktoberfest in der Mühle: Oazopft is!

Ihr Lupo

pinwand

Mittwoch, 26. Oktober

Häckseltour

Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Mittwoch, 5. Oktober

Häckseltour

Anmeldung bis
12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Samstag, 29. Oktober

Papiersammlung

(durch die Pfadfinder)

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Oktober
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo	
Sa 1.10.	9.00 – 11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Di 4.10.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 5.10.	20.15	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Do 6.10.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 7.10.	19.30	Lesegesellschaften Aussertobel und Dorf	öffentlicher Vortrag von Dr. Thomas Langer «Internet-Doc oder Landarzt»	Gemeindesaal
Mo 17.10.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 21.10.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mi 26.10.	20.00	Oberforstamt Herisau	Infoveranstaltung zum Uno Jahr des Waldes fürs Vorderland	Gemeindesaal
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube Wolfhalden	offen	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

25 Jahre Kindergarten Zelg

1986 wurde im Schulhaus Zelg der Kindergarten eröffnet. Auch heute bewährt sich der vor 25 Jahren ins Leben gerufene Ort der vorschulischen Förderung ausgezeichnet.

Das Jubiläum rechtfertigt einen Blick in die Kindergarten-Geschichte von Wolfhalden. Initiator der Kindergartenidee war in den 1930er Jahren Ortsparter Hannes Winkler. Nachdem Geld, Mobiliar und Spielsachen gesammelt worden waren, wurde 1941 an zwei Standorten der Kindergartenbetrieb mit privater Trägerschaft aufgenommen. Die Lokalitäten befanden sich in den Häusern der Elektra-Korporation im Dorf sowie bei Fräulein A. Rohner im Mühltofel.

Vom Verein zur Gemeinde

Nach anfänglicher Skepsis wurde die wichtige Bedeutung der «Töggelischuel» bald einmal anerkannt. Immer stärker engagierte sich nun auch die Gemeinde, die 1982 den Kindergarten der Schule angliederte. Bereits drei Jahre vorher (1979) konnte im Oberlindenberg das neue Kindergartengebäude bezogen werden, das vorerst Platz für alle Vorschüler der Gemeinde aufwies.

Steigende Kinderzahlen

Im Zuge steigender Kinderzahlen kam es 1986 zur Reaktivierung des zweiten Kindergartens, dem im Schulhaus geeignete Lokalitäten zur Verfügung gestellt

werden konnten. Als Lehrkräfte wirken heute Nicole Sauder und Martina Murer Scherrer, die sich in die Vollzeitstelle teilen. Mit den derzeit acht Buben und elf Mädchen freuen sie sich über

das Jubiläum sowie den idealen Kindergartenstandort, dessen unmittelbare Umgebung unzählige Lern- und Spielmöglichkeiten aufweist.

egb

«Völkerwanderung» zum Seealpsee

Eine Woche zuvor bekamen alle Schüler der Oberstufe Wolfhalden einen Brief. Die alljährliche Herbstwanderung steht wieder an! Wir alle freuten uns sehr jedoch war zuvor noch ungewiss ob das Wetter am geplanten Datum mitspielen würde.

Um 8.00 Uhr war Besammlung bei der Kirche Wolfhalden, wo uns ein privates Postauto nach

Wasserauen fuhr. Endlich dort angekommen, ging es auch schon los, die ganze Schülerschaft wanderte zum Seealpsee. Der Aufstieg war streng, doch zum Glück war es nicht heiss. Oben beim See durften wir etwas essen und ein paar Mutige sprangen sogar in den eiskalten See. Nun folgte ein spannender Spielwettbewerb in Gruppen.

Wir mussten uns in verschiedenen Aufgaben beweisen, beispielsweise als wir einen Turm, der selbst stehen musste, bauten oder ein Schiffchen bastelten. Es hat viel Spass gemacht und wir warten nun gespannt auf die Auswertung und Bekanntgabe der Sieger.

Beim Antritt der Heimreise offerierten die Lehrer uns ein feines

Glace zum Zvieri. Der Abstieg war nun nicht mehr streng, obwohl es streng Abwärts ging. Erschöpft und müde kamen wir nach erneuter Postautofahrt in Wolfhalden an und gingen nach Hause.

Eine gelungene Herbstwanderung!

Jessica Selhofer

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Ausgeglichenes Budget 2012

Orientierungsversammlung am 9. November

Der Voranschlag 2012 basiert auf einem für die natürlichen Personen unveränderten Gemeindesteuerfuss von 4,20 Einheiten. Für 2012 wird demnach von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 4'300'000.- erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 400'000.- geschätzten Ertrag bei den juristischen Personen wird von einem Gesamtertrag von Fr. 4'700'000.- (um 5,6% über dem Budgetbetrag pro 2011 von Fr. 4'450'000.-) ausgegangen. Diese Prognose liegt im Rahmen der im Kanton AR generell gesetzten Erwartungen zum Steueraufkommen. Der Ertrag pro Steuereinheit käme damit auf Fr. 1'119'000.- zu stehen. Im Vergleich zum Budget 2011 (Fr. 1'060'000.- pro Einheit) darf also mit einer weiteren Steigerung gerechnet werden. Die laufende Rechnung 2012 sollte bei einem Aufwand von Fr. 9'587'700.- sowie einem Ertrag von Fr. 9'566'200.- praktisch ausgeglichen ausfallen. Der kleine Aufwandüberschuss bzw. Fehlbetrag von Fr. 21'500.- kann durch einen Bezug aus dem gut dotierten Eigenkapitalkonto (Saldo per 31.12.2010 bei Fr. 1'702'285.31) gedeckt werden.

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (= Nettoinvestitionen) von Fr. 1'124'000.- vor. Den Ausgaben von total Fr. 1'174'000.- stehen dabei Einnahmen von Fr. 50'000.- gegenüber. Für Abschreibungen sind Fr. 491'000.- eingestellt. Dies entspricht der Vorgabe im kantonalen Finanzhaushaltsgesetz, welches Abschreibungen von 8% auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens fordert.

Die Urnenabstimmung über das Budget 2012 findet am 27. November 2011 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientie-

rungsversammlung vom Mittwoch, 9. November 2011 (20.00 Uhr in der Kirche) geliefert.

Öffentliche Orientierungsversammlung in der Kirche

Zur näheren Erläuterung des Budgets 2012 samt der damit verbundenen Finanzplanung sowie für weitere Informationen zu aktuellen Themen (zB. Entwicklung der Volksschule im Kanton AR, insbesondere die anstehenden Strukturanpassungen bei der Sekundarstufe I) lädt der Gemeinderat alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger freundlich ein zu einer öffentlichen Orientierung auf

**Mittwoch, 9. November,
20.00 Uhr,
in die Kirche Wolfhalden**

Zweckverband Regionale Feuerwehr: Budget 2012

Per 1. Januar 2011 ist Wolfhalden dem Zweckverband «Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden» beigetreten. Die Feuerwehrkommission des Verbandes hat Mitte August das Budget 2012 zuhanden der angeschlossenen Gemeinden verabschiedet. Der zu erwartende Nettoaufwand von Fr. 740'700.- verteilt sich wie folgt:

Gemeinde Heiden	46,31 %	Fr. 343'039.00
Gemeinde Grub AR	11,22 %	Fr. 83'099.00
Gemeinde Eggersriet	21,26 %	Fr. 157'499.00
Gemeinde Wolfhalden	21,20 %	Fr. 157'062.00

Massgebende Faktoren bilden einerseits die Einwohnerzahlen und andererseits die Neubauwerte aller versicherten Gebäude. Der Gemeinderat Wolfhalden hat dem Budget 2012 zugestimmt.

Wasserversorgung: Netzerneuerung «Bruggmühle - Plätze»

Im Zuge der Staatsstrassensanierung im Bereich Bruggmühle - Plätze (2010) musste auch unsere Wasserversorgung die notwendigen Erneuerungen beim Wasserleitungsnetz durchführen. Der anfängliche Kostenvoranschlag kam auf rund Fr. 122'000.- zu stehen. Im Zuge der Realisierung des Strassenprojektes wurden bedeutende Änderungen in den Böschungsbereichen (Stützmauern udgl.) vorgenommen. Dies führte bei der Erneuerung der Wasserleitungen zu Projektänderungen und leider auch zu unerwarteten Mehrkosten. Die vorliegende, vom Gemeinderat genehmigte Schlussabrechnung zeigt, dass bei Gesamtkosten von Fr. 168'755.85 und einem Assekuranzbeitrag von Fr. 25'088.5 der Gemeinde noch Nettokosten von Fr. 143'667.00 verblieben sind.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Lüchinger-Bartholet Stephan und Brigitte, Krummenseestrasse 5, 9451 Kriessern, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde auf Parz. Nr. 890, Scheibenweid. Gasser Peter, Hinterhasle 1014, Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe auf Parz. Nr. 1318, Hinterhasli. Lutz Hansruedi, Wüschbach 153, Anpassung Vorplatz mit Pflastersteinen auf Parz. Nr. 438/439, Wüschbach.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarennen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- 11.11.1923 Signer Jakob, Tanne;
- 12.11.1916 Aemisegger Milly, Oedlehn;
- 12.11.1921 Tanner Adolf, Mühltoibel;
- 14.11.1928 Sonderegger Margrith, Hinterlochen;
- 16.11.1923 Dalla Rosa Wilhelm, Zelg;
- 20.11.1923 Heierli Jakob, Unterwolfhalden;
- 29.11.1918 Walser Mathilde, Kronenstrasse.

Zivilstand

Geburten: Berchtold, Livia Anika, geboren am 21. September 2011 in Heiden, Tochter des Berchtold, Daniel und der Berchtold, geb. Kuhn, Corine. Nigg, Levin, geboren am 12. September 2011 in St. Gallen, Sohn des Barenbrügge, Stefan Heinrich, und der Nigg, Denise. Rochira, Grazia Maria, geboren am 10. September 2011 in St. Gallen, Tochter des Rochira, Tancredi und der Rochira geb. Gondek, Silvia.

Adventsfenster

Es hat noch freie Adventsfenstertermine!

Bitte melden unter:
Telefon 079 236 60 24

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

November – der Monat der Verunsicherung

Im römischen Kalender war der November ursprünglich der neunte Monat (lat. novem = neun). Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn allerdings um zwei Monate vorverlegt, so dass die direkte Namens- und Zählbeziehung entfiel. Alte deutsche Namen für den November sind Windmond (eingeführt von Karl dem Großen im 8. Jahrhundert), Wintermonat und Nebelung. In verschiedenen Gebieten wurde der Monat auch Schlachtmund oder Schlachtemonat genannt, da zu dieser Zeit das Schlachten der Schweine üblich war (→ Metzgete). Aufgrund der zahlreichen Anlässe des Totengedenkens (Allerheiligen, Allerseelen, Totengedenksonntag) trägt der November auch die Bezeichnung Trauermonat.

Der Verlust von Menschen **verunsichert** uns, bringt uns aus dem Gleichgewicht, alles wird anders. Der Monat November steht bei uns wie ein Symbol für Trauer und **Verunsicherung** ... das deutlich abnehmende Licht des Tages, die absterbende Vegetation, die kahlen Äste der Bäume, Nebel und Wind. Nur die Erfahrung sagt uns, dass es auch wieder Frühling wird.

Verunsicherung ist wohl im Moment das vorherrschende Gefühl ganz unabhängig von der Jahreszeit. Die Krisen in der Welt scheinen nicht mehr beherrschbar (Schuldenkrise; Casino-Kapitalismus; Umweltprobleme; Gewalt auf internationaler und alltäglicher Ebene – nur um die wichtigsten zu nennen). Wie weiter? Viele versuchen sich an Antworten, doch kaum jemand kann überzeugen.

Verunsicherung ist eine Station in der Trauer, in der Trauer um einen Menschen, wie auch in der Trauer um verlorene Sicherheiten im Leben. **Verunsicherung** entsteht beim Verlust von emotionaler Sicherheit, bei der Störung von Vertrauen, Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl; **Verunsicherung** entsteht, wenn uns die Möglichkeit genommen ist, unsere Situation selbst zu beeinflussen, sie entsteht immer dann, wenn wir uns fremden Kräften ausgeliefert fühlen. Wir reagieren – wie in der Trauer um einen Menschen – mit Wut oder Angst, mit Ruhelosigkeit oder Rückzug. Und erst im Annehmen dessen, was ist – sei es der Tod eines Menschen oder eben die verfahrenere Situation in meiner eigenen kleinen oder aber in der grossen Welt – erst im Annehmen dessen, was ist, entstehen wieder neue Kräfte, mit dieser **Verunsicherung** umgehen zu können, sein Leben neu gestalten und sortieren zu können.

Das wünsche ich uns allen in dieser schwierigen November-Zeit – Nebelung ... Lassen wir uns den NEBEL zum Segen werden und lesen das Wort rückwärts : → **LEBEN!**

Andreas Ennulat, Pfr.

Chrabelgruppe Luftibus

In der Regel jeden 1. und 3. Dienstag im Monat ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): 1. + 15. November
Kontaktperson: Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im November

Sonntag, 6. November REFORMATIONSSONNTAG
Thema Gottesdienst: WALD
9.45 Uhr Pfr. Andreas Ennulat. und Josef Heinzle (Orgel). Mitbeteiligung der Schüler/innen der 1. + 2. Oberstufe

Sonntag, 13. November kein Gottesdienst

Sonntag, 20. November ...ZUM TOTENGEDENK-SONNTAG
19.15 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat, Kaspar Wagner (Orgel) und dem Gemischter Chor Wolfhalden

Sonntag, 27. November 1. ADVENT
9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat, Arthur Thurnheer (Orgel), Mitbeteiligung der Schüler/innen der 6.Klasse (Esther Züst), aus dem ökumenischen Religionsunterricht

Samstag, 5. November 2011 um 19.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

KIRCHENKONZERT

Gioacchino Rossini 1792 – 1868

Petite Messe solennelle

Vokalensemble CANTEMUS

Ltg. Heinz A. Meyer

Lisa Stöhr, Sopran
Alexander Seidel, Altus
Neal Banerjee, Tenor
Frédéric Bolli, Bass
Richard Raiser, Flügel
Jörg Engeli, Harmonium

Eintritt frei - Kollekte

Sonntag 27. November um 17.00 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Adventskonzert

Mitwirkende: Echo vom Kurzenberg, Weihnachtsbläser Altenrhein, Sabrina Schmid, Balgach (Harfe)

Spitalbesuche

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden, Herisau oder St.Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitalweisungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen.

Auch **Hausbesuche** werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Kontakt: Pfr. Andreas Ennulat, Tel. 071 891 13 34 oder 079 456 70 73.

Fahrdienst

Falls Sie einen Fahrdienst zu einem kirchlichen Anlass benötigen, rufen sie an:

Tel. 071 891 13 34 / 079 456 70 73 (Evang. Pfarramt)

News...

Fast pünktlich zum Herbstanfang war das Bibliotheksteam einkaufen, hier einige neue Exemplare...

Bilderbücher:

Diverse Wimmelbücher von Anne Suess; Papa Moll Teil 3 und 4, Edith Jonal; Der kleine Pit und die Kuschelraupe; Frida die kleine Waldhexe; In einem Land vor unserer Zeit.

Kinderbücher:

Magisches Baumhaus Teil 41 und 42, Mary P. Osborne; Der kleine Drache Kokosnuss bei den Indianern, Ingo Siegner; Die Vampirschwestern Teil 4,6,7, Franziska Gehm; Hexe Lilli stellt die Schule auf den Kopf, Knister.

Jugendbücher:

Warrior Cats Teil 1,2,3, Erin Hunter; House of Night Teil 1,2,3, K. und P. Cast; Klippenmond, Annelies Schwarz; Eine Liebe in Paris, Ellen Alpsten; Wie Marshmallows mit Seidenglitzer, Sophia Bennett.

Erwachsenenbücher:

Die letzte Liebe meiner Mutter, Dimitri Verhulst; Martha im Gepäck, Ulrike Herwig; Süss

wie Schattenmorellen, Claudia Schreiber; Schwarze Diamanten, Martin Walker; Der Federmann, Max Bentow.

Taschenbücher:

Eins, zwei, drei beim vierten bist du frei, Kajsa Ingemarsson; Jenseits vom Feuerland, Carla Federico; Stonehenge, Bernhard Cornwell.

Sachbücher:

Gajas Gipfel, Veronika Meyer; Guinness Buch der Rekorde 2012.

Non Books:

Brücke nach Terabithia; Gullivers Reisen; Dschungelkind; Rio Mädchen, Mädchen 2; Gnomeo und Julia; Fluch der Karibik Teil 4; Fast & Furious 5 (alles DVD)

...und vieles mehr finden sie in der Bibliothek, überzeugen sie sich selbst.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

**Augsti
Weihnachtsmarkt 2011**

Freitag 25.11.2011, 17 bis 22 Uhr
Samstag 26.11.2011, 14 bis 21 Uhr

**Markstände
Märlizelt
OpenHouse
Raclette- und
Kafistübli**

... ein Zauber von Weihnachten ...
herzlich Willkommen in der Augsti
Verein Augsti-9427 Wolfhalden

Kranzverkauf 2011

Samstag, 26. November

9.00 – 12.00 Uhr, Kirchplatz Wolfhalden

Kranzen: Mittwoch, 23. November, 15.00-22.00 Uhr

Donnerstag, 24. November, 14.00-22.00 Uhr

Freitag, 25. November, 14.00-16.00 Uhr

Ort: Schulbusgarage, Bauamt Wolfhalden

Wir freuen uns auf alle Helferinnen. Anmeldungen zum gemeinsamen Kranzen und auch Vorbestellungen nehmen wir gerne entgegen.

Anita Schwarz: aschwarzp@bluewin.ch oder Tel.: 071 890 01 71

Der diesjährige Erlös geht an die „KITA Wolfhalden“.

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Fensterreinigung,
Unterhaltsreinigung, Büroeinrichtung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

Metzgerei Heis AG
maxi // Quartierladen
9427 Zelg-Wolfhalden
Tel. 071 888 66 20

Hauslieferdienst

Unser Hauslieferdienst steht Ihnen Dienstag- und Freitagvormittag zur Verfügung.

Bestellen Sie Ihre Ware jeweils spätestens bis 9 Uhr des Liefertages beim Maxi Quartierladen Mühltoibel.

Das Quartierladen-Team dankt für Ihre Bestellung.

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T 071 891 26 37
F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Gluschtige Gerichte vom Reh und Wildschwein

Freitag 18. November
Samstag 19. November
Sonntag 20. November

En Guete wünscht Euch
Fam. P. & R. Kunz

www.chistenpass.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 25. November
Samstag 26. November
Sonntag 27. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Dienstag, 1. November bis
Freitag, 4. November 2011

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Walter & Nina Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

«Vo Tökter ond Luusbuebe»

Peter Eggenberger ist Erfinder des Appenzeller Witzwegs und Autor von Humor-Büchern. In seinem achten Band mit 31 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten entführt er in die Welt der Lausbuben, aber auch der Naturheiler, Ärzte und Patienten. Dabei wird ein spannender Erzählbogen vom Bodensee via Wolfhalden bis zum Säntis geschlagen.

Dabei stellt sich unweigerlich die Frage: Sind «Tökter» Lausbuben? Ja, wenn der Kneipp-Doktor seine geschwätzige Kundin – ein ausgesprochenes «Joommerfüdli» – nur noch mit einem gezielten Mund-Guss zum Schweigen zu bringen vermag. Und ja, wenn der schlaue Wunderdoktor Lutz einem Patienten ein Fuder Brennholz abhuchst, das Ursache heftiger Kopfschmerzen sein soll. Lausbübsch geht es auch bei der Heilung des Maharadschas von Indora durch Kräuterpfarrer Künzle sowie beim Besuch des Psychiaters bei Familie Neureich zu. Verständnis für Lausbuben schliesslich hat jener Naturarzt, der Beulen mit einem Fünfliber kuriert. Und für einen endgültigen Brückenschlag sorgen jene «Luuser», die als Patientenben-

gleiter hochhoffiziell im Dienste einer Heilpraktikerin stehen...

Die verblüffenden, schier unglaublichen und gar rekordverdächtigen Episoden werden im gut verständlichen Kurzenberger Dialekt – der Sprache im Appenzellerland über dem Bodensee – erzählt. Die Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler. «Vo Tökter ond Luusbuebe», erschienen im Appenzeller Verlag, Herisau (124 Seiten, Fr. 22.–), erhältlich in Wolfhalden am Schalter der Raiffeisenbank, im Quartierladen im Mühltoibel sowie im Buchhandel und beim Autor (www.peter-eggenberger.ch).

pd

Augsti Weihnachtsmarkt / Open House

Alle Jahre am letzten Wochenende im November, diesmal Freitag 25. und Samstag 26. November, findet unser kleiner, feiner Weihnachtsmarkt in der Augsti statt.

Der Weihnachtsmarkt bietet wiederum ein passendes Angebot zur Weihnachtszeit und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zum Markt gesellt sich auch ein Raclette- und Kafistübli, das Open End offen hat und vom Verein Augsti betrieben wird, um die Unkosten zu decken.

Parallel zum Weihnachtsmarkt und bereits zum siebten Mal, vom 25. bis 27. November, öffnen Rita und Peter Caluori ihr Haus in der Augsti für jedermann. Nicht nur das Haus allein ist schon sehenswert, sondern auch das kunstvoll gemalte Porzellan von Rita Caluori. Daneben finden sich im Haus weitere Kunstgegenstände und

Nippsachen, die Käufer suchen. Zur Unterhaltung spielt hier das Duo Hackflöh, bestehend aus Flavia Thaler und Sarah Blumer, Hackbrett und Flöte. Das Porzellan und Anderes wird zu einem guten Zweck verkauft. Der gesamte Erlös kommt den Hilfsprojekten in Nigeria zugute, die Rita und Peter seit Jahren in Nigeria vorantreiben. Der Verein Afri'ca stellt sicher, dass das gesammelte Geld seriöse Verwendung findet.

Peter Caluori ist seit Jahren als Arzt in Nigeria tätig und hat zusammen mit seiner Frau bereits diverse Projekte umgesetzt. Wer nachvollziehen möchte, was aus den Spenden und Verkaufserlösen passiert ist, kann dies via die Webseite: <http://web.me.com/ritacaluori/Anawim/Willkommen.html>.

Kommen Sie vorbei, die Vereine Augsti und Afri'ca freuen sich auf Sie! Parkplätze sind genügend vorhanden.

utha

Eröffnung und Nähkurse

Am 1. November 2011 schliessen sich oohs&aahs (schöne Dinge für drinnen + draussen) und D.Curiger Nähatelier zusammen.

Neu werden Sie bei uns die Stoffkollektionen von Free Spirit und Westfalen, die Design-Webbänder von Farbenmix sowie Faden und Reissverschlüsse finden!

Unter dem Motto «Wieder etwas selber machen» bieten wir

unter der fachkundigen Anleitung von Monika Lichtenstern Nähkurse an.

Genauere Informationen finden Sie bei uns im oohs&aahs.

Wir Nähatelier Doris Curiger und oohs&aahs freuen uns, Sie am Tag der offenen Tür am **1.11.2011 ab 14.00 Uhr** an der Werdstrasse 22, vis à vis Coop begrüßen zu dürfen. eg

D. CURIGER-WIDLER
NÄHATELIER

NEUERÖFFNUNG
am 1. November 2011
14 Uhr bis 20 Uhr
Werdstrasse 22, 9410 Heiden

**oohs
&
aahs**

ATELIER FÜR UNIKATE - S'Ladeli am Egge

SUPER 8
Live 18.30 Uhr

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Haufen 218 • 9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Gesundheitsfragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ohne Grippe durch den Winter kommen; oder wie sie eine Grippe behandeln können, falls es Sie doch erwischen sollte? Liegen Sie manchmal schlaflos im Bett, plagen Sie gelegentlich Schwindel oder Verdauungsprobleme und Sie möchten etwas dagegen tun? Sind die Beschwerden «harmlos» oder steckt eventuell mehr dahinter? Kompetente Antworten auf diese Fragen bekommen Sie von einem Naturheilpraktiker und einem Hausarzt am **8. Dezember** in Heiden.

Angesprochen werden die Themen: Erkältung/Grippe, Schwindel, Schlaf und Verdauung. Sie bekommen Tipps zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden und Sie kennen die

Alarmzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Am Donnerstag, 8. Dezember 2011 von 14.15 bis 15.45 Uhr im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden.

Referenten: Hanspeter Horsch (Naturheilpraktiker in Heiden), Dr. Andreas Moser (Hausarzt in Wolfhalden)

Kosten: Fr. 10.– / Paare Fr. 15.–
Organisation: Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit «Zwäg is Alter»

«Zwäg is Alter» ist ein Angebot der Pro Senectute, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert. Bei Fragen gibt Ihnen Silvia Hablützel, Projektleiterin von «Zwäg is Alter» gerne Auskunft: Tel. 071 890 06 63 vormittags.

SH

NEU! Verkauf Streusalz

Ab 1. Oktober 2011 verkaufen wir Streusalz an **Gewerbe und Private** von Heiden und Umgebung.

Das Salz kann am Kohlplatz 1 abgeholt werden. Gerne liefern wir es Ihnen aber auch nach Hause.

25 kg Säcke
50 kg Säcke
od. ganze Paletten

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

per Telefon: 071 891 19 93
per Fax: 071 891 19 79
per E-Mail: info@frischknecht-heiden.ch

Wir freuen uns auf Ihre frühzeitige Bestellung!

Hans Frischknecht AG 9410 Heiden

Kehrichtabfuhr, Muldenservice, Kippertransporte

Die Gemeinde Wolfhalden **vermietet** ab 1. Nov. 2011

Atelier für Kleingewerbe oder Büroräume

mitten im Dorf, im 1. Stock der Raiffeisenbank.
2 Büroräume à je 25 bzw. 21 m²

kleines Besprechungszimmer sowie ein Pausenraum.
Gemeinsamer Zugang mit der Spielgruppe «Wolfstätzli».
Mietzins pro Monat Fr. 700.–
exkl. 150.– Pauschale für NK

Kontakt: Frau A. Mucha, 071 888 33 63,
astma@bluewin.ch

Zur exklusiven Gedenkstätte geworden

Am Bettag (18. September) wurde die umfassend restaurierte Kirche von Wolfhalden eingeweiht. Inzwischen ist das markante Wahrzeichen auch zur exklusiven Gedenkstätte geworden, erinnern doch heute grossflächige Tafeln und ein Grabstein an drei verdiente, mit der Gemeinde eng verbundene Persönlichkeiten.

An der Südfassade rufen zwei grossflächige Gedenktafeln an Posthalterin Catharina Sturzenegger (1854 – 1929) und Dr. med. Titus Tobler (1806 – 1877) in Erinnerung. Dank des auf der Ostseite des Turms platzierten Grabsteins von Pfarrer Friedrich Albert Herzog (1855 – 1898) bleibt auch diese Persönlichkeit unvergessen. Ursprünglich Lehrerin, wirkte Sturzenegger von 1882 bis 1896 als Posthalterin in Wolfhalden. In dieser Zeit lernte sie den in Heiden wohnhaften Rotkreuzgründer Henry Dunant

und dessen Werk kennen. Von ihm persönlich autorisiert, stand die aussergewöhnliche Frau während des russisch-japanischen Kriegs (1904/05) als erste Delegierte des internationalen Roten Kreuzes in Japan im Einsatz.

Arzt, Nationalrat, Sprach- und Palästinaforscher

Als Bürger von Wolfhalden war Mediziner Titus Tobler als Irrenarzt in Walzenhausen sowie als Kurarzt im Bad Horn tätig. Von 1853 bis 1857 vertrat er Ausserrhoden im Nationalrat. Seine Liebe aber gehörte den appenzellischen Dialekten und dem biblischen Land Palästina. Sein Buch «Appenzellischer Sprachschatz» gilt als grösstes und beispielreichstes Mundartwörterbuch. 1835 bereiste er erstmals Palästina, und nach weiteren Reisen ins Morgenland erschienen vielbeachtete Schriften über Palästina.

Den Tourismus gefördert

Ab 1881 wirkte Pfarrer Herzog in Wolfhalden, wo er auch verstarb. Er engagierte sich in verschiedensten Bereichen für seine Gemeinde. Am Herzen lag ihm auch das Wohl der im Sommer zahlreich anwesenden Kurgäste. Herzog ist die Gründung

des Verkehrsvereins zu danken, und auch die Realisierung des einzigartigen Waldwegs vom Vorderdorf in die Klus geht auf seine Initiative zurück. Der früher Verkehrsweg genannte Pfad ist heute im In- und Ausland als schönster Abschnitt des Witzwegs bekannt.

egb

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

**Wir steigen für Sie
in die Höhe!**

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

November Angebot

Panasonic TX-L42EF31

- 106cm LED- Bilddiagonale
- Full HD Fernseher mit 200Hz
- einfache und übersichtliche Bedienung
- DVB-C /-T /-S Empfang
- Gehäusefarbe in Silber

statt 1599.--

jetzt nur Fr. 1399.--

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27

Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

Geräteriege Walzenhausen turnte am Wettkampf in Teufen

Alle Mädchen waren sehr motiviert und versuchten eine gute Leistung zu zeigen.

Für unsere Girls der Kategorie 1 und 2 fand für dieses Jahr der letzte Wettkampf statt. In der Kategorie 1 turnten 128 Mädchen. Über eine Auszeichnung durfte sich Anina Huser mit Rang 39 freuen. Leider ohne Auszeichnung blieben Rebecca

Pluess, Anouk Rohrbach und Lynn Appel. In der Kategorie 2 turnten 85 Mädchen. Da konnte sich Lea Sieber auf dem 27. Platz über eine Auszeichnung freuen. Leider mussten Lara Schläpfer, Lea Huser und Bele Appel leer ausgehen. Bei den älteren Kids Kategorie 3 ertunte Selina Lehnherr mit dem 16. Rang eine Auszeichnung, ohne blieb hier

Nina Roosemalen. In dieser Kategorie turnten immer noch 78 Mädchen. Highlight des Tages war Simona Hensel. Sie turnte hervorragend und belegte schlussendlich den 7. Rang mit Auszeichnung. Leider blieben auch in dieser Kategorie Anja Scramonzin und Elena Mangione ohne Auszeichnung.

Getu Walzenhausen

Der Abfallsack

erinnert:

Bitte schützt mich!

Ich will nicht von Tieren zerbissen werden und nicht zerzaust in alle Richtungen fliegen!
Ganz unfair ist, mich irgendwo «wild» zu deponieren!

Darum:

Stellt mich exakt am Montagmorgen an die Strasse, wenn mein Taxi naht!

Die Umweltschutzkommission dankt!

Neuzuzüge

Allenspach Michael und Allenspach-Moser Sarina, Schützenhalde 1071; Arndt Peter, Hechtgasse 9; Fehr Hansjörg und Fehr-Müller Sandra mit Michael, Christian, Sabrina und Andreas, Hinterergeten 111; Kendlbacher Adolf und Kendlbacher-Lutziger Margrit mit Vanessa und Pascal, Mühltoibel 995; Lindner Jörg, Hechtgasse 9; Loonen-Steiner Jacobus und Eveline mit Uma, Lehn 597; Marquart Melanie, Dorf 42; Memoli Adriana mit Nadja und Yanik, Hechtgasse 8.

Kantonsschule Trogen Appenzell Ausserrhoden

Orientierungsabende für Eltern und Sekundarschülerinnen und -schüler der zweiten und dritten Klassen

- Maturitätsabteilung der Kantonsschule
- Berufsfachschule Wirtschaft mit kaufmännischer Berufsmaturität (BFS W)
- Fachmittelschule mit Fachmaturität (FMS)

**Montag, 14. November und
Donnerstag, 17. November 2011,
jeweils um 20.00 Uhr, Aula KS Trogen**

Ziel der Veranstaltung ist es, Entscheidungshilfen für die Weiterbildung zu vermitteln. Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen sind herzlich eingeladen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Trainingstage Aufnahmeprüfung an der KST
Dreimal im Dezember (7., 14. + 21.12.) und einmal im Januar (4.1.) werden mit Blick auf die Aufnahmeprüfungen Trainingstage durchgeführt.

Erich W. Fässler, Leiter Mittelschule
Johannes Schläpfer, Leiter BFS W, FMS und ZS

Illustration: Werner Meier

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolffthalen - tel. 071 891 13 66

Heimelige Wärme

Es muss ja nicht gleich brennen.
Aber jetzt, wo wieder kälter wird, genießt mans
umso mehr, wenn man sich daheim wieder so
richtig einkuddeln kann...
und da spielt Holz eine wichtige Rolle:
Holz isch heimelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Handänderungen

(19. September bis 18. Oktober)

Huber André, Rorschacherberg und Huber-Kapsahilis Ralou, Scheibe, an Skupin Graf-Skupin Sebastian und Graf Monika, Balgach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) Parz. Nrn. 875, 876, 877, 921, Wiese, Weide, Wohnhaus mit Scheune Nr. 662, Gartenanlage, gedeckter Weiher, fliessendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, geschlossener Wald, Scheibe und Eichenbach. Erbgemeinschaft Fetz-Lutz Rosa sel., Friedberg an RAL Investments GmbH, Zürich, Parz. Nr. 229, Wohnhaus Nr. 232, Garagengebäude Nr. 752, Gartenanlage, Friedberg.

Schmid Ernst sel., Arbon an Schmid-Grosser Anny Margrit, Arbon Gesamthandsanteil an Parz. Nr. 554, Wohnhaus mit Stadel Nr. 441, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Klaren.

Lutz Ernst, Lippenreute an Widmer-Bücherl Stefan und Flavia, Augste (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 575 und 968, Wohnhaus Nr. 393, Gartenhaus Nr. 776, Gartenanlage, Garage Nr. 736, Lippenrüti.

Bänziger Emil, Heiden an Giovanoli Marco, Heiden, Parz. Nr. 661 und 663, Weg, geschlossener Wald, Loch.

Kita Wirbelwind öffnet die Türen

Im August konnte nach einer intensiven Umbau- und Einrichtungsphase der Kita-Betrieb im Wüschbach aufgenommen werden.

Die Kinder haben sich schon in den Alltag auf dem Bauernhof eingelebt: Sie freuen sich über den Empfang durch Hofhund Jessy am Morgen und sind begeistert, wenn sie auch mal mithelfen dürfen wie z.B. beim Zusammenlesen von heruntergefallenen Äpfeln, was im Moment gerade aktuell ist.

Trollt während dem Spiel auf dem Spielplatz ein junges Kätzchen herbei, ist das natürlich eine tolle Attraktion!

Gerne möchten wir einer breiten Öffentlichkeit Einblick in den Kita-Alltag und die Räumlichkeiten im Wüschbach ermöglichen und laden daher alle interessierten Eltern, Kinder, Grosseltern, Behördenmitglieder u.a.m. ein, am **Samstag, den 12. November zwischen 9.00 und 12.00 Uhr** im Wüschbach vorbeizuschauen. Die Kinder erwarten einige Attraktionen. Die Erwachsenen möchten wir gerne über das gesamte Kinderbetreuungsangebot der Kita Wirbelwind und Schule plus in Heiden informieren. Das Kita-Team und der Vorstand freuen sich auf Ihren Besuch.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

Ausgespielt?

Ein Verein scheint zu zerbrechen.

Jeden Dienstagabend und das schon seit sage und schreibe über 100 Jahren treffen sich die Mitglieder der Musikgesellschaft Wolfhalden zum Proben, nicht mit den gleichen Leuten aber mit dem selben Ziel – Erstklassige Musik zu machen für die Gemeinschaft Wolfhalden – für die Bereicherung des kulturellen Lebens – zum Erleben, Erfreuen, Nachdenken.

Aber die momentanen Erben des Vereins haben es nicht leicht, dieses Erbe weiter zu führen und es zu erhalten. Es werden einfach keine Blechbläser mehr geboren. Der Nachwuchsmangel und der Mitgliederschwund macht es den noch aktiven Mitgliedern enorm schwer an ein Weiterbestehen zu glauben.

Nicht dass die wenigen Musiker, es hat in den Registern eigentlich immer nur einen Spieler, sich mit dieser kleinen Besetzung von zehn bis vierzehn Personen hinter anderen verstecken müssen, ganz im Gegenteil. Wer sich am Bus- und Betttag zur Einweihung in die Kirche Wolfhalden begeben hat, erlebte dort einen musikalischen Hochgenuss. Sollte dies der letzte Auftritt gewesen sein – nicht in diesem Jahr sondern für immer?

Liebe Wolfhändler, es ist Euer Verein, ein Stück Eures schönen Dorfes. Lasst ihn nicht sterben. Schliesst Euch an, wenn Ihr spielen könnt, folgt den Einladungen wenn gespielt wird. Sie spielen für Euch.

15

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

So	30.10.	15:00	Wickie und die starken Männer	Ab 8 Jahren
		19:15	Gianni e le donne	Ab 14 Jahren
Fr	4.11.	19:30	Polen*: Masuren – Land der Seen, Wälder und Wisente	Ab 12 Jahren
Sa	5.11.	17:15	De vrais mensonges	Ab 12 Jahren
		20:15	Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe	Ab 12 Jahren
So	6.11.	15:00	Wickie und die starken Männer	Ab 8 Jahren
		19:15	Le Havre	Ab 12 Jahren
Di	8.11.	14:15	Kinomol: Russlands Wildnis	Ab 10 Jahren
		20:15	Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe	Ab 12 Jahren
Do	10.11.	20:15	Special: Silvesterchlausen	Ab 10 Jahren
Fr	11.11.	20:15	Le Havre	Ab 12 Jahren
Sa	12.11.	17:15	Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe	Ab 12 Jahren
		20:15	Le Havre	Ab 12 Jahren
So	13.11.	15:00	Wickie und die starken Männer	Ab 8 Jahren
		19:15	Silvesterchlausen	Ab 10 Jahren
Di	15.11.	20:15	Silvesterchlausen	Ab 10 Jahren
Mi	16.11.	20:15	Cinéclub: L'illusionniste	Ab 16 Jahren
Fr	18.11.	20:15	Polen*: Der Pianist	Ab 12 Jahren
Sa	19.11.	19:30	Polen*: Konzert «Scarab» und Film «Sztuczki – kleine Tricks»	Ab 10 Jahren
So	20.11.	15:00	Wickie auf grosser Fahrt (falls verfügbar)	Ab 8 Jahren
		19:15	Jane Eyre	Ab 12 Jahren
Di	22.11.	14:15	Kinomol: Länger Leben	Ab 10 Jahren
		20:15	Jane Eyre	Ab 12 Jahren
Fr	25.11.	20:15	Kinoteens: Die drei Musketiere	Ab 12 Jahren
Sa	26.11.	17:15	Die drei Musketiere	Ab 12 Jahren
		20:15	A Separation	Ab 14 Jahren
So	27.11.	15:00	Wickie auf grosser Fahrt (falls verfügbar)	Ab 8 Jahren
		19:15	Jane Eyre	Ab 12 Jahren
Di	29.11.	20:15	A Separation	Ab 14 Jahren

* Polnische Kulturtage in Zusammenarbeit mit Lindenblüten und der Gemeindebibliothek Heiden

LUPO spitzt die Ohren!

Ausnahmestand vorbei

Der politische Herbst ist nun auch in Wolfhalden definitiv vorbei. Die Plakate werden wieder abgehängt, ausgerissen und überklebt. Für die nächsten vier Jahre sind die Bundesvertreter gewählt. Wer von den Herren Altherr, Frei, Caroni, Nadig oder Büechi es allerdings geschafft hat, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Ändern wird sich für Wolfhalden aber eh

nix, egal wer für Ausserhoden im National- oder Ständerat vertritt: Es spielt wohl keine Rolle, ob jemand ein Doppelmandat hat, ob die Jugend gewonnen hat, ob Max kommt oder der Grüne gewonnen hat. Für uns selber müssen wir schon selber schauen. Das machen wir im Wolfsrudel genauso. Wir sorgen für uns und dafür, dass es innerhalb des Rudels funktioniert. Und das sollten wir in Wolfhalden ebenfalls so machen: mit-helfen, wo man kann, damit es Wolfhalden gut geht. Denn die in Herisau und Bern interessieren sich sowieso zuerst einmal für sich selber.

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss:
18. November
um 16.00 Uhr

Pinwand
Dienstag, 15. November
Altmetall-Sammlung

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo	
Di 1.11.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Mi 2.11.	17.30 – 20.00	Samariterverein Wolfhalden	Blutspenden	Kronensaal
Do 3.11.	9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Sa 5.11.	19.30	Vokalensemble cantemus	Petite Messe solennelle von Gioacchino Rossini	Kirche
Mi 9.11.	20.00	Gemeinde	Orientierungsversammlung zum Budget 2012	in der Kirche
Do 10.11.	19.00	Frauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Adler
Sa 12.11.	9.00 – 12.00	Kita Wirbelwind	Tag der offenen Tür	Wüschbach
Di 15.11.	ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeindehaus, Dorf 5
Mi 16.11.	20.15	SVP Wolfhalden	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 18.11.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Blume
Fr 18.11.	20.00	Lesegesellschaft Dorf	Hauptversammlung	Restaurant Adler
Fr 18.11.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 21.11.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 25.11.	17.00 – 22.00	Verein Augsti	Augsti-Weihnachtsmarkt	Augsti
Sa 26.11.	9.00 – 12.00	Frauenverein Wolfhalden	Adventskranzverkauf	auf dem Kirchplatz
Sa 26.11.	14.00 – 21.00	Verein Augsti	Augsti-Weihnachtsmarkt	Augsti

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Laternenumzug der Kindergarten- und Unterstufenkinder

Strahlenden Kindern mit leuchtenden, selbstgebastelten Laternen konnte man am 10. November gegen Abend in Wolfhalden begegnen. Ca. 80 Kinder der Unterstufe und der beiden Kindergärten Zelg und Dorf pilgerten Richtung Mittelstufenschulhaus. Dort sangen alle Kinder gemeinsam die geübten Laternenlieder. Anschliessend machten sich die einzelnen Klassen auf, und wanderten in einem Sternmarsch durch die mystische Nebelwelt in Wolfhalden. Begleitet wurden sie von den Eltern, Verwandten

und Bekannten. Das EKW hat für diesen Anlass die Strassenbeleuchtung in den Quartieren gelöscht, so dass die leuchtenden Laternen ihren hellen Schein verbreiten konnten. Unterwegs

begegneten sich die Lichtträger und Lichtträgerinnen und sangen gemeinsam Lieder. Gegen 19.00 Uhr fanden sich alle Klassen wieder vor dem Mittelstufenschulhaus ein. Die heissen Wienerli

und der feine Tee der Metzgerei Heiss wärmte alle wieder auf. Dazu gab's kleine, feine Bürli, die von der Bäckerei Hecht extra für diesen Anlass gebacken wurden. Familie Heis und Familie Zürcher danken wir ganz herzlich. Der feine Znacht war ein gemüthlicher Abschluss des stimmungsvollen Laternenumzugs. Beschwingt und mit den Ohren voller zauberhafter Kinderlieder spazierten alle zufrieden nach Hause.

Die Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen der Unterstufe Wolfhalden

«Terre des hommes»-Aktion

Wie jedes Jahr begaben sich die Religionsschüler der 4. und 5. Klassen von Wolfhalden auf den Spenden-Weg für «terre des hommes», um für Strassenkinder in den Krisengebieten unserer Welt zu sammeln. Mit einer kleinen Änderung im Vergleich zu den vorigen Jahren, zogen heuer die zwei ökumenischen Religionsklassen, unter der Leitung von Esther Züst und Alex Burkart los, um in den beiden Gemeinden Heiden und Wolfhalden Spenden zu erbitten. Doch die Kinder starteten keineswegs ohne Vorkenntnisse in dieses Abenteuer, sondern wurden vorgängig von einer Vertreterin von «terre des hommes» höchstpersönlich auf eindrückliche Art und Weise in dieses pikante und allgegenwärtige Thema eingeführt. So erfuhren sie zum Beispiel, dass selbst in der Schweiz 30 Kinder obdachlos auf den Strassen unterwegs sind.

Am folgenden Samstagmorgen hiess es dann für die Schüler der 4. und 5. Klassen statt langem Ausschlafen, raus aus den Federn und ab auf die Strasse. Im wahrsten Sinne des Wortes,

denn jetzt sollte die Aktion erst richtig starten: Gestärkt mit einem feinen Gebäck, während die letzten Instruktionen erteilt wurden, und bepackt mit kleinen Bauchläden traten die Relis Schüler in die Fussstapfen der wirklichen Strassenkinder. So sah man in Heiden und Wolfhalden immer wieder kleinere Gruppen von Haus zu Haus und Geschäft zu Geschäft ziehen, wie sie Schuhe putzten und selbstgemachte Sachen verkauften. Dazu gehörten zum Beispiel: Selbst gebrannte Mandeln, die traditionellen Religuetzli, hübsch verzierte Kleiderbügel und Taschen, Leuchtsterne, Tee, diverse Bonbons etc.

Für die Kinder war es wirklich eindrücklich zu sehen und am eigenen Leibe zu erfahren, wie es ist, sich sein täglich Brot (bei jedem Wetter) zu erbetteln und dabei sogar von Leuten abgewiesen zu werden.

Gegen Ende unserer Aktion leerten sich die Bauchläden immer mehr und mehr; dafür wurden die Geldbüchsen immer voller und schwerer.

Doch die harte Arbeit hatte sich gelohnt: Gemeinsam und mit Ih-

rer Hilfe, brachten wir einen Ertrag von Fr. 1081.– zusammen! Dieses Geld wird nun die «terre des hommes-Vereinigung» jenen Kindern zukommen lassen, für welche diese Arbeit keinen Spass, sondern bittere Alltagsrealität ist.

Wir bedanken uns daher ganz herzlich bei all denen, die unsere Aktion mit unterstützt haben!

Jacqueline Züst

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Wasserversorgung Wolfhalden: QS-Konzept eingeführt

Unsere Wasserversorgung beliefert das Gebiet der Gemeinde Wolfhalden gemäss entsprechendem Versorgungsplan im Rahmen der Leistungsfähigkeit der eigenen Anlagen mit Trink-, Brauch- und Löschwasser. Für den Verkauf von Trinkwasser finden die Bundesvorschriften (Art. 23 Lebensmittelgesetz) Anwendung. Bei der Abgabe von Wasser als Lebensmittel (Trinkwasser) muss dafür gesorgt werden, dass dieses den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Unsere Wasserversorgung muss die «gute Herstellungspraxis» untersuchen oder untersuchen lassen. Die amtliche Kontrolle entbindet nicht von der Pflicht zur Selbstkontrolle. Dies hat zur Folge, dass jede öffentliche Wasserversorgung für ihr Versorgungsgebiet eine entsprechende Einrichtung unterhält und Organisation sicherstellt. Diese Verpflichtung bildete die Grundlage zur Erarbeitung eines Qualitätssicherungskonzeptes. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung vom Konzept zu-

stimmend Kenntnis genommen. Die von den Funktionären unserer Wasserversorgung geleistete Arbeit wird auch an dieser Stelle bestens verdankt.

Verkehrssituation bei der Alten Landstrasse im Bereich Dorf - Friedberg

Für den Gemeinderat hat sich bereits vor längerer Zeit gezeigt, dass ein grösseres, im Eigentum der Gemeinde liegendes Bodestück westlich der Schul-/Sportanlage nicht mehr für öffentliche Bedürfnisse beansprucht wird. Aus diesem Grund kam die Frage nach der weiteren Verwendung auf. Dabei rückte die Überführung von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in eine Wohnzone in den Vordergrund. Im Zuge der weiteren Planung zeigten sich Probleme bei der Frage der strassenmässigen Erschliessung über die Alte Landstrasse. Mit dem Ziel, eine seriöse, fachlich ausgewiesene Beurteilung zu bekommen, hat der Gemeinderat beschlossen, das auf Verkehrsplanungen spezialisierte Ingenieurbüro Nagel + Steiner GmbH, St. Gallen,

mit den entsprechenden Abklärungen zu beauftragen.

Einbürgerung

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 13. September 2011 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch zuvor am 05.11.2011 entsprochen) ist Thomas Zach, wohnhaft in Wolfhalden, Friedberg 238, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Schmid Hans, Wüschbach 160, Anbau an Remise Nr. 161 mit Einbau Schnitzelheizung / Erstellung Fernwärmeanschlüsse auf Parz. Nr. 437, 439, 440, 442, 1491, Wüschbach. Süess-Bischof Pius und Margarita, Wüschbach 152, Ersatz Ölheizung durch Fernwärmeanschluss und Erstellung Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Nr.

152 auf Parz. Nr. 437, Wüschbach.

Nägeli Johannes, Hub 581, Weidezaun und Fussweg-Einkiesung auf Parz. Nr. 1518 und 1519, Hub.

Kindertagesstätte (KITA) Wirbelwind, Heiden (Präs: Anne Zesiger Hotz, 9038 Rehetobel), Teil-Umnutzung Wohnhaus Nr. 160 auf Parz. Nr. 1492, Wüschbach.

Huber Christian und Schneider Huber Andrea, Wasen 602, Solaranlage, Dach- und Fassaden-sanierung beim Wohnhaus Nr. 602 auf Parz. Nr. 651, Wasen.

Berchtold Daniel, Mühltoibel 997, Dachgauben-Einbau mit Zimmerausbau, Garagen-Anbau beim Wohnhaus Nr. 997 und Terrainveränderungen auf Parz. Nr. 1302, Mühltoibel.

Isepponi-Frei Patrick und Maja, Oberdorf 970, Neubau Gartenhaus auf Parz. Nr. 1241, Dorf.

Rochira-Gondek Tancredi und Silvia, Högle 920, Terrassen-Erneuerung beim Wohnhaus Nr. 920 auf Parz. Nr. 1160, Högle.

Handänderungen

(19. Oktober – 18. November)

Herzig Hans, Mühltoibel an Herzig Peter, Mühltoibel, Parz. Nr. 1530, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Mühltoibel

Bühler Rolf, Mühltoibel, an Sulmoni-Schäfer Mauro und Beatrice, Eggersriet (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 174, Wohnhaus Nr. 482, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Mühltoibel.

IC AVIATECH AG, Herisau, Lattmann-Kym Roland und Nadja, Boppelsen (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 872, Wohnhaus mit Anbau Nr. 670, Gartenanlage, Weg, Högli.

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Das Gasthof Krone-Team wünscht eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.

24./25./26./27. Dezember
ist die Krone geschlossen

Am 31. Dezember

Silvesterbuffet im Saal
oder **festliches Menü** im Restaurant.

Mehr Infos unter: www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger • Kronenstrasse 63 • Wolfhalden
Telefon ++41(0)71 891 11 20

Bravo!!!

Internationale Auszeichnung für Schülerin

Anlässlich eines nationalen und internationalen Zeichnungswettbewerbes zum Thema Wald, an welchem sich die 5. Klasse beteiligte, konnte Laura Carbone brillieren. Bereits in der nationalen Ausscheidung errang Laura einen Anerkennungspreis. In der internationalen Jurierung in Hongkong mit fast 19'000 Zeichnungen konnte Lauras fantasievolle Arbeit die Jury überzeugen. Lauras Zeichnung erreichte die Kategorie «First Price».

Herzliche Gratulation!

Advent – eine Zeit voller Glanz und Licht, ... und gleichzeitig eine Zeit voller Erwartung und Sehnsucht. Wir leben diesen Spagatt «alle Jahre wieder».

Ich möchte versuchen, die Adventszeit ruhiger, leiser, weniger künstlich erhellt zu leben ... um den Schein einer Kerze wirklich zu sehen, um in der Stille hören zu lernen.

Adventszeit ist eine Brachzeit (von Andrea Schwarz):

*dunkle Äste / starren gen Himmel / verschwinden im Nebel /
stemmen sich gegen die Kälte / biegen und brechen /
unter der Last des Schnees / schlafen lange Stunden /
ihrer Sehnsucht entgegen / träumen vom Blühen und /
Fruchtbringen / und / in den Wurzeln /
wächst der Frühling*

Ich wünsche allen eine gute Zeit in dieser Zeit

Andreas Ennulat, Pfr.

Gottesdienste im Dezember

- Sonntag, 4. Dezember** kein Gottesdienst
- Freitag, 9. Dezember** GOTTESDIENST
ZUM MENSCHENRECHTSTAG
19.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und SchülerINNEN
der 1.Oberstufe aus dem Religionsunter-
richt; Arthur Thurnheer (Orgel)
- Sonntag, 11. Dezember** kein Gottesdienst
- Sonntag, 18. Dezember** 4. ADVENT
9.45 Uhr Pfrn Dorothee Dettmers Frey (Herisau)
und Anna Maria Simonett (Orgel)
- Samstag, 24. Dezember** HEILIGABEND
17.30 Uhr ...unterm Baum für Kinder und Familien;
mit Esther Züst, Andreas Ennulat und
MusikschülerInnen
- Samstag, 24. Dezember** HEILIGNACHT-GOTTESDIENST
22.30 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Pre-
digt), Esther Keller, Walzenhausen (Orgel)
und Cathrin Curiger, Heiden (Marimba-
phon); anschl. Glühwein im «Dorf 5»
- Sonntag, 25. Dezember** WEIHNACHTEN
9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; mit Pfr. And-
reas Ennulat (Liturgie und Predigt); Ursula
Hauser (Continuo & Altflöte), Elisabeth
Oertle (Violine), Peter Vogt (Violine)
- Sonntag, 1. Januar** NEUJAHRSGOTTESDIENST
9.45 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn
mit Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie und Pre-
digt); Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A.
(Orgel) und n.n.

«STILLE IM ADVENT» TEXTE – STILLE – MUSIK

IN DER KIRCHE WOLFHALDEN
PFR. ANDREAS ENNULAT UND MUSIKALISCHE GÄSTE

JEWELS AM MITTWOCH :
30. NOVEMBER / 7. DEZEMBER / 21. DEZEMBER
19.00 – 19.30 UHR

Theater in der Kirche

„HOTEL FREIHEIT“

mafob-Theatergruppe

Samstag 3. Dezember 19.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Jeder wünscht sich Freiheit, aber was für eine suchen wir? Ist man plötzlich in einem Hotel gelandet, in dem jede Freiheit möglich wird, erweist sich diese Wahl der Freiheit als ziemlich anstrengend. Warum wählen die Menschen am Schluss einen Weg, der das Gegenteil von Freiheit ist? Die Antworten, die das Stück «Hotel Freiheit» gibt und hier nicht verraten werden sollen, stimmen nachdenklich. In der Mafob-Produktion spielen wiederum mehrheitlich Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Eintritt frei. Kollekte.

DÄ NEU STÄRN

Samstag
17. Dezember 2011
18.30 Uhr

3 Klasse Zelig
Kirche Wolfhalden

Donnerstag 1. Dezember von 18.00 – 21.00 Uhr
Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

ADVENTSFENSTER ...

Alle sind eingeladen zum «Schwatz» über Gott und die Welt
(oder umgekehrt!) bei Brot-Suppe-Getränk

Sonntag 4. Dezember um 14.00 Uhr im Kronensaal
ALTERS-ADVENTSFEIER
Alle Seniorinnen & Senioren
aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen

Anmeldungen bitte an:
Manuela Heierli, alte Landstrasse 245, Tel. 071 891 24 54

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Brauchen sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Wie wärs mit einem Gutschein der Bibliothek Wolfhalden?

Das Bibliotheksteam berät sie gerne.

Am 6. Dezember darf die Bibliothek das Adventsfenster öffnen, wir freuen uns jetzt schon auf ein gemütliches Zusammensein. Nun wünschen wir ihnen eine «stressfreie», schöne und besinnliche Adventszeit.

Das Bibliotheksteam

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr

ausser in den Schulferien.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag. Alles Gute und gute Gesundheit.

- | | |
|------------|----------------------------------|
| 1.12.1929 | Bänziger Berta, Hinterbühle; |
| 4.12.1931 | Sturzenegger Herta, Vorderbühle; |
| 5.12.1920 | Kellenberger Rosa, Hinterbühle; |
| 7.12.1925 | Bänziger Adolf, Sonder; |
| 9.12.1930 | Herzig Alice, Mühltoibel; |
| 14.12.1931 | Züst Ernst, Unterwolfhalden; |
| 16.12.1919 | Rhyn Paula, Hechtgasse; |
| 17.12.1927 | Sturzenegger Alice, Bruggtobel |

Neuzuzüge

Breu Urs und Breu Daniela, Hub 833; Cisar Mario, Kindergartenstrasse 1141; Gammenthaler Jonathan, Hinterergeten 117; Höhener Melanie, Hinterergeten 117; Kroneberg Peter, Kronenstrasse 199; Linke Dominik, Hinterergeten 113; Skupin Graf Sebastian und Graf Monika mit Noah und Yaris, Scheibe 662.

Zivilstand

Geburten:

Züst, David, geboren am 17. Oktober 2011 in St. Gallen, Sohn des Züst, Manfred und der Züst geb. Kressibucher, Judith.

Gmür, Samuel Florian, geboren am 18. Oktober 2011 in St. Gallen, Sohn des Gmür, Andreas Reinhard und der Gmür geb. Rüttimann, Franziska.

Benz, Eric Lucas, geboren am 1. November 2011 in Heiden, Sohn des Benz, Josef Paul und der Benz geb. Ghatak, Nina.

Adventsfensterliste 2011

Fensteröffnung ist jeweils um 18.00 Uhr!

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| Donnerstag | 1.12. | Kirche Wolfhalden |
| Freitag | 2.12. | A. u. S. Zünd, Mühltoibel 500 |
| Samstag | 3.12. | Familie Schöb, Restaurant Blume, Plätzle |
| Sonntag | 4.12. | Kathrin Braune, Lippenreute 398 |
| Montag | 5.12. | Mittelstufe, Fenster Lehrerzimmer, Y. Lötcher |
| Dienstag | 6.12. | Bibliothek:
Beginn 17.30 Uhr mit Blockflötengruppe |
| Mittwoch | 7.12. | Jasmin Sturzenegger, Augsti 630 |
| Donnerstag | 8.12. | Familie Lüber, Lippenreute 388 |
| Freitag | 9.12. | Familie A. Schwarz, Kindergartenstrasse 1142 |
| Samstag | 10.12. | Wolfsnacht |
| Sonntag | 11.12. | Familie von Euw, Hinterdorf 31 |
| Montag | 12.12. | Gemeindeverwaltung, Dorf 36 |
| Dienstag | 13.12. | Familie Lukas, Hinteregg 159 |
| Mittwoch | 14.12. | Waldweihnacht |
| Donnerstag | 15.12. | Familie Stäheli, Tanne 381 |
| Freitag | 16.12. | Familie Abderhalden, Unterwolfhalden 278 |
| Samstag | 17.12. | Familie Bänziger, Hinterdorf 35 |
| Sonntag | 18.12. | Frau Bonetti, Mühltoibel 508 |
| Montag | 19.12. | Andrea Federer, Bleichstrasse 271 |
| Dienstag | 20.12. | Spielgruppe, Dorf 2 |
| Mittwoch | 21.12. | Marlies Caderas, Obergatter 612 |
| Donnerstag | 22.12. | Familie Krüsi, Lippenreute 403 |
| Freitag | 23.12. | Familie Keller, Hinterlochen 326 |
| Samstag | 24.12. | Kirche Wolfhalden |

Dieses

Inserat wurde gelesen

Es könnte auch Ihres sein!

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Die Kulturkommission lädt ein zur

10. Wolfsnacht

bei Vollmond am Samstag, 10. Dezember 2011,
18.00 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Wir geniessen den Abend unter dem Motto:

Wolfsparty – Wolfshüüler – Wolfsgeschenk

Jedermann ist herzlich eingeladen.

Kulturkommission

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

3. Klasse Zelg

Samstag
17. Dezember 2011
18.30 Uhr
Kirche Wolfhalden

Projektunterricht

Für fast zwei Wochen setzte sich die 4. Klasse nach den Herbstferien mit dem saisongerechten Thema «Apfel» auseinander. Gemeinsam wurde erkundet, warum der Apfel als einheimisches Obst so gesund ist. Nicht nur der Apfelbaum in den vier Jahreszeiten, sondern auch der botanisch korrekte Aufbau eines Apfels wurde unter die Lupe genommen. Ein Schälwettbewerb und verschiedene Geschmacksuntersuchungen erweiterten das Projekt. Gemeinsam verzehrte die Klasse in dieser Zeit über 50 kg Äpfel. Wie kommt der Apfel in die Flasche? Dieser Frage ging die Klasse direkt in der Genossenschafts-Mosterei Buchen/Staad auf den Grund. Was hier eindrücklich im grossen Format zu besichtigen und zu bestaunen war, musste natürlich im Kleinen im Schulhaus ausprobiert werden. Mit enormem Kraftaufwand gelang es allen Kindern, einigen Äpfeln eigenhändig Saft abzupressen. Prost!

Steppin Stompers...

...spielen in Wolfhalden
 Sie sind die ungekrönten Könige des Dixieland Jazz, die Steppin Stompers aus dem Baselbiet. Seit mehr als 40 Jahren begeistern sie mit ihren mitreissenden Konzerten das Publikum. 2002 wurden die «Steppin Stompers» Kulturpreisträger des Kantons Baselland. Die 7 Herren mit der charmanten Sängerin spielen auf Wunsch des Publikums bereits wieder auf der Bühne im Pfadiheim. Sichern Sie sich heute noch Ihr Ticket und damit auch einen herrlichen Abend in der Vorweihnachtszeit. Tickets können im Tourist-Info unter Tel. 071 898 33 01 oder unter info@jazzevent.ch reserviert werden. Der Restaurationsbetrieb ist ab 19.00 Uhr offen. Wir freuen uns auf Sie.

*Corrie Sprüngli, Cécile Gretler,
 Jeannette Huwyler*

ALPIQ

Sanitäre Anlagen
 Spenglerei | Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
 Werner Willi
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T 071 891 26 37
 F 071 891 26 67
werner.willi@alpiq.com

Nostalgisches Skilift-Räderwerk

Der 1965 eröffnete Skilift Oberegg – St. Anton Al wurde dieser Tage vom Bundesamt für Kultur (BAK) ins Inventar der technischen Kulturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgenommen. Zur hohen Auszeichnung hat u.a. die optimale Einbettung der 1050 Meter langen Liftanlage in die Landschaft beigetragen. Besonders gewür-

digt wurde weiter das nostalgische, aus dem Gründungsjahr stammende Räderwerk auf der hoch über dem Rheintal gelegenen Bergstation St. Anton. Für die kommende Wintersaison profitieren auch in Wolfhalden wohnhafte Schneesportler von markanten Preisreduktionen. (www.skilift-oberegg.ch) *egb*

OSTWIND-Fahrplan

...ist abholbereit
 Der OSTWIND-Fahrplan 2012 ist ab dem 1. Dezember 2011 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 11. Dezember 2011. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich.

Metzgerei Heis AG
maxi Quartierladen
 9427 Zelg-Wolfhalden
 Tel. 071 888 66 20

Hauslieferdienst

Unser Hauslieferdienst steht Ihnen Dienstag- und Freitagvormittag zur Verfügung.

Bestellen Sie Ihre Ware jeweils spätestens bis 9 Uhr des Liefertages beim Maxi Quartierladen Mühltoibel.

Das Quartierladen-Team dankt für Ihre Bestellung.

TREUHAND MARKUS·WIDMER

- Buchhaltung für Kleinfirmen & Gastronomie
- Steuererklärungen
- Versicherungen
- kostenlose Beratung der Altersvorsorge

Häufen 218 • 9426 Lutznberg
 Telefon 071 880 03 01
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

HIER SPIELT DIE MUSIK

Wenn Sie selber ein Instrument spielen oder jemandem beim Musizieren mal genau zugehört haben, wissen Sie dass Musik mehr ist als Play und Stopp am CD-Player. Erst das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente führt bei den Zuhörern zum erwünschten Genuss. Jeder Ton muss perfekt sitzen.

Wie beim Drucken. Wenn nicht jeder Farbton perfekt zu Papier gebracht wird, ist das Werk beeinträchtigt und erzielt nicht die gewünschte Wirkung beim Publikum.

Ich weiss, wovon ich spreche. Als Musiker wie auch als Drucker

Verlassen Sie sich auf meine Erfahrung.

Ihr Röbi Bischofberger

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Röbi Bischofberger
Dirigent und Arrangeur für schönere Drucksachen
Dorfstrasse 10 • 9413 Oberegg
Telefon 071 891 43 33 • Fax 071 891 33 77
info@bischofberger-druck.ch
www.bischofberger-druck.ch

Geschenkidee für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte

ein **Jahresabo** vom «Wolfsblick»
für **Fr. 25.-** (Versand in der Schweiz)
für **Fr. 40.-** (Versand ins Ausland)

Infos bei der Redaktion, siehe letzte Seite

Blutspendeaktionen im Feuerwehrhaus Heiden

Neu werden die Blutspendeaktionen von Wolfhalden im Feuerwehrhaus Heiden durchgeführt.

Irene Bruderer, Administrativleiterin Blutspendedienst Spital Heiden: «Vielen herzlich Dank für die wertvollen Blutspenden aus der Gemeinde Wolfhalden in den vergangenen Jahren. Trotz der Treue sind die Spenden in Wolfhalden in den letzten zehn Jahren von 70 auf 31 gesunken. Deshalb haben wir die Blutspendeaktionen Wolfhalden, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Samariterverein, reorganisiert. Neu bieten wir allen Blutspenderinnen und -spendern eine zweimalige Spendemöglichkeit im Feuerwehrhaus in Heiden an.

Die zwei Aktionen werden nach wie vor vom Samariterverein Wolfhalden, in Zusammenarbeit mit dem Samariterverein Heiden, betreut. Den Mitgliedern des Samaritervereins Wolfhalden danken wir ganz herzlich für ihr Engagement in Heiden. Wir freuen uns, alle Blutspenderinnen und -spender am 2. Mai und am 12. Dezember 2012 im Feuerwehrhaus in Heiden begrüßen zu dürfen und danken jetzt schon für jede Blutspende!»

Neuspender willkommen

«Traditionell werden wir die regelmässigen Blutspenderinnen und Blutspender brieflich über die Aktionen orientieren. Herz-

lich willkommen sind bei uns aber auch Neuspenderinnen und Neuspender.» Wer sich nicht an der im Dorf ausgeschrieben Aktion beteiligen kann und trotzdem Blutspenden will, dem stehen sämtliche Aktionen der Region zur Wahl offen. Die Homepage des Blutspendedienstes Spital Heiden gibt Auskunft über die Spendenorte sowie Datum und Zeit. Fragen rund um das Blutspenden beantworten gerne der örtliche Samariterverein sowie der Blutspendedienst Spital Heiden.

Infos zum Blutspenden

Samariterverein Wolfhalden, Präsident Fredy Nüesch, Vorderhasli 1106, Tel. 071 888 29 20,

Mobile 079 601 00 85, E-Mail praesident@samarieter-wolfhalden.ch

Blutspendedienst Spital Heiden, Irene Bruderer, Tel. 071 898 61 64, Fax 071 898 67 01, E-Mail irene.bruderer@svar.ch, www.spital-heiden.ch.

ik

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Laientheater spielt «de fräch Willi»

Nun ist es wieder so weit: seit kurzem laufen die Proben für die Mitglieder des Vereins «Laientheater Wolfhalden» mit dem Stück «de fräch Willi» von Elisabeth Beer aus dem Breuninger Verlag. Auch dieses Stück steht wieder unter der Regie von Roger Kugler. Diesmal treffen in der turbulenten und lustigen Komödie drei an Ordnung und Sauberkeit gewöhnte Wäscherinnen auf drei verschrobene Chaoten. Das Besondere an diesem Stück ist, dass es auf zwei Bühnen

spielt und daher für die Schauspieler, wie auch für die Regie eine spezielle Herausforderung darstellt. Aber nichts desto trotz, gingen die ersten Proben im November mit viel Spass über die Bühne und nun heisst es, sich weiter in die Rollen einzufinden und Text zu lernen. Die ganze Crew freut sich aber jetzt schon auf die Aufführungen am **17. und 24. März 2012 um 20.00 Uhr im Kronensaal Wolfhalden.**

(ck)

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
 und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

STOCKER PARKETT
TEPPICHE STOCKER
STOCKER SÄTTLER
POLSTER STOCKER

Lukas Stocker • Sonder 645 • 9427 Wolfhalden

Mobil 079 - 405 63 20 • Telefon 071 - 890 03 27
 Fax 071 - 890 03 28 • stocker_lukas@hotmail.com

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage

1 Schreiner EFZ Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Information zu den Energiepreisen 2012

Gleichbleibende Preise für Energie und Netznutzung

Obwohl die Energie- und Netznutzungspreise seitens des Vorlieferanten erhöht werden, bleiben die Preise im Versorgungsgebiet der EKW gleich wie im 2011.

Energiekosten

Die Verwaltung der EKW hat beschlossen, die Energiepreise auf dem Preisniveau von 2011 zu belassen.

Netznutzungskosten

Der Grundpreis pro Messkreis wird von derzeit CHF 15.50/Monat auf CHF 10.-/Monat reduziert (exkl. MWST). Obschon die berechneten Netznutzungsentgelte höher ausfallen, beschloss die Verwaltung, das Preisniveau im 2012 ebenfalls beizubehalten.

Änderung bei den Bundesabgaben

Bei den Bundesabgaben SDL

Zuschläge nach gesetzlichen Vorgaben

	Preise 2011	Preise 2012
Systemdienstleistungen Swissgrid (SD)	0.77 Rp./kWh	0.46 Rp./kWh
Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	0.45 Rp./kWh	0.35 Rp./kWh
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische	0.10 Rp./kWh	

(Systemdienstleistungen) und KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Abgaben leicht reduziert. Gleichzeitig wird ab 1.1.2012 eine neue Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer und Fische erhoben.

Erfassungszeiten

Erfassungszeiten (Privat, Gewerbe, Industrie)

Normallast (ehemals Hochtarif)
Mo – Fr 07:00 – 19:00

Schwachlast (ehemals Niedertarif) übrige Zeit.

Zusammengefasst darf die Aussage gemacht werden, dass alle Bezüger im Versorgungsgebiet der EKW, Industrie- als auch Privatkunden, von den günstigen Preisen auch im 2012 profitieren.

Verglichen mit dem angrenzenden Ausland liegen unsere Energiepreise trotz allem weiterhin wesentlich unter den Marktpreisen in der EU und unterhalb des schweizerischen Durchschnittspreises.

Die neuen Preislisten sind ab sofort unter ekw.ch ersichtlich und abrufbar. Auf der Homepage elcom.admin.ch können die Preise schweizweit und kantonal verglichen werden.

*Die Betriebsleitung und
Verwaltung der EKW*

Wem gehört diese Katze?

Täglich anzutreffen im Friedberg – unsere Veranda dient ihr als «Unterschluß». Da nun der Winter naht würden wir gerne wissen, ob sie einen Besitzer hat. Bitte melden Sie sich unter 078 793 41 66, Andrea Kemper. Sollten wir kein Feedback erhalten, würden wir die Katze ins Tierheim bringen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

ak

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Fensterreinigung,
Unterhaltsreinigung, Büroeinrichtung, usw.
CH-Qualität, seriös – schnell – sauber

T. Bloch-Osterwalder
071 722 87 77

acustix

Das Leben hören.

Leise rieselt der Schnee

i. Lei - se rie-selt der Schnee, still und starr ruht der See,

weih-nacht-lich glän-zet der Wald: Freu - e dich, Christ-kind kommt bald!

Hören Sie die Schneeflocken...

Wir helfen Ihnen aber, die Sprache besser zu verstehen.
Besuchen Sie uns unverbindlich zu einem Gratis-Hörtest!

Filiale:

Heiden

Freihofstrasse 3
9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83

Fax 071 891 49 56

heiden@acustix.ch / www.acustix.ch

Aus der Schule

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden und Grub. Künftig werden wir Sie an dieser Stelle monatlich über «News» aus der Schulleitung Wolfhalden und dem Schulpräsidium informieren. Unter anderem ist es uns ein Anliegen, Sie aktuell über den Stand der Dinge bezüglich der Zukunft unserer Sekundarschule zu orientieren.

Zukunft

Sekundarschule Wolfhalden

Die Überlegungen hinsichtlich einer strukturellen Veränderung der Sekundarschulen im Kanton Appenzell-Ausserrhodan begannen bereits vor über vier Jahren. Die damaligen Hochrechnungen ergaben einen massiven Schülerrückgang im gesamten Kanton bis ins Jahr 2018/19 und somit weiter steigende Schulkosten. Aus diesem Grund wurde eine Konsultation zur Lage der Sekundarschulen durchgeführt, auf deren Basis zunächst der Zusammenschluss einiger Schulen angedacht wurde, also die Bildung regionaler «Sekundarschulzentren» – bestehend aus 5 – 6 Schulen über den Kanton verteilt.

Ein die Konsultation ergänzender Bericht, der im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde, sollte die Möglichkeiten anderer, weiterer Handlungsoptionen aufzeigen und Klarheit in Kostenfragen geben. Zwei wesentliche Handlungsstränge wurden dargestellt: zum einen Kooperationen mit Nachbargemeinden und zum anderen die Umstellung des pädagogischen Modells innerhalb der einzelnen Sekundarschulen. Die Gemeinden wurden aufgefordert, bis Mitte Dezember diesen Jahres die für sie geeignetste Handlungsoption zu bestimmen und dem Kanton eine Projekt-skizze zur Zukunft der jeweiligen Sekundarschule einzureichen. Die Leitung des Projektes liegt bei der GP-Konferenz AR.

Die Schulleitungen untereinander sowie die Gemeinde- und Schulpräsidien des Vorderlandes führen seit längerem Gespräche über mögliche Kooperationen.

Diskutiert wird hierbei von der Zusammenarbeit in einzelnen Fächern bis hin zu der Vision, eine gemeinsame Sekundarschule «Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)» mit verschiedenen Standorten und Schwerpunkten zu gründen. Ein solches Vorhaben bedarf jedoch eingehender Planung und kann nicht «auf der grünen Wiese» umgesetzt werden. Wir Schulleitungen und Schulpräsidien möchten jedoch bis zur eventuellen Realisierung dieser Vision eine gut funktionierende, qualitativ hochwertige und pädagogisch sinnvolle Schule führen – eine Schule, in die die Kinder gerne kommen, sich wohlfühlen und begleitet werden. Eine Schule mit positiver (Lern-) Atmosphäre, in der die Kinder neben dem Fachwissen auch in der Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenzen unterstützt werden. Eine Schule, aus der wir die Kinder am Ende der Schulpflicht mit gutem Gewissen «ins Leben entlassen» können. Dies sind unsere wichtigsten Ziele, für die wir auch in der Zukunft stehen werden.

In Anbetracht der immens hohen und – aufgrund des Schülerrückgangs – immer weiter steigenden Schulkosten müssen wir Strategien erarbeiten, mit denen wir die Erreichung dieser Ziele in Einklang mit den Kosten bringen. Die Schülerzahlen der Sekundarschule Wolfhalden sinken in den nächsten acht Jahren um 30%, was mit dem derzeit geführten Schulmodell nicht mehr bezahlbar sein wird. Damit nun dennoch unsere Ziele aufrecht erhalten bleiben können, liegt eine Umstellung des pädagogischen Modells an der Oberstufe nahe – und zwar die Umstellung auf ein Modell, welches in der Lage ist, bei mindestens konstant bleibenden Schulkosten und gleicher pädagogischer Qualität schwankende Schülerzahlen auffangen zu können.

Für Wolfhalden kommt somit ein integrierendes Schulmodell in Frage, in dem jahrgangs- und leistungsheterogene Gruppen gebildet und unterrichtet wer-

den – im Gegensatz zum jetzigen kooperativen Modell mit homogenen Stammklassen und Niveaus. Der ergänzende Bericht des Kantons erläutert hierfür drei verschiedene Modelle: das altersdurchmischte Lernen (adL) (bereits in TG Gemeinden eingeführt und als Pilot in SG vorbereitet), das Integrative mit Stammklassen sowie Lernlandschaften (Herisau).

Die Schulkommissionen und Gemeinderäte Wolfhalden und

Grub haben nach langen und eingehenden Beratungen für die Stossrichtung «altersdurchmischtes Lernen» plädiert. In den kommenden Dezembersitzungen wird der definitive Entscheid zu Händen des Regierungsrates gefällt, der wiederum Ende Februar 2012 zur «Strategie Wolfhalden» Stellung nehmen wird.

Pius Süess (Schulpräsident Wolfhalden)

Eva Drexel (Schulpräsidentin Grub)

Anette Grasshoff (Schulleiterin)

Geschenk-

Gutscheine...

- Eintritte, Abos Bad und Sauna
- Wohlfühltag
- Massagen
- Ayurveda
- Fusspflege
- Kosmetik

24./25. Dez. und 1. Jan. geschlossen.

9410 Heiden • Tel 071 898 33 88 • www.heilbad.ch

Wir beleuchten Verkehrswege!

24h-Service-Telefon 071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Dezember. Rosental. Das Kino.

Fr	2.12.	20:15	A Separation
Sa	3.12.	17:15	Silvesterchlausen
		19:30	Amarcord... Nino Rota (Konzert und Film)
So	4.12.	15:00	Wickie auf grosser Fahrt
		19:15	Summertime – Giochi d'estate
Di	6.12.	14:15	Kinomol: Chocolat
		20:15	I don't know how she does it
Fr	9.12.	20:15	Summertime – Giochi d'estate
Sa	10.12.	17:15	Die Abenteuer von Tim und Struppi
		20:15	I don't know how she does it
So	11.12.	15:00	Die Abenteuer von Tim und Struppi
		19:15	I don't know how she does it
Di	13.12.	20:15	Summertime – Giochi d'estate
Mi	14.12.	20:15	Cinéclub: Bright Star
Fr	16.12.	20:15	Ma part du gâteau
Sa	17.12.	17:15	Ma part du gâteau
		20:15	Silvesterchlausen
So	18.12.	15:00	Die Abenteuer von Tim und Struppi
		19:15	Ma part du gâteau
Di	20.12.	14:15	Kinomol: Die Reise der Pinguine
		20:15	Der Verdingbub
Fr	23.12.	20:15	Der Verdingbub
Sa	24.12.	15:00	Prinzessin Lillifee
So	25.12.		Weihnachten, das Kino bleibt geschlossen
Mo	26.12.	15:00	Prinzessin Lillifee
		20:15	Footloose
Di	27.12.	17:15	Johnny English – jetzt erst recht
		20:15	Ma part du gâteau
Mi	28.12.	17:15	Footloose
		20:15	Der Verdingbub
Do	29.12.	17:15	Der Verdingbub
		20:15	Johnny English – jetzt erst recht
Fr	30.12.	17:15	Johnny English – jetzt erst recht
		20:15	Silvesterchlausen
Sa	31.12.	15:00	Die Abenteuer von Tim und Struppi
So	1.1.	15:00	Prinzessin Lillifee
		19:15	Footloose

LUPO spitzt die Ohren!

Kling, Glöcklein, klinge-linge-ling

Und schon ist der Weihnachtsmarkt in der Augsti wieder vorbei. So schnell kann es gehen. Die Adventszeit ist angebrochen, Lichtersterne an den Kandelabern und sogar die Weihnachtsfenster im Dorf werden wieder aufgemacht. Die Zeit also, wenn die Kinder sich auf die Guetzli, den Samichlaus und die Geschenke freuen. Das ist dann, wenn für die Erwachsenen der Guetzli-, Samichlaus- und Geschenklustress beginnt; wenn

man planen muss, wann man denn jetzt mit wem noch ein besinnlich-spontan-hektisches Weihnachtsessen organisiert; wo man selbstgebastelte Kärtli verschickt, obschon man sich doch letztes Jahr geschworen hatte, dies nicht mehr zu tun; wo man für den 24. doch wieder Fondue-Chinoise bestellt, obschon man doch endlich einmal was anderes wollte und wo man der drohenden Päckflut Einhalt gebietet und lieber Geld nach Afrika spenden wollte. Aber: es kommt auch dieses Jahr anders, bzw. es bleibt so wie immer. Und das ist ja auch irgendwie beruhigend, oder? Eine besinnliche Adventszeit wünsche ich Ihnen – stresslos oder wenigstens stressresistent.

Ihr Lupo

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Dezember
um 16.00 Uhr

Pinwand
Samstag, 3. Dezember
Altpapier-Sammlung
(durch DTV Wolfhalden)

Veranstaltungen Dezember

Wann	Wer	Was	Wo
Do 1.12. 9.00 – 11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
So 4.12. 14.00	Kirchgemeinde	Senioren-Adventsfeier	Gemeindesaal
Di 6.12. ab 15.00	Chrabbelgruppe «Luftibus»	Treff	Kirchgemeindehaus, Dorf 5
Mi 7.12. ab 14.00	Frauenverein Wolfhalden	Grittibänzbacken für Kindergarten und Unterstufe	Schulküche Oberstufenschulhaus
Mi 7.12. 20.00	SVP Wolfhalden	SVP-Chlaushöck	Restaurant Harmonie
Fr 9.12. 20.00	jazzevent	Konzert: Steppin Stompers	Pfadiheim
Sa 10.12. 18.00	Kulturkommission	10. Wolfsnacht	Kirche Wolfhalden
Mi 14.12. 18.30	Verkehrsverein Wolfhalden	Waldweihnacht	Funkenbühl
Fr 16.12. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 17.12. 18.30	3. Klasse Zelg	Weihnachtsspiel	Kirche Wolfhalden
Sa 17.12. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Preisjassen mit Kläusler	Restaurant Harmonie
Mo 19.12. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.